

**Persistente mobile organische Chemikalien in der aquatischen Umwelt:
Quellen, Vorkommen und technische Möglichkeiten zu ihrer Entfernung in
der Trinkwasseraufbereitung (PROTECT)**

Koordination: Matthias Muschket, Thorsten Reemtsma – UFZ

Schlussbericht

Matthias Muschket, Daniel Zahn, Isabelle Neuwald, Thomas Knepper, Pia Schumann,
Luisa Rabe, Aki Sebastian Ruhl, Martin Jekel, Jochen Kuckelkorn, Grit Schnitzer,
Heiko Schulze, Uli Dölchow, Angelika Fink, Thorsten Reemtsma

Januar 2023

Das diesem Bericht zugrunde liegenden Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 02WRS1495 gefördert.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Zuwendungsempfänger	Förderkennzeichen
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ, Department Analytik (UFZ)	02WRS1495A
Hochschule Fresenius (HSF)	02WRS1495B
Suez WTS Germany GmbH (SUEZ), Rechtsnachfolgerin von IAB Ionenaustauscher Bitterfeld GmbH	02WRS1495C
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL)	02WRS1495D
Umweltbundesamt	02WRS1495E
<ul style="list-style-type: none"> • Fachgebiet II 3.3, Wasseraufbereitung (UBA_MF) • Fachgebiet II 3.6, Toxikologie des Trink- und Badebeckenwassers (UBA_Tox) 	
assoziierte Partner:	
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Wasserreinhaltung (TUB)	
Kläranlagen Mannheim (KM)	
Hessenwasser GmbH & Co KG (HW)	
Laufzeit des Vorhabens	Berichtszeitraum
01.02.2019 – 31.07.2022	01.02.2019 – 31.07.2022

Inhalt

I. Kurze Darstellung	11
1 Aufgabenstellung.....	11
2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde	12
3 Planung und Ablauf des Vorhabens	13
4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde.....	14
4.1 Hintergrund	14
4.2 Vorgängerprojekt PROMOTE.....	14
4.3 PM-Stoffe im Wasserkreislauf.....	14
4.4 Toxikologische Bewertung.....	15
5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	18
II. Eingehende Darstellung	19
1 Eingehende Darstellung der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen	19
1.1 Übersicht über untersuchte Chemikalien und verwendete analytische Methoden.....	19
1.1.1 PM-Kandidaten	19
1.1.2 Instrumentelle Analytik	26
1.2 AP1: PM-Stoffe in Oberflächenwasser, Eintragspfade und Quellen	28
1.2.1 Suspect-Screening.....	28
1.2.2 Monitoring von PM-Kandidaten in Oberflächenwasser	40
1.2.3 Quellen von PM-Stoffen in Kommunalabwasser.....	53
1.2.4 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	55
1.2.5 Literatur	55
1.3 AP 2: Entfernungsleistung von vierten Reinigungsstufen	59
1.3.1 Adsorption an Aktivkohle	59
1.3.2 Ozonung.....	62
1.3.3 Anionen und Kationen von ionischen Flüssigkeiten	65
1.3.4 Vergleich der Wirksamkeit von Aktivkohlefiltration und Ozonung.....	66
1.3.5 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	70
1.3.6 Literatur	70
1.4 AP3: Übergang in das Grundwasser	72
1.4.1 Rückhalt von PM-Kandidaten durch Uferfiltration.....	72

1.4.2	Rückhalt von PM-Stoffen während der Infiltration	80
1.4.3	Biologische Transformation von PM-Stoffen in Labor-Säulenversuchen	81
1.4.4	Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	85
1.4.5	Literatur	85
1.5	AP 4: Trinkwasseraufbereitung und Trinkwasser (Koord.: HSF).....	87
1.5.1	Trinkwasseraufbereitung	87
1.5.2	GAK-Pilotanlage	91
1.5.3	Nontarget-Screening.....	99
1.5.4	Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	102
1.5.5	Literatur	103
1.6	AP 5: Innovative Technologien zur Entfernung	104
1.6.1	Screening etablierter Verfahren	105
1.6.2	Innovative Verfahren	113
1.6.3	Umkehrosmose	118
1.6.4	Verfahrenskombinationen	131
1.6.5	Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	136
1.6.6	Literatur	137
1.7	AP 6: Toxikologische Aspekte von PM-Stoffen in Trinkwasser	140
1.7.1	Recherche und Prüfung vorhandener Daten	140
1.7.2	Gewinnung neuer toxikologischer Daten	145
1.7.3	Testung komplexer Umweltproben	149
1.7.4	Gesundheitliche Bewertung auftretender PM-Stoffe	149
1.7.5	Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	150
1.7.6	Literatur	150
1.8	AP 7: Gemeinsame Auswertung, Handlungsoptionen, Empfehlungen.....	152
1.8.1	Indikatoren für das Monitoring	152
1.8.2	Stoffliche Auswertung.....	153
1.8.3	Entfernungspotential verschiedener Behandlungsverfahren	160
1.8.4	Abschließende Einschätzung	161
1.8.5	Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele	165
1.8.6	Literatur	165

2	Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises.....	167
3	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit.....	167
4	Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des Verwertungsplans.....	167
5	Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen.....	169
6	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses.....	171
6.1	Wissenschaftliche Veröffentlichungen (peer reviewed).....	171
6.1.1	Erfolgte wissenschaftliche Publikationen (peer-reviewed).....	171
6.1.2	Eingereichte wissenschaftliche Publikationen (im Review-Prozess).....	172
6.2	Workshops, Tagungssessions etc.	172
6.3	Beiträge in Büchern, Tagungsbänden etc.....	173
6.4	Geplante Veröffentlichungen.....	173
6.5	Radio.....	174
6.6	Vorträge.....	174
6.7	Poster.....	176
6.8	Studienarbeiten.....	177
6.9	Dissertation.....	178
7	Anhang.....	179

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AEC	azeotrope Verdampfung
AF	Anreicherungsfaktor
AOP	advanced oxidation procedures
AP	Arbeitspaket
AS	AquaSorb 5000
AW	Abwasser
BDOC	biodegradable dissolved organic carbon
BV	Bettvolumen
BV ₅₀	durchgesetzte Bettvolumen, bei der eine Substanz zu 50 % durchbricht
c ₀	Ausgangskonzentration der Zielsubstanzen
CD	constant diffusivity
CLP	Classification, labelling and packaging (EU-Verordnung)
DOC	dissolved organic carbon
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs
EBCT	Empty Bed Contact Time
EC	vakuum-unterstützte Verdampfung
fc	Fold change
FOD	frequency of detection
GAK	granulierte Aktivkohle
GHS	Global harmonized system (zur globalen Einstufung von Chemikalien)
GOW	Gesundheitlicher Orientierungswert
GWA	Sand aus einer Grundwasseranreicherung
GWM	Grundwassermessstelle
HCR	HCR+1
HILIC	Hydrophile Interaktionschromatographie
HRMS	hochauflösende Massenspektrometrie
HRT	hydraulic retention time
HSF	Hochschule Fresenius
IL	ionic liquid
KA	Kläranlage
k _{OH}	OH-Radikal-Reaktionskonstante
K _{S4,3}	Säurekapazität
KW	Kalenderwoche
KWL	Kommunale Wasserwerke Leipzig
LC	large scale
LD50	50% lethale Dosis
LOD	Methodendetektionsgrenze
logD	Verteilungskoeffizient zwischen Oktaonol und Wasser bei dem gegebenen pH

Abkürzung	Bedeutung
LOQ	Methodenquantifizierungslimit
LT	Tegeler See Wasser
mISPE	Mehrschicht-Festphasenextraktion
MS/MS	Tandem-Massenspektrometrie
NDMA	N-Nitroso-dimethylamin
O ₃	Ozon
PA	Pilotanlage
PAK	Pulveraktivkohle
PBT	persistent, bioakkumulierbar, toxisch
PD	proportional diffusivity
PFAS	Per- und polyfluorierte Alkyl-Substanzen
PM	persistent und mobil
Q	Abflussmenge in m ³ /s
QSAR	quantitative structure activity relationship
Rec	Recovery (Wiederfindung)
RPLC	Umkehrphasenflüssigchromatographie
RPLC-MS/MS	Reversed Phase Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry
RSD	Relative Standardabweichung
RSSCT	rapid small scale column test - Kleinsäulenfiltertests
SAK ₂₅₄	Spektralen Absorptionskoeffizienten bei 254 nm
SF	Schnellfilter
SFC	Superkritische Fluidchromatographie
SPE	Festphasenextraktion
SUVA ₂₅₄	DOC spezifische UV-Absorption bei 254 nm
T	Temperatur
TP	Transformationsprodukt
TS	technischer Sand
TW	Trinkwasser
TWA	Trinkwasseraufbereitung
UBA-MF	Umweltbundesamt, Fachgebiet II 3.3, Wasseraufbereitung
UBA-TOX	Umweltbundesamt, Fachgebiet II 3.6, Toxikologie des Trink- und Badebeckenwassers
UFZ	Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Department Analytik
UO	Umkehrosmose
Ṃ	Volumenstrom (mL/h)
VE	vollentsalztes Wasser
VOC	Volatile organic carbon (flüchtige organische Verbindungen)

*) Die Aufstellung der untersuchten Chemikalien findet sich in Tabelle 1-2 auf Seite 21-25

I. Kurze Darstellung

1 Aufgabenstellung

Aufbauend auf dem in Kapitel 4 dargestellten wissenschaftlichen und technischen Stand zu persistenten und mobilen organischen Spurenstoffen (PM-Stoffen) aus dem Jahr 2018 hatte sich das Verbundprojekts PROTECT die Beantwortung folgender Fragen zu Ziel gesetzt:

- Wie groß ist die Schutz-Lücke für unsere Trinkwasser-Ressourcen hinsichtlich PM-Stoffe?
- Welche der (betrachteten) PM-Stoffe erfordern wegen der Häufigkeit ihres Auftretens, wegen ihrer Konzentration oder zu befürchtender toxischer Wirkungen besondere Aufmerksamkeit?
- Mit welchen technologischen Maßnahmen ist ein verbesserter Schutz bevorzugt der Trinkwasserressourcen, aber zumindest des Trinkwassers, zu erreichen?

Zu diesem Zweck sollten die Ergebnisse des Vorläuferprojekt PROMOTE (FKz 02WU1347A/B) in stofflicher Hinsicht wesentlich verbreitert werden und hierbei folgende Fragen untersucht werden:

- Welche PM-Stoffe treten, neben den bereits häufiger gefundenen Substanzen, in welchen Kompartimenten verschiedener Wasserkreisläufe in Erscheinung?
- Welche Quellen haben die detektierten PM-Stoffe?
- Wo sind Maßnahmen zur Verminderung der Emission von PM-Stoffe anzusetzen?
- Welche Charakteristika teilweise geschlossener Wasserkreisläufe begünstigen das Auftreten welcher PM-Stoffe?
- Welche Produkte bilden sich z.B. bei biologischer Abwasserbehandlung oder oxidativen Prozessen wie Ozonung?
- Lassen sich PM-Stoffe bezüglich ihrer Stoffeigenschaften, des Verhaltens und/oder ihrer Entfernbarkeit gruppieren/klassifizieren und so Handlungsstrategien entwickeln?

Darüber hinaus sollten technologische Lösungsansätze entwickelt und hierbei gezeigt werden:

- Ob sich durch die favorisierten Verfahren für eine vierte Reinigungsstufe (Ozonung, Adsorption an Aktivkohle) in Kläranlagen die Eliminationsleistungen für PM-Stoffe signifikant verbessern lassen.
- Mit welchen in der Trinkwasseraufbereitung bereits etablierten Prozessen PM-Stoffe aus dem Rohwasser entfernt werden.
- Welche Behandlungsverfahren oder Verfahrenskombinationen für die Elimination welcher PM-Stoffe aus Rohwässern und aus Kläranlagen-Abläufen geeignet sind.
- Ob bei Abwasserbehandlung oder Trinkwasseraufbereitung weitere PM-Stoffe gebildet werden.

Schließlich sollte eine Priorisierung von PM-Stoffen durchgeführt werden, um gesundheitliche Risiken abzuschätzen. Hierbei sollten folgende Fragen beantwortet werden:

- Welche häufig in Rohwässern auftretenden PM-Stoffe sind in gesundheitlicher Hinsicht als kritisch anzusehen?
- In welchem Ausmaß würden von PM-Stoffe ausgehende Wirkungen mit den in RiSKWa vereinheitlichten Vorgehensweisen zur Wirkungsdetektion in Trinkwasser erfasst?

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Dieses Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und ist Teil der Fördermaßnahme „Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf (RISKWa)“ im Rahmenprogramm der Forschung für Nachhaltigkeit (FONA).

Zur Erreichung des Ziels wurde die Expertise des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der Hochschule Fresenius (HSF), des Umweltbundesamtes (UBA), der IAB Ionentauscher GmbH Bitterfeld (übernommen von SUEZ Water Technologies & Solutions) und der kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) gebündelt. Zusätzlich waren Hessenwasser GmbH & Co, die Technische Universität Berlin (TUB) und die Kläranlage Mannheim als assoziierte Partner involviert.

Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie in 2020 und den notwendigen Einschränkungen im Zugang zu Wasserversorgungseinrichtungen, Kläranlagen, experimentellen und analytischen Laboren und zu Büros bis 2022 kam es zu erheblichen Verzögerungen in der Projektbearbeitung. Infolgedessen wurde die Projektlaufzeit kostenneutral bis 31.07.22 verlängert. Einem darüber hinaus gehenden Antrag auf zusätzliche Mittel wurde nicht entsprochen, sodass im Verlängerungszeitraum sowohl die Begleitanalytik als auch die Koordination eingeschränkt waren. Ein vorgesehener Abschlussworkshop konnte nicht durchgeführt werden.

Jedoch konnte das Konsortium zusammen mit dem Norman-Network noch im Januar 2020, unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Pandemie, einen zweitägigen internationalen Workshop „Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A Challenge for Analytical Chemistry and Water Quality Control“ unter Beteiligung verschiedenster internationaler Stakeholder in Leipzig durchführen (Abschnitt 6.2).

3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Vorhaben PROTECT wurde entsprechend dem im Antrag dargelegten Ablauf durchgeführt. Es gliederte sich in sieben Arbeitspakete (APs), welche entsprechend der nachfolgend gezeigten Abbildung den gesamten Wasserkreislauf abdeckten.

Übersicht über die sieben Arbeitspakete (APs) des Projekts PROTECT.

Im AP 1 wurde das Auftreten von PM-Stoffen in Oberflächenwasser, ihre Eintragspfade und Quellen untersucht. Da Kläranlagen bedeutende Eintragspfade für Kontaminanten in den Wasserkreislauf sind, wurden in AP 2 herausgearbeitet, in welchem Umfang vierte Reinigungsstufen von Kläranlagen (Verwendung von Aktivkohle und Ozonung) in der Lage sind, PM-Stoffe zurückzuhalten. Das Rückhaltevermögen von PM-Stoffen durch die Untergrundpassage (Uferfiltration und Infiltration) war Gegenstand von AP 3. Darüber hinaus wurden ausgewählte technische Prozesse zur Entfernung von PM-Stoffen auf ihre Wirksamkeit überprüft. Zu diesem Zweck wurde in AP 4 das Verhalten von PM-Stoffen in bestehenden Anlagen der Trinkwasseraufbereitung untersucht. Weiterhin wurden in AP 5 bereits bekannte und innovative Technologien zur Entfernung von PM-Stoffen aus Trinkwasser in Laborexperimenten miteinander verglichen und bewertet. Toxikologische Aspekte von PM-Stoffen waren Gegenstand von AP 6. Auf Basis einer gemeinsamen Auswertung der in den APs 1 – 6 gewonnenen Daten und Erkenntnisse wurden in AP 7 Handlungsoptionen und Empfehlungen formuliert.

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

4.1 Hintergrund

In den Jahren bis 2018 wurden wiederholt persistente und mobile Chemikalien im Wasserkreislauf nachgewiesen. Dazu zählten beispielsweise N,N-Dimethylsulfamid (Schmidt und Brauch, 2008), Trifluoressigsäure (Scheurer et al., 2017) und 1,4-Dioxan (US-EPA, 2017). Diese Funde erfolgten aber zumeist zufällig, nicht als Ergebnis einer zielgerichteten Suche. In allen Fällen ist nachgewiesen, dass die Belastung schon lange Zeit bestand, aber auch lange unentdeckt blieb. Dies war u.a. auf den Mangel an breiteren Screening- und Monitoring-Verfahren für diese und andere sehr polare PM-Stoffe zurückzuführen (analytische Lücke; Reemtsma et al. (2016)).

4.2 Vorgängerprojekt PROMOTE

Im Vorgängerprojekt PROMOTE (Protecting Water Resources From Mobile Trace Chemicals, in DE: FKz 02WU1347A/B), an dem zwei Partner dieses Vorhaben mitgewirkt hatten, wurde ein großer Satz von Stoffdaten zusammengetragen, der für die prospektive Bewertung des Umweltverhaltens von Chemikalien genutzt werden sollte, etwa zur Ermittlung von Chemikalien, die mutmaßlich persistent und mobil im Wasserkreislauf sind (Arp et al., 2017). Anhand von Daten zu Einsatzmengen und Chemikalien-Verwendung wurden diese PM-Stoffe hinsichtlich ihres Emissionspotentials, d.h. gemäß der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens in der Umwelt, priorisiert und eine Liste von über 1.000 potentiell umweltrelevanten PM-Stoffen erstellt (Schulze et al., 2018).

Durch methodische Entwicklungen im Projekt PROMOTE konnte die analytische Lücke für PM-Stoffe signifikant verkleinert werden, indem anstelle der RPLC die „mixed mode chromatography“ (Montes et al., 2017), die „hydrophilic interaction chromatography“ (HILIC) (Zahn et al., 2016) und die „supercritical fluid chromatography“ (SFC) (Schulze et al., 2019) eingesetzt wurden. Unter Einsatz dieser analytischen Methoden wurde für 70 hoch priorisierte potentiell umweltrelevante PM-Stoffe ein Monitoring durchgeführt. Dabei wurden 28 dieser Substanzen in etwa 50 % der untersuchten Proben von Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser detektiert. Eine sehr auffällige, von einem der Antragsteller neu entdeckte Stoffgruppe sind die Halogenmethansulfonsäuren (Perfluormethansulfonsäure und chlorierte/bromierte Methansulfonsäuren) (Zahn et al., 2016), von denen insbesondere die Perfluormethansulfonsäure weit verbreitet ist und auch in Trinkwasser auftritt. Auch mehrere aromatische Guanidine wurden auffällig (Montes et al., 2017).

4.3 PM-Stoffe im Wasserkreislauf

Derzeitig bevorzugte Verfahren der Trinkwasseraufbereitung und der weitergehenden Abwasserbehandlung zur Entfernung organischer Kontaminanten sind die Ozonung und aktivkohlebasierte Adsorptionsverfahren (Gerrity et al. 2011, Jekel et al. 2015, Margot et al. 2013, Altmann et al. 2014). Daneben sind andere oxidative Verfahren (z.B. mit Hydroxyl-Radikalen (AOP)

(Huber et al. 2003, De la Cruz et al. 2013, Kovalova et al. 2013, Pisarenko et al. 2012), Persulfat (Lutze et al., 2018), Fenton-Prozess mit Fe^0 (Stieber et al. 2011), Ferrat (Hübner und Jekel, 2013) und die Chlorung (Postigo und Richardson 2014)) für die Transformation organischer Kontaminanten prinzipiell geeignet. Für all diese Verfahren war zu Projektbeginn unklar, in welchem Maße sie auch für die Entfernung von PM-Stoffen dienen können.

Für den Rückhalt der zumeist niedermolekularen PM-Stoffe kommen sogenannte Hochdruck-Membranverfahren (Nanofiltration und Umkehrosmose) (Rodriguez-Mozaz et al. 2015) und auch Niederdruck-Membranen (Bonvin et al. 2016, Stoquart et al. 2012) in Betracht. Auch für die Wasserwiederverwendung (Water Reuse) spielen Hochdruckmembranverfahren als physische Barriere für organische Verunreinigungen eine wichtige Rolle (Bellona et al. 2012). Insbesondere niedermolekulare polare organische Substanzen (z.B. N-Nitrosamine, Trihalogenmethane) werden aber auch mit konventionellen Umkehrosmose-Membranen nicht vollständig entfernt (Fujioka et al. 2013, Zeng et al. 2016, Albergamo et al., 2019).

4.4 Toxikologische Bewertung

Unsicher war zu Projektbeginn die toxikologische Bedeutung hoch polarer Verbindungen. Zwar kann man für hoch polare Stoffe eine eher geringe Toxizität annehmen, da sie allgemein nicht zu starker Anreicherung in Organismen neigen und keine starke Sorptionsfähigkeit haben. Aber sidn für kleine und polare organische Stoffe durchaus toxische Wirkungen belegt, etwa für NDMA (Kanzerogenität (Happel et al. 2013) und für Glyphosat (herbizide Aktivität sowie mögliche Kanzerogenität). Für (kleine) ionische Verbindungen können aktive Transportprozesse die Aufnahme durch Membranen auch effektiv gestalten. Berger et al (2017) haben bei einer detaillierten Recherche zu 167 PM-Stoffen insgesamt 37 dieser Stoffe aufgrund der Literaturdaten als toxisch eingestuft. Hoch polare Stoffe sind also nicht grundsätzlich toxikologisch unbedenklich.

Literatur:

Albergamo, V., Blankert, B., Cornelissen, E.R., Hofs, B., Knibbe, W.-J., van der Meer, W. and de Voogt, P. 2019. Removal of polar organic micropollutants by pilot-scale reverse osmosis drinking water treatment. *Water Res.* 148, 535-545.

Altmann, J., Ruhl, A.S., Zietzschmann, F., Jekel, M., 2014. Direct comparison of ozonation and adsorption onto powdered activated carbon for micropollutant removal in advanced wastewater treatment. *Water Res.* 55, 185-193.

Arp, H.P.H.; Brown, T.N.; Berger, U.; Hale, S.E. (2017) Ranking REACH registered neutral, ionizable and ionic organic chemicals based on their aquatic persistency and mobility, *Environ. Sci. Process Impacts*, 19, 939-955.

Berger U., Ost N., Sättler D., Schliebner I., Kühne R., Schüürmann G., Neumann M., Reemtsma T. (2017) Assessment of persistence, mobility and toxicity (PMT) of 167 REACH registered substances. UBA-Bericht, UBA-Texte 09/2018, 61 S.

- Happel, O., S. Mertineit, H.-J. Brauch, H.-G. Wunderlich, E. Dölling, T. Grummt, M. Kramer and C. K. Schmidt (2013) Entstehung, Vorhersage und Bewertung von Transformationsprodukten anthropogener Spurenstoffe bei der oxidativen Trinkwasseraufbereitung am Fallbeispiel PSM-Metaboliten. Veröffentlichungen aus dem DVGW-Technologiezentrum Wasser. Karlsruhe. 59.
- Hübner, U., Jekel, M., 2013. Tertiary treatment of Berlin WWTP effluents with ferrate (Fe(VI)). *Water Sci. Technol.* 68, 1665-1671.
- Reemtsma T, Berger U., Arp H.P., Gallard H., Knepper T.P., Neumann M., Quintana J.B., de Voigt P. (2016) Mind the Gap: Persistent and Mobile Organic Compounds - Water Contaminants That Slip Through. *Environ. Sci.*
- Schulze S., Sättler D., Neumann M., Arp HP., Reemtsma T., Berger U. (2018) Using REACH registration data to rank the environmental emission potential of persistent and mobile organic chemicals. *Sci. Total Environ.* 625, 1122–1128.
- US-EPA, 2017. US Environmental Protection Agency. Data Summary of The Third Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 3), 815-S-17-001. <https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-02/documents/ucmr3-data-summary-january-2017.pdf>
- Zahn D., Frömel T., Knepper T. P. (2016) Halogenated methanesulfonic acids: A new class of organic micropollutants in the water cycle. *Wat. Res.* 101, 292-299
- Bellona, C., Heil, D., Yu, C., Fu, P., Drewes, J.E., 2012. The pros and cons of using nanofiltration in lieu of reverse osmosis for indirect potable reuse applications. *Sep Purif Technol* 85, 69-76.
- Bonvin, F., Jost, L., Randin, L., Bonvin, E., Kohn, T., 2016. Super-fine powdered activated carbon (SPAC) for efficient removal of micropollutants from wastewater treatment plant effluent. *Water Res.* 90, 90-99.
- De la Cruz, N., Esquius, L., Grandjean, D., Magnet, A., Tungler, A., de Alencastro, L.F., Pulgarin, C., 2013. Degradation of emergent contaminants by UV, UV/H₂O₂ and neutral photo-Fenton at pilot scale in a domestic wastewater treatment plant. *Water Res.* 47, 5836-5845.
- Fujioka, T., Khan, S.J., McDonald, J.A., Roux, A., Poussade, Y., Drewes, J.E., Nghiem, L.D., 2013. N-nitrosamine rejection by nanofiltration and reverse osmosis membranes: The importance of membrane characteristics. *Desalination* 316, 67-75.
- Gerrity, D., Gamage, S., Holady, J.C., Mawhinney, D.B., Quinones, O., Trenholm, R.A., Snyder, S.A., 2011. Pilot-scale evaluation of ozone and biological activated carbon for trace organic contaminant mitigation and disinfection. *Water Res.* 45, 2155-2165.
- Huber, M.M., Canonica, S., Park, G.Y., von Gunten, U., 2003. Oxidation of pharmaceuticals during ozonation and advanced oxidation processes. *Environ Sci Technol* 37, 1016-1024.
- Jekel, M., Dott, W., Bergmann, A., Duennbier, U., Gnirss, R., Haist-Gulde, B., Hamscher, G., Letzel, M., Licha, T., Lyko, S., Miehe, U., Sacher, F., Scheurer, M., Schmidt, C.K., Reemtsma, T., Ruhl, A.S., 2015.

- Selection of organic process and source indicator substances for the anthropogenically influenced water cycle. *Chemosphere* 125, 155-167.
- Kovalova, L., Siegrist, H., von Gunten, U., Eugster, J., Hagenbuch, M., Wittmer, A., Moser, R., McArdell, C.S., 2013. Elimination of Micropollutants during Post-Treatment of Hospital Wastewater with Powdered Activated Carbon, Ozone, and UV. *Environ Sci Technol* 47, 7899-7908.
- Lutze, H.V., Brekenfeld, J., Naumov, S., von Sonntag, C., Schmidt, T.C. (2018) Degradation of perfluorinated compounds by sulfate radicals – New mechanistic aspects and economic considerations. *Water Res*, 129, 509-519.
- Margot, J., Kienle, C., Magnet, A., Weil, M., Rossi, L., de Alencastro, L.F., Abegglen, C., Thonney, D., Chèvre, N., Schärer, M., Barry, D.A., 2013. Treatment of micropollutants in municipal wastewater: Ozone or powdered activated carbon? *Sci Total Environ* 461-462, 480.
- Montes R., Aguirre J., Vidal X., Rodil R., Cela R., Quintana J. B. (2017) Screening for polar chemicals in water by trifunctional mixed-mode liquid chromatography – high resolution mass spectrometry. *Environ Sci Technol* 51, 6250-6259.
- Pisarenko, A.N., Stanford, B.D., Yan, D.X., Gerrity, D., Snyder, S.A., 2012. Effects of ozone and ozone/peroxide on trace organic contaminants and NDMA in drinking water and water reuse applications. *Water Res* 46, 316-326.
- Postigo, C., Richardson, S.D., 2014. Transformation of pharmaceuticals during oxidation/disinfection processes in drinking water treatment. *J. Hazard. Mater.* 279, 461-475.
- Rodriguez-Mozaz S., Ricart M., Kock-Schulmeyer M., Guasch H., Bonnineu C., Proia L., de Alda ML., Sabater S., Barcelo D. (2015) Pharmaceuticals and pesticides in reclaimed water: Efficiency assessment of a microfiltration-reverse osmosis (MF-RO) pilot plant. *J. Hazard. Mater.* 282, 165-173.
- Scheurer M., Nödler K., Freeling F., Janda J., Happel O., Riegel M., Müller U., Storck FR., Fleig M., Lange FT., Brauch HJ. (2017) Small, mobile, persistent: Trifluoroacetate in the water cycle - Overlooked sources, pathways, and consequences for drinking water supply. *Water Res.* 126, 460-471.
- Schmidt CK., Brauch HJ (2008) N,N-dimethylsulfamide as precursor for N-nitrosodimethylamine (NDMA) formation upon ozonation and its fate during drinking water treatment. *Environ. Sci. Technol.* 42, 6340-6346.
- Schulze, S., Zahn, D., Montes, R., Rodil, R., Quintana, J.B., Knepper, T.P., Reemtsma, T. and Berger, U. 2019. Occurrence of emerging persistent and mobile organic contaminants in European water samples. *Water Res.* 153, 80-90.
- Stieber, M., Putschew, A., Jekel, M., 2011. Treatment of Pharmaceuticals and Diagnostic Agents Using Zero-Valent Iron - Kinetic Studies and Assessment of Transformation Products Assay. *Environ Sci Technol* 45, 4944-4950.
- Stoquart, C., Servais, P., Berube, P.R., Barbeau, B., 2012. Hybrid Membrane Processes using activated carbon treatment for drinking water: A review. *J Membrane Sci* 411, 1-12.

Zeng, T., Plewa, M.J., Mitch, W.A., 2016. N-Nitrosamines and halogenated disinfection byproducts in US Full Advanced Treatment trains for potable reuse. Water Res 101, 176-186.

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Zur Bearbeitung der Projektaufgaben haben die Partner des Vorhabens PROTECT (Kapitel 2) mit den Berliner Wasser-Betrieben kooperiert. Der fachliche Austausch mit vielen KollegInnen und mit Stakeholdern hat uns geholfen, die Arbeit in PROTECT über die Laufzeit zu justieren. Das Konsortium dankt allen Kooperationspartner für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

II. Eingehende Darstellung

1 Eingehende Darstellung der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen

1.1 Übersicht über untersuchte Chemikalien und verwendete analytische Methoden

1.1.1 PM-Kandidaten

Basierend auf der Literatur wurden potentiell mobile und persistente Chemikalien von Relevanz für die aquatische Umwelt („PM-Kandidaten“) zusammengetragen (Tabelle 1-1). Bisher wurde für einen erheblichen Anteil der resultierenden Liste von PM-Kandidaten die Mobilität und Persistenz in der aquatischen Umwelt nicht experimentell untersucht, sondern lediglich *in-silico* berechnet (Arp et al., 2017). Deshalb wurden die Persistenz und Mobilität im Projekt PROTECT durch experimentelle Analysen an allen Punkten des Wasserkreislaufs direkt im Feld und auch durch Laborexperimente überprüft. Zunächst werden aber alle Substanzen als „PM-Kandidaten“ bezeichnet.

Tabelle 1-1: Quellen der erstellten Liste von PM-Kandidaten.

#	Quellen von PM-Kandidaten	Referenz
1	Suspect-Screening nach PM-Stoffen im Oberflächenwasser	Neuwald et al., 2021
2	Target Screening nach PM-Stoffen	Neuwald et al., 2022, Schulze et al., 2019, Schulze et al., 2020
3	Halogenmethansulfonsäuren	Zahn et al., 2016
4	Potentiell mobile und persistente Transformationsprodukte von REACH-registrierten Chemikalien	Zahn et al., 2019
5	REACH-registrierte PM-Stoffe, in Grund- oder Trinkwasser detektiert	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
6	Umweltrelevante PM-Substanzen, die potentiell toxisch sind	Nödler, et al. (2021)
7	Chemikalien mit bekannten Verhalten in der Umwelt / bei technischen Prozessen zur Entfernung	

Insgesamt wurden 127 potentiell mobile und persistente Chemikalien zusammengetragen (Tabelle 1-2). Hierbei handelt es sich um 105 Industriechemikalien (Industrie), 14 Pharmaka (Pharma), sieben Transformationsprodukte (Transform), ein Pestizid und zwei Süßstoffe.

Tabelle 1-2: Übersicht der 127 PM-Kandidatenstoffe, die im Projekt PROTECT eingehend untersucht wurden. Auswahl von 21 Chemikalien, das am UBA durch RPLC-MS/MS quantifiziert wurde, ist mit * markiert.

#	Substanzname	Abk	CAS	log Dow (pH 7,5)	Kategorie	LC	Literatur
1	1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium	HMIM	61755-34-8	-4.2	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
2	1-(3,3-Dimethyl-2-oxo-butyl)-pyridinium	DOBP	5397-45-5	-1.6	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
3	1-Acetylpyridinium	ACP	42508-60-1	-3.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
4	1-Allyl-2-aminopyridinium	AAP	-	-3.2	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
5	1-Allyl-3-methylimidazolium	AMIM	65039-10-3	-2.7	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
6	1-Butyl-1-methylpiperidinium	BMPI	1257647-66-7	-1.8	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
7	1-Butyl-1-methylpyrrolidinium	BMPY	479500-35-1	-2.2	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
8	1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium	BDMIM	98892-75-2	-2.5	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
9	1-Butyl-4-methylpyridinium	BMP	65350-59-6	-1.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
10	1-Butylpyridinium	BP	874-80-6	-1.9	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
11	1-Cetylpyridinium	CP	6004-24-6	3.5	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
12	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium	EMPY	69227-51-6	-3.2	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
13	1-Ethyl-3-methylimidazolium	EMIM	342573-75-5	-3.1	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
14	1-Ethyl-4-methylpyridinium	EMP	32353-49-4	-2.3	Industrie	SFC	REACH-registrierter PM-Kandidat
15	1-Ethylpyridinium	ETP	1906-79-2	-2.8	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
16	1-Methyl-1-propylpiperidinium	MPPI	88840-42-0	-2.2	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
17	1-Methyl-3-octylimidazolium	MOIM	64697-40-1	-0.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
18	1-Methyl-3-pentylimidazolium	MPIM	343851-31-0	-1.7	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
19	1-Propylpyridinium	PROP	23271-47-8	-2.3	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
20	1,2,4-Triazole	TRIA	288-88-0	-0.4	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
21	1,3-Di-o-tolylguanidine *	DIOTOG	97-39-2	2.3	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
22	1,3-Diphenylguanidine *	DPG	102-06-7	1.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
23	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane	DABCO	280-57-9	-2.4	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
24	1,5-Naphthalenedisulfonic acid	NAPDISA	81-04-9	-3.4	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
25	2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethanol	DMEE	1704-62-7	-1.9	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019

#	Substanzname	Abk	CAS	log Dow (pH 7,5)	Kategorie	LC	Literatur
26	2-[2-(3-Aminopropoxy)ethoxy]ethanol	APEE	112-33-4	-3.8	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
27	2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid *	AAMPS	5165-97-9	-2.7	Industrie	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
28	2-Amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid	ACIBSA	6331-96-0	-0.8	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
29	2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid *	MPSA	1561-92-8	-2.2	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
30	2-Morpholinoethanol	MOET	622-40-2	-0.9	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
31	2-Pyrrolidone	2PYR	616-45-5	-0.6	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
32	2,2'-Dimorpholinyl-diethyl ether	DMDE	6425-39-4	-0.5	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
33	3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate	OHPSA	52556-42-0	-3.1	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
34	3-Methylsulfanilate	MESUL	63450-43-1	-1.5	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
35	3-Nitrobenzenesulfonate	NBSA	127-68-4	-1.3	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
36	3-Sulfonatopropyl acrylate	SPAC	31098-20-1	-2.4	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
37	3,5-Di-tert-butylsalicylic acid	DTBSA	19715-19-6	1.6	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
38	4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid	HPEA	7365-45-9	-2.5	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
39	4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine *	HHTMP	52722-86-8	-2.2	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
40	4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid	MPBCA	152628-03-0	0.2	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
41	4,4'-bis(2-sulfostyryl)biphenyl	CBS-X	27344-41-8	1.9	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
42	4,4-Diaminodiphenylmethane	DAMP	101-77-9	2.4	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
43	4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine	AMM	645-92-1	-2.6	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
44	6-Methyl-1,3,5-triazine-diamine	MTD	542-02-9	-0.2	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
45	Acesulfame	ACE	55589-62-3	-1.5	Suessstoff	SFC	Bekanntes Umweltverhalten
46	Adamantan-1-amine *	ATA	768-94-5	-1.4	Pharma	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
47	Ametryn	AME	834-12-8	2.5	Pestizid	HILIC	Schulze et al., 2019
48	Benzalkonium	BA12	63449-41-2	1.7	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
49	Benzoguanamine	BGAM	91-76-9	1.7	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019

#	Substanzname	Abk	CAS	log Dow (pH 7,5)	Kategorie	LC	Literatur
50	Benzotriazole *	BTA	95-14-7	1.3	Industrie	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
51	Benzyltrimethylammonium *	BETMAC	56-93-9	-2.2	Industrie	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
52	beta-Methylcholine	MCH	2382-43-6	-4.3	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
53	Bis(2-dimethylaminoethyl)methylamine	BDMAM	3030-47-5	-2.3	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
54	Bis(fluorosulfonyl)imide	FSI	1079129-48-8	-1.1	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
55	Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide	NTF2	161401-25-8	1.9	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
56	Bromochloromethanesulfonic acid	BrCIMS A	-	-1.3	Transform	HILIC	Zahn et al., 2019
57	Bromomethanesulfonic acid	BrMSA	34239-78-6	-2.4	Transform	HILIC	Zahn et al., 2019
58	Caprolactam	CAP	105-60-2	0.3	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
59	Carbamazepin	CBZ	298-46-4	2.8	Pharma	SFC	Bekanntes Umweltverhalten
60	Chloromethanesulfonic acid	CIMS A	40104-07-2	-2.6	Transform	HILIC	Zahn et al., 2019
61	Climbazol	CLIM	38083-17-9	4.3	Pharma	HILIC	Schulze et al., 2019
62	Cyanoguanidine *	CG	461-58-5	-1	Industrie	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
63	Cyanuric acid	CYA	108-80-5	-2.7	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
64	Diatrizoic acid *	DZA	117-96-4	-0.6	Pharma	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
65	Dibutylphosphate	DBP	107-66-4	0	Industrie	SFC	REACH-registrierter PM-Kandidat
66	Dichloromethanesulfonic acid	Cl2MSA	-	-0.9	Transform	HILIC	Zahn et al., 2019
67	Diclofenac	DCF	15307-86-5	1	Pharma	SFC	Bekanntes Umweltverhalten
68	Dicyclohexyl sulfosuccinate	DCHSS	23386-52-9	0.4	Industrie	SFC	Schulze et al., 2021
69	Diethyl(2-methoxyethyl)methylammonium	DMMAM	1079129-48-8	-3.3	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
70	Dimethyl-5-sulfoisophthalate	DMSIP	3965-55-7	-1.2	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
71	Dimethylbenzenesulfonic acid (mix of isomers) *	XSA/DMBSA	25241-16-1, 1300-72-7	-0.2	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
72	Dodecylpyridinium	DDP	104-74-5	1.7	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat

#	Substanzname	Abk	CAS	log Dow (pH 7,5)	Kategorie	LC	Literatur
73	Ethyl sulfate	ESA	342573-75-5	-2.5	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
74	Ethylphosphonic acid	EPA	05.09.6779	-3.2		HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
75	Gabapentin-lactam	GABL	64744-50-9	1	Transform	SFC	Noedler, et al. (2018)
76	Gabapentin	GAB	60142-96-3	-1.3	Pharma	HILIC	Bekanntes Umweltverhalten
77	Guanylurea	GUA	207300-86-5	-5.7	Industrie	HILIC	Metabolit von Metformin
78	Hexadecyltrimethylammonium	HTMAM	57-09-0	2.7	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
79	Hexafluorophosphate	PF6	1257647-66-7	1	Industrie	SFC	REACH-registrierter PM-Kandidat
80	Isophoronediamine	IPDAM	2855-13-2	-4	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
81	Losartan	LOS	114798-26-4	3.8	Pharma	SFC	Schulze et al., 2019
82	Melamine *	MEL	108-78-1	-2.3	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
83	Metformin	MET	657-24-9	-3.7	Pharma	SFC	Bekanntes Umweltverhalten
84	Methacrylamido propyl trimethyl ammonium	MACPTA	51410-72-1	-3.7	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
85	Methyl sulfate	MESU	512-42-5	-2.8	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
86	Methyloctylpyrrolidinium	MOPY	927021-43-0	-0.5	Industrie	SFC	REACH-registrierter PM-Kandidat
87	N-(3-(dimethylamino)-propyl)methacrylamide *	MAPMA	5205-93-6	-1.4	Industrie	SFC	Schulze et al., 2020
88	N,N-diethylaniline	DEAN	91-66-7	2.8	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
89	N,N-Dimethyl-n-octadecylamine	DIMO	124-28-7	5.5	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
90	N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine)	TMOE	3033-62-3	-2.6	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
91	N,N,N-Trimethylethanammonium	ETMAM	51-93-4	-3.6	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
92	Naphthalenesulfonic acid	NAPSA	85-47-2	-0.2	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019
93	Olmesartan	OLM	144689-24-7	-0.3	Pharma	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
94	Oxypurinol *	OXP	2465-59-0	0.3	Pharma	SFC	Bekanntes Umweltverhalten
95	p-Toluenesulfonic acid *	PTSS	104-15-4	-0.7	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
96	Pentafluoroethanesulfonic acid	PFETS	354-88-1		Industrie	HILIC	Neuwald et al., 2022

#	Substanzname	Abk	CAS	log Dow (pH 7,5)	Kategorie	LC	Literatur
97	Perfluoropropanesulfonic acid	PFPrS	423-41-6		Industrie	HILIC	Neuwald et al., 2022
98	Perfluoropropionic acid	PFPrA	422-64-0	-1	Industrie	HILIC	Neuwald et al., 2022
99	Primidon *	PRI	125-33-7	0.7	Pharma	SFC	Bekanntes Umweltverhalten
100	Quinoline ethiodide	QUE	634-35-5	-1.8	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
101	Saccharin *	SAC	81-07-2	-0.5	Suessstoff	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
102	Sulfamethoxazol	SMX	723-46-6		Pharma	HILIC	Bekanntes Umweltverhalten
103	Sulfanilic acid	SULA	121-47-1	-2	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
104	Tetrabutylammonium	TBAM	1643-19-2	1.3	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
105	Tetracyanoborate	TCB	261356-49-4	-0.9	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
106	Tetraethylammonium	TEAM	71-91-0	-2.5	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
107	Tetrafluoroborate	BF4	886059-84-3	-1.1	Industrie	SFC	REACH-registrierter PM-Kandidat
108	Tetramethylammonium	TMAM	161401-25-8	-4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
109	Tetraphenylborate	TPB	143-66-8	6.8	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
110	Theophylline	THEO	58-55-9	-2.6	Pharma	SFC	REACH-registrierter PM-Kandidat
111	Tri-(2-chloroisopropyl)phosphate	TCPP	13674-84-5	3.4	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019
112	Tributylmethylammonium	TBMAM	3085-79-8	0	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
113	Tributylmethylphosphonium	TBMP	1702-42-7	4.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
114	Tricyanomethanide	TCM	36603-80-2	-2	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
115	Trifluoromethanesulfonic acid *	TFMSA	1493-13-6	-1.2	Industrie	HILIC	Zahn et al., 2016
116	Trihexyl(tetradecyl)phosphonium	THTP	258864-54-9	12.7	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
117	Trimethylsulfonium	TMS	2181-42-2	-0.1	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
118	Triphenylphosphine oxide	TPPO	791-28-6	4.8	Industrie	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
119	Tripropylamine	TPA	102-69-2	-0.3	Industrie	SFC	Schulze et al., 2019 Neumann, Schliebner (2019), UBA
120	Tris(2-chloroethyl)phosphate	TCEP	115-96-8	2.1	Industrie	SFC	Texte 127/2019
121	Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate	THEIC	839-90-7	-2.4	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019

#	Substanzname	Abk	CAS	log Dow (pH 7,5)	Kategorie	LC	Literatur
122	Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphate	FAP	377739-43-0	5.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
123	Tris(trifluoromethanesulfonyl)methanide	TFMSM	114395-69-6	0.4	Industrie	HILIC	REACH-registrierter PM-Kandidat
124	Valsartan acid *	VSA	164265-78-5	-1.3	Transform	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
125	Venlafaxine	VEN	93413-69-5	1.3	Pharma	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
126	Vincubine	VIN	826-36-8	0.1	Industrie	SFC	Neumann, Schliebner (2019), UBA Texte 127/2019
127	Vinylsulfonic acid	VISA	3039-83-6	-2.6	Industrie	HILIC	Schulze et al., 2019

1.1.2 Instrumentelle Analytik

Die Analyse einer definierten Auswahl von 21 PM-Kandidaten für Voruntersuchungen in AP 4 und AP 5 wurde mit Hilfe der Umkehrphasenchromatographie (RPLC), gekoppelt mit MS/MS durchgeführt. Hierfür wurden die Wasserproben ohne Anreicherung direkt injiziert.

1.1.2.1 RPLC-MS Methode für Laboruntersuchungen

Im Rahmen der Methodenadaption wurde zu Beginn des Projekts vom UFZ auf Basis von Befunden in trinkwasserrelevanten Rohwässern sowie in Trinkwasser eine Liste mit PM-Stoffen erstellt, die in den Laborversuchen am UBA-MF untersucht werden sollten und deren Bestimmung für große Probenzahlen durch Adaption einer RPLC-MS/MS Methode dann am UBA-MF selbst erfolgen konnte. Damit konnten zeit- und arbeitsaufwendigen Probenaufbereitungen, wie sie für die HILIC-MS/MS und die SFC-MS/MS Analysen bei HSF und UFZ erforderlich gewesen wären, vermieden werden.

Mit dieser Multimethode können folgende 21 PM-Stoffe in trinkwasserrelevanten Konzentrationen nachgewiesen werden: AAMPS, ACE, ATA, BDMA, BETMAC, BTA, CG, DIOTOG, DPG, DZA, HHTMP, MAPMA, MEL, MPSA, OXP, PRI, PTSS, SAC, TFMSA, VSA sowie DMBSA (Tabelle 1-2; Substanznamen mit * markiert). Um eine erfolgreiche Durchführung der Versuche analytisch bestätigen zu können, wurden die Messmethode sowie alle Laborversuche mit drei Indikatorsubstanzen ergänzt. Über das Verhalten der drei ausgewählten organischen Spurenstoffe Carbamazepin (CBZ), Diclofenac (DCF) und Sulfamethoxazol (SMX) sind in einigen der zu untersuchenden Entfernungungsverfahren bereits wissenschaftliche Ergebnisse bekannt, sodass sie eine Erfolgskontrolle ermöglichen. Durch Integration erhältlicher interner Standards wurde die Quantifizierung der PM-Stoffe verbessert und eine Berücksichtigung von Matrixeffekten erzielt.

1.1.2.2 HILIC-MS und SFC-MS Methoden für das Monitoring und Screening

Zur Bearbeitung der Fragestellungen in allen anderen Arbeitspaketen wurden auf Basis der Vorarbeiten im Vorhaben PROMOTE Monitoring-Methoden fortentwickelt, die entweder HILIC-MS/MS oder SFC-MS/MS verwendeten. Diese Fortentwicklung beinhaltete die Aufnahme weiterer PM-Kandidaten, und von Bestandteilen ionischer Flüssigkeiten (IL – Ionic Liquids). Die validierten Methoden umfassten 133 Substanzen, von denen 127 Substanzen quantitativ bzw. semiquantitativ bestimmt werden konnten (Tabelle 1-2). Die Methoden waren weitgehend komplementär im Stoffspektrum, beinhalteten beide aber auch 13 gemeinsame Analyte: AAMPS, ATA, BDMA, BETMAC, BF₄, CSA, DPG, EMP, HHTMP, MEL, MET, PF₆ und SAC. Der Übersicht halber wird im Folgenden jedoch nur ein Datensatz dieser Analyte gezeigt, ausgewählt anhand niedrigerer Bestimmungsgrenze, methodischer Aspekte oder aufgrund der Plausibilität der Daten. Zur Überprüfung der allgemeinen Plausibilität der Daten wurden außerdem ACE, BTA, CBZ, DCF, DZA, PRI, SAC, SMX und VEN als bekannte sogenannte „Markersubstanzen“ einbezogen. Da für diese Stoffe ihr Verhalten in vielen Prozessen der Abwasserbehandlung und der Trinkwasseraufbereitung bekannt ist, erlauben sie den Vergleich der später erhaltenen Ergebnisse mit der Literatur, der für ganz neue Analyte nicht möglich ist. Die chemische Analyse und Quantifizierung des

kompletten Sets von 127 PM-Kandidaten (Tabelle 1-2) innerhalb der APs 1 – 5 wurde mit Hilfe der Hydrophilen Interaktionschromatographie (HILIC) und der Superkritischen Fluidchromatographie (SFC), jeweils gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometern (MS/MS), durchgeführt. Für ein Suspect-Screening nach 1310 PM-Kandidaten (AP 1) und für die Suche nach Transformationsprodukten von PM-Kandidaten (AP 5) wurde die hochauflösende Massenspektrometrie (HRMS) mit der HILIC oder SFC gekoppelt.

HILIC-MS: Die Probenvorbereitung vor der chromatographischen Trennung durch HILIC erfolgte via Mehrschicht-Festphasenextraktion (mSPE, Anreicherungsfaktor (AF) 200) und vakuum-unterstützter Verdampfung (EC, AF 10).

Die Methode zur Quantifizierung von PM-Kandidaten via HILIC-MS/MS wurde validiert, indem eine Auswahl an Realproben vor der Anreicherung mit mSPE und EC dotiert wurden, um Wiederfindungen, LODs (Methodendetektionsgrenze) und LOQs (Methodenquantifizierungsgrenze) zu bestimmen. Hierbei wurde matrixspezifisch vorgegangen, also Oberflächenwasser, Grundwasser, Proben aus Kläranlagen und der Trinkwasseraufbereitung unterschieden. Die PM-Kandidaten wurden schließlich entsprechend ihrer Wiederfindung und deren relativen Standardabweichung (RSD) unterteilt in (1) quantitativ (Wiederfindung zwischen 50 und 120 %, RSD <30%), semi-quantitativ (Wiederfindung 20-50% ODER RSD 30-50%) und qualitativ (Wiederfindung <20 oder >120% oder RSD >50%).

Aufgrund des Matrixeinflusses wurden Nachweisgrenzen einerseits für die Kläranlagenabläufe und andererseits für alle anderen Proben ermittelt: sie lagen zwischen 0.1 ng/L für sensitiv detektierbare Spurenstoffe wie TBAM, FAP und TFMSM und 10 µg/L für EPA (Tabelle A1).

SFC-MS: Die Proben wurden mit Hilfe der azeotropen Verdampfung in Acetonitril (AEC, AF 20) angereichert (Neuwalde et al., 2021). Dazu wurden 21 mL Acetonitril und 4 mL der zu untersuchenden, wässrigen Probe gemischt und das resultierende Azeotrop, welches im Vergleich zu reinem Wasser eine verringerte Siedetemperatur aufweist, im Stickstoffstrom zur Trockne eingedampft.

Um eine akkurate Quantifizierung der PM-Kandidaten via SFC-MS/MS zu erreichen, wurden die scheinbaren Wiederfindungen in den Proben bestimmt, um Matrixeffekte und Wiederfindungsverluste zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wurden reine und aufgestockte Wasserproben mittels AEC aufkonzentriert und die Konzentrationen durch externe Kalibrierung (Fit-Gewichtung 1/x) unter Berücksichtigung der probenspezifischen, scheinbaren Wiederfindung und des Konzentrationsfaktors ermittelt.

Die Nachweisgrenzen der PM-Kandidaten, die mit SFC-MS/MS quantifiziert wurden, wurden unter Berücksichtigung der scheinbaren Wiederfindung und des Anreicherungsfaktors individuell für jede Probe aus der instrumentellen Quantifizierungsgrenze (bestimmt durch Injektion der Chemikalien im hochreinen Lösungsmittel) errechnet.

1.2 AP1: PM-Stoffe in Oberflächenwasser, Eintragspfade und Quellen

(Koordination: UFZ; Mitwirkung HSF, KWL, HW)

In AP 1 sollte (1) über ein Suspect-Screening von Oberflächenwasser das Wissen über das Auftreten von PM-Substanzen in der aquatischen Umwelt erweitert werden. Anschließend sollten (2) bestehende Monitoring-Verfahren um die im Suspect-Screening neu identifizierten Stoffe erweitert werden, um (3) in einem breitangelegten Monitoring Daten zu Konzentrationen und Quellen in regionalen Wasserkreisläufen für eine großen Zahl bisher unbekannter PM-Stoffe zu ermitteln. Zuletzt (4) sollten Quellen von PM-Stoffen (Haushalt, Gewerbe/Industrie) durch weitere Untersuchungen eingegrenzt werden.

1.2.1 Suspect-Screening

Die folgenden Ausführungen zum Suspect-Screening sind eng angelehnt an die bereits erfolgte Publikation zu diesem Thema „Filling the knowledge gap: A suspect screening study for 1310 potentially persistent and mobile chemicals with SFC- and HILIC-HRMS in two German river systems“ (Neuwald et al., 2021).

1.2.1.1 Suspect Liste

Eine wesentliche Voraussetzung für ein zielgerichtetes und effektives Suspect-Screening ist eine auf die jeweilige Forschungsfrage abgestimmte Liste von Verdachtstoffen. Da es zu Beginn dieses Vorhabens nur wenige Listen von PM-Suspects gibt (Montes et al., 2017), wurde zunächst eine umfangreiche Liste mit PM-Kandidaten zusammengestellt. Hierbei wurden Ergebnisse systematischer Ansätze zur Identifizierung von PM-Kandidaten aus großen chemischen Datensätzen berücksichtigt (Arp et al., 2017; Schulze et al., 2018). Zudem wurden im Rahmen einer Literaturrecherche PM-Kandidaten aus der Gruppe der ionischen Flüssigkeiten gesammelt. Hierbei wurden ausschließlich Chemikalien mit einem vorhergesagten $\log D < 6$ (pH 7,5) berücksichtigt. Dieser vergleichsweise hohe Grenzwert wurde auf Grundlage des breitesten der aktuellen Regulierungsvorschläge (Neumann und Schliebner, 2019) gewählt und berücksichtigt den Fehler bei der $\log D$ -Vorhersage von ca. 1-2 Einheiten (Arp et al., 2017; Schulze et al., 2018). Die endgültige Liste umfasste 1310 PM-Kandidaten und ist in der NORMAN-Datenbank verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.5503380>. Alle Quellen der so erhalten Suspect-Liste sind in Tabelle 2-1 zusammengestellt.

Tabelle 2-1: Quellen von 1310 PM-Kandidaten, welche in die Suspect-Liste übernommen wurden.

#	Quellen von PM-Kandidaten	Anzahl von Suspects	Referenz
1	Unter REACH registrierte und nach ihrem Umweltemissionspotenzial eingestufte PM-Kandidaten, Transformationsprodukte und weitere PM-Kandidaten aus der Literatur	958	Zahn et al., 2016; Schulze et al., 2018; Schulze et al., 2019; Zahn et al., 2019
2	Umweltrelevante PM-Kandidaten mit potentiell toxikologischer Aktivität	45	Nödler et al., 2018
3	Unter REACH registrierte PM-Stoffe, die bereits in Grund- oder Trinkwasser nachgewiesen wurden	49	Neumann and Schliebner, 2019
4	Ionische Flüssigkeiten mit potentieller Umweltrelevanz oder toxikologischer Aktivität	258	Diverse Quellen (Neuwald et al., 2021)

Nur wenige Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) wie beispielsweise das kurzkettige TFMSA wurden in die Suspect-Liste aufgenommen, da bereits umfangreiche Screening-Ansätze für PFAS veröffentlicht wurden (Kaboré et al., 2018; Wang et al., 2018; Liu et al., 2019). Auch für Pestizide und Pharmazeutika, als auch ihre Metabolite wurden bereits Suspect-Listen erstellt (Kiefer et al., 2021), weshalb nur wenige Vertreter dieser Stoffklassen Einzug in die Liste fanden.

Da es eine anhaltende Debatte über die physikalisch-chemischen Eigenschaften von mobilen Chemikalien gibt, wurde das Molekulargewicht und der logD (pH 7,5) für alle PM-Kandidaten aus der Suspect-Liste berechnet (MarvinSketch v. 19.16, ChemAxon), für die ein eindeutiger SMILES-Code verfügbar war (1181 von 1310) (Abbildung 2-1). Die Suspects weisen eine große Spannweite sowohl der berechneten logD-Werte (5 bis 95 Perzentil: -9,6 bis +4,8, 5 bis 95 Perzentil; Median 0,8) als auch bei der Molekularmasse (5 bis 95 Perzentil: 74 bis 718 g/mol, 5 bis 95 Perzentil; Median 235 g/mol) auf. Der Median der logD-Werte liegt damit um 4,7 Größenordnungen niedriger als der Wert der gemäß der Europäischen Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG) (EC, 1998) und der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) (EC, 2020a) regulierten und überwachten Chemikalien. Dies spiegelt die im Vergleich höhere Polarität und Mobilität der zusammengetragenen 1310 PM-Kandidaten wider.

Im Rahmen der Chemikalienregulierung (REACH) strebt die Europäische Kommission die Einbeziehung von Mobilität und Persistenz als Parameter für die Einstufung von Chemikalien als besonders besorgniserregende Stoffe an (EC, 2020b). Bisher gibt es jedoch keinen Konsens darüber, welche molekularen Deskriptoren zur Messung der Mobilität von Chemikalien geeignet sind und damit eine Unterscheidung von mobilen und nicht mobilen Spurenstoffen ermöglichen. Ein Vorschlag des Umweltbundesamtes bezeichnet Verbindungen mit $\log D \leq 4$ und 3 (pH-Bereich von 4-9) als mobil bzw.

sehr mobil (Neumann und Schliebner, 2019). Nach diesem Ansatz ist nur ein kleiner Teil der bisher regulierten Chemikalien (sehr) mobil.

Abbildung 2-1: Streudiagramm von logD (pH 7,5) versus Molekulargewicht (MW) der Suspect-Liste von 1310 PM-Kandidaten (hellblau), vor allem in ionischen Flüssigkeiten genutzte Anionen und Kationen (grün) und regelmäßig überwachte Substanzen (schwarz). Das Histogramm von logD (oben) und MW (rechts) sind separat dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die PM-Kandidaten mit einem logD < -10 und/oder einem MW > 800 g/mol nicht dargestellt. Insgesamt enthält diese Darstellung 92,5 % aller Suspects mit einem eindeutigen SMILES-Code. Die medianen logD-Werte der PM-Kandidaten und regelmäßig überwachten Substanzen sind durch gestrichelte Linien symbolisiert. (Graphik aus Neuwald et al., 2021)

1.2.1.2 Beprobung

Insgesamt wurden 11 Oberflächenwasserproben, davon sechs aus dem Einzugsgebiet der Mulde/Elster und fünf des Rhein/Main (Tabelle 2-2) untersucht.

Tabelle 2-2: Oberflächenwasserproben (alle aus Deutschland), die im Suspect-Screening berücksichtigt wurden.

Wasserprobe	Entnahmeort	Koordinaten
Freiberger Mulde	Sermuth	51°09'27.19"N 12°48'03.59"E
Zwickauer Mulde	Sermuth	51°09'24.50"N 12°47'36.17"E
Mulde	Kollau	51°25'38.23"N 12°39'30.32"E
Neue Luppe	Leipzig, Elster Wehr oberhalb der KA Leipzig Rosenthal	51°20'07.70"N 12°20'59.37"E
Neue Luppe	Quasnitz, Pfingstanger, downstream WWTP Leipzig Rosenthal	51°22'50.28"N 12°16'11.45"E
Weißer Elster	Möckern, Wettinbrücke	51°22'03.64"N 12°20'10.45"E
Landgraben	Berkach	49°54'07.5"N 8°28'21.4"E
Main	Okriftel	50°03'02.9"N 8°30'12.1"E
Sandbach	Riedstadt	49°49'09.8"N 8°29'37.0"E
Rhein	Rohwasser Wiesbaden, nach Rechen und Siebanlage	50°02'10.1"N 8°11'19.5"E
Rhein	Km 507, Schierstein	50°02'10.1"N 8°11'19.5"E

1.2.1.3 PM-spezifische Adaptionen des Suspect-Screenings

Prozessblanks: Die Prozessblindwerte zeigten teilweise stark ausgeprägte Verunreinigungen auf (z. B. 2-Pyrrolidon, p-Toluolsulfonat, Cholin, Melamin, 4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, 1,3-Diphenylguanidin). Der generelle Ausschluss aller in den Prozessblanks detektierten Signale würde das Risiko von falsch-positiven Befunden minimieren, aber zeitgleich auch zu einem erheblichen Risiko von falsch-negativen Befunden führen. Daher wurden nur solche Signale aus der weiteren Datenauswertung ausgeschlossen, deren Intensität in Proben nicht 3-fach über dem Blindwert lagen. Alternativ kann auch die relative Standardabweichung (RSD) der Blanksignale berücksichtigt werden (nur Signale >3x RSD werden berücksichtigt). Generell scheinen Verunreinigungen ein häufiges Problem in der chemischen Analyse von PM-Stoffen zu sein. Daher sollte speziell der Gebrauch von Labormaterialien aus Kunststoff minimiert werden, da ein großer Anteil der in Blanks detektierten Chemikalien in der Polymerproduktion Einsatz findet (Schulze et al., 2019).

Retentionszeit: Beim Einsatz der HILIC wurden teilweise Verschiebungen der Retentionszeit zwischen verschiedenen Proben > 0,3 min beobachtet. Es scheint, dass die komplexe Wechselwirkung von ionischen Analyten mit der stationären Phase und der Einfluss verschiedener Probenmatrices eine Ursache darstellt.

Identifizierung: PM-Chemikalien sind in Massenspektraldatenbanken nur unzureichend vertreten. Zudem ist die Verfügbarkeit analytischer Standards begrenzt. Beides erschwert ihre Identifizierung im Non-target Screening und die Bestätigung der Identität im Suspect-Screening erheblich. Darüber hinaus ist die Anzahl

der Fragment-Ionen von kleinen Molekülen oft begrenzt, insbesondere für solche, die im negativen Modus ionisiert werden. In einigen Fällen ist der Verlust des Säureanteils die einzige diagnostisch wertvolle Fragmentierung (z. B. $[\text{SO}_3^-]$ für Sulfonate, Verlust von CO_2 bei Carbonsäuren). Aufgrund des geringen Molekulargewichts vieler mobiler Chemikalien (8 % der gesammelten Suspects < 100 g/mol, 20 % < 150 g/mol, Abbildung 2-1) ist aus den detektierten Massen allerdings oft nur eine geringe Anzahl möglicher Summenformeln ableitbar, was die Identifizierung erleichtert.

Auch die Zahl der Strukturisomere kann begrenzt sein, insbesondere wenn die Anzahl der Heteroatome groß ist. So wurden beispielsweise für die Summenformel $\text{C}_2\text{HF}_6\text{NO}_4\text{S}_2$ nur zwei Chemikalien in der ChemSpider-Datenbank gefunden, und nur eine von ihnen (Bistriflimid) ist mit einer negativen Ionisierung in ESI kompatibel (Tabelle 2-2). Für die Summenformel $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ ist sogar lediglich eine sinnvolle Struktur gefunden wurde (TFMSA). Daher ist für diese beiden Verbindungen bereits ausschließlich aufgrund der HRMS-Full-Scan-Daten das Konfidenzniveau 2 (Schymanski et al., 2014) gerechtfertigt. Da für Hexafluorophosphat nur eine mögliche Struktur existiert, ist hier mit Hilfe von HRMS-Full-Scan-Daten sogar eine Identifizierung mit dem Konfidenzniveau 1 möglich.

1.2.1.4 Bewertung der analytischen Ansätze

Drei Anreicherungsverfahren, nämlich mISPE, vakuumunterstützte EC und AEC und zwei chromatographische Methoden (HILIC und SFC) wurden für das Suspect-Screening nach PM-Stoffen genutzt. Auf diese Weise wurden 232 PM-Kandidaten in den 11 untersuchten Oberflächenwasserproben mit Hilfe der automatischen Peak-Erkennung vorläufig identifiziert. Hiervon wurden 135 mit EC-HILIC, 109 mit mISPE-HILIC und 123 mit AEC-SFC, wobei nur 37 (etwa 16 % der Gesamtzahl) mit allen drei Ansätzen detektiert wurden. Allerdings ist ein zuverlässiger Vergleich der HILIC- und SFC-HRMS-Befunde durch unterschiedliche Retentionszeiten der Suspect-Peaks kompromittiert. Der weitere Vergleich basiert daher ausschließlich auf Suspects mit einem Konfidenzniveau 1 oder 2 (Schymanski et al., 2014). Die Überprüfung anhand von 101 authentischen Referenzstandards ergab, dass 37 der 232 detektierten Suspects falsch-positive Befunde waren (Konfidenzniveau 4), während 30 als schlüssig eingestuft wurden (Konfidenzniveau 2) und 34 weitere PM-Kandidaten vollständig bestätigt wurden (Konfidenzniveau 1). Die Identität von 135 (Konfidenzniveau 3) Suspects konnten aufgrund des Mangels an verfügbaren Referenzstandards nicht verifiziert werden. Nach einem retrospektiven Screening in jedem der Datensätze nach denjenigen Suspects, die durch einen der anderen Ansätze bestätigt wurden, wurde eine hohe Übereinstimmung von 73% (37 Verbindungen) zwischen den beiden Anreicherungsverfahren EC und mISPE erhalten, welche vor der chromatographischen Trennung durch HILIC eingesetzt wurden (Abbildung 1-3). Dies stimmt mit früheren Befunden überein (Köke et al., 2018). Ein Vorteil der mISPE im Vergleich zur EC ist ihr zehnfach höhere Anreicherungsfaktor, da hieraus höhere Signalintensitäten und damit auch für die Bestätigung der Identität von detektierten Suspects notwendige Fragmentationsspektren stärker ausgeprägt sind.

31 Analyte wurden mit beiden HILIC-Ansätzen und der SFC-MS detektiert, was einer deutlich geringeren Übereinstimmung von 48 % entspricht (Abbildung 2-2). Dies deutet auf ein hohes Maß an Komplementarität der beiden chromatographischen Techniken. Damit können erheblich mehr mobile Chemikalien nachgewiesen werden, wenn die Analyse von Wasserproben nicht nur mit einer Technik, sondern mit HILIC und SFC durchgeführt wird. Es konnte kein klarer Unterschied in den molekularen Eigenschaften (Molekulargewicht, Ladung, logD, funktionelle Gruppen) der ausschließlich durch HILIC oder SFC nachgewiesenen PM-Kandidaten festgestellt werden.

Abbildung 2-2: Übersicht über Anzahl vom PM-Kandidaten, welche durch Verwendung von EC-HILIC, mISPE-HILIC und AEC-SFC identifiziert wurden. (Graphik aus Neuwald et al., 2021)

1.2.1.5 Vorkommen, Eigenschaften und geschätzte Konzentrationen von nachgewiesenen PM-Kandidaten

Die abgeschätzten Konzentrationen der 64 detektierten PM-Kandidaten mit bestätigter Identität (Konfidenzniveau 1 oder 2) lagen zwischen < 0.001 und $10 \mu\text{g/L}$ und wurden im Durchschnitt in 8 der 11 untersuchten Oberflächenwasserproben detektiert. Dies deutet auf ein breites Vorkommen dieser PM-Kandidaten hin. In allen 11 Proben wurden bekannte Substanzen, wie Metformin, Benzotriazol, Olmesartan, Gabapentin-Lactam, Melamin, Acesulfam, Venlafaxin und Triphenylphosphin Oxid detektiert. Diese Chemikalien wurden mit allen drei Methoden (mISPE-, EC-HILIC und AEC-SFC) nachgewiesen. Damit sind alle drei Verfahren generell für das Screening nach PM-Kandidaten geeignet (Abbildung 2-3).

Abbildung 2-3: Übersicht über Anzahl vom PM-Kandidaten, welche durch Verwendung von EC-HILIC, mISPE-HILIC und AEC-SFC identifiziert wurden. (Graphik aus Neuwald et al., 2021)

Eine Übersicht über die 10 am häufigsten detektierten, unbekanntes oder bisher kaum untersuchten Substanzen gibt Tabelle 2-3 wieder. Die 64 detektierten PM-Kandidaten tragen in den meisten Fällen mehr

als ein Heteroatom und verschiedene funktionelle Gruppen. Dazu gehören stickstoffhaltige Verbindungen (44), Sulfonate (14), Alkohole (8), Ketone (7), Ether (5), Carboxylate (5) und Phosphonate (2) (Abbildung 2-3). Die in-silico ermittelten logD-Werte liegen bei pH 7,5 im Bereich 3,6 – 4,5 (5-95 Perzentil), während die Molekulargewichte einen Bereich von 84 bis 614 g/mol abdecken. Obwohl die 1310 Verbindungen der erstellten Suspect-Liste von PM-Kandidaten bereits recht polar waren (Median 0,8; Abbildung 2-1), zeigten die 64 identifizierten PM-Kandidaten eine noch höhere Polarität (Median logD -0,4, Δ -1,2 Einheiten). Auch das Molekulargewicht ist um weitere 20 % niedriger (Median 187 g/mol im Vergleich zu 235 g/mol).

Eine Minderheit (15 %) der nachgewiesenen PM-Kandidaten ist bei pH 7,5 ungeladen. 22 liegen als Kationen und 32 als Anionen vor. Außerdem zeigen sie einen deutlichen Trend zu abnehmendem Molekulargewicht bei abnehmendem logD. Mit abnehmender Molekülmasse steigt die Wasserlöslichkeit der Moleküle und zeitgleich sinkt das Potential van-der-Waals-Kräfte mit Oberflächen einzugehen. Damit steigt die Mobilität kleiner Moleküle in der aquatischen Umwelt.

Die Mobilität von Chemikalien wird oft nur mangelhaft durch den logD-Wert beschrieben. So erscheint intuitiv ein logD-Wert von 5,4 (für Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphat) zu hoch für eine mobile Verbindung vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel das zweifelsohne nicht mobile Benz(a)pyren einen logD-Wert von 5,3 hat. Es ist jedoch zu bedenken, dass meist ausschließlich in-silico ermittelte logD-Werte verfügbar sind, welche gerade auch für ionische Verbindungen sehr fehlerbehaftet sein können (Arp et al., 2017).

Die Detektion der 64 PM-Kandidaten im Oberflächenwasser ist kein Beweis dafür, dass alle diese Chemikalien tatsächlich PM-Verbindungen sind. Schließlich wurden (i) viele der PM-Kandidaten ausschließlich auf Grundlage von berechneten Stoffeigenschaften ausgewählt. Jedoch ist die Vorhersagen der Persistenz nur begrenzt zuverlässig (Arp et al., 2017; Schulze et al., 2018). Zudem (ii) können in Oberflächengewässern auch nicht persistente Verbindungen vorkommen. Eine Weiterführung des Screenings auf Grundwasserproben und Uferfiltrat ist daher aussagekräftiger in Bezug auf die Mobilität und Persistenz von Chemikalien. Dies wurde im Rahmen der Arbeiten von AP3 durchgeführt.

Tabelle 2-3: Übersicht über die 10 am häufigsten detektierten PM-Kandidaten im Oberflächenwasser (Neuwald et al., 2021).

Verdachstoff („suspect“) (CAS no.)	Tonnage / yr ^a	logD (pH 7.5)	Level of confidence (HILIC / SFC)	FOD (mISPE-, EC-HILIC, AEC-SFC)	Anwendung	Konzentrationsbereich in den 11 Proben (ng/L)
Hexafluorophosphate (1257647-66-7) 	unbekannt	1.0	1 / 2	11/11, 11/11, 11/11	- Gegenion in Batterien	100-10 000
p-Cumenesulfonate (16066-35-6) 	≥ 1 000 – < 10 000	0.02	2 / 1	11/11, 10/11, 11/11	- Zwischenprodukt - Wird in Reinigungs-mitteln, Farben und Beschichtungen oder Klebstoffen, Duftstoffen verwendet	10-10 000
3,5-Di-tert-butylsalicyliate (19715- 19-6) 	unbekannt	1.6	2 / 1	11/11, 7/11, 11/11	- Hauptbestandteil von Ladungskontrollmitteln für Toner	100-1000
Dimethylbenzenesulfonate 	unbekannt	-0.2	2 / 2	11/11, 6/11, 11/11	- Prozessregler - Nutzung in Vulkanisations-, Polymerisations-prozessen und zur pH-Regulierung	10-1000
3-Nitrobenzenesulfonate (127-68-4) 	≥ 1 000 – < 10 000	-1.3	1 / 1	10/11, 11/11, 10/11	- Verwendung als Textilbehandlungsmittel und Farbstoff	1-10 000

Tabelle 2-3 Fortführung

<p>Diazabicyclooctane (280-57-9)</p>	1 000 – 10 000	-2.4	2 / 2	1/11, 11/11, 11/11	- Prozessregler - Verwendet in Vulkanisierungs- oder Polymerisierungsprozessen	10-1000
<p>Tetrafluoroborate (886059-84-3)</p>	unbekannt	-1.1	1 / 2	10/11, 10/11, 10/11	- Gegenion in Batterien	10-10 000
<p>2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate (15214-89-8)</p>	10 000 – 100 000	-2.71	3 / 1	10/11, 7/11, 7/11	- Monomer für die Polymerisation und in Hydrogelen	10-1000
<p>Adamantan-1-amine (768-94-5)</p>	Zwischenprodukt	-1.4	2 / 1	10/11, 5/11, 6/11	- Arzneimittel - Zwischenprodukt	1-100
<p>Cyanoguanidine (461-58-5)</p>	10 000 – 100 000	-1.0	2 / 2	0/11, 5/11, 11/11	- Mittel zur Modifizierung von Melaminharzen, wird bei der Herstellung von Textilien, Leder und Pelzen verwendet	100-10 000

^aECHA

1.2.1.6 Wichtige Substanzklassen von PM-Kandidaten

Ein signifikanter Anteil von ca. 25 % (14 der 61 identifizierten PM-Kandidaten) sind den Sulfonaten zuzuordnen. Diese sehr sauren Verbindungen liegen bei Umweltbedingungen als Anionen vor, wodurch sich ihre Mobilität in Wasser stark erhöht. Das beispielsweise in der Textilbehandlung und -färbung, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau verwendete 3-Nitrobenzolsulfonat (NBSA) ist eine der Verbindungen, die in allen Oberflächenwasserproben mit Konzentrationen bis zu 10 µg/L nachgewiesen wurde (Tabelle 2-3). Obwohl es als nicht leicht biologisch abbaubar eingestuft wurde (ECHA, 2021a), hat sich gezeigt, dass es mit adaptiertem Schlamm in industriellen Abwasserbehandlungsanlagen abgebaut wird (Kölbener et al., 1994). Auch 2-Phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonat ist eine Industriechemikalie (100-1000 t/a), die schlecht abbaubar ist (Inbaraj et al., 2002) und nur mit speziellen Oxidationsprozessen mineralisiert werden kann (Abdelraheem et al., 2016). Methansulfonat stammt dagegen mutmaßlich aus biogenen Quellen, da jährlich etwa 50 Megatonnen weltweit als Zwischenprodukt im biogeochemischen Kreislauf von Schwefel gebildet werden (Kelly und Murrell, 1999).

Neben den Sulfonaten waren stickstoffhaltige Verbindungen eine prominente Stoffklasse, der 44 von 64 aufgespürten PM-Kandidaten zuzuordnen sind. Fast die Hälfte (48%) dieser Chemikalien sind bei einem pH-Wert von 7,5 vermutlich überwiegend positiv geladen. Nur sechs dieser stickstoffhaltigen Verbindungen enthalten auch Sauerstoff. Dies deutet an, dass die generell als weniger mobil eingeschätzten Kationen aus PM-Kandidatenlisten nicht ausgeschlossen werden sollten.

Weitere 16 der 44 stickstoffhaltigen Verbindungen wurden bei einem pH-Wert von 7,5 als negativ geladen vorhergesagt. Alle tragen mindestens ein weiteres Heteroatom (S, O), wodurch sie den Nitroverbindungen, Sulfonamiden, Sulfonaten, Carbamaten und Carboxylaten zuzuordnen sind. Hierzu gehört 1,4-Diazabicyclo(2.2.2)-Octan (FOD 11/11; Tabelle 1-2), was in Klebstoffen, Dichtungsmitteln und Beschichtungsprodukten, in Kunststoffen, Adsorbentien, pH-Regulatoren und Wasseraufbereitungsprodukten seit über 50 Jahren Verwendung findet und in Mengen zwischen 1000-10000 t/a in der EU produziert wird (Salamone und Snider, 1970; ECHA, 2021b). Eine zweite, häufig nachgewiesene kationische stickstoffhaltige Verbindung ist Adamantan-1-amin (Tabelle 2; FOD 10/11), obwohl das Emissionspotenzial bisher als gering eingeschätzt wurde (Arp et al., 2017; Schulze et al., 2018). Es wurde kürzlich im Wasserkreislauf in Europa (Schulze et al., 2019) und in Roh- und Trinkwasser in China (Xue et al., 2020) nachgewiesen. 4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin (FOD 9/11) ist ebenfalls eine Chemikalie mit hohem Produktionsvolumen (1000-10000 t/a (ECHA, 2021c)), die für die Herstellung von Chemikalien und Kunststoffen eingesetzt wird und eine häufige Kontaminante im Labor darstellt (Schulze et al., 2020).

20 der 64 identifizierten PM-Kandidaten waren ionische Substanzen, die vor allem in ionische Flüssigkeiten (ILs) genutzt werden. ILs sind Salze mit einem Schmelzpunkt ≤ 100 °C und bestehen oft aus einem organischen Kation und einem organischen Anion (Plechkova und Seddon, 2008). Sie dissoziieren in wässriger Umgebung, so dass in der aquatischen Umwelt ihre Kationen und Anionen vermutlich getrennt voneinander vorkommen können. Abgesehen von zwei Anionen, Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphat (Neuwald et al., 2020) und TFMSA (Zahn et al., 2016), wurde

bisher keines der 18 PM-Kandidaten, die vermutlich von ILS stammen, in der Umwelt detektiert. Hierzu gehören Hexafluorophosphat (FOD 11/11), Tetrafluoroborat (FOD 10/11), Trimethylcetylammonium (FOD 11/11) und Ethyltrimethylammonium (FOD 11/11). Insbesondere Hexafluorophosphat und Tetrafluoroborat, die unter anderem als Gegenionen in Batterien verwendet werden (Mao, 1996; Zhai et al., 2014), wiesen sehr hohe Konzentrationen von meist $> 1 \mu\text{g/L}$ auf. Sie scheinen ubiquitär aufzutretenden. Im Gegensatz hierzu sind die meisten ILS an spezifische industrielle Prozesse gebunden, was eher lokale Verunreinigungen vermuten lässt. Unter den nachgewiesenen Anionen und Kationen, die hauptsächlich in ILS verwendet werden, waren sieben perfluorierte Verbindungen (Hexafluorophosphat, Tetrafluoroborat, Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphat, Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Bis(fluorosulfonyl)imid, Tris(trifluormethylsulfonyl) Methanid und TFMSA).

1.2.1.7 Verfügbare Informationen zur Toxizität der detektierten PM-Kandidaten

Viele der nachgewiesenen Verbindungen sind bereits seit Jahrzehnten im Einsatz. Zum Zeitpunkt der Zulassung dieser Chemikalien musste keine gesundheitliche Risikobewertung im Rahmen der Zulassung unternommen werden. Folglich fehlen oft Daten zur Toxizität dieser Chemikalien (Berger et al., 2018).

Die Datenbank der US EPA CompTox Chemicals bietet einen tabellarischen Überblick über spezifische In Deutschland werden Einzelstoffe, die im Trinkwasser in Konzentrationen $> 0,1 \mu\text{g/L}$ vorkommen und für die ein vollständiger toxikologischer Datensatz mit chronischen oder epidemiologische Studiendaten nicht vorliegt, nach dem Konzept des "Gesundheitlichen Orientierungswert" (HRIV, (Dieter, 2014)) bewertet. Für Stoffe mit ausreichenden toxikologischen Daten können "gesundheitsbezogene Richtwerte" abgeleitet werden.

Für zwei der 64 detektierten PM-Kandidaten mit hohen, semi-quantitativ ermittelten Konzentrationen (Abbildung 2-3) liegen Trinkwasserleitwerte vor: Melamin ($0,7 \text{ mg/L}$) und Acesulfam (30 mg/L). Darüber hinaus wurden für drei Stoffe bereits gesundheitliche Orientierungswerte (GOW) abgeleitet: $3 \mu\text{g/L}$ für Benzotriazol, $1 \mu\text{g/L}$ für Metformin und $0,3 \mu\text{g/L}$ für Olmesartan (UBA, 2020). Auch die anderen fünf Stoffe der Tabelle 2-3 weisen ebenfalls toxikologische Datenlücken auf, jedoch wurden bisher keine GO-Werte abgeleitet. Wenn diese Verbindungen im Trinkwasser in Konzentrationen $> 0,1 \mu\text{g/L}$ aufträten, würden die verfügbaren toxikologischen Daten zu folgenden HRIVs führen: $0,1 \mu\text{g/L}$ für Hexafluorophosphat, $0,3 \mu\text{g/L}$ für Dimethylbenzenesulfonate und $3 \mu\text{g/L}$ für Venlafaxin und p-Cumensulfonat.

Nur zwei der zehn am häufigsten nachgewiesenen und bestätigten PM-Kandidaten, die in diesem Oberflächenwasserscreening in hohen Konzentrationen gefunden wurden, verfügen über einen vollständigen toxikologischen Datensatz, der eine risikobasierte Bewertung im Trinkwasser ermöglicht. Angesichts der teilweise hohen Produktionsmengen ist diese Lückenhaftigkeit erstaunlich.

Eine vertiefte Betrachtung und weitere Ergebnisse zur toxikologischen Einstufung von PM-Stoffen finden sich in Kapitel 1.7.

1.2.1.8 Zusammenfassung

Mit Hilfe der HILIC- und SFC-HRMS wurde ein breites Set von PM-Kandidaten nachgewiesen. Es wurde gezeigt, dass ein umfassendes Screening nach einem großen Set von PM-Kandidaten nur durch Verwendung von verschiedenen Methoden zur Anreicherung und chromatographischen Auftrennung der Wasserproben erfolgt kann. Damit stellt das hier eingesetzte Verfahren unter Verwendung der HILIC- und SFC-MS auch für Non-target Screenings einen vielversprechenden Ansatz da.

Durch die Anwendung einer neu erstellten Suspect-Liste von 1310 PM-Kandidaten konnten 64 Chemikalien (Konfidenzstufe 1 und 2) in 11 Oberflächenwasserproben identifiziert werden. Diese Liste kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit bieten, da die Auswahl von PM-Kandidaten durch die Qualität der verfügbaren Daten begrenzt ist und da Transformationsprodukte mit PM-Eigenschaften oft nicht bekannt sind.

Die identifizierten PM-Kandidaten haben eine hohe Polarität (Median $\log D$ -0,4 bei pH 7,5) und ein niedriges Molekulargewicht (Median 187 u), sind meist ionisch und enthalten eine große Anzahl von Heteroatomen (mittleres C/Heteroatom = 4,1), hauptsächlich Stickstoff (mittleres C/N = 6,9) und Schwefel (mittleres C/S = 6,0). Weitere Studien müssen durchgeführt werden, um molekulare Deskriptoren zur robusten Quantifizierung von Mobilität zu ermitteln.

Unter den neu entdeckten PM-Kandidaten stellen Anionen und Kationen, die hauptsächlich in ILS verwendet werden, eine herausragende Gruppe da. Beispielsweise zählen hierzu Hexafluorophosphat und Tetrafluoroborat.

Die Risikobewertung von PM-Kandidaten ist stark limitiert aufgrund fehlender toxikologischer Daten. Die Schließung dieser toxikologischen Datenlücke ist jedoch von größter Bedeutung, um von einer vorsorglichen zu einer risikobasierten Bewertung zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu kommen. Zu diesem Zweck sollten für alle neu entwickelten Chemikalien, die mobil und persistent sind, während der Registrierung toxikologische Daten erhoben werden.

1.2.2 Monitoring von PM-Kandidaten in Oberflächenwasser

Um die Belastung von Oberflächenwasser mit PM-Kandidaten aus Einzugsgebieten mit unterschiedlicher Größe und Eintragscharakteristik zu ermitteln, wurde Oberflächenwasser aus der Regionen Rhein/Main und Mulde (Deutschland) von sechs Standorten untersucht (Tabelle 2-4). Insgesamt wurden 36 Oberflächenwasserproben in regelmäßigen Abständen über einen Zeitraum von 9 Monaten (Kalenderwoche 7 – 40) im Kalenderjahr 2021 entnommen, um auch saisonale Schwankungen der Belastungsprofile zu untersuchen.

Tabelle 2–4: Übersicht über die sechs Probennahme-Standorte von Oberflächenwasser.

Probename	Standort	Anzahl der Beprobungen	Koordinaten
Freiberger Mulde	Sermuth	4	51°09'27.19"N 12°48'03.59"E
Zwickauer Mulde	Sermuth	4	51°09'24.50"N 12°47'36.17"E
Mulde	Kollau	7	51°25'38.23"N 12°39'30.32"E
Landgraben	Berkach	4	49°54'07.5"N 8°28'21.4"E
Rhein (Biebesheim)	Rohwasser Wasserwerk Biebesheim (nach der Rechen- und Siebmaschine)	8	49°46'29.1"76'96.3"N 8°28'52.2"47'36.41"E
Rhein (Schierstein)	Km 507, Schierstein	9	50°02'10.1"N 8°11'19.5"E

In dem Oberflächenwasser der beiden Einzugsgebiete wurden 89 PM-Kandidaten mit Konzentrationen > LOQ detektiert und in der anschließenden Auswertung berücksichtigt (Werte < LOQ = 0). Die zwischen vier (Landgraben) und neunfach (Rhein bei Schierstein) beprobten Standorte (Tabelle 2-4) wiesen für 63 PM-Kandidaten mittlere Konzentrationen im Bereich < 0,1 µg/L, für 18 Chemikalien 0,1 – 1 µg/L und für acht weitere PM-Kandidaten mittlere Konzentrationen zwischen 1 und 10 µg/L auf (Abbildung 2-4).

Von den 89 detektierten PM-Kandidaten sind 67 (75 %) Industriechemikalien, die weder in der Landwirtschaft, noch als Arzneimittel oder Süßstoffe eingesetzt werden. Darüber hinaus wurden 16 Pharmaka oder ihre Metabolite, das Pestizid Ametryn, die beiden Süßstoffe Acesulfam und Saccharin und vier mutmaßlich während der Desinfektion von Trinkwasser gebildete, halogenierte Transformationsprodukte (Zahn et al., 2016) detektiert.

Abbildung 2-4: Mittlere Konzentrationen von 89 PM-Kandidaten in Oberflächenwasser (6 Standorte (Tab. 2-4), 36 Proben). Farblich dargestellt sind die aus allen Probennamekampagnen gemittelten Konzentrationen (log-Skala).

1.2.2.1 Verbreitung von PM-Kandidaten in den Oberflächengewässern

Von den 89 quantifizierten PM-Kandidaten (Konzentrationen > LOQ) wurden 59 (66%) in bei beiden untersuchten Einzugsgebieten detektiert. Dies weist auf ihre ubiquitäre Verbreitung hin. Vier PM-

Stoffe wurden ausschließlich im Raum Mulde und 26 weitere ausschließlich im Raum Rhein/Main detektiert (Tab. 2-5, Abbildung 2-5). Das im Vergleich am stärksten belastete Oberflächenwasser war der Landgraben (Rhein/Main), welches das kleinste der untersuchten Fließgewässer ist.

Von den untersuchten Stoffen zeigt BF4, welches unter anderem als Gegenion in Akkumulatoren zum Einsatz kommt, zeigte die mit Abstand höchsten Konzentrationen von teilweise deutlich über 10 µg/L in einzelnen Proben. Auch MEL, BTA und CBZ wiesen hohe Konzentrationen von teilweise über 1 µg/L in den Oberflächenwässern auf. BTA und CBZ sind typische Kläranlagenmarker, da sie biologisch in der Kläranlage kaum abgebaut werden können. Insbesondere für CBZ sind auch photolytischer Abbau, Sorption oder Verdampfung nicht relevant (Radke et al., 2010, Kunkel and Radke, 2011).

Auch das detektierte DTBSA wurde bereits in der aquatischen Umwelt nachgewiesen (Schulze et al., 2019). Dagegen wurde HPEA nach unseren Kenntnissen erstmalig in Oberflächenwasser detektiert und bestätigt damit das durch Schulze et al. (2018) als hoch eingestufte Emissionspotential (Rang 104 von 939 PM-Stoffen) dieser Chemikalie. Die durch Berger et al. (2018) als persistent und mobil eingestufte AAMPS, welche als Bestandteil von Copolymeren unter anderem in der Textilindustrie Verwendung findet, wies geringe mittleren Konzentrationen < 100 ng/L auf.

Die meisten der nur an einem der Probenahmeorte detektierten 17 PM-Kandidaten zeigten niedrige Konzentrationen (Maximalkonzentrationen 3 – 280 ng/L (**Tabelle 2-5**). Der überwiegende Anteil (11 von 17) der standortspezifischen PM-Kandidaten wurde ausschließlich im Landgraben detektiert.

Tabelle 2-5: Übersicht über 17 standortspezifische Substanzen mit Angabe des Standorts, an dem sie detektiert wurden, der höchsten Konzentrationen (Konz.) innerhalb der wiederholten Beprobungen aller Standorte, des Verhältnisses zwischen der Konzentration und dem Methodenquantifizierungslimit (xfold MQL) und der Detektionshäufigkeit (FoD).

Substanzname	Abk.	Kategorie	Standort	Konz. (ng/L)	xfold MQL	FoD
1-Ethyl-3-methylimidazolium	EMIM	Industrie	Landgraben	176	19.6	2/5
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium	BMPY	Industrie	Landgraben	8	15.3	2/5
Tetramethylammonium	TMAM	Industrie	Landgraben	114	14.4	2/5
Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide	NTF2	Industrie	Landgraben	9	6.1	4/5
Dimethyl-5-sulfoisophthalate	DMSIP	Industrie	Landgraben	48	3.9	1/5
Tris(trifluoromethanesulfonyl)methanide	TFMSM	Industrie	Landgraben	0.3	2.2	1/5
Ethyl sulfate	ESA	Industrie	Landgraben	162	1.6	1/5
Tetraphenylborate	TPB	Industrie	Landgraben	3	1.2	1/5
Oxypurinol	OMP	Arzneimittel	Landgraben	91	1.2	3/5
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate	OHPSA	Industrie	Landgraben	55	1.1	1/5
Benzoguanamine	BGAM	Industrie	Landgraben	22	1.1	1/5
Tributylmethylammonium	TBMAM	Industrie	Rhein (Schierstein)	28	22.1	6/9
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium	BDMIM	Industrie	Rhein (Schierstein)	6	2.5	3/9
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine	AMM	Industrie	Rhein (Schierstein)	283	1.4	1/9
Vinylsulfonic acid	VISA	Industrie	Rhein (Schierstein)	53	1.1	1/9
3-Methylsulfanilate	MESUL	Industrie	Mulde	39	4.5	1/7
beta-Methylcholine	MCH	Industrie	Zwickauer Mulde	23	1.1	1/4

Abbildung 2-5: Übersicht über die an den untersuchten Standorten ermittelte Detektionshäufigkeit aller 89 detektierten Chemikalien und das über alle Beprobungen gemittelte Verhältnis zwischen Methodenquantifizierungsgrenze (MQL) und der ermittelten Konzentration (farblich als Gradient dargestellt).

Um ein kleines, aber repräsentatives Set potentieller PM-Indikatorsubstanzen zu identifizieren, die zukünftig in Monitoring-Programme einbezogen werden könnten, wurde der Zusammenhang zwischen den Konzentrationen der untersuchten PM-Kandidaten und ihrer durchschnittlichen Detektionshäufigkeit über alle Standorte untersucht (**Abbildung 2-6**). Hierbei wurden auch Chemikalien berücksichtigt, die zwischen LOD und LOQ detektiert wurden. Ihre Konzentrationen wurden auf LOQ/2 gesetzt. Es wurden somit 98 PM-Kandidaten in der Auswertung berücksichtigt.

Abbildung 2-6: Mediankonzentrationen ($\mu\text{g/L}$) der positiven Befunde gegen Detektionshäufigkeiten der PM-Kandidaten ($> \text{LOD}$) and den sechs Standorten ($n = 36$) im Einzugsgebiet der Mulde und des Rheins (Abkürzungen entspr. Daten in Tabelle 1-2 für Stoffe mit Mediankonzentration $> 0,5 \mu\text{g/L}$).

69% und 51% aller detektierten Chemikalien zeigten eine Detektionshäufigkeit von mindestens 25% bzw. 50%. Ein Drittel aller detektierten PM-Kandidaten wurde in 75% der Proben nachgewiesen. Von diesen ubiquitär und permanent detektierten Chemikalien wiesen fünf PM-Kandidaten Mediankonzentrationen über $0,5 \mu\text{g/L}$ (**Tabelle 2-6**). Von diesen wurde BF4 im Rahmen dieses Projektes erstmals in der aquatischen Umwelt detektiert.

Tabelle 2-6: Übersicht über 39 PM-Kandidaten mit einer Detektionshäufigkeit von mindestens 75% oder einer Mediankonzentration > 0,25 µg/L innerhalb aller Oberflächenwasserproben aus dem Einzugsgebiet der Mulde und des Rheins (n = 36). Signale < LOQ und > LOD wurden mit LOQ/2 einbezogen.

Substanzname	Abkürzung	Detektionshäufigkeit (%)	Median Konzentration µg/L
Tetrafluoroborate	BF4	100	2,25
Metformin	MET	100	1,05
Melamine	MEL	100	0,80
Benzotriazole	BTA	100	0,41
Acesulfame	ACE	100	0,16
Gabapentin-lactam	GABL	100	0,04
Olmesartan	OLM	100	0,03
Primidon	PRI	100	0,02
2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid	MPSA	100	0,01
Losartan	LOS	100	0,01
Saccharin	SAC	97	0,06
Carbamazepin	CBZ	97	0,04
Adamantan-1-amine	ATA	97	0,01
2,2'-Dimorpholinylether	DMDE	97	0,01
3-Nitrobenzenesulfonate	NBSA	97	0,003
Tetrabutylammonium	TBAM	97	0,003
Gabapentin	GAB	92	1,29
Valsartan acid	VSA	92	0,21
Cyanuric acid	CYA	89	0,85
Hexafluorophosphate	PF6	89	0,19
Cyanoguanidine	CG	89	0,17
Oxypurinol	OXP	86	0,03
Tris(2-chloroethyl)phosphate	TCEP	86	0,03
Theophylline	THEO	86	0,02
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid	AAMPS	86	0,01
Dimethylbenzenesulfonic acid	XSA/DMBSA	84	0,08
1,3-Diphenylguanidine	DPG	84	0,04
Perfluoropropionic acid	PFPrA	84	0,01
Climbazol	CLIM	84	0,004
Bromochloromethanesulfonic acid	BrCIMSA	84	0,003
Diatrizoic acid	DZA	81	0,13
Ametryn	AME	81	0,001
2-Pyrrolidone	2PYR	68	0,36
Guanylurea	GUA	62	1,63
Tri-(2-chloroisopropyl)phosphate	TCPP	54	0,43
Caprolactam	CAP	51	2,14
4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	HHTMP	41	0,28
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine	DIMO	22	0,29
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane	DABCO	16	1,72

1.2.2.2 Vergleich der Belastung in Mulde und Rhein

Von Mulde und Rhein wurden insgesamt 36 Proben untersucht (Tabelle 2-4). Ein Vergleich der jeweiligen Median-Konzentrationen kann nicht nur Unterschiede in der Belastung der Fließgewässer aufzeigen, sondern auch Informationen zu jeweils bevorzugt auftretenden Stoffen liefern (Abbildung 2-7).

Abbildung 2-7: Verhältnis der Mediankonzentrationen von Mulde zu Rhein; mit Median (blaue Linie) und Bereich der 25 im Mittelbereich liegenden Stoffe (blau hinterlegt). Ein Wert von 0,1 zeigt Stoffe an, die nur im Rhein detektiert wurden, ein Wert von 20 Stoffe, die nur in der Mulde detektiert wurden.

Der Median aller in beiden Flüssen detektierte Stoffe beträgt 1,65. Der mittlere Bereich von 35 Stoffen umfasst Pharmaka und Industriechemikalien (von VEN bis DZA) und weist ein Verhältnis der Mediankonzentrationen von Mulde zu Rhein von 1,1 bis 2,6 auf. Die durchweg erhöhten Konzentrationen für omnipräsente Stoffe in der Mulde spiegeln mutmaßlich die geringere Einzugsgebietsgröße und die damit einhergehende geringere Verdünnung abwasserbürtiger Einträge in der Mulde im Vergleich zum untersuchten Bereich des Rheins wider.

Einige Stoffe gehen in der Mulde über diesen Konzentrationsbereich hinaus: hier treten 6 weitere Pharmaka auf (2,8 bis 5,2; PRI bis DCF), für die offenbar ein überdurchschnittlich erhöhter Eintrag in die Mulde erfolgt.

Eine größere Zahl an Stoffen mit niedrigerem Konzentrationsverhältnis (1,1 bis 0,2; DTBSA bis CG) tritt dementsprechend im Rhein in relativ erhöhten Konzentrationen auf (Abbildung 2-7). Dies sind alles Industriechemikalien, bis auf ATA, das zusätzlich auch als Pharmaka-Wirbstoffe eingesetzt wird. Zu den Enden hin (mit Werten von 0,01 bzw. 20 belegt) sind Stoffe aufgeführt, die entweder nur im Rhein oder nur in der Mulde detektiert wurden. Auch dies sind beim Rhein ausschließlich Industriechemikalien, in der Mulde sind in diesem Bereich auch noch zwei Pharmaka-Wirbstoffe zu finden.

Diese Analyse zeigt nicht nur einzugsgebietspezifisch höhere oder niedrigere Belastungen mit bestimmten PM-Stoffen, sondern auch unterschiedliche Eintragscharakteristika von Stoffen. Extreme Belastungen in dem einen oder anderen Einzugsgebiet treten vor allem für Industriechemikalien auf. Dies sind mutmaßlich Stoffe, deren Freisetzung (a) entweder vor allem bei der Produktion erfolgt (Rhein?) oder die (b) nicht weit verbreitet zum Einsatz kommen, sodass ihre Emission vom Vorhandensein bestimmter Gewerbe im jeweiligen Einzugsgebiet abhängt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Emissionsmuster von Industriechemikalien von dem von Pharmaka.

1.2.2.3 Konzentrationen in der Mulde

Die hohe Detektionsrate eines erheblichen Anteils der untersuchten PM-Kandidaten über alle Jahreszeiten (Februar bis Oktober 2021) belegt die kontinuierliche, ganzjährige Belastung der untersuchten Oberflächengewässer. Im Mulde-Einzugsgebiet wurden die Zwickauer und die Freiburger Mulde sowie die Vereinigte Mulde beprobt (Tabelle 2-7).

Tabelle 2-7: Vergleich der Einzugsgebiete von Freiburger und Zwickauer Mulde

	Freiburger Mulde	Zwickauer Mulde
Länge	124 km	167 km
Einzugsgebiet	2981 km ² Quelle in Tschechien, entwässert Erzgebirgsregionen und Vorland	2352 km ² entwässert westliches Erzgebirge und Teile des Vogtlandes
Bewohner im Einzugsgebiet	ca. 400.000 EW	ca. 700.000 EW
Charakteristik	Industrieansiedlungen, Städte (u.a. Freiberg, Leisnig) und landwirtschaftliche Flächen.	Industrieregionen um Chemnitz und Zwickau, landwirtschaftliche Flächen.

Mit den vier Beprobungen der Freiburger und der Zwickauer Mulde und den sieben Beprobungen der Vereinigten Mulde wurden unterschiedliche Abfluss-Situationen erfasst (Abbildung 2-8).

Abbildung 2-8: Jahreszeitlicher Verlauf (2021) des Abflusses (m³/s) der Mulde. Die vertikalen Linien markieren die Zeitpunkte der sechs Probennahmekampagnen.

Bei relativ konstanten Einträgen, z.B. über kommunale Kläranlagen, sollten die Frachten im Fließgewässer relativ konstant sein. Die Stoffkonzentration sollte dann umgekehrt proportional zum Abfluss (Q) verlaufen. Für 35 Stoffe, mit mindestens 3 Befunden oberhalb des stoffspezifischen LOQ an jedem der drei Beprobungsorte wurden die C-Q Diagramme verglichen.

Deutliche negative C-Q-Korrelationen sind über den beprobten Abflussmengen-Bereich von 20 bis 130 m³/sec für keinen der Stoffe zu sehen. Das gilt selbst für Pharmaka, für die der Einsatz über das Jahr oft recht stabil ist und kommunale Kläranlagen im Regelfall der Haupteintragspfad sind.

Tatsächlich zeigt zum Beispiel MET für die Zwickauer Mulde und die vereinigte Mulde eine eher positive Korrelation mit dem Abfluss, d.h. steigende Konzentrationen bei höherer Wassermenge (Abbildung 2-9). Solche positiven Korrelationen sind aber der Ausnahmefall, zumeist ist das Muster für die 16 Proben der drei Mulden eher erratisch (Abbildung 2-9).

Offenbar sind die Konzentrationen im Oberflächenwasser nicht nur vom Abfluss Q geprägt. Generell schwankende Nutzung und damit schwankende Einträge, aber auch saisonale Einflüsse auf die Elimination in Kläranlagen oder im Fließgewässer selbst können zu schwankenden Frachten beitragen.

So ließe sich die scheinbar positive Q-C-Korrelation für MET mit vermindertem Abbau im Fließgewässer bei höheren Fließgeschwindigkeiten begründen. Allerdings zeigt GUA als Transformationsprodukt von MET deshalb kein zu MET inverses Verhalten (Abbildung 2-8).

Abbildung 2-9: Konzentration gegen Abflussmenge für Acesulfam (ACE), Benzotriazol (BTA), Guanylharnstoff (GUA) und Metformin (MET) in der Freiburger und der Zwickauer Mulde und in der Vereinigten Mulde für die Beprobungen in 2021.

Für ACE erklärt sich das gezeigte Muster mutmaßlich aus der sich mit steigenden Temperaturen verbessernden Elimination in kleineren Kläranlagen (Kahl et al., 2018). Dies führt zu sich von Februar bis Oktober verringernden Frachten in der Mulde, die trotz abnehmender Wasserführung (Q) in der Zwickauer Mulde und der vereinigten Mulde auch abnehmende Konzentrationen bewirken (Abbildung 2-9).

Auch coronabedingte Veränderungen in der persönlichen Lebensführung oder der industriellen und gewerblichen Produktion in 2021 können das Emissionsmuster der Chemikalien im Beprobungszeitraum beeinflusst haben.

Für die betrachteten Stoffe wurde auch kein grundsätzlich anderes C-Q-Muster für Industriechemikalien gefunden, die u.U. auch über Direkteinleitungen in die Mulde eingetragen worden sein könnten.

Für die gleichen 35 PM-Kandidaten wurden die Mediane der Konzentrationen in der Freiburger und der Zwickauer Mulde verglichen. Es wurde angenommen, dass sich für verschiedene ubiquitäre Kontaminanten ein vergleichbares Konzentrations- bzw. Frachtverhältnis zwischen den beiden Mulden ergeben sollte, dass im Wesentlichen von dem Verhältnis der Einwohnerzahl in dem jeweiligen Einzugsgebiet (etwa 0,57; Tabelle 2-7) abhängt. Sollte für bestimmte Substanzen das Konzentrationsverhältnis davon dann deutlich abweichen, würde dies auf einen speziellen Eintrag im

Oberlauf hinweisen, unabhängig davon, ob die Stoffe durch Direkt- oder Indirekteinleitung eingetragen werden.

Für etwa 20 der Verbindungen ergaben sich Konzentrationsverhältnisse, die vom Durchschnitt von 0,56 nicht wesentlich abweichen (Konzentrations-Verhältnis 0,3 bis 1,0), darunter MTD, ACE, AME, CLIM, GAB und TBAM. Mit in der Freiburger Mulde deutlich erhöhter Konzentration (Kennzeichnung „F“, Verhältnis > 1,0) traten sieben Stoffe auf, von denen MEL und TCPP die höchsten Konzentrationen zeigten (Tabelle 2-8). In der Zwickauer Mulde waren acht Stoffe deutlich erhöht (Kennzeichnung „Z“; Verhältnis ≤ 0,3) darunter ATA, CBZ, DZA, GUA und VSA. Damit ist für die Freiburger Mulde der Einfluss einiger Industriechemikalien auf die Konzentrationen in der vereinigten Mulde stärker, während aus der Zwickauer Mulde einige Pharmaka und Diagnostika, sowie deren Transformationsprodukte (GUA) stärkeren Einfluss zeigen (Tabelle 2-8).

Letztlich ist die Anzahl der Proben aber zu begrenzt, um hier klare Schlussfolgerungen zu ziehen.

Tabelle 2-8: Vergleich der Mediane der Konzentrationen in Freiburger und Zwickauer Mulde (n = 4) aus dem Zeitraum Februar bis Oktober 2021 und die sich daraus ergebenden Konzentrationsverhältnisse. Stoffe mit starker Erhöhung in der Freiburger Mulde sind mit „F“, in der Zwickauer Mulde mit „Z“ gekennzeichnet.

Substanz	Abkürzung	Freiburger Mulde (ng/L)	Zwickauer Mulde (ng/L)	Konzentrations-Verhältnis F/Z	
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium	BDMIM	0,2	0,7	0,31	Z
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid	AAMPS	11,2	4,6	2,45	F
2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid	MPSA	5,2	6,1	0,85	
2-Pyrrolidone	2PYR	174,4	213,0	0,82	
3-Nitrobenzenesulfonate	NBSA	3,5	2,0	1,75	F
6-Methyl-1,3,5-triazine-diamine	MTD	0,5	0,8	0,57	
Acesulfame	ACE	178,3	334,3	0,53	
Adamantan-1-amine	ATA	2,8	13,7	0,21	Z
Ametryn	AME	0,5	0,9	0,54	
Benzotriazole	BTA	348,6	814,7	0,43	
Benzyltrimethylammonium	BETMAC	0,8	0,7	1,17	F
Carbamazepin	CBZ	37,2	118,3	0,31	Z
Climbazol	CLIM	2,5	4,5	0,55	
Cyanoguanidine	CG	42,7	114,3	0,37	
Cyanuric acid	CYA	4300,5	4832,8	0,89	
Diatrizoic acid	DZA	50,2	199,1	0,25	Z
Dimethylbenzenesulfonic acid	XSA/DMBSA	51,8	97,9	0,53	
Gabapentin-lactam	GABL	29,9	39,9	0,75	
Gabapentin	GAB	1120,3	2063,3	0,54	
Guanyurea	GUA	549,5	3190,9	0,17	Z
Hexafluorophosphate	PF6	155,6	241,1	0,65	
Losartan	LOS	23,6	49,2	0,48	

Substanz	Abkürzung	Freiberger Mulde (ng/L)	Zwickauer Mulde (ng/L)	Konzentrations- Verhältnis F/Z	
Melamine	MEL	724,3	607,0	1,19	F
Metformin	MET	1349,5	1653,7	0,82	
Olmesartan	OLM	29,7	63,4	0,47	
Oxypurinol	OXP	4,5	15,2	0,30	Z
Primidon	PRI	18,5	44,4	0,42	
Saccharin	SAC	65,4	45,1	1,45	F
Tetrabutylammonium	TBAM	1,5	3,0	0,50	
Tetrafluoroborate	BF4	1389,1	1595,8	0,87	
Theophylline	THEO	24,8	39,3	0,63	
Tri-(2-chloroisopropyl) phosphate	TCP	317,3	93,7	3,39	F
Tris(2- chloroethyl)phosphate	TCEP	27,5	30,2	0,91	
Valsartan acid	VSA	294,5	288,8	1,02	F
Venlafaxine	VEN	10,1	42,2	0,24	Z

1.2.2.4 Frachten in der Mulde

Ausgeprägte, zeitlich begrenzte Frachtspitzen in einem Fließgewässer deuten auf einzelne Einleitungsereignisse hin, wie sie eher bei der Produktion oder der industriellen und gewerblichen Anwendung von Chemikalien auftreten. Insofern kann also auch der zeitliche Verlauf der Frachten von Stoffen in Fließgewässern Hinweise auf die Herkunft einer Gewässerbelastung geben und somit der Zuordnung von Quellen von PM-Kandidaten in Oberflächengewässern dienen.

Die zeitlichen Frachtverläufe für die Vereinigte Mulde aus 2021 wurden insofern geprüft und nach Frachtspitzen durchsucht, die mindestens 10-fach oberhalb der Mediankonzentration lagen. Weniger ausgeprägte Spitzen lagen im Bereich der normalen Schwankungsbreite der Frachten. Soweit zum Zeitpunkt einer Frachtspitze auch eine Beprobung im Oberlauf, an der Freiberger und der Zwickauer Mulde, erfolgt war, wurde außerdem die Herkunft der Frachtspitze ermittelt.

Solche ausgeprägten Spitzen traten für 12 der 35 betrachteten Stoffe auf:

- DPG in KW 7, aus Zwickauer Mulde
- NAPDISA in KW 7, aus Zwickauer Mulde
- DTBSA in KW 7, aus beiden Mulden
- CG in KW 7, aus Zwickauer Mulde
- CYA in KW 7, aus beiden Mulden
- MEL in KW 11, Oberlauf nicht beprobt
- NAPSA in KW 7, aus Zwickauer Mulde
- SAC in KW 7, aus Zwickauer Mulde
- SULA in KW 7, unklar
- BF4 in KW 22, aus Freiberger Mulde
- THEO in KW 7, unklar
- VEN in KW 7, unklar

Wie erwartet, traten diese Frachtspitzen in der Tat vor allem für sogenannte Industrie-Chemikalien (REACH-Regulation) auf. Zumeist waren sie in 2021 in KW 7 zu beobachten und kamen, soweit zuzuordnen, mehrheitlich aus der Zwickauer Mulde. Letztlich treten die hier genauer betrachteten 40 Stoffe aber über den gesamten Zeitraum auf.

Die Betrachtung eines Fließgewässers und zweier Teil-Einzugsgebiete mit unterschiedlicher Charakteristik, wie hier an der Mulde erprobt, liefert Hinweise auf die Dynamik und Herkunft von Stoffeinträgen. Eine zeitlich engere Beprobung mit einer höheren Gesamtzahl an Probenahmen wäre notwendig, um diese Dynamik höher aufzulösen und daraus Schlüsse zu ziehen.

1.2.3 Quellen von PM-Stoffen in Kommunalabwasser

Für eine der betrachteten Kläranlagen war es möglich, die insgesamt 5 der Anlage zufließenden Teilströme aus unterschiedlichen städtischen Einzugsgebieten zwei Mal parallel zu beproben (Wochenmischproben, 14.-20.06.21, 09.-15.08.21) und auf die 127 PM-Kandidaten zu untersuchen. Diese Untersuchung sollte aufzeigen, wie stark sich eine unterschiedliche Charakteristik von Einzugsgebieten auf das Profil der PM-Stoffe auswirkt. Sollte in einem der Teilströme Konzentrationen einzelner PM-Kandidaten auffällig erhöht sein, war eine weitere Verfolgung innerhalb des Kanalnetzes vorgesehen.

Dabei erwiesen sich die Mittleren Konzentrationen in den Mischproben für die fünf verschiedenen Zuläufen einer Woche als erstaunlich ähnlich. Mutmaßlich waren die Einzugsgebiete doch bereits zu groß und damit die Mischung verschiedener Eintragsquellen bereits zu stark bzw. die Auswirkung einzelner Eintragsquellen auf die Mischprobe einer Woche zu schwach, um messbare Unterschiede zu bewirken.

Ein unerwartet starker Unterschied zeigte sich hingegen in der Belastungshöhe aller Zuläufe zwischen den beiden Beprobungsterminen (Abbildung 2-10). Für die meisten Stoffe sind Konzentrationen in der Mischprobe der 2. Beprobungswoche etwa eine Größenordnung höher als in der ersten Beprobungswoche.

Für die folgenden PM-Kandidaten, allerdings, ergaben sich stark erhöhte Konzentrationen in der Wochenmischprobe für jeweils eine der beiden Wochen (Abbildung 2-10):

- KW 24: 2PYR, BA12, (DZA,) ETMAM, HPEA, MOET, NAPDISA.
- KW 36: APEE, BTMAC, HHTMP, MESUL, MTD, SPAC, TCEP, THEIC

Aus den Summenparametern ist dieser Befund nicht erklärlich: Weder in der Fracht des Chemischen Sauerstoffbedarfs noch des Biologischen Sauerstoffbedarfs zeigen die beiden Beprobungswochen unterschiedliche Belastungen der Kläranlage auf. Damit bleibt die Ursache für diese Befunde unklar.

Abbildung 2-10: Median-Konzentrationen für Anzahl PM-Kandidaten im Zulauf der Kläranlage in KW 24 und KW 32 von 2021 (Wochenmischproben).

1.2.4 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

#	Meilensteine	Status
1.1	Suspect-Screening: Detektion und Identifizierung neuer PM-Stoffe in Oberflächenwasser	Vollständig erreicht
1.2	Bestehende Monitoring-Methoden um neue PM-Stoffe erweitert	Vollständig erreicht (127 PM-Stoffe berücksichtigt)
1.3	Daten zu Konzentrationen und Quellen in regionalen Wasserkreisläufen für eine große Zahl bisher unbekannter PM-Stoffe	Vollständig erreicht
1.4	Zuordnung von Quellen (Haushalt, Gewerbe/Industrie) für PM-Stoffe in Kommunalabwasser	Durchgeführt, eindeutige Quellen konnten nicht identifiziert werden

1.2.5 Literatur

- Abdelraheem, W.H.M., He, X., Komy, Z.R., Ismail, N.M. and Dionysiou, D.D. 2016. Revealing the mechanism, pathways and kinetics of UV254nm/H₂O₂-based degradation of model active sunscreen ingredient PBSA. *Chem. Eng. J.* 288, 824-833.
- Albergamo, V., Blankert, B., Cornelissen, E.R., Hofs, B., Knibbe, W.-J., van der Meer, W. and de Voogt, P. 2019. Removal of polar organic micropollutants by pilot-scale reverse osmosis drinking water treatment. *Water Res.* 148, 535-545.
- Arp, H.P.H., Brown, T.N., Berger, U. and Hale, S.E. 2017. Ranking REACH registered neutral, ionizable and ionic organic chemicals based on their aquatic persistency and mobility. *Environmental Science: Processes & Impacts* 19(7), 939-955.
- Berger, U., Ost, N., Sättler, D., Schliebner, I., Kühne, R., Schüürmann, G., Neumann, M., Reemtsma, T., 2018. Assessment of persistence, mobility and toxicity (PMT) of 167 REACH registered substances. UBA TEXTE 09/2018. Project No. 74925. ISSN 1862-4804. Edited by: Section IV 2.3 Chemicals Michael Neumann, Ivo Schliebner. 61 pages.
- Chatel, G., Naffrechoux, E. and Draye, M. 2017. Avoid the PCB mistakes: A more sustainable future for ionic liquids. *J. Hazard. Mater.* 324, 773-780.
- Dieter, H.H., 2014. Health related guide values for drinking-water since 1993 as guidance to assess presence of new analytes in drinking-water. *J. Hyg. Environ. Health* 217, 117–132.
- EC, 1998. European Commission, Council Directive 98/83/EC of 3rd November 1998 on the Quality of Water Intended for Human Consumption. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083> (30.03.2021).
- EC 2020a. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23rd October 2020 establishing a framework for Community action on the field of water policy. *Off. J. Eur. Union*, L327/1-327/72.
- EC, 2020b. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - chemicals

- strategy for sustainability towards a toxic-free environment. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN> (13.02.2021).
- ECHA, 2021a. Substance Infocard - 1,4-Diazabicyclo (2,2,2) octane. <https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.005.455> (30.03.21).
- ECHA, 2021b. Simple search for chemicals. <https://echa.europa.eu/de/search-for-chemicals> (08.12.20).
- ECHA, 2021c. Substance Infocard - 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-ethanol. <https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.052.830> (30.03.21).
- Kaboré, H.A., Vo Duy, S., Munoz, G., Méité, L., Desrosiers, M., Liu, J., Sory, T.K. and Sauvé, S. 2018. Worldwide drinking water occurrence and levels of newly-identified perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances. *Sci. Total Environ.* 616-617, 1089-1100.
- Kahl, S., Kleinsteuber, S., Nivala, J., van Afferden, M. and Reemtsma, T. 2018. Emerging Biodegradation of the Previously Persistent Artificial Sweetener Acesulfame in Biological Wastewater Treatment. *Environ. Sci. Technol.* 52(5), 2717-2725.
- Kelly, D.P. and Murrell, J.C. 1999. Microbial metabolism of methanesulfonic acid. *Arch. Microbiol.* 172(6), 341-348.
- Kiefer, K., Du, L., Singer, H. and Hollender, J. 2021. Identification of LC-HRMS nontarget signals in groundwater after source related prioritization. *Water Res.* 196, 116994.
- Köke, N., Zahn, D., Knepper, T.P. and Frömel, T. 2018. Multi-layer solid-phase extraction and evaporation—enrichment methods for polar organic chemicals from aqueous matrices. *Anal. Bioanal. Chem.* 410(9), 2403-2411.
- Kölbener, P., Baumann, U., Cook, A.M. and Leisinger, T. 1994. 3-nitrobenzenesulfonic acid and 3-aminobenzenesulfonic acid in a laboratory trickling filter: Biodegradability with different activated sludges. *Water Res.* 28(9), 1855-1860.
- Kunkel, U. and Radke, M. 2011. Reactive Tracer Test To Evaluate the Fate of Pharmaceuticals in Rivers. *Environ. Sci. Technol.* 45(15), 6296-6302.
- Liu, Y., D'Agostino, L.A., Qu, G., Jiang, G. and Martin, J.W. 2019. High-resolution mass spectrometry (HRMS) methods for nontarget discovery and characterization of poly- and per-fluoroalkyl substances (PFASs) in environmental and human samples. *TrAC, Trends Anal. Chem.* 121, 115420.
- Mao, H. 1996. Simplified preparation of LiPF₆ based electrolyte for non-aqueous batteries. US patent US5496661A, 1996.
- Montes, R., Aguirre, J., Vidal, X., Rodil, R., Cela, R. and Quintana, J.B. 2017. Screening for Polar Chemicals in Water by Trifunctional Mixed-Mode Liquid Chromatography–High Resolution Mass Spectrometry. *Environ. Sci. Technol.* 51(11), 6250-6259.
- Neumann, M., Schliebner, I., 2019. UBA Texte 126/2019: Protecting the Sources of Our Drinking Water - The criteria For Identifying Persistent, Mobile, and Toxic (PMT) Substances and Very Persistent,

- and Very Mobile (vPvM) Substances under EU REACH Regulation (EC) No 1907/2006. German Environment Agency (UBA).
- Neuwald, I., Muschket, M., Zahn, D., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Kuckelkorn, J., Strobel, C., Knepper, T.P. and Reemtsma, T. 2021. Filling the knowledge gap: A suspect screening study for 1310 potentially persistent and mobile chemicals with SFC- and HILIC-HRMS in two German river systems. *Water Res.* 204, 117645.
- Neuwald, I.J., Hübner, D., Wiegand, H.L., Valkov, V., Borchers, U., Nödler, K., Scheurer, M., Hale, S.E., Arp, H.P.H. and Zahn, D. 2022. Ultra-Short-Chain PFASs in the Sources of German Drinking Water: Prevalent, Overlooked, Difficult to Remove, and Unregulated. *Environ. Sci. Technol.* 56(10), 6380-6390.
- Nödler, K., Happel, O., Scheurer, M., Storck, F.R., Brauch, H.J. (2018). <https://www.dvgw.de/themen/forschung-und-innovation/forschungsprojekte/dvgw-forschungsbericht-w-201515/>.
- Plechkova, N.V., Seddon, K.R., 2008. Applications of ionic liquids in the chemical industry. *Chem. Soc. Rev.* 37, 123–150.
- Radke, M., Ulrich, H., Wurm, C. and Kunkel, U. 2010. Dynamics and Attenuation of Acidic Pharmaceuticals along a River Stretch. *Environ. Sci. Technol.* 44(8), 2968-2974.
- Schulze, S., Paschke, H., Meier, T., Muschket, M., Reemtsma, T. and Berger, U. 2020. A rapid method for quantification of persistent and mobile organic substances in water using supercritical fluid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 412(20), 4941-4952.
- Schulze, S., Sättler, D., Neumann, M., Arp, H.P.H., Reemtsma, T. and Berger, U. 2018. Using REACH registration data to rank the environmental emission potential of persistent and mobile organic chemicals. *Sci. Total Environ.* 625, 1122-1128.
- Schulze, S., Zahn, D., Montes, R., Rodil, R., Quintana, J.B., Knepper, T.P., Reemtsma, T. and Berger, U. 2019. Occurrence of emerging persistent and mobile organic contaminants in European water samples. *Water Res.* 153, 80-90.
- Schymanski, E.L., Jeon, J., Gulde, R., Fenner, K., Ruff, M., Singer, H.P. and Hollender, J. 2014. Identifying Small Molecules via High Resolution Mass Spectrometry: Communicating Confidence. *Environ. Sci. Technol.* 48(4), 2097-2098.
- Shiflett, M.B., 2020. Commercial Applications of Ionic Liquids. Springer, Cham, Switzerland.
- UBA, 2020. Umweltbundesamt: Health-related Indicator Values (HRIV). <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasserqualitaet/toxikologie-des-trinkwassers/gesundheitlicher-orientierungswert-gow> (21.06.21).
- Wang, A., Gerona, R.R., Schwartz, J.M., Lin, T., Sirota, M., Morello-Frosch, R. and Woodruff, T.J. 2018. A Suspect Screening Method for Characterizing Multiple Chemical Exposures among a

- Demographically Diverse Population of Pregnant Women in San Francisco. *Environ. Health Perspect.* 126(7), 077009.
- Xue, M., Wu, H., Liu, S., Huang, X., Jin, Q. and Ren, R. 2020. Simultaneous determination of 44 pharmaceutically active compounds in water samples using solid-phase extraction coupled with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Anal. Bioanal. Chem.* 412(1), 203-222.
- Zahn, D., Frömel, T. and Knepper, T.P. 2016. Halogenated methanesulfonic acids: A new class of organic micropollutants in the water cycle. *Water Res.* 101, 292-299.
- Zahn, D., Mucha, P., Zilles, V., Touffet, A., Gallard, H., Knepper, T.P. and Frömel, T. 2019. Identification of potentially mobile and persistent transformation products of REACH-registered chemicals and their occurrence in surface waters. *Water Res.* 150, 86-96.
- Zhai, W., Zhu, H.-j., Wang, L., Liu, X.-M. and Yang, H. 2014. Study of PVDF-HFP/PMMA blended microporous gel polymer electrolyte incorporating ionic liquid [BMIM]BF₄ for Lithium ion batteries. *Electrochim. Acta* 133, 623-630.

1.3 AP 2: Entfernungsleistung von vierten Reinigungsstufen

(Koordination: HSF; Mitwirkung: UFZ, BWB, KM)

Ziel dieses Arbeitspakets war die Bestimmung des Ausmaßes, in welchem etablierte Verfahren der vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen PM-Kandidaten aus dem Abwasser entfernen. Hierbei wurden zwei Verfahren, Adsorption an Aktivkohle und Ozonung mit anschließender Schnellfiltration, jeweils an einer anderen Kläranlage untersucht.

Eine Entfernung von $\pm 20\%$ wird als statistische bzw. analytische Schwankung toleriert. PM-Kandidaten mit Entfernungen in diesem Bereich zeigen somit keine Entfernung. Entfernungen von 20 – 80 % entsprechen einer moderaten Entfernbarkeit, wohingegen Entfernungen von $> 80\%$ für eine gute Entfernbarkeit stehen. Werte kleiner der Bestimmungsgrenze ($< LOQ$) wurden ebenfalls mit in der Auswertung berücksichtigt.

1.3.1 Adsorption an Aktivkohle

Die KA 1, in der die vierte Reinigungsstufe mit Pulveraktivkohle (PAK) betrieben wird, reinigt täglich im Durchschnitt 87.000 m³ Abwasser, mit etwa 50 % Zulauf aus industriellen Abwässern, und verfügt über eine Kapazität von 725.000 Einwohneräquivalenten. Die Dosis der frisch dosierten PAK „Aquasorb MP23“ (Jacobi Carbons) beträgt 10 g/m³. Es wurden jeweils an sieben aufeinanderfolgenden Tagen (Montag bis Sonntag) Tagesmischproben des Zu- und Ablaufs der Adsorptionsstufe beprobt (Abbildung 3-1).

Abbildung 3-1: Flussschema der Kläranlage mit Pulveraktivkohle (KA 1)

In der Kläranlage 1 wurden insgesamt 75 der 127 untersuchten PM-Kandidaten (inklusive der Markersubstanzen) bei mindestens einem der beiden Probenahme-Zeitpunkte detektiert. Der Konzentrationsbereich dieser detektierten PM-Kandidaten in Zu- und Ablaufproben der Adsorptionsstufe umspannt sechs Größenordnungen (0,1 ng/L bis 100 µg/L).

Im Januar waren im Ablauf der biologischen Stufe Kläranlage mehr PM-Kandidaten nachweisbar (68) als im Juli (57) und die Proben aus Juli zeigten auch etwas niedrigere Konzentrationen als im Januar. Insgesamt 20 der 75 detektierten PM-Kandidaten (28 %) wiesen eine Konzentration größer als 1 µg/L auf: ACE, BTA, DCF, DZA, MET, SAC, BF4, CAP, DABCO, DBP, DMDE, DTBSA, GUA, HPEA, IPDAM, MEL, PF6, TCPP, VSA und DMBSA. Hiervon wurden BF4 und PF6 als Vertreter der ILs erstmals innerhalb dieses Projekts in Kläranlagenablauf detektiert. Somit bestätigen die Ergebnisse des Monitorings die

hohen Konzentrationen der beiden ILs von zwischen 1 und 10 µg/L, die bereits im Suspect-Screening in AP 1 semi-quantitativ ermittelt wurden. Zu DMDE, welches ebenfalls basierend auf den Ergebnissen von AP 1 in das Monitoring mit aufgenommen wurde, gibt es nur sehr wenige Informationen zu Vorkommen in Kläranlagen/Abwässern. Weitere PM-Kandidaten wie DABCO, DTBSA, HPEA, IPDAM und DMBSA, welche bereits im Vorgängerprojekt PROMOTE als neue PM-Kandidaten identifiziert wurden, bestätigten sich in diesem Monitoring als Umweltkontaminanten.

Die meisten PM-Kandidaten, sind bereits aus dem Vorläuferprojekt PROMOTE als Kontaminanten im Wasserkreislauf bekannt, CLIM und LOS als Pharmazeutika und GUA als Metabolit von MET (Schulze et al. 2019, Kolkman et al. 2021). Weitere, neue Befunde im Ablauf von Kläranlagen sind MOIM, TBMP, AAP, EMP, BMP sowie TBMAM als Bestandteil von ILs mit Konzentrationen im niedrigen einstelligen ng/L, bei EMP im zweistelligen ng/L Bereich. BP, welches mit einer Mediankonzentration von 9,7 ng/L detektiert wurde, wurde neuerlich auch in US-amerikanischen Kläranlagen-Abflüssen mit einer mittleren Konzentration von 53 ng/L berichtet (Pati et al. 2020). Diese Untersuchung liefert Erkenntnisse zur Entfernbarkeit in Realmatrix zu einer Reihe von neuen PM-Kandidaten und liefert gleichzeitig Daten zu bereits bekannten PM-Kandidaten, welche in diesem Ausmaß bisher noch nicht vorlagen.

Zur näheren Betrachtung der Adsorptionsstufe mit PAK wurden zunächst die detektierten Markersubstanzen auf ihre Plausibilität hin mit der Literatur abgeglichen Tabelle 3-1 gelistet.

Tabelle 3-1: Mediankonzentrationen der Markersubstanzen in Zu- und Ablauf der Aktivkohle-Stufe der Kläranlage 1, sowie daraus ermittelte Median-Entfernungen und Vergleich mit Literaturwerten.

Marker-substanz	Mediankonzentration Zulauf PAK Jan/Juli (µg/L)	Mediankonzentration Ablauf PAK Jan/Juli (µg/L)	Median Entfernung (%) ± Standard-abweichung Jan/Juli	Entfernung (%) Literatur
ACE	2.89 / 0,29	1,57 / 0,20	48± 17 / 47 ± 24	2 - 30 ¹
BTA	22,0 / 32,5	2,29 / 12,1	89 ± 3 / 76 ± 9	43 - 89 ¹
CBZ	0,44 / 0,98	0,16 / 0,058	52 ± 10 / 95 ± 4	>90 ²
DCF	2,7 / 10,4	0,82 / <LOD	62 ± 11 / >99	>96 ³
DZA	1,68 / 6,51	2,68 / 6,66	-48 ± 33 / -20 ± 35	2 - 28 ⁴
PRI	0,22 / 0,42	0,16 / 0,26	29 ± 10 / 39 ± 9	0 - 70 ^{3,4,5}
SAC	5.49 / 0,15	1,96 / 0,081	74 ± 13 / 55 ± 10	40 - 75 ⁶
SMX	0,11 / 0,35	0,15 / 0,14	-30 ± 130 / 58 ± 21	39 - 89 ⁴
VEN	0,84 / 0,039	0,29 / <LOD	60 ± 10 / >99	>85 ⁷

1 (Ruhl et al. 2014), 2 (Altmann et al. 2014), 3 (Kovalova et al. 2013), 4 (Margot et al. 2013), 5 (Yang et al. 2011), 6 (Pang et al. 2020), 7 (Karelid et al. 2017)

Die Entfernung von ACE liegt etwas höher als in der Literatur beschrieben, weist allerdings eine hohe Variabilität auf. Zudem wird ACE auch biologisch abgebaut (Castronovo et al. 2017; Kahl et al., 2018), sodass die vorhandene Biologie im Absetzbecken der vierten Reinigungsstufe durch die PAK-Rezirkulation die erhöhte Entfernung begünstigen kann (Zietzschmann et al. 2019). Die beobachteten Entfernungen von BTA und SAC liegen im Rahmen der Literatur. Die Entfernrungsrate für CBZ, DCF und VEN aus Juli stimmt mit der Literatur überein, wohingegen diese aus Januar deutlich darunter liegt. In der hier untersuchten Kläranlage 1 weist PRI eine mittlere Entfernung auf. Experimentelle Daten aus der Literatur scheinen stark abhängig von der eingesetzten Menge PAK zu sein. Bei SMX stimmt die ermittelte Entfernung aus Juli mit der Literatur überein, wohingegen die Entfernung aus Januar merklich zu niedrig scheint und starken Schwankungen unterliegt.

Die Mehrheit der Markersubstanzen wurden im Januar etwas schlechter eliminiert (vgl. CBZ, DCF, DPG, VEN) und mit einer höheren Standardabweichung als im Juli. Für DZA und SMX wurden sogar Bildungen beobachtet, die anhand der Literatur nicht zu belegen sind. Mögliche Einflussgrößen für eine verringerte Entfernung können eine zu niedrige Dosierung der frischen PAK, suboptimale Einstellung der Betriebsbedingungen (z.B. Kontaktzeit oder Rezirkulationsrate der Rücklaufkohle), sowie unterschiedliche Zusammensetzung der Biologie in der dritten Reinigungsstufe sein. Die Anzahl an potentiellen Adsorptionsstellen ist somit verringert und eine Desorption bereits besetzter Stellen ist ebenfalls denkbar. Auch die SAK-Entfernung (SAK254) ist im Juli etwas effektiver.

Neben den Markersubstanzen wurden weitere PM-Kandidaten detektiert, welche im Folgenden basierend auf ihren beobachteten Entfernungen in gute (> 80 %), moderate (20 %–80 %) und keine Entfernung (± 20 %) unterteilt werden (Tabelle 3-2). Hierbei wurden primär die Entfernungen aus Juli berücksichtigt aufgrund der mutmaßlich betriebsbedingt niedrigen Wirksamkeit der PAK im Januar. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus Juli zeigten nur 2 von 12 der im Januar detektierten PM-Kandidaten ebenfalls eine gute, 10 von 23 eine moderate und 6 von 13 keine Entfernung. Die verbleibenden PM-Kandidaten aus Januar wurden jeweils eine Klasse niedriger eingestuft oder nicht detektiert.

Tabelle 3-2: Ermittelte Entfernungen für die in der Kläranlage mit PAK-Stufe detektierten PM-Kandidaten (July; ohne Markersubstanzen); * markiert die Substanzen, die eine Median-Zulaufkonzentration zur PAK-Stufe < LOQ aufweisen.

Gute Entfernung (> 80 %)	*BGAM, HPEA, TCPP, LOS, 2PYR, *TMAM, CLIM, DPG, DIOTOG, GUA, MOIM, NAPSA
Moderate Entfernung (20–80 %)	TBAM, TBMP, AAP, IPDAM, DMBSA, THEIC, NBSA, CG, BETMAC, BrCIMSА, Cl2MSA, MPSA, OLM, EMP, BMP, *BDMAM, TBMAM, MAPMA, VSA, GABL, DMDE, BP
Keine Entfernung (± 20 %)	MEL, DTBSA, NTF2, DABCO, ATA, PFPrA, MET, PF6, AAMPS, TRIA, TFMSA, *MOET, BF4

Für einige bekannte PM-Kandidaten, welche erst kürzlich als Kontaminanten im Wasserkreislauf identifiziert wurden (Schulze et al. 2019), konnten mithilfe dieses Monitorings erste Daten zu deren Entfernrbarkeit in großtechnischen Adsorptionsstufen gewonnen werden. Für weitere detektierte PM-

Tabelle 3-3: Mittlere Filtergeschwindigkeiten (vF) der Schnellfilter zu den beiden Beprobungs-Zeiträumen (1. vF: 01. – 04.03.2021 und 2. vF: 15. – 18.03.2021) in der Kläranlage 2. RSD: Relative Standardabweichung

Schnellfilter	v _{F1} gemittelt (m/h)	RSD v _{F1} (%)	v _{F2} gemittelt (m/h)	RSD v _{F2} (%)
SF 1	2,37	6,9	9,70	1,0
SF 2	2,99	14,3	8,13	8,2
SF 3	5,45	22,5	8,02	5,0
SF 4	3,60	11,2	6,55	5,6

Insgesamt wurden 12 von 66 Substanzen (18 %) mit einer Zulaufkonzentration von über 1 µg/L detektiert: BTA, DCF, DZA, CAP, DABCO, GUA als TP von MET, HPEA, *NAPDISA, PF6, *TCPP, VSA und DMBSA. Das Vorkommen weiterer PM-Kandidaten in Kläranlagenabläufen, wie beispielsweise DABCO, HPEA, *NAPDISA oder DMBSA, welche in dem PROMOTE-Projekt bereits als Umweltkontaminanten identifiziert wurden, bestätigten sich in diesem Monitoring. Acht der neun PM-Kandidaten, welche als Marker definiert wurden (Kapitel 1.3.1.1) wurden in den Probensets detektiert (Tabelle 3-4): ACE, BTA, CBZ, DCF, DZA, PRI, SMX und VEN. Neben der Entfernung für die Ozonung selbst sind auch die Entfernungen für den Gesamtprozess mit anschließender Filtration gezeigt. In Summe entsprechen die Daten der Markersubstanzen dem in der Literatur angegebenen Bereich. Es ist zu beachten, dass die Kombination aus Ozonung, SF3 und SF4, die in der betrachteten Pilotanlage den Gesamtprozess darstellt, nicht geläufig in der Abwasseraufbereitung Verwendung findet, sondern eher eine Maximaloption basierend auf etablierten Techniken darstellt. Diese Kombination hat zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch eine geringe Praxisrelevanz, weshalb der Ozonungsschritt bevorzugt betrachtet wird.

Tabelle 3-4: Mediankonzentrationen der Markersubstanzen in Zu- und Ablauf der Ozonung der Kläranlage 2, sowie SF4, und daraus ermittelte Median Entfernungen und Literaturwerte für Ozonung.

Marker- substanz	Mediankonz. Zulauf O ₃ 1./2. Beprobung (µg/L)	Mediankonz. Ablauf O ₃ 1./2. Beprobung (µg/L)	Mediankonz. Ablauf SF4 1./2. Beprobung (µg/L)	Entfernung O ₃ (%) ± Standard-abweichung 1./2. Beprobung	Entfernung Gesamt-prozess (%) ± Standard-abweichung 1./2. Beprobung	Entfernung O ₃ (%) Literatur
ACE	0.011 / 0.011	0.0073 / 0.011	0.030 / 0.018	84 ± 12 / 16 ± 32	-134 ± 113 / -63 ± 164	18-60* ¹
BTA	4.57 / 4.39	1.67 / 1.69	0.50 / 0.68	65 ± 4 / 61 ± 4	88 ± 2 / 85 ± 1	50-78 ^{3,4}
CBZ	0.99 / 0.81	0.016 / 0.46	0.0053 / 0.0089	99 ± 1 / >99	99 ± 2 / 99 ± 0	>90 ⁵
DCF	8.83 / 7.13	0.12 / <LOD	<LOD / <LOD	99 ± 1 / >99	>99 / >99	>96 ⁶
DZA	1.34 / 1.36	1.21 / 1.18	1.30 / 1.40	7 ± 5 / 15 ± 4	-10 ± 14 / 0 ± 6	0-32 ³
PRI	0.40 / 0.31	0.15 / 0.12	0.11 / 0.11	63 ± 3 / 62 ± 2	73 ± 2 / 64 ± 5	52-68 ^{3,5}
SMX	0.18 / 0.38	0.0031 / 0.028	0.0051 / 0.056	>99 / 92 ± 4	97 ± 4 / 84 ± 11	86-100 ³
VEN	0.90 / 0.80	0.092 / 0.076	<LOD / 0.0035	91 ± 3 / 90 ± 0	>99 / >99	98-100 ⁵

1 (Scheurer et al. 2010), 2 (Ruhl et al. 2014), 3 (Margot et al. 2013), 4 (Altmann et al. 2014), 5 (Hollender et al. 2009), 6 (Kovalova et al. 2013), 7 (Karelid et al. 2017)

Neben den Markersubstanzen wurden weitere PM-Kandidaten detektiert, welche im Folgenden (Tabelle 3-5) in gute (> 80 %), moderate (20 %–80 %) und keine Entfernung (\pm 20 %) innerhalb des Ozonungs-Schritts unterteilt werden. Entfernungen, die nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden konnten, sind gesondert aufgeführt.

Tabelle 3-5: Ermittelte Entfernungen für die im Kläranlagenablauf (3. Reinigungsstufe) vor Ozonung detektierten PM-Kandidaten; * markiert die Substanzen, die eine Median-Zulaufkonzentration zur Ozonung < LOQ aufweisen.

Gute Entfernung (>80%)	BDMA, *BETMAC, BGAM, *CBS-X, CLIM, DABCO, DIOTOG, DMDE, DPG, HPEA, LOS, NAPSA, OLM, PTSS, SULA, *TBP, DMBSA
Moderate Entfernung (20–80%)	AAMPS, ATA, BP, DCHSS, *DMEE, GABL, GUA, TBAM, TBMP, *TCPP, TMAM*, VIN, VSA
Keine Entfernung (\pm20%)	TRIA, 2PYR, BMP, BrCIMSAs, CAP, Cl2MSA, FAP, MEL, MET, MPSA, NAPDISA, PF6, PFPrA, TCEP, THEO
Bildung (< -100%)	CYA, NBSA
unklar (-100% - -20%) oder starke Schwankungen	BDMAM, CG, DBP, DTBSA, HTMAM, HHTMP, MTD, *NTF2, OXP

Für zwei PM-Kandidaten wurde eine Bildung innerhalb der Ozonung festgestellt. Die Bildung von CYA wurde bereits in der Kläranlage 1 festgestellt und lässt sich auf Bildung aus anderen Triazinen zurückführen. Die Bildung von NBSA ist ebenfalls denkbar durch Oxidation ähnlich aufgebauter, weniger stark oxidiertes, Benzolsulfonsäureverbindungen.

Anhand der Daten der Kläranlage 2 wird deutlich, dass nur ein sehr geringer Unterschied in den Konzentrationen zwischen den beiden untersuchten Filtergeschwindigkeiten vorliegt. Allerdings ist die Median Entfernung des Gesamtprozesses über alle detektierten Substanzen in der zweiten Beprobung mit den schnelleren Filtergeschwindigkeiten um 10% geringer (72% versus 62%) als mit den langsameren Filtergeschwindigkeiten (bspw. an den Markern BTA, PRI oder SMX zu sehen, Tabelle 3-4). Daher sind die langsameren Filtergeschwindigkeiten aus der ersten Beprobung für einen Dauerbetrieb zu bevorzugen.

1.3.3 Anionen und Kationen von ionischen Flüssigkeiten

Innerhalb des Screenings in AP1 wurden Bestandteile ionischer Flüssigkeiten als neue Substanzklasse in der aquatischen Umwelt detektiert und es wurden dann 43 Ionen mit in das Monitoring aufgenommen (Neuwalde et al. 2021). Davon wurden 15 im Ablauf mindestens einer der beiden beprobten Kläranlagen detektiert: AAP, BETMAC, BF4, BMP, BP, EMP, FAP, *HTMAM, MOIM, NTF2, PF6, TBAM, TBMAM, TBMP, TMAM. Nach unserem besten Wissen ist das in PROTECT durchgeführte Monitoring die erste größere und gezielte Untersuchung von IL-Bestandteilen in aquatischen Umweltproben. Vereinzelt werden Detektionen von IL-Bestandteilen in der Literatur erwähnt (z.B. BP (Pati et al. 2020) allerdings häufig verbunden mit einer kleinen Probenauswahl, geografischen Abdeckung oder Beschränkung auf wenige IL-Klassen bzw. erfolgte die Untersuchung aufgrund eines anderen Hintergrunds wie z.B. bei quaternären Ammoniumverbindungen als oberflächenaktive

Substanzen (Clara et al. 2007). Zudem wurden bisher meist nur die kationischen Bestandteile der ILs untersucht. Viele Untersuchungen zur Entfernbarkeit werden lediglich im Labormaßstab überprüft und nicht anhand von Realdaten in Kläranlagen oder Trinkwasseraufbereitungen (Mena et al. 2022, Mrozik et al. 2012).

In den beiden untersuchten Kläranlagenabläufen zeigten lediglich 6 der 15 detektierten ILs eine eindeutige Entfernung durch die weitergehende Abwasserbehandlung mit geringer Standardabweichung (< 15 %): AAP, BETMAC, MOIM, TBAM, TBMP, TMAM zwischen 70 % und 95 % in der Kläranlage 1; BETMAC, TBAM und TBMP zwischen 80 % und 100 % über den gesamten Prozess in der Kläranlage 2. Die restlichen detektierten IL-Bestandteile hingegen erwiesen sich als persistent gegenüber Adsorption an Aktivkohle und Ozonung. Hierbei fällt auf, dass alle IL-Bestandteile, welche eine Entfernung zeigten, Kationen sind. Fluorierte Anionen wie PF₆, BF₄ oder NTF₂ erscheinen aufgrund ihrer Persistenz und Mobilität in der Umwelt von besonderer Relevanz (Cvjetko Bubalo et al. 2014). Aufgrund der Ladung und geringen Molekülgröße ist eine Interaktion mit Aktivkohle erschwert. Zudem weisen sie kaum chemische Gruppen auf, die durch Ozonung angegriffen werden könnten. Sie finden häufig Anwendung als Gegenion in Lithium-Batterien (Mao 1996, Zhai et al. 2014, Stepniak et al. 2014).

Die Nachfrage nach großen Energiespeichern steigt stetig, insbesondere im Hinblick auf erneuerbare Energien. Andere Anwendungsgebiete liegen in der Elektrochemie, organische Synthesen, Extraktionsmittel für organische Abfälle, sowie die Verwendung als „grüne“, nicht-flüchtige Alternativen zu flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) u.v.m. (Plechkova et al. 2007). Die kumulierte jährliche Wachstumsrate für Patentanmeldungen von ILs beträgt ca. 10%, mit steigender Tendenz (Shiflett 2020), sodass eine weiterführende Untersuchung von IL-Bestandteilen hinsichtlich ihrer Konzentration und Ausbreitung in der aquatischen Umwelt, sowie ihrer Toxizität, zu der es kaum systematische Studien gibt (Kowalska et al. 2021), von großer Relevanz ist.

1.3.4 Vergleich der Wirksamkeit von Aktivkohlefiltration und Ozonung

Basierend auf den Ergebnissen des Monitorings in den Abläufen der Kläranlagen 1 und 2 wurde der Grad der Entfernung für PM-Kandidaten in den konventionellen Methoden der vierten Reinigungsstufe untersucht. Diese weiterführende Beurteilung erforderte eine Auswahl bzw. Priorisierung der analysierten Stoffe, um die Validität der Daten zu gewährleisten. Daher wurden Substanzen, welche in der Nähe ihrer Bestimmungsgrenze detektiert wurden oder eine hohe Standardabweichung in ihrer Entfernung (mindestens 2x >50 %), bei der weiterführenden Betrachtung nicht berücksichtigt. Insgesamt wurden somit 61 Substanzen näher untersucht.

Zehn der 61 oben genannten Substanzen lassen sich mit beiden Methoden gut entfernen und neun PM-Kandidaten zeigen keine eindeutige Entfernung mit beiden Methoden der vierten Reinigungsstufe: DZA, MEL, MET, PF₆, TRIA, BF₄, NTF₂, OXP und TFMSA. Insgesamt wurde für 25 der 61 detektierten PM-Kandidaten (41%) mit mindestens einer Methode eine gute Entfernungsleistung erreicht. Für die restlichen 59 % reichen weder Adsorption an Aktivkohle, noch Ozonung aus, um sie mit mindestens 80 % aus dem Ablauf der biologischen Stufe der untersuchten Kläranlagen zu entfernen. Eine Auswahl an

untersuchten und detektierten PM-Kandidaten, inklusive ihrer farblichen Einteilung in gute (> 80 %), moderate (20–80 %) und keine (\pm 20 %) Entfernung ist Tabelle 3-7 zu entnehmen.

Der Vergleich mit den Ergebnissen aus AP5 zu Ozonung und Aktivkohle ist in einer gesonderten Spalte gezeigt, soweit möglich. Abweichungen in der Entfernungsleistung können durch die reduzierte Matrix innerhalb der Laborversuche im Verhältnis zu den Realproben der Kläranlagen herrühren. In 15 von 21 Fällen stimmt die Kategorie der Entfernungsleistung für Aktivkohle aus Laborversuchen und der Kläranlage überein, für die Ozonung stimmt die Kategorie zwischen Laboreergebnissen und denen der Kläranlage in 11 von 21 Fällen überein.

Abbildung 3-3: Anzahl der untersuchten PM-Kandidaten mit guter, moderater und keiner Entfernung in der vierten Reinigungsstufe mittels PAK (links) und Ozonung (rechts). Grün: Entfernung > 80 %, gelb: Entfernung 20-80 %, rot: Entfernung \pm 20 %.

MEL als ein bekannter und zudem toxischer Vertreter der PM-Kandidaten (Zhu et al. 2019), welcher in hohen Konzentrationen (von 0,2 $\mu\text{g/L}$ bis zu 6 $\mu\text{g/L}$) in den Kläranlagen-Abläufen detektiert wurde, wird mit beiden Methoden der vierten Reinigungsstufe nicht entfernt.

Ebenso wie MEL kann DZA weder durch Ozonung noch durch Aktivkohle entfernt werden. Die niedrige Entfernungsleistung für MEL und DZA mittels Ozonung und Aktivkohle auf Kläranlagen korreliert mit den Laboreergebnissen aus AP5.

Prominente Beispiele für persistente IL-Bestandteile sind BF4 und PF6 mit Konzentrationen über 1 $\mu\text{g/L}$, sowie das merklich niedriger konzentrierte NTF2. Aufgrund ihrer Molekülgröße und ihrer Ladung ist die schwache Entfernungsleistung dieser fluorierten Verbindungen durch Methoden der vierten Reinigungsstufe (Ozonung, Aktivkohle; Tabelle 3-7) nicht überraschend.

Die Ergebnisse aus AP 2 zeigen, dass für den überwiegenden Anteil der untersuchten PM-Kandidaten die gängigen Methoden der vierten Reinigungsstufe nicht ausreichen, um sie in hohem Maße aus Kläranlagenabläufen zu entfernen. Dennoch zeigten die Laborversuche aus AP 5, dass eine Erhöhung der Aktivkohle- oder Ozondosis die Entfernung für einige PM-Kandidaten erhöht.

Tabelle 3-6: Entfernbarkeit einer Auswahl an untersuchten PM-Kandidaten in den vierten Reinigungsstufen der PAK und Ozonung (hier ohne nachfolgende Filterstufe). Grün: Gute Entfernung (> 80%), Gelb: Moderate Entfernung (20-80 %), Rot: Keine Entfernung (\pm 20 %), Entf.: Entfernung, SD: Standardabweichung. * markiert die Substanzen, dessen Median Zulaufkonzentration in mindestens einer der vier Beprobungen <LOQ aufweisen.

Abkürzung	Substanz	Entf. PAK Jan. / Juli (%)	SD Jan. / Juli	Entf. O ₃ 1. / 2. Beprobung (%)	SD 1. / 2. Beprobung	Median Zulauf-konz. PAK Jan. / Juli ($\mu\text{g/L}$)	Median Zulauf-konz. O ₃ 1. / 2. Beprobung ($\mu\text{g/L}$)
DCF	Diclofenac	62 / >99	11 / 0	99,4 / 100	0,6 / 0	2.7 / 10.4	8.83 / 7.13
CBZ	Carbamazepin	52 / 95	10 / 4	99,3 / 100	0,7 / 0	0.44 / 0.98	0.99 / 0.81
DPG	1,3-Diphenylguanidin	67 / 91	17 / 2,9	96,7 / 87,7	2,9 / 2,5	0.35 / 0.32	0.14 / 0.33
DIOTOG	1,2-Di-o-tolylguanidin	45,5 / 92,3	56,1 / 12,1	100,0 / 100,0	0,0 / 0,0	0.0017 / 0.00072	0.0012 / 0.0019
BTA	Benzotriazol	89 / 76	2,6 / 8,7	65 / 61	4 / 4	22.0 / 32.5	4.57 / 4.39
DMBSA/XSA	Dimethylbenzolsulfonsäure	14,8 / 68,6	59,0 / 11,4	82,4 / 75,7	2,9 / 5,9	0.68 / 2.25	0.99 / 1.3
SMX	Sulfamethoxazol	-79,1 / 56,2	130,3 / 20,7	100 / 92	0 / 4	0.10 / 0.35	0.18 / 0.38
*SAC	Saccharin	74 / 55	13,4 / 9,5	-81,0 / -100,0	46,5 / 0,0	5.5 / 0.15	0.012 / -
CG	Cyanoguanidin	75,2 / 50,1	19,2 / 6,3	-52,4 / -53,4	20,8 / 4,1	0.14 / 0.74	0.22 / 0.19
*BETMAC	Benzyltrimethylammonium	13,5 / 47,3	12,0 / 13,1	100,0 / 75,8	0,0 / 34,2	0.0065 / 0.0049	0.00040 / 0.00023
MPSA	2-Methyl-2-propensulfonsäure	7,5 / 42,4	22,8 / 20,6	12,5 / 13,2	24,9 / 9,4	0.088 / 0.35	0.080 / 0.093
PRI	Primidon	29 / 39	10,2 / 8,6	63 / 62	3 / 2	0.22 / 0.42	0.40 / 0.31
MAPMA	N-(3-(Dimethylamino)-propyl)methacrylamid	52,3 / 31,9	24,5 / 77,7	- / -	- / -	0.024 / 0.015	- / -
ACE	Acesulfam	48 / 47	17,4 / 24	84 / 16	12 / 32	2,9 / 0.29	0.011 / 0.011

VSA	Valsartansäure	-75 / 38	155 / 18	66 / 71	3 / 2	0.33 / 2.6	5.94 / 5.62
PTSS	p-Toluenesulfonsäure	22,0 / -	39,3 / -	80,7 / 100,0	0,0 / 0,0	0.16 / -	0.041 / 0.041
BDMA	Benzyl dimethylamin	- / -	- / -	100,0 / 81,1	0,0 / 32,7	- / -	0.16 / 0.11
MEL	Melamin	8,0 / 20,0	48,7 / 13,9	2,8 / -9,4	17,3 / 15,9	6.3 / 3.5	0.29 / 0.19
*NTF2	Bis(trifluoromethanesulfonyl)imid	-23,9 / 17,3	56,6 / 12,9	57,7 / 42,9	42,3 / 57,1	0,00080 / 0,00094	0,00059 / 0,00067
ATA	Adamantan-1-amin	-41,4 / 15,9	61,1 / 18,3	74,3 / 72,4	4,4 / 1,5	0.061 / 0.052	0.14 / 0.087
MET	Metformin	-49,5 / 11,0	47,8 / 21,2	-6,2 / -17,8	8,5 / 6,9	7.2 / 1.2	0.12 / 0.12
PF6	Hexafluorophosphat	6,2 / 2,3	8,0 / 4,5	-6,4 / -3,1	2,6 / 2,0	1.4 / 11.3	3.0 / 2.6
AAMPS	2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure	-12,2 / 0,8	30,9 / 23,5	61,9 / 69,2	2,2 / 19,8	0.021 / 0.086	0.014 / 0.013
*TRIA	1,2,4-Triazol	19,6 / -2,7	38,4 / 32,9	15,8 / -9,7	25,5 / 50,2	0.23 / 0.35	0.42 / 0.25
TFMSA	Trifluormethansulfonsäure	- / -18,2	- / 15,7	- / -100,0	- / 0,0	- / 0.0028	- / -
DZA	Amidotrizoesäure	-48 / -20	33 / 35	6,9 / 15	5 / 7	1.7 / 6.5	1.34 / 1.36
BF4	Tetrafluoroborat	- / -23,3	- / 34,7	- / -	- / -	- / 4.0	- / -
*OXP	Oxypurinol	23,1 / -30,9	0,0 / 52,3	-49,2 / -50,2	6,6 / 7,2	0.61 / 0.61	0.26 / 0.25

1.3.5 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

In AP 2 sollten Erkenntnisse gewonnen werden, in welchem Maße sich Ozonung und Adsorption an Aktivkohle in der vierten Reinigungsstufe von Kläranlagen eignen, PM-Kandidaten zurückzuhalten. Diese wurden mithilfe der Datensätze aus der Kläranlage mit Aktivkohle bzw. mit Ozonung vollständig erreicht. Es wurden 61 detektierte PM-Kandidaten und deren Entfernungspotential mit beiden Entfernungstechniken untersucht, sowie nicht entfernbare PM-Kandidaten zusammengestellt.

#	Meilensteine	Status
2.1	Ausmaß der Entfernbarekeit von PM-Kandidaten durch Aktivkohle als 4. Reinigungsstufe	Vollständig erreicht
2.2	Ausmaß der Entfernbarekeit von PM-Kandidaten durch Ozonung als 4. Reinigungsstufe	Vollständig erreicht
2.3	Liste mit nicht entfernbaren PM-Kandidaten	Vollständig erreicht

1.3.6 Literatur

- Altmann, J., et al. (2014). Direct comparison of ozonation and adsorption onto powdered activated carbon for micropollutant removal in advanced wastewater treatment. *Water Res* 55, 185-193.
- Amorim, C. C., et al. (2013). Removal of ethylthiourea and 1,2,4-triazole pesticide metabolites from water by adsorption in commercial activated carbons. *J Environ Sci Health B* 48(3), 183-190.
- Bergé, A., et al. (2018). Non-target strategies by HRMS to evaluate fluidized micro-grain activated carbon as a tertiary treatment of wastewater. *Chemosphere* 213, 587-595.
- Brown, C. A., et al. (2007). Outbreaks of Renal Failure Associated with Melamine and Cyanuric Acid in Dogs and Cats in 2004 and 2007. *J Vet Diagn Investig* 19(5), 525-531.
- Castronovo, S., et al. (2017) Biodegradation of the artificial sweetener acesulfame in biological wastewater treatment and sandfilters. *Water Res* 110, 342-353.
- Clara, M., et al. (2007). Occurrence of selected surfactants in untreated and treated sewage. *Water Research* 41(19), 4339-4348.
- Cvjetko Bubalo, M., et al. (2014). A brief overview of the potential environmental hazards of ionic liquids. *Ecotoxicol Environ Saf* 99, 1-12.
- Hollender, J., et al. (2009). Elimination of organic micropollutants in a municipal wastewater treatment plant upgraded with a full-scale post-ozonation followed by sand filtration. *Environ Sci Technol* 43, 7862-7869.
- Kahl S., Kleinstauber S., Nivala J., van Afferden M., Reemtsma T. (2018) Emerging biodegradation of the previously persistent artificial sweetener acesulfame in biological wastewater treatment. *Environ. Sci. Technol.* 52, 2717 – 2725.
- Karelid, V., et al. (2017). Pilot-scale removal of pharmaceuticals in municipal wastewater: Comparison of granular and powdered activated carbon treatment at three wastewater treatment plants. *J Environ Manage* 193, 491-502.
- Kolkman, A., et al. (2021). Assessment of Highly Polar Chemicals in Dutch and Flemish Drinking Water and Its Sources: Presence and Potential Risks. *ACS ES&T Water* 1(4), 928-937.
- Kovalova, L., et al. (2013). Elimination of micropollutants during post-treatment of hospital wastewater with powdered activated carbon, ozone, and UV. *Environ Sci Technol* 47(14), 7899-7908.
- Kowalska, D., et al. (Ionic liquids as environmental hazards – Crucial data in view of future PBT and PMT assessment. *J Hazard Mater* 403, 123896.

- Mao, H. (1996). Simplified preparation of LiPF₆ based electrolyte for non-aqueous batteries. US5496661A.
- Margot, J., et al. (2013). Treatment of micropollutants in municipal wastewater: ozone or powdered activated carbon? *Sci Total Environ* 461-462, 480-498.
- Mena, I. F., et al. (2022). An overview of ionic liquid degradation by advanced oxidation processes. *Crit Rev Environ Sci Technol* 52(16), 2844-2887.
- Mrozik, W., et al. (2012). Sorption of ionic liquids onto soils: Experimental and chemometric studies. *Chemosphere* 88(10), 1202-1207.
- Neuwald, I., et al. (2021). Filling the knowledge gap: A suspect screening study for 1310 potentially persistent and mobile chemicals with SFC- and HILIC-HRMS in two German river systems. *Water Res* 204, 117645.
- Pang, L., et al. (2020). Determination, occurrence, and treatment of saccharin in water: A review. *J Clean Prod* 270, 122337.
- Pati, S. G. and W. A. Arnold (2020). Comprehensive screening of quaternary ammonium surfactants and ionic liquids in wastewater effluents and lake sediments. *Environ Sci Process Impacts* 22(2), 430-441.
- Plechkova, N. V. and K. R. Seddon (2007). Applications of ionic liquids in the chemical industry. *Chem Soc Rev* 37(1), 123-150.
- Ruhl, A. S., et al. (2014). Targeted testing of activated carbons for advanced wastewater treatment. *Chem Eng J* 257, 184-190.
- Scheurer, M., et al. (2010). Performance of conventional multi-barrier drinking water treatment plants for the removal of four artificial sweeteners. *Water Res* 44(12), 3573-3584.
- Scheurer, M., et al. (2022). Persistent and mobile organic chemicals in water resources: occurrence and removal options for water utilities. *Water Supply* 22(2), 1575-1592.
- Schulze, S., et al. (2019). Occurrence of emerging persistent and mobile organic contaminants in European water samples. *Water Res* 153, 80-90.
- Seffernick, J., et al. (2016). Ancient Evolution and Recent Evolution Converge for the Biodegradation of Cyanuric Acid and Related Triazines. *Appl Environ Microbiol* 82, 1638-1645.
- Shiflett, M. B. (2020). *Commercial Applications of Ionic Liquids*. Cham, Switzerland, Springer.
- Stepniak, I., et al. (2014). Characterization and application of N-methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ionic liquid-based gel polymer electrolyte prepared in situ by photopolymerization method in lithium ion batteries. *Electrochim Acta* 121, 27-33.
- Sun, Q., et al. (2010). Diagnosis, treatment and follow-up of 25 patients with melamine-induced kidney stones complicated by acute obstructive renal failure in Beijing Children's Hospital. *Eur J Pediatr* 169(4), 483-489.
- von Sonntag, C. and U. von Gunten (2012). *Chemistry of Ozone in Water and Wastewater Treatment: From Basic Principles to Applications*, IWA Publishing.
- Yang, X., et al. (2011). Occurrence and removal of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in an advanced wastewater reclamation plant. *Water Res* 45(16), 5218-5228.
- Zhai, W., et al. (2014). Study of PVDF-HFP/PMMA blended micro-porous gel polymer electrolyte incorporating ionic liquid [BMIM]BF₄ for Lithium ion batteries. *Electrochim Acta* 133, 623-630.
- Zhu, H. and K. Kannan (2019). Melamine and cyanuric acid in foodstuffs from the United States and their implications for human exposure. *Environ Int* 130, 104950.
- Zietzschmann, F., et al. (2019). Fast empirical lab method for performance projections of large-scale powdered activated carbon re-circulation plants. *Chemosphere* 215, 563-573.

1.4 AP3: Übergang in das Grundwasser

(Koordination: UFZ; Mitwirkung: HSF, UBA_MF, KWL, TUB, HW)

Im Rahmen von AP 3 wurde die Entfernbarkeit von PM-Stoffen durch Uferfiltration und Infiltration unter aeroben oder anoxischen Bedingungen ermittelt werden. Hierbei wurde die Liste von Target-Substanzen im Rahmen der Projektverlängerung von 21 auf > 100 Stoffe erweitert, um Zusammenhänge zwischen der Entfernbarkeit und Stoffeigenschaften besser zu verstehen. Zudem sollte eine Liste von in Rohwässern auftretenden PM-Stoffen generiert werden. Auf diese Weise sollte mit Hilfe von Felddaten erstmalig eine sehr große Anzahl von PM-Kandidaten, deren PM-Eigenschaften bisher lediglich vorhergesagt war, auf ihre tatsächliche Mobilität und Persistenz im Wasserkreislauf hin untersucht werden.

Darüber hinaus war vorgesehen, an Langzeit-Säulenversuchen Entfernungs- bzw. Bildungsmechanismen ausgewählter PM-Stoffe unter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen. Hierbei wurden folgende Parameter variiert:

- Redox-Bedingungen bzw. Sauerstoffgehalt
- mikrobielle Zusammensetzung
- Verfügbarkeit des organischen Kohlenstoffs (biodegradable dissolved organic carbon - BDOC)
- Verweilzeit (hydraulic retention time – HRT).

1.4.1 Rückhalt von PM-Kandidaten durch Uferfiltration

Mit den unter Verwendung von HILIC-MS/MS und SFC-MS/MS etablierten Monitoring-Verfahren für 127 PM-Kandidatenstoffe (Tabelle 1.2) wurden quantitative Veränderungen bei der Untergrundpassage verfolgt. Hierfür wurde sowohl Grundwasser aus dem Einzugsgebiet Rhein/Main, als auch ein Uferfiltrationsstandort an einem Fließgewässer. Dieses durch Uferfiltration aus Oberflächenwasser generierte Rohwasser, das für die Trinkwassergewinnung genutzt wird, besteht in Abhängigkeit vom Flusswasserstand aus einer Mischung von unterschiedlichen Anteilen Uferfiltrat und „landseitigem“ Grundwasser, wobei der weitaus dominierende Anteil Uferfiltrat ist.

1.4.1.1 Rückhalt von PM-Stoffen in der Uferfiltration und naturnahen Trinkwasseraufbereitung

In sieben Kampagnen wurde Oberflächenwasser, Uferfiltrat und das daraus durch naturnahe Aufbereitung (Enteisung/Entmanganung, Filtration) produzierte Trinkwasser beprobt (Vergleich Kapitel 1.5.1). Zusätzlich wurde eine Transekte zwischen Fließgewässer und Brunnergalerie beprobt, um das Verhalten der PM-Kandidaten im Untergrund zu verfolgen. Die vierte Grundwassermessstelle (GWM) lag jenseits der Förderbrunnen, um auch landseitige Einträge zu erfassen. In Summe wurden 39 Wasserproben zwischen Februar 2021 und Juli 2021 entnommen und untersucht (Tabelle 4-1).

Tabelle 4-1: Übersicht über Art und Anzahl der analysierten Wasserproben und die Kalenderwochen der Beprobung.

Wasserart	KW 7	KW 11	KW 15	KW 18	KW 22	KW 26	KW 30
Oberflächenwasser	3	1	3	1	3	1	3
GWM 1-3	3	-	3	-	3	-	-
GWM (landseitig)	1	-	1	-	1	-	-
Rohwasser	1	1	1	1	1	1	-
Naturnah aufbereitetes Rohwasser	1	1	1	1	1	1	-

Von 61 im Oberflächenwasser quantifizierten PM-Kandidaten (ausschließlich Chemikalien mit Konzentrationen \geq LOQ im Oberflächenwasser wurden berücksichtigt) wurden 40 (nahezu) vollständig ($> 80\%$) und 14 weitere teilweise entfernt (zwischen 20% und 80%) (Tabelle 4-2, Abbildung 4-1). Vier PM-Kandidaten wurden nicht zurückgehalten ($\pm 20\%$): MTD, CBZ, TFMSA und PF6. Die Median-Konzentrationen von TRIA und 2PYR stiegen im Untergrund im Mittel um 60% und 84% . Da ein landseitiger Eintrag dieser Chemikalien als Ursache ausgeschlossen wurde, sind diese Substanzen möglicherweise Transformationsprodukte von unbekanntem Vorläuferstoffen. Für 2PYR ist bekannt, dass es als Hydrolyseprodukt von Vinylpyrolidone gebildet wird (Zahn et al., 2019). Auch für FSI ergibt sich ein (scheinbarer) Anstieg, der jedoch wegen der sehr niedrigen Konzentrationen ($< 10\text{ ng/L}$) nicht belastbar erscheint.

Tab. 4-2: Beobachtete Entfernung von 61 PM-Kandidaten in der Uferfiltration.

Gute Entfernung ($> 80\%$)	BA12, TCEP, CAP, TBAM, BP, DPG, VEN, CG, CYA, MET, MPSA, DMDE, MESUL, HHTMP, BETMAC, BDMAM, BrCIMSAs, BrMSAs, DBP, Cl2MSAs, DCF, GAB, GUA, LOS, DIMO, NAPSA, SAC, SULA, THEO, TCPP, TBMP, FAP, VIN, PTSS, VSA, XSA/DMBSA, BTA, NBSA, SMX, ACE
Moderate Entfernung (20-80%)	GABL, CLIM, DZA, ATA, AAMPS, OLM, DTBSA, THEIC, PRI, MOET, BF4, PFPrA, AME
Keine Entfernung ($\pm 20\%$)	MTD, CBZ, TFMSA, PF6
Keine Entfernung/ Bildung nicht eindeutig ($< -20\%$)	MEL, TRIA, 2PYR, FSI

Abbildung 4-1: Übersicht über die Entfernung von 61 PM-Kandidaten während der Uferfiltration (Übergang vom Oberflächenwasser zum Rohwasser). Die Chemikalien sind entsprechend ihrer Entfernung farblich markiert (grün: gute Entfernung (≥80 %), blau: mittlere Entfernung (20 – 80 %), dunkelrot: keine Entfernung (-20 – 20%), hellrot: Bildung (< -20%)). Berücksichtigt wurden ausschließlich PM-Kandidaten mit Konzentrationen ≥ LOQ im Oberflächenwasser.

Die starke Variabilität in den berechneten Entfernungsraten kann eine Reihe von Ursachen haben:

- Das Fließregime im Untergrund ist nicht gut definiert und die Beprobung der verschiedenen Brunnen erfolgte aus Vereinfachungsgründen zeitgleich.
- Spurenstoffkonzentrationen im Fließgewässer unterliegen stärkeren Schwankungen (Abschnitt 1.2.3.3) als die im Untergrund, woraus sich rechnerische Verschiebungen in der anteiligen Elimination ergeben.
- Bereits die Ausgangskonzentrationen einiger Spurenstoffe im Fließgewässer lagen nahe an ihrem LOQ, sodass abnehmende Konzentrationen nur mit größerer analytischer Unsicherheit erfasst werden konnten (Tabelle 4-3).

Auch Literaturübersichten bestätigen eine hohe Variabilität in den Entfernungsraten organischer Spurenstoffe in der Uferfiltration oder der Bodenpassage (Greskowiak et al, 2017; Filter et al., 2021). Soweit die Entfernung der oben gezeigten Stoffe schon zuvor betrachtet wurde, ergeben sich dabei keine gravierenden Abweichungen (de Carvalho Filho et al., 2022; Glorian et al., 2018).

Für die nach der Uferfiltration nicht mehr nachweisbaren Stoffe wurde geprüft, ob der hohe berechnete Entfernungsgrad nur auf Unterschreitung der Bestimmungsgrenze (LOQ) beruht (Tabelle 4-3). Dies könnte für etwa die Hälfte der 15 Stoffe gelten, sodass für diese das tatsächliche Ausmaß ihrer Entfernung in der Uferfiltration aus diesen Untersuchungen nicht sicher abgeleitet werden kann.

Tabelle 4-3: Übersicht über 15 PM-Kandidaten, die nach der Untergrundpassage nicht mehr nachweisbar waren und das Verhältnis ihrer Konzentration und der jeweiligen Methodenquantifizierungsgrenze.

Substanzname	Abk.	Konzentration/MQL
Theophylline	THEO	9.8
Gabapentin	GAB	8.7
Benzyltrimethylammonium	BETMAC	7.7
Diclofenac	DCF	6.5
Vincubine	VIN	5.3
Sulfanilic acid	SULA	4.5
Bromochloromethanesulfonic acid	BrCIMS	4.5
3-Methylsulfanilate	MESUL	2.5
Benzalkonium	BA12	2.3
1-Butylpyridinium	BP	1.9
Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphate	FAP	1.7
2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid	MPSA	1.7
Dichloromethanesulfonic acid	Cl2MSA	1.6
Bromomethanesulfonic acid	BrMSA	1.6
2,2'-Dimorpholinyl-diethyl ether	DMDE	1.5

Insgesamt aber zeigen diese Untersuchungen, dass die Uferfiltration für viele der untersuchten mobilen Spurenstoffe eine nennenswerte Barriere darstellt. Es ist zu prüfen, welche dieser als PM-Kandidaten bezeichneten Stoffe damit tatsächlich als PM-Stoffe angesehen werden müssen (Kapitel 1.8).

1.4.1.2 Saisonale Effekte in der Uferfiltration

Die Entfernungsprofile von 56 PM-Kandidaten, die innerhalb der drei Probenkampagnen in dem Oberflächenwasser vor der Uferfiltration nachgewiesen wurden, in denen die gesamte Kette der Uferfiltration inklusive der Grundwassermessstellen beprobt wurde (KW 7, 15, 22), wurden verglichen. Ziel war die Identifizierung etwaiger saisonaler Einflüsse. Die Konzentrationsprofile der meisten PM-Kandidaten zeigten keinen eindeutigen jahreszeitlichen Trend (Abbildung A2). Dies ist beispielhaft für sechs PM-Kandidaten in Abbildung 4-2 dargestellt. Ausschließlich MTD (Abbildung 4-2 d) wurde mit steigender Temperatur zunehmend besser im Untergrund entfernt. Für DMBSA (Abbildung 4-2 e) in KW 15 und TCEP (Abbildung 4-2 f) in den KWs 7 und 15 ist anhand der Profile ein landseitiger Eintrag erkennbar.

Abbildung 4-2: Übersicht über das Verhalten von sechs PM-Kandidaten während der Uferfiltration auf ihrem Weg vom Oberflächenwasser über drei Grundwassermessstellen (GWM) zum Wasserwerk (WW), wo das Rohwasser der Trinkwasserherstellung durch naturnahe Aufbereitung weiter prozessiert wird. Gezeigt sind außerdem die Konzentrationen des landseitig beprobten Grundwassers (GW).

1.4.1.3 Durch Uferfiltration nicht zurückgehaltene PM-Stoffe

Insgesamt wurden 42 PM-Stoffe in zumindest einer Probenkampagne im Uferfiltrat bzw. im naturnah aufbereiteten Trinkwasser (Kapitel 1.5.1) detektiert. Die höchsten ermittelten Konzentrationen in einzelnen Kalenderwochen lagen im Bereich zwischen 8,3 µg/L für BF4 und < 1 ng/L für BP.

Mit Blick auf eine mögliche Schutzlücke in der Trinkwasseraufbereitung sind zunächst die PM-Stoffe von besonderem Interesse, die im Trinkwasser hohe Konzentrationen aufweisen. Vor allem PM-Stoffe mit Konzentrationen > 100 ng/L sollten mit Blick auf mögliche humantoxische Effekte entsprechend des Konzepts des gesundheitlichen Orientierungswert besondere Beachtung geschenkt werden (Kapitel 1.6). In diesen Untersuchungen waren dies 12 PM-Stoffe. Darunter fallen verschiedenen Industriechemikalien wie BTA, CAP, Pharmaka wie DZA und CBZ, Transformationsprodukte wie 2PYR, MEL and VSA und die zwei Anionen ionischer Flüssigkeiten BF4 und PF6 (Abbildung 4-3).

Soweit für die hier detektierten Stoffe GOW-Werte (BTA, CBZ, DZA, VSA) oder Trinkwasserleitwerte (MEL) abgeleitet wurden, werden diese nicht überschritten. Für sechs dieser 12 Stoffe gab es solche Werte zunächst nicht: BF4, 2PYR, CAP, TRIA, MOET und PF6. Dies gilt auch für viele, in niedrigeren Konzentrationen gefundene Stoffe. Die weiteren Aktivitäten zur toxikologischen Bewertung finden sich in Kapitel 1.7.

Abbildung 4-3: Übersicht über 13 PM-Stoffe, die im Uferfiltrat vor der weiteren Aufbereitung in zumindest einer von sechs untersuchten Kalenderwochen im Jahr 2021 mit Konzentrationen > 100 ng/L detektiert wurden.

1.4.1.4 Molekulare Deskriptoren zur Beschreibung des Rückhaltevermögens in der Uferfiltration

Von einigem Nutzen wäre die Möglichkeit, die Mobilität von Chemikalien basierend auf ihrer Struktur oder stoffspezifischer Parameter wie der Ladung, Masse oder des Verteilungskoeffizienten zwischen Octanol und Wasser, D_{ow} , abschätzen zu können. Hier wurde versuchsweise mit der Entfernung von 61 PM-Kandidaten durch die Uferfiltration verglichen.

Von 15 PM-Substanzen, die zu mindestens 50% durchbrachen, liegen unter Umweltbedingungen bei pH 7,5 laut Berechnung (Jchem) fünf Stoffe negativ geladen, sieben neutral und nur drei positiv geladen vor (Abbildung 4-4). Dies deutet auf ein erhöhtes Rückhaltevermögen von Kationen im Untergrund hin. Allerdings zeigen die Kationen MEL (27% Bildung) und MTD (18% Entfernung) einen schlechten Rückhalt. Für Melamin (MEL) könnte dies an der Bildung dieser Chemikalie aus Vorläufersubstanzen während der Untergrundpassage liegen (Alhelou et al., 2019). Alle anderen detektierten und kationisch vorliegenden Substanzen sind Ammonium-Verbindungen (14) wurden zumindest zu 55% und meist sogar vollständig entfernt. Hierzu gehören das vollständig entfernte aromatischen Amin DPG (in Übereinstimmung mit Laborsäulenexperimenten, Kapitel 1.4.4.1) und das ebenfalls vollständig entfernte primäre Amin ATA. Im welchem Maße Abbau oder Sorption dafür ursächlich sind, kann im Feld naturgemäß nicht geklärt werden. Eine starke Sorptionsneigung aromatischer Amine ist auch experimentell belegt (Li et al., 2001). Darüber hinaus wurde durch Feldstudien, gestützt durch Laborexperimente, die hohe Sorptionstendenz von Aminen an Boden demonstriert und hierbei ionische Wechselwirkungen als potentiell treibende Kraft identifiziert (Muschket et al., 2021).

Im Gegensatz hierzu sind Sulfonsäuren wie die AAMPS und das NBSA eine dominante Gruppe unter den schlecht entfernbaren PM-Substanzen.

Abbildung 4-4: Übersicht über Entfernung (Median) während der Uferfiltration, Ladung (pH 7,5) und Masse von 64 PM-Kandidaten.

Für den aus der Untersuchung der Uferfiltration gewonnenen Datensatz wurde geprüft, in welchem Maße der $\log D$ -Wert Vorhersagekraft bezüglich des Durchbruchs in der Uferfiltration hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Vorauswahl die einbezogenen PM-Kandidaten nur den Bereich -6 bis $+6$ abdecken (Abbildung 4-5). Die Verteilung der Wertepaare erscheint auf den ersten Blick zufällig gestreut. Auf den zweiten Blick fällt aber auf, dass alle unvollständig zurückgehaltenen Stoffe im Bereich $-3 < \log D < 3$ liegen. Allerdings ist die Anzahl an im Fließgewässer detektierten PM-Kandidaten außerhalb dieses Bereichs (also unterhalb $\log D -3$ und oberhalb $\log D +3$) recht klein.

Eine jüngst erschienene Arbeit zeigt die Schwäche berechneter D_{ow} – Werte für die Mobilitätsvorhersage auf (Sigmund et al., 2022). Abhilfe kann möglicherweise die oft weniger fehlerbehaftete, aber aufwendige experimentelle Bestimmung von Verteilungskoeffizienten schaffen.

Abbildung 4-5: Korrelation der Median Entfernungsleistung während der Uferfiltration und vorhergesagten $\log D_{ow}$ -Werten (pH 7,5). 16 von 62 PM-Kandidaten, welche bereits im Oberflächenwasser nahe ihrer Nachweisgrenze waren, sind rot hervorgehoben.

1.4.2 Rückhalt von PM-Stoffen während der Infiltration

Die Entfernungsleistung der untersuchten PM-Kandidaten während der Infiltration von Oberflächenwasser wurde an zwei Messstellen im Einzugsgebiet des Rheins untersucht. Die erhaltenen Ergebnisse schwanken zum Teil ganz erheblich. Dies trifft insbesondere für GWM 1 zu.

Das Ausmaß der Schwankungen legt nahe, dass das gewählte Beprobungsregime dem Untersuchungsziel nicht angemessen war. Vermutlich treten in dem hier untersuchten Oberflächenwasser, welches durch industrielle Einleitungen stark beeinflusst war, große Schwankungen der Konzentrationen von Umweltkontaminanten auf. Dies erschwert einen Vergleich mit den Konzentrationen im Grundwasser. Zudem sind auch hier die Aufenthaltszeiten des Wassers im Untergrund unbekannt, so dass die Beprobung eines klar definierten Wasserpakets nicht möglich war. In der Folge sollten die Daten nicht mit Blick auf eine stoffspezifische, quantitative Entfernungsleistung interpretiert werden.

1.4.3 Biologische Transformation von PM-Stoffen in Labor-Säulenversuchen

Ergänzend zu Untersuchungen der Uferfiltration an der Mulde (vgl. Kapitel 1.4.2.1) wurde die biologische Transformation ausgewählter PM-Stoffe in oxischen, biologisch aktiven Sandsäulen im Rahmen von Langzeitversuchen untersucht. Es handelt sich um die Substanzen, die am UBA-MF analytisch nachgewiesen werden können (Kapitel 1.1.2.1). Ziel war es, Erkenntnisse über die relevanten Entfernungsprozesse Sorption und Transformation in einer Bodenpassage zu gewinnen. Dafür wurden acht Säulen (Durchmesser: 3,5 cm, Höhe: 23,5 cm) über einen Zeitraum von etwa elf Monaten betrieben (Einlaufphase: 3 Monate ohne Zielsubstanzen, Versuchsphase: 8 Monate mit Zielsubstanzen). Eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus ist in Abbildung 4-6 zu finden.

Die mikrobielle Zusammensetzung der Organismengemeinschaft wurde durch den Einsatz unterschiedlicher Filtermedien variiert: Vier Säulen waren mit durch Belebtschlamm inokuliertem technischen Sand (TS) mit einer Korngröße von 0,7 – 1,2 mm und weitere vier Säulen mit Sand aus einer Grundwasseranreicherung (GWR) mit einer Korngröße < 2 mm und einem organischen Kohlenstoffgehalt von < 0,8 Gew.-% gefüllt. Der Einfluss des BDOC als Substrat wurde durch den Einsatz unterschiedlicher Zulaufmatrizes (vgl. Tabelle 4-4) untersucht: Jeweils zwei Säulen mit TS und GWR wurden mit Trinkwasser (TW) bzw. Oberflächenwasser (Tegeler See Wasser – LT) betrieben. Beide Zulaufmatrizes wurden während der Versuchsphase mit je 2 µg/L der Zielsubstanzen kontaminiert.

Abbildung 4-6: Versuchsaufbau der Langzeit-Säulenversuche mit unterschiedlichen Filtermedien (TS: inokulierter technischer Sand; GWA: Sand aus einer Grundwasseranreicherung) und Zulaufmatrizes (Oberflächenwasser – Tegeler See Wasser – LT; Trinkwasser – TW) jeweils im Replikat (a, b).

Nach einer fünfmonatigen Versuchsphase mit einer HRT von im Mittel 8,6 h wurde die Verweilzeit auf ca. 25 h erhöht. Um oxische Bedingungen zu garantieren, wurden die Zulaufösungen vor Einsatz belüftet und der gelöste Sauerstoff wöchentlich in Zu- und Abläufen kontrolliert. Im Anschluss an die oxische Versuchsphase wurden zwei Säulen (TW-TS a/b) in einen anoxischen Versuchsaufbau integriert. Unbelüftetes Grundwasser mit dotierten PM-Stoffen dient hier als anoxische Zulaufmatrix.

Ein sauerstofffreier Zulauf konnte jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten (Diffusion von Sauerstoff in den Zulaufbehälter, die Zulaufschläuche und die Säulen selbst) nicht erreicht werden.

Die Ergebnisse der Zu- und Abläufe hinsichtlich der Summenparameter gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) und spektraler Absorptionskoeffizient (SAK₂₅₄) sowie gelöstem Sauerstoff (Tabelle 4-4) bestätigen den variierenden BDOC-Gehalt der Zulaufmatrizen sowie die Sicherstellung oxidischer Bedingungen während der gesamten Versuchsphase.

Tabelle 4-4: DOC, SAK₂₅₄, O₂ und pH in Zu- und Abläufen der acht Säulen bei 8,6 h HRT.

Matrix		DOC (mg/L)	SAK ₂₅₄ (m ⁻¹)	O ₂ (mg/L)	pH (-)
Trinkwasser (TW)	Zulauf	3,5 ± 0,3	8,8 ± 0,7	8,1 ± 0,4	8,5 ± 0,1
	Ablauf	3,2 ± 0,5	7,7 ± 0,8	7,8 ± 0,5	8,2 ± 0,1
Oberflächenwasser (LT)	Zulauf	5,6 ± 0,8	11,8 ± 1,4	7,3 ± 0,4	8,2 ± 0,1
	Ablauf	4,7 ± 0,9	10,1 ± 1,5	5,0 ± 0,7	7,9 ± 0,1

Die Entfernung gelöster Substanzen im Filtermedium erfolgt durch Sorption an der Bodenmatrix und/oder biologische Transformationsprozesse. Ein sorptiver Rückhalt wurde für drei positiv geladene vorliegende Zielsubstanzen (BETMAC, DIOTOG und DPG) beobachtet. Die Sorptionskapazität des Filtermaterials war jedoch unabhängig von der Zulaufmatrix bereits nach max. 4 Tagen bzw. 4,6 durchgesetzten Bettvolumina erschöpft. Negativ geladene Oberflächen der Bodenmatrix (Tonminerale, Eisenhydroxide, Aluminiumminerale und feste organische Bestandteile) ermöglichen ionische Interaktionen und folglich kurzfristigen Rückhalt von Kationen. DPG und DIOTOG zeichnen sich ebenso durch eine hohe Adsorbierbarkeit an Aktivkohle aus (siehe Tabelle 6-6) und bestätigen die in der Literatur nachgewiesene hohe Sorptionsfähigkeit von aromatischen Aminen an Böden (Li et al., 2001). Insgesamt bestätigen die Ergebnisse jedoch die geringe Sorptionsneigung mobiler Substanzen, verstärkt durch den geringen Gehalt an organischem Kohlenstoff (C_{org}) in den eingesetzten Filtersanden.

Abbildung 4-7: Entfernung von HHTMP (links), MPSA (Mitte) und SAC (rechts) in den mit Trinkwasser (TW; oben) und mit Oberflächenwasser (LT – Tegeler See Wasser; unten) betriebenen Säulen mit Sand aus einer Grundwasseranreicherung (GWR) über den Versuchszeitraum mit einer Verweilzeit von 8,6 h.

Hinsichtlich ihrer biologischen Transformierbarkeit lassen sich die untersuchten Substanzen anhand der Versuchsergebnisse in drei Gruppen einteilen:

(1) Persistente Substanzen: Neun Zielsubstanzen (CG, BTA, MEL, ATA, PRI, DIOTOG, DZA, TFMSA, AAMPS) erwiesen sich im vorliegenden Versuch unabhängig von der Zulaufmatrix als persistent, darunter auch TFMSA. Der kürzeste sulfonierte PFAS-Vertreter TFMSA mit nur einem Kohlenstoffatom ist in der Literatur (Zahn et al., 2016) und aus den Untersuchungen der Uferfiltrationsstrecke (vgl. Abbildung 4-1) als persistent bekannt.

(2) Sofortige Biotransformation: Drei Zielsubstanzen zeigten über den gesamten Versuchszeitraum weitestgehend konstante Biotransformation (MAPMA, HHTMP und VSA). Eine Biotransformation von HHTMP konnte bereits in Batchexperimenten mit Kläranlagenablauf nachgewiesen werden (Zahn et al., 2019). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass HHTMP auch unter Limitierung leicht abbaubarer Organik biologisch abgebaut werden kann.

(3) Biotransformierte Substanzen mit Adaptionphase: Fünf Substanzen (MPSA, ACE, SAC, DMBSA, SMX) zeigten teils matrixabhängige Adaptionphasen (MPSA, SMX) mit stoffspezifischer Dauer von wenigen Tagen (SAC) bis zu mehreren Monaten (MPSA). Beispielhaft für die biotransformierbaren Substanzen sind in Abbildung 4-7 MPSA, SAC und HHTMP dargestellt.

Innerhalb der biotransformierten Substanzen (Gruppen 2 und 3) können Substanzen unterschieden werden, die unabhängig von der Matrix sehr gut entfernt werden (SAC) oder deren Transformation innerhalb der Säule mit der biologischen Aktivität korreliert und folglich erhöhte Biotransformation

bzw. verkürzte Adaptionszeiten in der Oberflächenwassermatrix zeigen. Wie in Abbildung 4-8 exemplarisch für ausgewählte PM-Kandidaten dargestellt zeigt der BDOC insgesamt einen größeren Einfluss auf die Entfernung der untersuchten Substanzen im Vergleich zum Filtermedium und zur Verweilzeit. Der erhöhte biologisch verfügbare DOC führte im Falle von MAPMA und HHTMP zu 46 % bzw. 17 % höheren mittleren Entfernungen (MAPMA: von 46 % auf 92 % Entfernung; HHTMP: von 62 % auf 79 % Entfernung). Eine Ausnahme bildete MPSA, das ausschließlich in Oberflächenwasser transformiert wurde: Hier scheint der BDOC eine Schlüsselrolle zu spielen. Dieser starke positive Effekt von leicht abbaubarer Organik auf die biologische Transformation von MPSA konnte im Rahmen dieser Studie zum ersten Mal beobachtet werden. Die Erhöhung der Kontaktzeit führte lediglich für ACE zu einer deutlich besseren biologischen Transformation um 43 %.

Abbildung 4-8: Mittlere Entfernungen (% , ± Standardabweichung) der biologisch transformierten Substanzen MAPMA, HHTMP, MPSA und ACE in Abhängigkeit der variierten Einflussfaktoren Zulaufmatrix, Filtermedium und Verweilzeit (8,6 h: Berücksichtigung der Entfernungen nach 100 Versuchstagen um Adaptionsphase auszuschließen).

Für einen Großteil der untersuchten Substanzen wurden bereits Einschätzungen zur Persistenz anhand von Kriterien des Umweltbundesamtes vorgenommen, die vornehmlich auf Modellen (QSAR) und standardisierten Batchexperimenten zur leichten biologischen Abbaubarkeit (OECD 301) beruhen (Arp and Hale, 2019). Für acht der untersuchten Substanzen konnte persistentes Verhalten unter oxidischen Bedingungen bestätigt werden. Hier ist ein Durchbruch in das Grundwasser bzw. Rohwasser wahrscheinlich. Für ACE bestätigen die Ergebnisse frühere Arbeiten, die die Entwicklung eines Abbaupotentials für diese früher als persistent betrachtete Substanz unter aeroben Bedingungen nachgewiesen haben (Kahl et al., 2018).

HHTMP und MPSA weisen entgegen ihrer Einstufung als persistente Substanzen (Arp and Hale, 2019) eine deutliche biologische Abbaubarkeit in den vorliegenden Säulenversuchen auf. Uferfiltration und künstliche Grundwasseranreicherung, in denen biologische Transformation ein wichtiger Entfernungsmechanismus darstellt, könnten hier folglich einen Beitrag zur Entfernung in der naturnahen Trinkwasseraufbereitung leisten. Diese Einschätzung wird durch Erkenntnisse aus Felduntersuchungen einer Uferfiltrationspassage (vgl. Kapitel 1.4.2.1) unterstützt, in denen diese drei

PM-Kandidaten sehr gut ($\geq 80\%$) zurückgehalten werden (vgl. Abbildung 4-1). Die mittlere HRT von 8,6 h liegt in der Größenordnung von Langsandsandfiltern. Die hier biologisch transformierten Substanzen können also als schnell transformierbar gelten.

1.4.4 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

#	Meilensteine	Status
3.1	Ausmaß der Entfernbareit von PM-Stoffe durch Untergrundpassage unter aeroben oder anoxischen Bedingungen	Vollständig erreicht
3.2	Liste von in Rohwässern auftretenden PM-Stoffe	Vollständig erreicht
3.3	Etablierung einer Analyse-methode am UBA_MF, mit der ausgewählte PM-Kandidaten routinemäßig in umweltrelevanten Konzentrationen nachgewiesen werden können	Vollständig erreicht
3.4	Durchführung von Laborsäulenversuchen, um Sorptions- und Transformationsprozesse in biologischen Säulen zu untersuchen	Ziel wurde zufriedenstellend erreicht. Eine Entfernung der Zielsubstanzen unter anoxischen Bedingungen konnte aufgrund technischer Herausforderungen nicht abschließend untersucht werden. Durch die hervorragende Zusammenarbeit der Projektpartner konnten über das geplante Ziel hinaus gemeinsame Versuche zur Bestimmung des $\log K_{oc}$ durchgeführt werden.

1.4.5 Literatur

- Alhelou, R., Seiwert, B. and Reemtsma, T. 2019. Hexamethoxymethylmelamine – A precursor of persistent and mobile contaminants in municipal wastewater and the water cycle. *Water Res.* 165, 114973.
- Arp, H.P.H., Hale, S.E., 2019. REACH: Improvement of guidance methods for the identification and assessment of PMT/vPvM substances: Final Report. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 131 pp.
- Björnsdotter, M.K., Hartz, W.F., Kallenborn, R., Ericson Jogsten, I., Humby, J.D., Kärrman, A., Yeung, L.W.Y., 2021. Levels and Seasonal Trends of C1-C4 Perfluoroalkyl Acids and the Discovery of Trifluoromethane Sulfonic Acid in Surface Snow in the Arctic. *Environmental science & technology* 55 (23), 15853–15861.
- De Carvalho Filho, J.A.A., da Cruz, H.M., Fernandes, B.S., Motteran, F., de Paiva, A.L.R. and Pereira Cabral, J.J.d.S. 2022. Efficiency of the bank filtration technique for diclofenac removal: A review. *Environ. Pollut.* 300, 118916.

- Filter J., Zhiteneva V., Vick C., Ruhl A.S., Jekel M., Hübner U., Drewes J.E. (2021) Varying attenuation of trace organic chemicals in natural treatment systems – A review of key influential factors. *Chemosphere* 274, 129774.
- Glorian, H., Börnick, H., Sandhu, C. and Grischek, T. 2018. Water Quality Monitoring in Northern India for an Evaluation of the Efficiency of Bank Filtration Sites. *Water* 10(12).
- Greskowiak J., Hamann E., Burke V., Massmann G. (2017) The uncertainty of biodegradation rate constants of emerging organic compounds in soil and groundwater – A compilation of literature values for 82 substances. *Water Res.* 126, 122-133.
- Kahl, S., Kleinstüber, S., Nivala, J., van Afferden, M. and Reemtsma, T. 2018. Emerging Biodegradation of the Previously Persistent Artificial Sweetener Acesulfame in Biological Wastewater Treatment. *Environ. Sci. Technol.* 52(5), 2717-2725.
- Kalberlah, F., Oltmanns, J., Schwarz, M., Baumeister, J., Striffler, A. (2014): Guidance for the Precautionary Protection of Raw Water Destined for Drinking Water Extraction from Contaminants Regulated Under REACH. Hg. V. Umweltbundesamt.
- Li, H., Lee, L.S., Fabrega, J.R. and Jafvert, C.T. 2001. Role of pH in partitioning and cation exchange of aromatic amines on water-saturated soils. *Chemosphere* 44(4), 627-635.
- Muschket, M., Brack, W., Inostroza, P.A., Beckers, L.-M., Schulze, T. and Krauss, M. (2021), Sources and Fate of the Antiandrogenic Fluorescent Dye 4-Methyl-7-Diethylaminocoumarin in Small River Systems. *Environ Toxicol Chem*, 40: 3078-3091.
- Sigmund, G., Arp, H.P.H., Aumeier, B.M., Bucheli, T.D., Chefetz, B., Chen, W., Droge, S.T.J., Endo, S., Escher, B.I., Hale, S.E., Hofmann, T., Pignatello, J., Reemtsma, T., Schmidt, T.C., Schönsee, C.D. and Scheringer, M. 2022. Sorption and Mobility of Charged Organic Compounds: How to Confront and Overcome Limitations in Their Assessment. *Environ. Sci. Technol.* 56(8), 4702-4710.
- Zahn, D., Frömel, T., Knepper, T.P., 2016. Halogenated methanesulfonic acids: A new class of organic micropollutants in the water cycle. *Water research* 101, 292–299.
- Zahn, D., Mucha, P., Zilles, V., Touffet, A., Gallard, H., Knepper, T.P., Frömel, T., 2019. Identification of potentially mobile and persistent transformation products of REACH-registered chemicals and their occurrence in surface waters. *Water research* 150, 86–96.

1.5 AP 4: Trinkwasseraufbereitung und Trinkwasser (Koord.: HSF)

(Koordination: HSF; Mitwirkung: UBA_MF, UFZ, KWL, HW)

Ziel dieses Arbeitspakets war es, die Entfernung von PM-Kandidaten in bestehenden großtechnischen Anlagen der Trinkwasseraufbereitung, sowie an Anlagen im Pilotmaßstab zu untersuchen. Dies geschah in drei Stufen: (1) Mithilfe der Monitoring-Methoden wurden zwei großtechnische Trinkwasseraufbereitungsanlage untersucht. (2) Es wurde eine granuliert Aktivkohle (GAK) - Pilotanlage mit besonderem Augenmerk auf Filtergeschwindigkeiten und Durchbruchverhalten untersucht. Schließlich wurde (3) mittels Nontarget-Screening das Bildungspotential von PM-Kandidaten durch oxidative Verfahren (Ozonung) beleuchtet.

1.5.1 Trinkwasseraufbereitung

Hier wurde die Entfernungsleistung etablierter Verfahren der Trinkwasseraufbereitung hinsichtlich der ausgewählten 127 PM-Kandidaten untersucht. Hierfür wurde eine naturnahe Aufbereitung von Uferfiltrat sowie ein vielstufiges Aufbereitungsverfahren für Flusswasser, bestehend aus Ozonung, Mehrschicht- sowie Aktivkohlefiltration, untersucht.

1.5.1.1 Naturnahe Aufbereitung von Uferfiltrat

In der naturnahen Aufbereitung werden mechanische Belüftung, Entsäuerung, Enteisenung/Entmanganung, sowie eine Flockungsfiltration angewendet. Es wurden jeweils zwei Probenpaare im Februar, April und Juni genommen (insgesamt 6 Proben, Tabelle 4-1).

Im Uferfiltrat wurden 42 PM-Kandidaten detektiert (Abbildung 5-1). Davon zeigten nur sechs Spurenstoffe eine gute (> 80 %) Entfernung über diese Aufbereitungsschritte, wohingegen sieben unvollständig (20 – 80 %) und 29 Chemikalien nicht zurückgehalten wurden.

Abbildung 5-1: Übersicht über die Entfernung von 42 PM-Kandidaten während der Aufbereitung von Uferfiltrat über Belüftung, Entsäuerung und Entmanganung/Enteisenung. Die Chemikalien sind entsprechend ihrer Entfernung farblich markiert (grün: gute Entfernung ($\geq 80\%$), blau: mittlere Entfernung (20 – 80 %), dunkelrot: keine Entfernung (-20 – 20%), hellrot: keine Entfernung/ Bildung nicht eindeutig ($< -20\%$)). Berücksichtigt wurden ausschließlich PM-Kandidaten mit Konzentrationen \geq LOQ im Oberflächenwasser.

Tabelle 5-1: Ausmaß der Entfernung von PM-Kandidaten in der naturnahen Aufbereitung.

Gute Entfernung (> 80 %)	BA12, BP, SULA, TBAM, TCEP, THEIC
Moderate Entfernung (20-80 %)	PFPPrA, MOET, TRIA, 2PYR, CYA, CAP, SAC
Keine Entfernung ($\pm 20\%$)	FSI, PTSS, CLIM, OLM, ATA, NBSA, AME, GABL, PRI, PF6, CBZ, ACE, BTA, DZA, AAMPS
Keine Entfernung/ Bildung nicht eindeutig ($< -20\%$)	MTD, VSA, BF4, DPG, TFMSA, MEL, SMX, MET, DMBSA, BETMAC, CG, THEO, DBTSA

1.5.1.2 Vielstufige Aufbereitung von Flusswasser

Die untersuchte Trinkwasseraufbereitung-Anlage mittels vielstufiger Verfahren genügt den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, wird allerdings lediglich zur Brauchwassergewinnung verwendet. Das Rohwasser wird aus der fließenden Welle eines großen deutschen Flusses gewonnen und einer Vorozonung, einer Flockung mittels FeCl_3 und Polyelektrolyten, einer Sedimentation, einer

Hauptozonung, einer Mehrschichtfiltration, sowie einer Aktivkohlefiltration unterzogen (Abbildung 5-2). Die Beprobung der vielstufigen Trinkwasseraufbereitung erfolgte verteilt über das gesamte Jahr 2021 (März, Mai, Juni, August, Oktober). Es wurden jeweils vier Proben genommen: Das Rohwasser nach der Rechen- und Siebbandmaschine, nach der Hauptozonung, nach dem Mehrschichtfilter und nach dem Aktivkohlefilter. Insgesamt wurden 20 Proben untersucht.

Abbildung 5-2: Schematischer Aufbau der Trinkwasseraufbereitung in Biebesheim (Wiesbaden). S: Probennahmepunkte

Innerhalb der vier Probennahmepunkte wurden insgesamt 52 der 127 untersuchten PM-Kandidaten an mindestens einem der fünf Probennahmezeitpunkte detektiert. Der Konzentrationsbereich umfasst fünf Größenordnungen (0,1 ng/L bis 10 µg/L). Der Rhein als Zulauf für die vielstufige Trinkwasseraufbereitung zeichnet sich als größter Fluss Deutschlands durch eine starke Verdünnung der Einträge aus Industrie und Haushalt aus.

Insgesamt wurden drei Substanzen mit einer Mediankonzentration von über 1 µg/L im Rohwasser detektiert: BF₄, CAP und CG. Die hohen Konzentrationen von CAP und CG lassen sich durch ihre hohe Tonnage (10.000 – 1.000.000 t/a), ihre vielfältige Verwendung in Industrie, Produkten und Landwirtschaft (Schulze et al. 2019, Di et al. 2002, Wang et al. 2003) und dadurch großes Eintragungspotential in die aquatische Umwelt begründen.

Folgende Markersubstanzen wurden detektiert und auf ihr Entferungsverhalten mit der Literatur abgeglichen: ACE, BTA, CBZ, PRI, SAC, SMX und VEN (Tabelle 5-1).

Tabelle 5-2: Konzentrationen in Rohwasser und nach Aktivkohlefiltration der Markersubstanzen in der vielstufigen Trinkwasseraufbereitung, sowie daraus ermittelte und Literaturwerte der Entfernungsraten aus vergleichbaren Trinkwasseraufbereitungen.

Marker-substanz	C _{median} Rohwasser (µg/L)	C _{median} nach Aktivkohlefiltration (µg/L)	Entfernung (%) ± SD Gesamtprozess	Entfernung (%) Literatur
ACE	0,088	0,029	67 ± 11	47-65 ¹
BTA	0,23	0,034	91 ± 6	83-97 ²
CBZ	0,029	<LOD	>99	>99 ³
PRI	0,0096	0,0016	76 ± 7	68-88 ³
SAC	0,047	0,027	89 ± 23	40-75 ⁴
SMX	0,012	0,0017	96 ± 6	24-99 ³
VEN	0,014	0,0010	99 ± 2	>99 ⁵

1 (Scheurer et al. 2010), 2 (Margot et al. 2013), 3 (Kovalova et al. 2013), 4 (Pang et al. 2020), 5 (Ullberg et al. 2021)

Anhand der ermittelten Daten scheint die Entfernung von ACE und SMX hauptsächlich auf der Ozonung zu beruhen, was der Literatur entspricht. Für BTA, CBZ, PRI und VEN entsprechen die Entfernungen ebenfalls den Werten aus der Literatur. Die Entfernung für SAC liegt höher als für Aktivkohlefiltration und Ozonung in der Literatur beschrieben. Allerdings wird SAC auch biologisch abgebaut (Pang et al. 2020), sodass eine höhere Entfernung in der vielstufigen Trinkwasseraufbereitung nicht unrealistisch ist.

In Tabelle 5-2 sind alle detektierten PM-Kandidaten basierend auf ihrer Entfernung in gute, moderate und keine Entfernung, sowie Bildung unterteilt. Für viele der detektierten PM-Kandidaten, welche bereits aus dem Vorläuferprojekt als Umweltkontaminant bekannt sind (Schulze et al. 2019), sowie für die fluorierten IL Anionen BF₄ und PF₆, stellt dieses Monitoring erste Daten zu deren Entfernbarkeit in der Trinkwasseraufbereitung dar.

Tabelle 5-3: Ausmaß der Entfernung von PM-Kandidaten (ohne Markersubstanzen) in der vielstufigen Trinkwasseraufbereitung. *) Substanzen mit Mediankonzentration <LOQ im Rohwasser.

Gute Entfernung (> 80 %)	AAMPS, DMDE, DPG, GAB, HPEA, LOS, *NAPDISA, OLM, THEO, VIN
Moderate Entfernung (20-80 %)	AME, *AAP, ATA, BETMAC, CAP, *Cl ₂ MSA, CLIM, DBP, *FSI, GABL, HHTMP, MPSA, NAPSA, NBSA, OXP, PTSS, TBAM, TCEP, THEIC, VSA, DMBSA
Keine Entfernung (± 20 %)	BF ₄ , IPDAM, MEL, MET, PFPrA, PF ₆ , *TBMAM, TFMSA
Bildung (< -100 %)	GUA
Nicht eindeutig (-100 - -20% oder starke Schwankungen)	CG, EMP, HHTMP

Immerhin 15 der 52 detektierten PM-Kandidaten, davon fünf der Markersubstanzen (29 %) wurden zu über 80 % entfernt. Die Entfernungen von DPG und LOS korrelieren, wie für die Kläranlage in AP 2, mit der Literatur (> 40– > 99 % für DPG je nach dosierter Menge PAK, 80 % für LOS, (Scheurer et al. 2022, Margot et al. 2013)). Von den verbleibenden Stoffen wurden 22 PM-Kandidaten und 2 Markersubstanzen (46 %) in moderatem Maße entfernt (20-80 %). Acht weitere PM-Kandidaten (15 %) zeigten keine Entfernung. Für GUA lässt sich dies durch seine Bildung aus MET erklären (Schulze et al. 2019, Kolkman et al. 2021).

Zur Betrachtung des Entfernungspotentials der verschiedenen Verfahrensschritte in der vielstufigen Trinkwasseraufbereitung (Ozonung, Mehrschichtfiltration, Aktivkohlefiltration) wurden die Median-Entfernungen des jeweiligen Verfahrensschritts im Verhältnis zum Rohwasser bestimmt. Die Median-Entfernung für Ozonung alleine beträgt 31 %, für Ozonung und Mehrschichtfiltration 54 % und für Ozonung, Mehrschichtfiltration und Aktivkohlefiltration als Gesamtprozess 66 %. Durch diesen Prozess der Flusswasseraufbereitung wird für die untersuchten PM-Kandidaten somit eine Reduzierung der Gesamtbelastung um 2/3 erreicht.

1.5.2 GAK-Pilotanlage

Anhand einer Pilotanlage mit granulierter Aktivkohle in einem Wasserwerk soll der Nutzen einer Adsorptionsstufe zur Entfernung von PM-Kandidaten im Rahmen der Trinkwasseraufbereitung ermittelt werden.

Vom 06.02.2020 bis 02.07.2021 wurde eine Aktivkohle-Pilotfilteranlage in einem Wasserwerk an der Mulde betrieben. Die Filterdimensionierung sowie -auslegung sind in Tabelle 5-3 aufgeführt. Der schematische Aufbau sowie die Probenahmepunkte sind in Abbildung 5-3 gezeigt. Der Zulauf der Filter entspricht dem aufbereiteten Trinkwasser aus der naturnahen Aufbereitung.

Filterzu- und abläufe wurden bis ca. 20.000 BV wöchentlich und anschließend 4-wöchentlich beprobt und auf die Begleitparameter DOC und SAK254 (KWL) sowie die PM-Kandidaten des „UBA-Mix“ (Tabelle 1-2, Analyse am UFZ mittels RPLC-MS/MS) analysiert. Im Rahmen eines Monitorings mit erweiterter Stoffliste wurde zum Ende der Pilotanlagenlaufzeit die Entfernung weiterer PM-Kandidaten (Tabelle 5-7) bestimmt.

Tabelle 5-4: Dimensionierung und Auslegung der Aktivkohle-Pilotfilteranlage.

Höhe	200 cm
Durchmesser	15 cm
Bettvolumen (BV)	35 L
Leerbettkontaktzeit	15 min
Filtergeschwindigkeit	8 m/h
Durchsatz	141 L/h; ca. 4 BV/h; ca 35.000 BV/Jahr

Abbildung 5-3: Schematischer Aufbau der GAK-Pilotanlage im Wasserwerk an der Mulde. S: Probennahmepunkte. Zulauf, Filter P3 (AquaSorb 5000) und Filter P5 (HCR+1).

Insgesamt wurden ca. 47.000 Bettvolumen (BV) Reinwasser durchgesetzt. Die Charakteristika der Zulaufmatrix über die gesamte Laufzeit sind in Tabelle 5-4 aufgeführt.

Tabelle 5-5: Eigenschaften der Zulaufmatrix der Pilotanlage als Mittelwert (\pm Standardabweichung) über den gesamten Betriebszeitraum.

DOC (mg/L)	SAK ₂₅₄ (m ⁻¹)	pH (-)	Temperatur (°C)	Sauerstoff (mg/L)
2,2 \pm 0,2	4,9 \pm 0,4	7,9 \pm 0,4	13,7 \pm 1,9	10,4 \pm 1,0

Die Pilotanlage verfügte über zwei parallel geschaltete Filtersäulen, in denen zwei unterschiedliche granulierten Aktivkohlen (GAK) untersucht wurden. Die eingesetzten GAK-Produkte AquaSorb 5000 bzw. HCR+1 (Tabelle 5-5) wurden vorab im Rahmen eines GAK-Screenings ausgewählt. Dabei wurden neun GAK-Produkte auf Basis vorheriger Erfahrungen (Projekte ASKURIS und TestTools) und Empfehlungen der Hersteller für mobile Substanzen ausgewählt und mit Batch-Experimenten in ihrer kumulierten Entfernung priorisierter PM-Kandidaten verglichen.

Tabelle 5-6: Eigenschaften der im Pilotfilter eingesetzten granulierten Aktivkohlen.

Aktivkohle	Hersteller	Rohmaterial	BET Oberfläche (m ² /g)	Mikroporenanteil (%)	Durchschnittliche Probengröße (Å)
AquaSorb 5000	Jacobi	Braunkohle	1090	62	23,5
HCR+1	Carbon Service & Consulting	Recycelte Steinkohle	980	66	24,0

Die Entfernung der begleitend bestimmten Summenparameter DOC und SAK₂₅₄ in den Pilotfiltern sind in Abbildung 5-4 dargestellt. Beide Aktivkohlen zeigen einen sehr guten Rückhalt des organischen Hintergrunds mit einem kompletten Durchbruch des DOC nach ca. 40.000 BV Durchsatz. Die stärkere Abnahme des SAK₂₅₄ im Vergleich zum DOC ist auf die Molekülstruktur UV₂₅₄-absorbierender Substanzen zurückzuführen: Ungesättigte Verbindungen wie π -Doppel- oder Dreifachbindungen sowie aromatische Strukturen werden bevorzugt adsorbiert.

Abbildung 5-4: DOC (links) und SAK₂₅₄ (rechts) im Zulauf (schwarz) und in den Abläufen (AquaSorb 5000: blau; HCR+1: rot) der Pilotanlage.

Insgesamt konnte das Durchbruchverhalten von neun PM-Kandidaten (vgl. Tabelle 5-6), die in ausreichend hohen Konzentrationen und Häufigkeit im Zulauf nachgewiesen wurden, in der Pilotanlage verfolgt werden. In Abbildung 5-5 sind die Konzentrationsverläufe von vier PM-Kandidaten im Zulauf (Reinwasser) und in den Abläufen der Pilotfilter beispielhaft dargestellt.

Durch die hohe Dauer und Probenahmefrequenz während des Pilotanlagenbetriebs konnte mehr als ein Jahresgang der Zielstoffkonzentrationen im Reinwasser des Wasserwerks (Zulaufs der Pilotfilter) abgebildet werden. Für fünf Substanzen konnten starke saisonale Konzentrationsschwankungen im Reinwasser beobachtet werden: In den Sommermonaten zeigten VSA, AAMPS (vgl. Abbildung 5-5 links) und PRI erhöhte Konzentrationen auf, während MEL (vgl. Abbildung 5-5 rechts unten) im Spätsommer bis Herbst die höchsten Konzentrationen erreichte. Im Gegensatz dazu wurde ein deutlicher Anstieg von OXP in den Wintermonaten nachgewiesen (hier nicht dargestellt). ATA (vgl. Abbildung 5-5 rechts oben) und TFMSA zeigten simultane Konzentrationspeaks zu Beginn der Pilotfilterlaufzeit im Frühjahr

2020. Saisonale Konzentrationsschwankungen können durch verändert Einleitung von Industrie- und Kommunalabwasser, durch veränderliche Verdünnungseffekte aufgrund des Abflusses (Q) und durch Veränderung der Effizienz der Uferfiltration als Barriere (Veränderungen von Temperatur und Redoxbedingungen) hervorgerufen werden.

Wie bereits in den Laborversuchen beobachtet, weisen die Zielstoffe sehr unterschiedliche Entfernbarkeiten in der Adsorptionsstufe auf (Kapitel 1.6.2.1). TFMSA passierte beide Pilotfilter ohne Rückhalt. Das geringe Potential von Aktivkohle zur Entfernung von TFMSA wurde in Kapitel 1.3.1 im Rahmen des Monitorings einer Adsorptionsstufe in der Abwasserreinigung bestätigt. Auch in einer großtechnischen vielstufigen Trinkwasseraufbereitungsanlage konnte TFMSA nicht entfernt werden ($\leq 20\%$; Kapitel 1.5.1).

Abbildung 5-5: Konzentrationen von AAMPS, ATA, VSA und MEL im Zulauf (schwarz) und in Abläufen der Pilotanlage (AquaSorb 5000: blau; HCR+1: rot) in Abhängigkeit vom Durchsatz (in Bettvolumen) und Jahreszeit.

Für die vier Zielsubstanzen AAMPS, ATA (Abbildung 5-5 oben), DZA und ACE stellten die GAK-Pilotfilter nur eine vergleichsweise kurzfristige Barriere dar: Nach maximal 20.000 BV Durchsatz wurde kein Rückhalt mehr erzielt. Für diese Substanzen stellt eine adsorptive Stufe als alleiniges Verfahren mit üblichen Laufzeiten keine effiziente Stufe in der Trinkwasseraufbereitung dar. ATA und ACE konnten selbst in einer vielstufigen Trinkwasseraufbereitung mit Ozonung und Adsorptionsstufe nur moderat (20–80 %; Kapitel 1.5.1) entfernt werden. Vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich ihrer Adsorbierbarkeit zeigten dagegen VSA, MEL (Abbildung 5-5 unten), PRI und OXP: Diese Substanzen zeigten nach einem Durchsatz von 20.000 BV, der für Wasserversorger typischerweise die Schwelle

zum wirtschaftlichen Betrieb eines Aktivkohlefilters darstellt, noch über 80 % Entfernung. Selbst für die vergleichsweise hohen Zulaufkonzentrationen von MEL von max. 4,5 µg/L stellten beide Aktivkohlefilter effiziente Barrieren dar. OXP konnte über die gesamte Filterlaufzeit zu 100 % eliminiert werden. Der Rückhalt der untersuchten PM-Kandidaten durch die Pilotfilter ist in Tabelle 5-6 zusammengefasst.

Tabelle 5-7: Überblick der über die gesamte Filterlaufzeit detektierten PM-Kandidaten aus dem „UBA-Mix“ (Tabelle 1-2) mit Zulaufkonzentrationen (Mittelwert ± Standardabweichung) und Entfernungsleistung in der Pilotanlage.

Abkürzung	Substanz	Konzentration im Zulauf (µg/L)	Entfernung in Pilotanlage
TFMSA	Trifluoromethansulfonsäure	0,004 ± 0,003	Kein Rückhalt
AAMPS	2-Acrylamido-2-methyl-1-propansulfonsäure	0,012 ± 0,004	Kompletter Durchbruch ab ca. 15.000 BV
ATA	Adamantan-1-amin	0,011 ± 0,005	Kompletter Durchbruch ab ca. 15.000 BV
DZA	Amidotrizoesäure	0,248 ± 0,099	Kompletter Durchbruch ab ca. 20.000 BV
ACE	Acesulfam	0,100 ± 0,039	Kompletter Durchbruch ab ca. 20.000 BV
VSA	Valsartansäure	0,215 ± 0,135	Ca. 30 % Rückhalt nach ca. 47.000 BV
PRI	Primidon	0,038 ± 0,015	Ca. 40 % Rückhalt nach ca. 47.000 BV
MEL	Melamin	2,009 ± 0,997	Ca. 95 % Rückhalt nach ca. 47.000 BV
OXP	Oxipurinol	1,202 ± 0,986	100 % Rückhalt bis ca. 47.000 BV

Wie in Abbildung 5-4 und 5-5 ersichtlich unterscheiden sich die Entfernungsleistungen der beiden Aktivkohlen für die untersuchten Zielstoffe kaum. Dies ist auf die sehr ähnlichen Eigenschaften beider GAK (vgl. Tabelle 5-5) zurückzuführen.

Auch das Monitoring des erweiterten Sets von 127 PM-Kandidaten mit Hilfe der HILIC- und SFC-MS/MS bestätigte die ähnliche Entfernungsleistung der beiden Aktivkohlen: Die 41 Chemikalien, die die Uferfiltration im Zeitraum KW 7–26 (2021; Betrachtungszeitraum ca. 1–1,5 Jahre Filterlaufzeit und ca. 34.000–47.000 BV Durchsatz) passierten und bis zur Pilotanlage durchdrangen, wurden von beiden eingesetzten Aktivkohlen mit vergleichbarer Effizienz entfernt (Abbildung 5-6). Insgesamt konnten von den 41 PM-Kandidaten des erweiterten Sets während des Monitorings 28 bzw. 21 % gut (Median ≥ 80

%) und 23 bzw. 28 % moderat (Median 20 – 80 %) in den Pilotfiltern mit AquaSorb 5000 bzw. HCR+1 entfernt werden. 50 % der Substanzen konnten nicht entfernt werden (Median 20 – -20 %) bzw. wurden nach den Filtern in höheren Konzentrationen (Median < -20 %) nachgewiesen. Höhere Ablaufkonzentrationen im Vergleich zum Zulauf können im Kontext der Adsorption neben einer Bildung durch biologische Prozesse in biologisch aktiven Aktivkohlefiltern auch auf Desorptionsprozesse zurückgeführt werden.

Fünf der sieben gut entfernten PM-Kandidaten wurden parallel im Rahmen von Laborversuchen (Kapitel 1.6.1) auf ihre Adsorbierbarkeit untersucht: Übereinstimmend gute Ergebnisse konnten hier für BTA, DPG und die Indikatorsubstanz CBZ erzielt werden. Die vollständige Entfernung der in den Laborversuchen als moderat adsorbierbar eingestuften Substanzen SAC und SMX kann durch biologische Transformation hervorgerufen werden (Tabelle 6-6). Biologische Transformation kann insbesondere bei längeren Filterlaufzeiten einen entscheidenden Beitrag zur Entfernung bzw. Transformation von biologisch transformierbaren Substanzen leisten.

Neue und vielversprechende Ergebnisse wurden für MTD und AME erzielt: MTD passierte im Rahmen der Projektuntersuchungen sowohl die untersuchte Uferfiltrationspassage (Kapitel 1.4.1) als auch die großtechnische Ozonung (vierte Reinigungsstufe, Kapitel 1.3.2). Eine Adsorptionsstufe kann hier folglich eine stoffspezifische Behandlungsalternative bieten. Da das Monitoring nach ca. 34.000 BV durchgeführt wurde kann davon ausgegangen werden, dass die Adsorptionskapazität für schlecht bis moderat adsorbierbare Substanzen bereits überschritten und das Entfernungspotential für weiterhin zu 100 % entfernte Substanzen (z.B: DPG, Abbildung 5-6) als groß eingeschätzt werden kann.

Die großen Entfernungsspannbreiten vieler PM-Kandidaten (u.a. MTD, AME, XSA/DMBSA, DTBSA, NBSA, VSA, CLIM und CYA, Abbildung 5-6) widerspiegeln typische Durchbruchkurven organischer Spurenstoffe während des Betrachtungszeitraums: Anfänglich kompletter Rückhalt und anschließende Zunahme der relativen Ablaufkonzentration mit der Filterlaufzeit bzw. dem Filterdurchsatz bis hin zum vollständigen Durchbruch, wie für AAMPS und ATA in Abbildung 5-5 gezeigt.

Tabelle 5-7 gibt eine Übersicht über die Entfernung in beiden Aktivkohle-Pilotfiltern sowie über die Restkonzentrationen im Pilotanlagenablauf (jeweils als Median). Auffällig sind hier CAP und BF4, die sowohl schlecht entfernt werden als auch in hohen Konzentrationen bis in das Trinkwasser durchbrechen.

Abbildung 5-6: Übersicht über die Entfernung der 41 im naturnah aufbereiteten Zulauf detektierten PM-Kandidaten in einer Aktivkohle-Pilotanlage im Betrachtungszeitraum von ca. 1–1,5 Jahre Filterlaufzeit und ca. 34.000–47.000 BV Durchsatz. Die Chemikalien sind entsprechend ihrer Entfernung farblich markiert (grün: gute Entfernung ($\geq 80\%$), blau: mittlere Entfernung (20 – 80 %), dunkelrot: keine Entfernung ($\pm 20\%$), hellrot: Bildung ($< -20\%$)). N = 6.

Tabelle 5-8: Übersicht über Entfernungen (%), Mediankonzentrationen (ng/L) und Quantifizierungsgrenzen nach Aktivkohlefiltration (mit AS 5000 und HCR+1) von naturnah aufbereitetem Uferfiltrat.

Aktivkohle	Substanzname	Abk.	Mediankonzentration (ng/L)	Medianentfernung (%)	LOQ (ng/L)
AS 5000	Ametryn	AME	< LOQ	100.0	0.3
AS 5000	Benzyltrimethylammonium	BETMAC	< LOQ	100.0	0.9
AS 5000	Benzotriazole	BTA	< LOQ	100.0	1.7
AS 5000	Carbamazepin	CBZ	< LOQ	100.0	0.6
AS 5000	1,3-Diphenylguanidine	DPG	< LOQ	100.0	0.5
AS 5000	6-Methyl-1,3,5-triazine-diamine	MTD	< LOQ	100.0	0.5
AS 5000	Saccharin	SAC	< LOQ	100.0	12.5
AS 5000	Sulfamethoxazol	SMX	< LOQ	100.0	2.5
AS 5000	Theophylline	THEO	< LOQ	100.0	5.3
AS 5000	Venlafaxine	VEN	< LOQ	100.0	0.8
AS 5000	Melamine	MEL	243.7	82.4	6.6
AS 5000	Dimethylbenzenesulfonic acid (mix of isomers)	XSA/ DMBSA	< LOQ	64.8	2.6
AS 5000	Metformin	MET	< LOQ	63.9	0.6
AS 5000	Primidon	PRI	14.3	49.9	0.5
AS 5000	3-Nitrobenzenesulfonate	NBSA	0.5	48.9	0.5
AS 5000	p-Toluenesulfonic acid	PTSS	< LOQ	47.6	2.8

Aktivkohle	Substanzname	Abk.	Mediankonzentration (ng/L)	Medianentfernung (%)	LOQ (ng/L)
AS 5000	Olmesartan	OLM	13.8	44.0	0.6
AS 5000	Climbazol	CLIM	1.2	26.8	1.0
AS 5000	3,5-Di-tert-butylsalicylic acid	DTBSA	15.4	20.7	4.4
AS 5000	Bis(fluorosulfonyl)imide	FSI	1.3	20.6	0.6
AS 5000	Caprolactam	CAP	< LOQ	17.7	4.7
AS 5000	Valsartan acid	VSA	50.2	15.6	4.2
AS 5000	2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid	AAMPS	4.6	6.1	1.0
AS 5000	Tetrafluoroborate	BF4	1010.1	4.7	431.0
AS 5000	Hexafluorophosphate	PF6	251.7	1.0	4.7
AS 5000	Acesulfame	ACE	59.5	-3.6	6.9
AS 5000	Cyanuric acid	CYA	< LOQ	-6.4	26.9
AS 5000	Gabapentin-lactam	GABL	17.9	-8.9	1.7
AS 5000	2-Morpholinoethanol	MOET	< LOQ	-14.4	50.0
AS 5000	2-Pyrrolidone	2PYR	645.0	-14.6	100.0
AS 5000	Adamantan-1-amine	ATA	3.9	-19.3	0.5
AS 5000	Diatrizoic acid	DZA	157.6	-22.8	1.8
AS 5000	1,2,4-Triazole	TRIA	< LOQ	-28.8	250.0
AS 5000	Trifluoromethanesulfonic acid	TFMSA	< LOQ	-65.2	0.5
AS 5000	Tetrabutylammonium	TBAM	< LOQ	-98.8	0.1
AS 5000	Cyanoguanidine	CG	< LOQ	-100.0	1.7
AS 5000	Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphate	FAP	< LOQ	-100.0	0.1
AS 5000	4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	HHTMP	< LOQ	-100.0	3.3
AS 5000	Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate	THEIC	< LOQ	-100.0	12.5
HCR+1	Benzotriazole	BTA	< LOQ	100.0	1.7
HCR+1	1,3-Diphenylguanidine	DPG	< LOQ	100.0	0.5
HCR+1	6-Methyl-1,3,5-triazine-diamine	MTD	< LOQ	100.0	0.5
HCR+1	Saccharin	SAC	< LOQ	100.0	12.5
HCR+1	Sulfamethoxazol	SMX	< LOQ	100.0	2.5
HCR+1	Carbamazepin	CBZ	< LOQ	99.0	0.6
HCR+1	3,5-Di-tert-butylsalicylic acid	DTBSA	13.2	85.5	4.4
HCR+1	Ametryn	AME	< LOQ	83.0	0.3
HCR+1	Melamine	MEL	335.9	76.5	6.6
HCR+1	Dimethylbenzenesulfonic acid (mix of isomers)	XSA/ DMBSA	< LOQ	57.2	2.6
HCR+1	Cyanuric acid	CYA	< LOQ	51.3	26.9
HCR+1	Primidon	PRI	15.0	44.6	0.5
HCR+1	Metformin	MET	< LOQ	43.1	0.6
HCR+1	Olmesartan	OLM	13.9	39.3	0.6
HCR+1	Valsartan acid	VSA	56.4	37.5	4.2
HCR+1	3-Nitrobenzenesulfonate	NBSA	0.7	30.6	0.5
HCR+1	Theophylline	THEO	< LOQ	26.6	5.3
HCR+1	Benzyltrimethylammonium	BETMAC	< LOQ	25.4	0.9

Aktivkohle	Substanzname	Abk.	Mediankonzentration (ng/L)	Medianentfernung (%)	LOQ (ng/L)
HCR+1	Climbazol	CLIM	< LOQ	22.7	1.0
HCR+1	Bis(fluorosulfonyl)imide	FSI	1.4	18.6	0.6
HCR+1	2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid	AAMPS	5.9	11.1	1.0
HCR+1	Trifluoromethanesulfonic acid	TFMSA	< LOQ	10.4	0.5
HCR+1	2-Pyrrolidone	2PYR	624.1	9.4	100.0
HCR+1	Gabapentin-lactam	GABL	16.2	8.6	1.7
HCR+1	Hexafluorophosphate	PF6	265.4	2.1	4.7
HCR+1	Acesulfame	ACE	57.3	-4.5	6.9
HCR+1	Diatrizoic acid	DZA	129.0	-7.5	1.8
HCR+1	Caprolactam	CAP	< LOQ	-9.4	4.7
HCR+1	Tetrafluoroborate	BF4	1476.3	-10.1	431.0
HCR+1	Adamantan-1-amine	ATA	3.4	-17.6	0.5
HCR+1	1,2,4-Triazole	TRIA	< LOQ	-22.3	250.0
HCR+1	Venlafaxine	VEN	< LOQ	-24.5	0.8
HCR+1	2-Morpholinoethanol	MOET	< LOQ	-27.8	50.0
HCR+1	p-Toluenesulfonic acid	PTSS	< LOQ	-32.4	2.8
HCR+1	Tetrabutylammonium	TBAM	< LOQ	-39.2	0.1
HCR+1	Perfluoropropionic acid	PFPrA	< LOQ	-63.1	10.0
HCR+1	Benzalkonium	BA12	< LOQ	-100.0	10.0
HCR+1	Cyanoguanidine	CG	< LOQ	-100.0	1.7
HCR+1	Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphate	FAP	< LOQ	-100.0	0.1

Begleitend zum Betrieb der Pilotanlage wurden Kleinsäulenfiltertests (rapid small scale column tests – RSSCTs) durchgeführt, die der Abbildung des Durchbruchverhaltens der Zielsubstanzen im Labormaßstab dienen. Die Darstellung sowie Diskussion der Ergebnisse sind in Kapitel 1.6.2.1 zu finden.

1.5.3 Nontarget-Screening

Zur Untersuchung potentieller Ozonungsprodukte, die bei der Ozonung im Zuge der Trinkwasseraufbereitung bzw. in der 4. Reinigungsstufe einer Kläranlage gebildet werden können, wurde ein Nontarget-Screening mit vier Probenahmepunkten aus der vielstufigen Trinkwasseraufbereitung, und vier Probenahmepunkten der Kläranlage (Zu- und Ablauf der Ozonung, SF 3 und SF 4) durchgeführt.

Der Untersuchungsansatz basiert auf der anfänglichen Fraktionierung der gelösten Stoffe in eine unpolare und polare Fraktion durch zweifache Festphasenextraktion (SPE). SPE mit einer C18-Kartusche erfasst die operationell als unpolar definierte Fraktion, die mSPE-Kartusche die polare Fraktion (entspr. (Köke et al. 2018)). Frühere Studien (Chau et al. 2017) sowie eigene Laborexperimente weisen darauf hin, dass die mSPE einen Polaritätsbereich abdeckt, der in gängigen Nontarget-Ansätzen teilweise nicht berücksichtigt werden kann. Beide Fraktionen wurden anschließend mit HILIC-HRMS im Sinne eines Nontarget-Screenings untersucht.

Die Proben vor Ozonung (Rohwasser bzw. Ablauf Kläranlage = Zulauf Ozonung) zeigen wesentlich höhere Medianflächen der Features in der polaren als in der unpolaren Fraktion. Dies war für das Rohwasser der Trinkwasseraufbereitung (Verhältnis polare/unpolare Fraktion ca. 60) nochmals deutlich stärker ausgeprägt war für den Ablauf der Kläranlage (Verhältnis polare/unpolare Fraktion ca. 6). Damit bestätigen sich frühere Untersuchungen, dass die Polarität der Spurenstoffe im Wasserkreislauf vom Ablauf der Kläranlage zu Rohwässern der Trinkwasseraufbereitung tendenziell zunimmt (Sjerps et al. 2016). Die Molekulargewichtsverteilung der beiden Polaritätsfraktionen unterschied sich deutlich: der Median der polaren Fraktion lag um etwa 100 m/z niedriger als der der unpolaren Fraktion. Auch nach der Aufbereitung war diese Differenz erkennbar.

Zur Bestimmung des Entfernungspotentials von polaren PM-Kandidaten mittels der untersuchten Aufbereitungstechniken Ozonung und Aktivkohle wurde der Quotient (fc – „fold change“) der Peakflächen vor und nach der Aufbereitung für jedes Feature gebildet. Angelehnt an Bader et al. (Bader et al. 2017) wurde hierbei in fünf Kategorien unterteilt: 1. Elimination von >80% (Quotient <0,2), 2. Abnahme (Quotient zwischen 0,2 und 0,5), 3. Konsistenz (Quotient zwischen 0,5 und 2), 4. Zunahme (Quotient zwischen 2 und 5) und 5. Neubildung (Quotient >5). Der Quotient wurde separat für jeden einzelnen Aufbereitungsschritt und über den gesamten Prozess bestimmt (Abbildung 5-7).

Da dieser Ansatz rein auf der Auswertung der Peakflächen basiert, können mögliche systematisch unterschiedlich starke Matrixeffekte in der LC-MS Analyse für Proben aus unterschiedlichen Behandlungsstufen das Gesamtbild verzerren. Für 11 aufdotierte internen Standards ergab sich allerdings kein Hinweis auf systematische Einflüsse der Probenmatrix, außer für die unpolare Fraktion nach der Aktivkohlefiltration in der Trinkwasseraufbereitung.

Abbildung 5-7: Boxplots der Quotienten (fc- foldchange) von polarer und unpolarer Fraktion, berechnet für die einzelnen Aufbereitungsschritte und den gesamten Prozess für die vielstufige Trinkwasseraufbereitung (A) und die 4. Reinigungsstufe einer Kläranlage (Ozonung und Schnellfiltration (B)). ** kennzeichnet einen p-Wert des t-Tests von < 0,01. Entnommen aus Gollong et al. DW1: Rohwasser, DW2: Nach Ozonung, DW3: Nach Mehrschichtfiltration, DW4: Nach Aktivkohlefiltration, WW1: Zulauf Ozonung, WW2: Ablauf Ozonung, WW3: SF 3, WW4: SF 4.

Die Entfernung polarer Chemikalien über den Gesamtprozess der Trinkwasseraufbereitung ist offenbar effektiver als für die unpolare Fraktion (Abbildung 5-7A). Die vergleichbar geringe Entfernung unpolarer Chemikalien könnte aber auch mit deren geringen Anzahl und Intensität im Rohwasser zusammenhängen (25 % weniger Features und 20-fach geringere Medianintensität im Vergleich zur polaren Fraktion), die das Ergebnis insgesamt weniger sicher machen. Dennoch weist die polare Fraktion im aufbereiteten Trinkwasser deutlich höhere Peakflächen auf als die unpolare Fraktion (ca. 10-fach höhere Medianfläche).

Im Vergleich zur vielstufigen Trinkwasseraufbereitung lagen die Medianflächen von polarer und unpolarer Fraktion im Ablauf der Kläranlage (Zulauf der Ozonung als 4. Reinigungsstufe) in einer

ähnlichen Größenordnung. Hier zeigt sich, wie oben erwähnt, die größere Bedeutung weniger polarer Substanzen in Kläranlagenabläufen als in Oberflächen- oder Grundwasser.

Die Ozonung und anschließende Schnellfiltration des Kläranlage-Ablaufs entfernt die unpolare Fraktion deutlich effizienter als die polare Fraktion (Median Quotient 0,02 gegen 0,37), wofür vor allem die Ozonungsstufe selbst verantwortlich ist (Abbildung 5-7 B). Dieser Befund ist erklärbar damit, dass (a) in der Ozonung unpolare Stoffe in polarere Stoffe umgewandelt werden (Seiwert et al. 2021) und (b) polarere Verbindungen oftmals kleiner sind und bereits in eine höheren Oxidationsstufe aufweisen, sodass sie für Ozon weniger zugänglich sind. Insgesamt wurden die Medianflächen der unpolaren Chemikalien um den Faktor 270 (99,6% Reduktion) verringert, die der polaren Fraktion lediglich um den Faktor 4 (75% Reduktion).

Verglichen mit der Median-Entfernung des Gesamtprozesses (Ozonung, Mehrschicht- und Aktivkohlefiltration) der mehrstufigen Trinkwasseraufbereitung (64,9%) aus dem Monitoring liegen die ermittelten Entfernungsraten aus Nontarget- und Target-Ansatz relativ nah beieinander.

1.5.4 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

Dieses Arbeitspaket hatte zum Ziel, den Grad der Entfernung von PM-Kandidaten in verschiedenen etablierten Trinkwasseraufbereitungs-Anlagen, analog zu AP 2, durch Monitoring zu ermitteln. Es wurden die naturnahe Aufbereitung, in Anlehnung an die Beprobung aus AP 3, sowie mehrstufige Verfahren untersucht. Es wurden Erkenntnisse gewonnen, welche PM-Kandidaten im Zulauf der Trinkwasseraufbereitung und im aufbereiteten Trinkwasser detektiert wurden und in welchem Maße sich die unterschiedlichen Aufbereitungsmethoden zu deren Entfernung eignen. Die angestrebten Ziele wurden somit vollumfassend erreicht.

Weiterhin sollte im Pilotmaßstab die adsorptive Entfernung relevanter PM-Substanzen untersucht werden. Der eigentlich geplante Versuchszeitraum wurde um ein halbes Jahr verlängert, um das Durchbruchverhalten gut adsorbierender Substanzen verfolgen zu können. Begleitende RSSCT konnten das Filterverhalten gut abbilden. Somit sind die Ziele sehr zufriedenstellend erreicht worden.

Schließlich wurde die Ozonung mittels Nontarget Screening durch LC-HRMS untersucht. Es wurde in eine unpolare und polare Fraktion unterteilt und diese hinsichtlich ihrer Entfernung miteinander verglichen. Zudem wurden mobile TPs identifiziert und vorläufig identifiziert werden. Eine Zuordnung der Transformationsprodukte zu bestimmten Vorläufersubstanzen war wegen der Komplexität der Abwassermatrix jedoch nicht möglich.

#	Meilensteine	Status
4.1	Ausmaß der Entfernbarkeit von PM-Kandidaten in der Trinkwasseraufbereitung mittels naturnaher und vielstufiger Verfahren	Vollständig erreicht
4.2	Potential der GAK-Filtration zur Entfernung von PM-Kandidaten	Vollständig erreicht
4.3	Transformation durch Ozonung, Aufklärung der Vorläufersubstanzen	Teilweise erreicht, Fokus verschoben, da Aufklärung der Vorläufer nicht möglich

1.5.5 Literatur

- Bader, T., et al. (2017). LC-HRMS Data Processing Strategy for Reliable Sample Comparison Exemplified by the Assessment of Water Treatment Processes. *Analytical Chemistry* 89(24), 13219-13226.
- Chau, H. T. C., et al. (2017). Development of a comprehensive screening method for more than 300 organic chemicals in water samples using a combination of solid-phase extraction and liquid chromatography-time-of-flight-mass spectrometry. *Environmental Science and Pollution Research* 24(34), 26396-26409.
- Di, H. J. and K. C. Cameron (2002). The use of a nitrification inhibitor, dicyandiamide (DCD), to decrease nitrate leaching and nitrous oxide emissions in a simulated grazed and irrigated grassland. *Soil Use and Management* 18(4), 395-403.
- Köke, N., et al. (Multi-layer solid-phase extraction and evaporation-enrichment methods for polar organic chemicals from aqueous matrices. *Anal. Bioanal. Chem.* 410(9), 2403-2411.
- Kolkman, A., et al. (2021). Assessment of Highly Polar Chemicals in Dutch and Flemish Drinking Water and Its Sources: Presence and Potential Risks. *ACS ES&T Water* 1(4), 928-937.
- Kovalova, L., et al. (2013). Elimination of micropollutants during post-treatment of hospital wastewater with powdered activated carbon, ozone, and UV. *Environ Sci Technol* 47(14), 7899-7908.
- Margot, J., et al. (2013). Treatment of micropollutants in municipal wastewater: ozone or powdered activated carbon? *Sci Total Environ* 461-462, 480-498.
- Pang, L., et al. (2020). Determination, occurrence, and treatment of saccharin in water: A review. *J Clean Prod* 270, 122337.
- Scheurer, M., et al. (2022). Persistent and mobile organic chemicals in water resources: occurrence and removal options for water utilities. *Water Supply* 22(2), 1575-1592.
- Scheurer, M., et al. (2010). Performance of conventional multi-barrier drinking water treatment plants for the removal of four artificial sweeteners. *Water Res* 44(12), 3573-3584.
- Schulze, S., et al. (2019). Occurrence of emerging persistent and mobile organic contaminants in European water samples. *Water Res* 153, 80-90.
- Seiwert, B., et al (2021). Ozonation products from trace organic chemicals in municipal wastewater and from metformin: peering through the keyhole with supercritical fluid chromatography-mass spectrometry
- Sjerps, R. M. A., et al. (2016) Data-driven prioritization of chemicals for various water types using suspect screening LC-HRMS. *Water Res* 93, 254-264.
- Ullberg, M., et al. (2021). Pilot-scale removal of organic micropollutants and natural organic matter from drinking water using ozonation followed by granular activated carbon. *Environmental Science: Water Research & Technology* 7(3), 535-548.
- Wang, H., et al. (2003). Persistent organic pollutants in water and surface sediments of Taihu Lake, China and risk assessment. *Chemosphere* 50(4), 557-562.

1.6 AP 5: Innovative Technologien zur Entfernung

(Koordination: UBA_MF; Mitwirkung: UFZ, HSF, SUEZ, TUB)

Dieses Arbeitspaket diente der Erkundung und Erweiterung des Potentials innovativer Behandlungsverfahren zur Entfernung von PM-Stoffen aus Abwasser und Rohwasser. Dabei sollte, ausgehend von der Prüfung eingehenden Prüfung etablierter Verfahren, die bereits im großtechnischen Maßstab im Einsatz sind aber deren Potential noch ausbaufähig sein kann, schrittweise ein höherer Innovationsgrad erreicht werden bis hin zu Behandlungsverfahren, die bisher nur im Labormaßstab erkundet werden.

Screening etablierter Verfahren: Ziel war es hier, ein vergleichendes Screening der etablierten weitergehenden Trinkwasseraufbereitungsverfahren Adsorption an Aktivkohle und Ozonung im Labormaßstab durchzuführen. Die Eignung einer adsorptiven Stufe soll im Rahmen von Batch- und Kleinsäulenfiltertests untersucht werden. Die oxidative Elimination von PM-Stoffen soll in Semibatch- und Batchversuchen unter Berücksichtigung des Ozonverbrauchs ermittelt werden. Durch Anhebung des pH-Wertes oder Zugabe von Wasserstoffperoxid soll der Einfluss der radikalischen Reaktion untersucht werden. Für vielversprechende Verfahren soll der Einfluss der Hintergrundmatrix durch Einsatz unterschiedlicher Wassermatrizes sowie die Kinetik untersucht werden. Im Falle der Ozonung sollen relevante Transformationsprodukte mituntersucht werden.

Innovative Verfahren: Hier stand die Untersuchung der reduktiven Elimination von PM-Stoffen in langsam durchströmten Fe⁰-Festbettfiltern, durch katalytische Hydrierung oder durch biologisch reduktive Prozesse im Fokus.

Umkehrosmose: Verschiedene Umkehrosmose-Membranen sollen bezüglich ihres PM-Stoffrückhalts in Abhängigkeit der Matrixbeschaffenheit sowie typischer Betriebsparameter (Zulauftemperatur, Druck, Flux) untersucht werden. Zusätzlich soll der Rückhalt ausgewählter Ionen und anorganischer Spurenstoffe bestimmt werden.

Verfahrenskombinationen: Im Rahmen der Aufgabe 4 des AP 5 sollen vielversprechende Verfahrenskombinationen von zuvor einzeln untersuchten Verfahren im Labormaßstab getestet werden (z.B. abiotisch oder biotisch reduktiv-adsorptiv, adsorptiv-oxidativ, reduktiv-physikalisch).

Verfahrensvergleich: Abschließend soll eine Verfahrensbewertung unter Berücksichtigung von Verfahrensvor- und Nachteilen erfolgen. Insgesamt soll durch die experimentellen Untersuchungen abgeschätzt werden, wie groß die aktuelle Schutzlücke bezüglich der untersuchten Substanzen ist und stoffspezifische bzw. stoffgruppenspezifische Lösungen identifiziert werden.

Zur Prüfung der genannten Verfahren wurden 20 relevante PM-Kandidaten („UBA-Mix“, Tabelle 1-2) und drei Indikatorsubstanzen ausgewählt, die im Rahmen des AP 5 im Labormaßstab am UBA-MF auf ihre Entfernbarkeit durch unterschiedliche Behandlungsverfahren in der Trinkwasseraufbereitung untersucht und durch RPLC-MS/MS am UBA-MF analysiert wurden. Für vereinzelte Versuche mussten einzelne Substanzen aufgrund analytischer Schwierigkeiten aus der Auswertung ausgeschlossen werden.

1.6.1 Screening etablierter Verfahren

Adsorption an Aktivkohle

Adsorption an Aktivkohle ist ein bekanntes und viel verwendetes Verfahren zur Spurenstoffentfernung in der Trink- und Abwasseraufbereitung. Die Affinität eines Adsorptivs zu Aktivkohle hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem von seiner Polarität und Molekülgröße, sowie dem aromatischen Charakter und der Ladung beim jeweiligen pH-Wert. Aufgrund der hohen Polarität und Wasserlöslichkeit von PM-Stoffen wird angenommen, dass sich eine Adsorptionsstufe wenig zur Elimination eignet (Reemtsma et al. 2016).

Abbildung 6-1: Adsorption von 19 ausgewählten PM-Kandidaten an Aktivkohle im Batchversuch mit Aktivkohledosen zwischen 100 und 1 mg/L und einer Startkonzentration von $c_0 \approx 10 \mu\text{g/L}$ in Berliner Trinkwasser ($\text{DOC} \approx 4,3 \text{ mg/L}$) nach 48 h Kontaktzeit. Die Referenzdosis von 10 mg/l ist rot hervorgehoben für die Einteilung in drei Gruppen.

Im Rahmen des Screenings etablierter Verfahren der Trinkwasseraufbereitung wurde untersucht, inwiefern eine adsorptive Stufe dennoch zur Entfernung von PM-Stoffen beitragen kann. Zu diesem Zweck wurden sowohl Aktivkohle-Batchversuche als auch Kleinsäulenfiltertests (RSSCTs) durchgeführt. Erstere sind an den Einsatz pulverförmiger Aktivkohle angelehnt, letztere haben das Ziel, das Durchbruchverhalten in großtechnischen GAK-Festbettfiltern abzubilden. Die Dimensionierung von RSSCTs nach Crittenden et al. (1986; 1987; 1991) erfolgt einem großtechnischen Filter (large scale – LC) entsprechend. Dabei können unterschiedliche Skalierungsansätze (constant diffusivity (CD-Ansatz) oder proportional diffusivity (PD-Ansatz)) gewählt werden, denen unterschiedliche Annahmen bezüglich des Stofftransports im Aktivkohlekorn zugrunde liegen.

In Aktivkohle-Batchversuchen wurde die Affinität ausgewählter PM-Kandidaten an Aktivkohle untersucht. Wie in Abbildung 6-1 ersichtlich zeigen die untersuchten Substanzen insgesamt eine sehr unterschiedliche Entfernung durch Adsorption auf (vgl. Abbildung 5-1). Anhand ihrer Entfernung durch

eine praxisrelevante Aktivkohledosis von 10 mg/L wurde eine Einteilung der PM-Kandidaten vorgenommen (farblich markiert in Abbildung 6-1): Fünf der 19 untersuchten Zielstoffe (26 %) wurden kaum bis nicht entfernt (< 20 %), neun Zielstoffe (47 %) wurden moderat entfernt (20–80 %), und fünf der Zielsubstanzen (26 %) wurden sehr gut (> 80 %) entfernt. BTA, PRI und OXP sind in der Literatur bereits als Substanzen mit hoher Affinität zu Aktivkohle bekannt (Sperlich et al. 2017; Jekel et al. 2015; Zietzschmann et al. 2016). Erstere zeichnen aromatische Strukturelemente aus, die intermolekulare Wechselwirkungen mit dem ausgeprägten Pi-Elektronensystem der Aktivkohle ausbilden und somit vermutlich zur guten Elimination beitragen. Das hohe Potenzial von Aktivkohle die u.a. in Farben und Lacken eingesetzte REACH registrierte Industriechemikalie MAPMA zu entfernen, wurde im Rahmen dieses Projekt erstmals nachgewiesen. Mögliche Ursachen für die geringe Affinität von TFMSA, MPSA, AAMPS und HHTMP zu Aktivkohle sind ihre aliphatische Struktur, ihre geringe Molekülgröße (150–230 g/mol), ihre sehr hohe Mobilität ($\log D < -1,0$) sowie für erstere drei ihre negative Ladung. Eine klare Abhängigkeit zwischen $\log D$ und Elimination konnte nicht festgestellt werden. Insgesamt ist eine Vorhersage der Entfernung auf Basis von Strukturmerkmalen und Moleküleigenschaften schwierig, da sich hier bei Adsorption an Aktivkohle komplexe, teils gegenläufige Effekte überlagern.

Die Einschätzung des stoffspezifischen Entfernungspotentials von Aktivkohle der Batchversuche (Abbildung 6-1) konnte in RSSCTs bestätigt werden (vgl. Abbildung 6-2, links): In Abbildung 5-2 sind exemplarisch die Durchbruchkurven von sechs Substanzen (MPSA, DZA, HHTMP, MAPMA, BETMAC und TFMSA) dargestellt. Durch ein Fitting der Durchbruchkurven konnte die sogenannte BV50 ermittelt werden, die angibt, bei welchem Durchsatz (in Bettvolumina) 50 % des jeweiligen Stoffes entfernt werden. Der Vergleich der ermittelten BV50 der PM-Kandidaten mit den bekannten Indikatormaterialien für moderate bzw. sehr gute Adsorbierbarkeit SMX und CBZ (Jekel et al. 2015) zeigt eine gute Übereinstimmung mit der Einordnung der untersuchten PM-Kandidaten (vgl. Abbildung 6-2, rechts). In der Praxis entspricht ein Durchsatz eines großtechnischen Aktivkohlefilters von 20.000 BV in etwa der unteren Grenze zum wirtschaftlichen Betrieb und stellt damit eine praxisrelevante Bezugsgröße dar. Im untersuchten Stoffspektrum werden ausschließlich moderat bis gut adsorbierbare Substanzen nach 20.000 BV noch > 50 % entfernt.

Abbildung 6-2: Links: Durchbruchkurven (relative Ablaufkonzentration c/c_0 in Abhängigkeit vom durchgesetzten Bettvolumen) von MPSA, DZA, HHTMP, MAPMA, BETMAC und TFMSA im RSSCT mit AquaSorb 5000, $c_{0,PM} \approx 2 \mu\text{g/L}$, CD-Ansatz und einer herunterkalierten Leerbettkontaktzeit von 15 min in Trinkwassermatrix. Rechts: BV_{50} (Bettvolumen, bei dem 50 % des jeweiligen Stoffes zurückgehalten werden) des links dargestellten RSSCT der Substanzen TFMSA, MPSA, HHTMP, DZA, BETMAC und MAMPA (schwarze Balken) sowie der Indikatorsubstanzen SMX und CBZ (gestreifte Balken).

Der Einfluss des organischen Hintergrunds durch Adsorptionskonkurrenz ist stoffspezifisch, wie in Abbildung 6-3 (links) ersichtlich ist. Darin sind für die untersuchten Substanzen die spezifischen Durchsätze (in Masse des DOC pro Masse eingesetzter Aktivkohle) von zwei RSSCTs (Trinkwasser A – TW A: $\text{DOC} \approx 4,3 \text{ mg/L}$; Trinkwasser B – TW B: $\text{DOC} \approx 2,5 \text{ mg/L}$) unter Berücksichtigung des DOC im Zulaufwasser der Zielsubstanzen vergleichend dargestellt, bei dem 50 % der jeweiligen Zulaufkonzentration erreicht werden. Substanzen, die einer DOC-Konkurrenz unterliegen, ordnen sich auf der Diagonalen an. Die Substanzen MEL, BETMAC, MAPMA und PRI weisen höhere spezifische Durchsätze im Trinkwasser mit erhöhtem DOC (TW A) auf und sind damit weniger konkurrenz anfällig durch organische Wasserinhaltsstoffe.

Abbildung 6-3: Links: Matrix-Einfluss – Vergleich des erreichten Durchsatzes bei 50%iger Entfernung in RSSCTs in zwei unterschiedlichen Matrices: Trinkwasser (TW) A: DOC≈4,3 mg/L; Trinkwasser B: DOC≈2,5 mg/L; AS: AquaSorb 5000; HCR: HCR+1. Rechts: Leerbettkontaktzeit – Vergleich der BV50 in RSSCTs mit zwei unterschiedlichen Leerbettkontaktzeiten (EBCT): EBCT_{LC}≈7,5 min bzw. EBCT_{LC}≈15 min.

Der Einfluss der Kontaktzeit des Adsorptivs mit der Aktivkohle wurde durch Variation der Leerbettkontaktzeit (empty bed contact time – EBCT) im RSSCT bzw. durch eine unterschiedliche Schüttelzeit im Batchversuch untersucht. Insgesamt wurde durch eine Erhöhung der Kontaktzeit im RSSCT eine Verbesserung des Rückhalts im Festbett erreicht, die mit Zunahme der BV50 anstieg (Abbildung 6-3 rechts).

Die Durchführung der RSSCTs diente ebenso der Frage, inwiefern das Durchbruchverhalten der untersuchten Substanzen in der Pilotanlage (Kapitel 1.5.2) durch die RSSCTs abgebildet werden kann. Dazu wurden RSSCTs in derselben Trinkwassermatrix (TW B) durchgeführt. Der gewählte Durchsatz der RSSCTs von ca. 100.000 BV ist an praxisübliche Gesamtdurchsätze großtechnischer Filter angelehnt und entspricht einer Laufzeit der Pilotanlage von knapp drei Jahren; diese Experimente bilden damit eine etwa doppelt so lange Filterlaufzeit ab wie die Untersuchungen an der Pilotanlage von etwa 1,5 Jahren (Kapitel 1.5.2). Unter der Annahme einer guten Abbildung des Durchbruchverhaltens durch die RSSCTs konnten so folglich Rückschlüsse über das Entfernungspotential bei längeren Filterlaufzeiten abgeleitet werden. Zusätzlich lieferten die durchgeführten RSSCTs Informationen über Substanzen, die nicht kontinuierlich und in ausreichenden Konzentrationen im mit Uferfiltrat beschickten Zulauf der Pilotanlage vorlagen.

In Abbildung 6-4 sind die Ergebnisse von RSSCTs und Pilotanlage vergleichend dargestellt: Links werden die relativen Ablaufkonzentrationen des DOC und rechts exemplarisch die Ablaufkonzentrationen der PM-Kandidaten DZA und MEL der Pilotanlage und RSSCTs in Abhängigkeit vom Durchsatz gezeigt. Für beide Aktivkohlen konnte eine sehr gute Übereinstimmung der Elimination des organischen Hintergrunds in der Pilotanlage und im Laborversuch festgestellt werden. Auch die Durchbruchkurven der untersuchten PM-Kandidaten konnten für den Großteil sehr gut abgebildet werden, wie für DZA in

Abbildung 6-4 rechts dargestellt ist. Einzig MEL zeigte einen deutlich längeren Rückhalt in der Pilotanlage. Niedrigere Temperaturen wie im Falle des Reinwassers des Wasserwerks ($T \approx 13,7^\circ\text{C}$) im Vergleich zur Raumtemperatur ($T \approx 21^\circ\text{C}$) während der Durchführung der RSSCTs haben einen nachweislich positiven Effekt auf die Adsorption von MEL und können hier zum verbesserten Rückhalt beitragen (Piai et al. 2020).

Abbildung 6-4: Relative Ablaufkonzentrationen des DOC (links) und der PM-Kandidaten DZA und MEL (rechts) in Abhängigkeit vom Durchsatz in Bettvolumen im RSSCT (EBCTLC=15 min; $c_0 \approx 2 \mu\text{g/L}$) und der Pilotanlage (PA) mit der gleichen Zulauf-Trinkwassermatrix.

Ozonung

Im Rahmen des Screenings etablierter Verfahren wurde neben der Adsorption an Aktivkohle auch die Ozonung auf ihre Eignung zur Transformation von PM-Stoffen untersucht. Hierfür wurden die Entfernungspotentiale für ausgewählten Substanzen („UBA-Mix“) in umfangreichen Laborversuchen unter Variation der eingesetzten Ozondosis (a), der Matrixbeschaffenheit (b), der Ausgangskonzentration (c) und des pH-Wertes (d) bestimmt.

Um die Entfernung der Zielstoffe in Abhängigkeit der Ozonzugabe experimentell zu ermitteln, wurden zwei Trinkwässer (Tabelle 6-2) mit je $2 \mu\text{g/L}$ der Zielsubstanzen dotiert und anschließend mit fünf spezifischen Ozondosen zwischen 0,1 und 1,0 mg O_3/mg DOC im Batchansatz ozoniert. Hierfür wurde eine hochkonzentrierte Ozonlösung ($60 \pm 8 \text{ mg O}_3/\text{L}$) an einer Versuchsozonanlage (Modular 8 HC Generator, Wedeco (Xylem)) hergestellt und in den entsprechenden Volumina zu den einzelnen Proben dosiert. Die Bestimmung der exakten Konzentration der Ozonlösung erfolgte photometrisch über die Indigomethode nach Bader und Hoigné (1981).

Abbildung 6-5: Prozentuale Entfernung ausgewählter aliphatischer (a) und aromatischer (b) Substanzen in Abhängigkeit der spezifischen Ozondosis in Trinkwasser A mit $c_0 \approx 2 \mu\text{g/L}$, Hintergrundbereiche: <20 % Entfernung (dunkelgrau), 20–80 % Entfernung (hellgrau), >80 % Entfernung (weiß).

Innerhalb des untersuchten Stoffspektrums wurden deutliche Unterschiede zwischen den stoffspezifischen Reaktivitäten mit Ozon bzw. OH-Radikalen festgestellt. In Abbildung 6-5 sind die erzielten prozentualen Entfernungen in Abhängigkeit der eingesetzten spezifischen Ozondosis exemplarisch für acht Substanzen dargestellt, wobei deutlich wird, dass sowohl die aliphatischen (links (a)) als auch die aromatischen Verbindungen (rechts (b)) sehr heterogene Entfernbarkeiten aufweisen. Entscheidend für die Reaktivität eines Moleküls mit Ozon ist nicht so sehr das Vorhandensein eines aromatischen Strukturelements, als vielmehr das Vorhandensein von funktionellen Gruppen bzw. Bindungen, die eine hohe Elektronendichte aufweisen (Sonntag und Gunten 2012).

So wurden aliphatische Substanzen mit reaktiven CC-Doppelbindungen (vgl. AAMPS) sowie aromatische Amine (DPG und DIOTOG) schon bei geringen Ozondosen von 0,25 mg O₃/mg DOC nahezu vollständig (>80 %) transformiert. Substanzen, bei denen beispielsweise die Reaktivität des aromatischen Rings durch elektronenziehende Substituenten wie Halogene erniedrigt wird (z.B. DZA) oder Substanzen, die ozonresistente Sulfonsäure-Gruppen besitzen (z.B. TFMSA), wurden hingegen selbst beim Einsatz der höchsten Ozondosis kaum bzw. nicht transformiert. Für alle Substanzen außer MEL, CG und TFMSA konnte die Transformation durch Anhebung der Ozondosis gesteigert werden.

Ein Überblick der erzielten Entfernungen beim Einsatz einer in der Trink- bzw. Abwasseraufbereitung praxisrelevanten mittleren spezifischen Ozondosis von 0,5 mg O₃/mg DOC ist in Tabelle 6-1 gegeben:

Tabelle 6-1: Entfernung von 20 PM-Kandidaten („UBA-Mix“) nach Ozonung im Batchansatz mit 0,5 mg O₃/mg DOC, Versuchslösung: Trinkwassermatrix A mit c₀≈2 µg/L.

Entfernung	PM-Kandidaten	Prozentualer Anteil
gut/sehr gut entfernbar (80-100 %)	AAMPS, MPSA, MAPMA, BDMA, DPG, DIOTOG, HHTMP, BTA	40 %
moderat entfernbar (20-80 %)	ACE, ATA, BETMAC, PRI, SAC, PTSS, VSA, DMBSA	40 %
schlecht/nicht entfernbar (0 -20 %)	DZA, CG, TFMSA, MEL	20 %

Demnach konnten acht von insgesamt 20 untersuchten PM-Kandidaten (40 %) zu über 80 % entfernt werden und weitere 40 % der Zielstoffe wurden moderat entfernt (Entfernung 20–80 %). Für 20 % der untersuchten PM-Kandidaten stellt die Ozonung hingegen keine effiziente Barriere dar.

Zur Untersuchung des Einflusses der Matrixbeschaffenheit wurden die in zwei unterschiedlichen Trinkwässern (TW A und B) und einer Abwassermatrix (AW) erzielten Entfernungen untereinander verglichen. Relevante Charakteristika der drei Wässer sind in Tabelle 6-2 zusammengefasst. Die Abschätzung der OH⁻-Exposition wurde anhand der relativen Entfernung der ozonresistenten Substanz PRI und unter Annahme der von Real et al. (2009) bestimmten Reaktionskonstante $k_{OH,PRI}=6,7 \cdot 10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ vorgenommen.

Tabelle 6-2: Analysedaten der untersuchten Wässer

Parameter	TW A	TW B	AW
pH	7,3	7,4	7,8
DOC in mg/L	5,3	2,2	7,4
SAK ₂₅₄ in 1/m	9,4	5,0	17,0
SUVA ₂₅₄ in L/(mg·m)	1,77	2,27	2,30
K _{S4,3} in mmol/L	3,7	1,2	-
OH ⁻ -Exposition in 10 ⁻⁹ Ms	0,23	0,28	0,13

Der Vergleich der relativen Entfernungen aller 20 untersuchten PM-Kandidaten in zwei unterschiedlichen Trinkwässern bei einer konstanten (auf den DOC-Gehalt normierten) spezifischen Ozondosis lässt nur geringfügige Unterschiede erkennen (Abbildung 6-6). Für 50 % der Substanzen (insbesondere für die moderat reaktiven Stoffe) wurden im Trinkwasser B leicht höhere Entfernungen von maximal 12 % erzielt. Als Ursache wird die höhere Konzentration an Hydrogencarbonat im Trinkwasser A angenommen, welches aufgrund seiner Eigenschaft als Scavenger den Spurenstoffabbau über die unspezifische Reaktion mit OH-Radikalen verringert. Auch die für beide Wässer berechnete OH-Radikalexposition ist im Trinkwasser A geringer als im Trinkwasser B. Im Hinblick auf die stark unterschiedlichen Werte des DOC-Gehaltes und des SUVA, deuten die insgesamt

dennoch sehr ähnlichen matrixübergreifenden Entfernungen auf eine gute Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Trinkwässer hin.

Auch in der mit einer Abwassermatrix (filtrierter Klarlauf) analog durchgeführten Vergleichsuntersuchung wurden größtenteils sehr ähnliche Entfernungen erzielt. Lediglich für die sehr reaktiven Substanzen (AAMPS, MPSA, MAPMA, BDMA, DPG, DIOTOG und HHTMP) wurde beim Einsatz geringer Ozondosen ($\leq 0,5$ mg O₃/mg DOC), auch nach Normierung des Ozoneintrages auf den Nitritgehalt, eine deutlich verringerte Entfernung (>20 % Abweichung) in der Klarlaufmatrix festgestellt. Als Erklärung hierfür wird eine konkurrierende Oxidation zwischen den schnell reagierenden Substanzen und hochreaktiven Matrixbestandteilen wie z.B. Phenolen oder auch reduzierten anorganischen Stoffen angenommen.

Abbildung 6-6: Relative Entfernung (c/c_0) von 20 PM-Kandidaten („UBA-Mix“) durch Ozonung in zwei verschiedenen Trinkwässern (TW A und TW B) (links) bzw. einem Trinkwasser (TW A) und einem Klarlauf (AW) (rechts), $c_0 \approx 2$ $\mu\text{g/L}$, spez. Ozondosis = 0,5 mg O₃/mg DOC

Zur Bestimmung des Einflusses der PM-Stoff-Ausgangskonzentration im Bereich umweltrelevanter Konzentrationsschwankungen wurden die zwei Trinkwässer A und B (Tabelle 6-2) mit je 2 und 5 $\mu\text{g/L}$ dotiert und die prozentualen Entfernungen durch Ozon miteinander verglichen. Für beide Trinkwässer konnte dabei kein signifikanter Einfluss der Ausgangskonzentration im untersuchten Konzentrationsbereich festgestellt werden. Lediglich bei der kleinsten eingesetzten spezifischen Ozondosis (0,1 mg O₃/mg DOC) konnte in den Ansätzen mit 5 $\mu\text{g/L}$ für einen Großteil der Substanzen nicht die gleiche prozentuale Entfernung wie für die geringere Ausgangskonzentration erreicht werden. Auch hier betrug der Unterschied jedoch maximal 13 %.

In weiteren Batchversuchen wurde der pH-Wert des Trinkwassers A vor der Ozonung durch Zugabe von NaOH von pH 7,3 auf pH 9,0 bzw. pH 11,0 erhöht. Damit sollte eine Erhöhung der OH-Radikalausbeute bezweckt und eine potentiell gesteigerte Transformation der PM-Kandidaten durch eine verstärkte indirekte Oxidation untersucht werden. In natürlichen Wässern kann eine Erhöhung des pH-Wertes aufgrund der stärkeren Scavenger-Wirkung von CO₃²⁻ im Vergleich zu HCO₃⁻ jedoch auch zu einem verstärkten Abbau der OH-Radikale führen (Gottschalk 2010). Zudem kann eine pH-Wert-Anhebung auch zur Veränderung des Dissoziationsgrades der Substanzen führen und somit ihre

Oxidierbarkeit beeinflussen. Infolge der komplexen und teils gegenläufigen Effekte wirkte sich die Anhebung des pH-Wertes stoffspezifisch sehr unterschiedlich aus. Nur für sechs Substanzen (HHTMP, DIOTOG, DPG, DZA, MAPMA und ATA) konnte die Entfernung dabei gesteigert werden. Für alle anderen untersuchten Substanzen hatte die Anhebung des pH-Wertes keinen Einfluss oder führte sogar zu einer verminderten Transformation.

Als ein weiterer Ansatz zur Steigerung der unspezifischen radikalischen Oxidation wurden Batchversuche zur Kombination von Ozon mit Wasserstoffperoxid (Advanced Oxidation Process (AOP)) im Molverhältnis 1:1, 2:1 und 3:1 (O₃:H₂O₂) realisiert. Dabei sollte geprüft werden, ob eine Steigerung der Entfernung durch die Verstärkung der radikalischen Reaktion unter Zugabe von Wasserstoffperoxid möglich ist. Eine leicht gesteigerte Transformation konnte insgesamt für neun der moderat bis schlecht durch Ozon transformierbaren Zielsubstanzen beobachtet werden, wobei bei einer Dosierung von O₃ und H₂O₂ im Verhältnis 1:1 die größte Wirkung erzielt wurde. Im Vergleich zur Transformation durch Ozonung mit einer Dosis von 0,5 mg O₃/mg DOC, konnten somit die Entfernungen von ATA, PRI, DZA und SAC durch die äquimolare Zugabe von H₂O₂ um 5-10 % gesteigert werden. Für BETMAC, VSA, ACE, PTSS und DMBSA wurden Steigerungen > 10 % bis maximal 19 % erzielt.

Die sehr gut oxidativ entfernbaren PM-Kandidaten BDMA, AAMPS, MPSA und MAPMA wurden als Einstoffsysteme ozoniert und hinsichtlich der Bildung von Transformationsprodukten in Abhängigkeit der Ozondosis und Matrixbeschaffenheit untersucht. In Kooperation mit dem Projektpartner HSF konnten mehrere Transformationsprodukte analytisch erfasst und entsprechende Strukturvorschläge erarbeitet werden (Kapitel 1.6.5). Zudem wurden die Ausgangsstoffe BDMA, AAMPS, MPSA und MAPMA sowie die ozonierten Lösungen vom Partner UBA-TOX toxikologisch untersucht (Kapitel 1.7.1).

1.6.2 Innovative Verfahren

Die Untersuchung der chemisch-reduktiven Entfernbarekeit von PM-Stoffen erfolgte durch den Einsatz von Fe⁰-Granulat in Kleinfilterexperimenten. Fe⁰ ist ein starkes Reduktionsmittel und wird bereits vor allem bei Grundwasserschäden mit chlorierten Kohlenwasserstoffen in permeablen Reaktionswänden eingesetzt. Die Schadstofftransformation kann dabei beispielsweise durch reduktive Dehalogenierung erfolgen, in der gebundene Halogene durch in-situ gebildeten Wasserstoff (Reaktion 1) ersetzt werden (Reaktion 2).

Über eine Laufzeit von bis zu 7 Monaten wurden vier langsam durchströmte Graugussgranulat-Festbettfilter betrieben, um unter Variation der Matrix und der Filtergeschwindigkeit das Durchbruchverhalten von 20 PM-Kandidaten („UBA-Mix“) zu untersuchen (Tabelle 6-3). Aufgrund der stark verminderten Permeabilität des Filterbetts durch die zunehmende Bildung von Korrosionsprodukten musste der Betrieb einiger Filter vorzeitig eingestellt werden.

Tabelle 6-3: Betriebsparameter Fe⁰-KleinfILTER betreiben mit Trinkwasser (TW) oder voll entsalztem Wasser (VE).

Filter	Matrix	Co PM-Stoffe (µg/L)	\dot{V} (mL/h)	BV (mL)	EBCT (h)	max. Durchsatz (BV)
TW_25	Trinkwasser	5	25	55	2,2	1580
TW_50	Trinkwasser	5	50	55	1,1	1970
VE_25	VE-Wasser	5	25	55	2,2	2190
VE_50	VE-Wasser	5	50	55	1,1	7370

Die ermittelten Durchbruchkurven zeigten stark unterschiedliche Entfernbarkeiten innerhalb des untersuchten Stoffspektrums auf. In Abbildung 6-7 sind diese exemplarisch für drei Substanzen dargestellt. Neben der Transformation durch abiotische Reduktion am Fe⁰-Filtermaterial kann das Durchbruchverhalten dabei zusätzlich durch Adsorption am Filtermaterial bzw. an der Oberfläche von Korrosionsprodukten und deren mikrobielle Transformation beeinflusst werden. Aufgrund der stoffspezifischen Entfernungsmechanismen wirkte sich auch die Variation der Matrixbeschaffenheit und Filtergeschwindigkeit nicht einheitlich auf das Durchbruchverhalten aller Substanzen aus.

Einige Substanzen wie ACE, AAMPS, HHTMP, MPSA, PRI und TFMSA (Abbildung 6-7) passierten alle Filter, unabhängig von Matrix und Filtergeschwindigkeit, ungehindert. Sie zeigten einen nahezu sofortigen vollständigen Durchbruch (nach Durchsatz <200 BV). Für die Substanzen DZA, MAPMA, DPG, BDMA und BETMAC, die anfänglich im Filter entfernt wurden, konnte hingegen ein Einfluss der Matrixbeschaffenheit beobachtet werden. Unterschiede in der Zusammensetzung des ionischen Hintergrunds sowie des biologisch verfügbaren DOC-Gehalts führten zu einem früheren Durchbruch im Trinkwasser als im vollentsalzten Wasser (VE). Vermutlich sind hierbei die Bildung unterschiedlicher Korrosionsprodukte und ihre Auswirkung auf die Reaktivität der Fe⁰-Oberfläche entscheidend. In mehreren Studien werden Chukanovit (Eisenhydroxidcarbonat) und Aragonit (Calciumcarbonat) als vorherrschende Sekundärminerale in Gegenwart von Hydrogencarbonat und Calcium beschrieben (Lee und Wilkin 2010; Parbs et al. 2007; Ruhl et al. 2011). Insbesondere Chukanovit wirkt sich stärker passivierend auf die reaktive Fe⁰-Oberfläche aus als Magnetit, welches als Hauptmineral in deionisiertem Wasser gebildet wird (Ruhl et al., 2011).

Auch Biofilme können die Passivierung verstärken und somit einen verminderten Rückhalt in der Trinkwasser-Matrix bedingen. Dieser konnte jedoch nur für DZA über die gesamte Filterlaufzeit beobachtet werden (Abbildung 6-7). Im Fall von DZA wird daher von einer rein abiotischen Deiodierung durch Fe⁰ ausgegangen, wie sie bereits für andere iodierete Röntgenkontrastmittel wie Iopromid und Iopamidol nachgewiesen wurde (Dong et al. 2018; Stieber et al. 2008). Die Durchbruchkurven der Substanzen BTA, BDMA, DIOTOG, DPG, DMBSA, CG, PTSS, SAC und BETMAC zeigten hingegen mit zunehmender Filterlaufzeit einen höheren Rückhalt in der Trinkwasser-Matrix im Vergleich zum vollentsalzten Wasser. Für Substanzen wie BETMAC (Abbildung 6-7), bei denen die Reduktion erst verzögert einsetzt, wird ein Abbau durch hydrogenotrophe Mikroorganismen als Ursache

angenommen. Sowohl der Zeitpunkt der sekundär einsetzenden Reduktion als auch die Verringerung der Sulfatkonzentration im Filterablauf deuten auf einen anaeroben mikrobiologischen Stoffumsatz durch sulfatreduzierende Bakterien hin (Köber 2002; Ruhl et al. 2012).

Die Variation der Filtergeschwindigkeit hatte für einen Großteil der untersuchten Substanzen keinen Einfluss auf das abiotisch reaktiv bedingte Durchbruchverhalten. Lediglich in den mit VE-Wasser gespeisten Filtern konnten für MAPMA, BETMAC, BDMA und DIOTOG leicht verbesserte Rückhalte durch die erhöhte Kontaktzeit in den langsameren Filtersäulen identifiziert werden. Auch der später einsetzende biotische Abbau wurde einheitlich durch eine langsamere Filtergeschwindigkeit begünstigt.

Abbildung 6-7: Durchbruchkurven von TFMSA (links), DZA (mittig) und BETMAC (rechts) in Fe⁰-Kleinfiltern mit Filtergeschwindigkeiten von 25 bzw. 50 mL/h und mit Matrixvariation (Trinkwasser (TW) bzw. vollentsalztes Wasser (VE)), c₀≈5 µg/L.

Neben der abiotischen und biotischen Transformation der Zielstoffe ist auch eine Entfernung durch Adsorption an der Oberfläche der Sekundärminerale (oder der ursprünglichen Feststoffoberfläche) möglich. Zur groben Differenzierung zwischen einer rein adsorptiven und einer reaktiv bedingten Entfernung durch FeO wurden orientierende Batchversuche zur Adsorption an nicht reaktiv wirksamem granuliertem Eisenhydroxid durchgeführt. Eine Elimination durch reine Adsorption an der Oberfläche der im Filter gebildeten Eisenhydroxide erscheint anhand dieses Vergleiches vernachlässigbar. Eine Adsorption an anderen Sekundärmineralen ist aber nicht gänzlich auszuschließen.

Von den untersuchten PM-Kandidaten erwiesen sich insbesondere die Sulfonsäuren als persistent. Weitere Zusammenhänge zwischen der erzielten Elimination und den Struktur- und Stoffeigenschaften wie Ladung, log D, aromatische vs. Aliphatische Verbindungen und „H-bond acceptor counts“ konnten nicht ermittelt werden.

Durch die Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass einige der PM-Kandidaten reaktiv transformierbar sind. Im Vergleich zu den in Kapitel 1.5.2 und Kapitel 1.6.1 beschriebenen Aktivkohle-Filtern ist die Kapazität jedoch deutlich früher erschöpft. Die abiotisch reductive Kapazität von Festbettfiltern mit granuliertem FeO ist im großtechnischen Einsatz folglich nur dann potentiell konkurrenzfähig, wenn bestimmte Stoffe ausschließlich reaktiv entferntbar sind und strenge Grenzwerte für diese Stoffe erreicht werden müssen. Für sieben Substanzen konnte aber ein vielversprechendes Potenzial zum mikrobiellen Abbau unter anaeroben, reduzierenden Bedingungen

festgestellt werden. Versuche zur Identifizierung der Reduktionsprodukte konnten jedoch nicht unternommen werden.

Ergänzend zu den Filterversuchen wurde die reduktive Transformation durch katalytische Hydrierung an Platin(IV)oxid in Anwesenheit von elementarem Wasserstoff (H_2) untersucht. Hierfür wurden drei Batchansätze mit je 100 mL Reinstwasser und 100 mg/L Platin(IV)oxid mit den ausgewählten Zielstoffen („UBA-Mix“, $c_0 \approx 200 \mu\text{g/L}$) künstlich kontaminiert und luftdicht verschlossen. In den Ansätzen befindlicher Sauerstoff wurde zunächst mittels Stickstoffbegasung ausgetrieben. Anschließend wurden die Ansätze mit H_2 begast und in regelmäßigen Abständen beprobt. Zusätzlich wurden zwei verschiedene Referenzansätze beprobt:

1. Ansatz ohne Platin(IV)oxid, mit H_2 -Begasung (H_2 -Referenz)
2. Ansatz mit Platin(IV)oxid, ohne H_2 -Begasung (Pt-Referenz)

In Abbildung 6-8 werden exemplarisch für vier ausgewählte Substanzen die Konzentrationsverläufe in allen Ansätzen über 48 h dargestellt. Es wird deutlich, dass keine der untersuchten Substanzen durch die reine Begasung mit H_2 transformiert wurde. Erst in Gegenwart des Platinkatalysators kann H_2 zu atomarem H aufgespalten und somit zur Hydrierung der Substanzen zur Verfügung gestellt werden. Für DZA ist nach Beginn der H_2 -Zugabe eine schnelle Konzentrationsabnahme zu beobachten. Bereits nach 2 h konnte DZA vollständig aus der Versuchslösung entfernt werden. Wie in Gegenwart von FeO wird hierbei eine Transformation über eine vollständige Deiodierung durch Hydrierung angenommen. Im Referenzansatz ohne H_2 -Zugabe (Pt-Referenz) konnte hingegen keine Entfernung beobachtet werden. Eine Konzentrationsabnahme durch reine Adsorption am Katalysator kann folglich, zumindest für den nicht reduzierten Anteil der Platin(IV)oxid-Oberfläche, ausgeschlossen werden. Ähnliche Konzentrationsverläufe wie für DZA konnten für drei weitere PM-Kandidaten (MPSA, AAMPS und CG) und die drei Indikatorsubstanzen (CBZ, DCF und SMX) ermittelt werden. Unter anderem konnten die aliphatischen Sulfonsäuren MPSA und AAMPS, im Gegensatz zur beobachteten Persistenz in den FeO-Filtern, mittels Platin und elementarem H_2 katalytisch vollständig transformiert werden (vgl. Abbildung 6-8). Für beide Substanzen wird dabei eine Hydrierung an der CC-Doppelbindung vermutet.

Abbildung 6-8: Relative Konzentrationen von DZA, MPSA, DPG und TFMSA durch katalytische Hydrierung in Batchversuchen, $c_0 \approx 200 \mu\text{g/L}$.

Für insgesamt sieben Substanzen (BTA, BDMA, BETMAC, MAPMA, MEL, DIOTOG und DPG) wurde auch im Ansatz ohne H₂-Zugabe eine Entfernung von >50 % durch Adsorption am Platin(IV)oxid festgestellt. Wie in Abbildung 6-8 für DPG ersichtlich ist, war die maximale adsorptive Entfernung von 90 % bereits zum Zeitpunkt der ersten Probenahme erreicht. In Gegenwart von H₂ konnte die Gesamtentfernung durch reduktive Transformation bis auf 100 % gesteigert werden.

Inwiefern das in den Referenzansätzen ohne H₂-Zugabe ermittelte Ausmaß der rein adsorptiven Entfernung dabei tatsächlich auf die Ansätze mit H₂-Begasung übertragbar ist, bleibt jedoch ungeklärt: Im Gegensatz zum Platin(IV)oxid in der nicht begasten Pt-Referenz liegt das Platin(IV)oxid in den begasten Ansätzen mit steigender H₂-Konzentration zunehmend reduziert vor. Eine Beeinträchtigung der Adsorption durch veränderte Oberflächeneigenschaften kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Hervorzuheben ist, dass alle Substanzen, die gut am Platin(IV)oxid adsorbieren, positiv geladen sind. Entscheidend hierfür sind elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den positiv geladenen Substanzen und der negativ geladenen Platin(IV)oxid-Oberfläche, für die in Cho und Regalbuto (2015) ein Ladungsnullpunkt („point of zero charge“) bei pH 1 angegeben wird.

Zudem zeigen die Ergebnisse, dass sich eine verstärkte Adsorption an der Katalysatoroberfläche auch begünstigend auf die Kinetik der Hydrierung auswirkt. Dies ist damit erklärbar, dass der atomare Wasserstoff nur unmittelbar an der Katalysatoroberfläche existiert. Sechs von insgesamt sieben Substanzen (HHTMP, DMBSA, PRI, ATA, PTSS, MEL und TFMSA) die kaum (<20 %) bzw. nicht mittels katalytischer Hydrierung entfernt werden konnten, lagen unter den Versuchsbedingungen negativ geladen vor. In Abbildung 6-8 sind die Konzentrationsverläufe von TFMSA als ein Beispiel für persistente Substanzen dargestellt.

Durch Reduktion mittels katalytischer Hydrierung konnten 65 % (13 von 20) der untersuchten PM-Kandidaten nach 48 h Kontaktzeit sehr gut (>80 %) entfernt werden: DCA, MPSA, AAMPS, CG, BTA,

BDMA, BETMAC, MAPMA, DIOTOG, DPG, VSA, ACE und SAC. Die hohe Effektivität konnte auch in Versuchen mit Trinkwasser und realistischeren Ausgangskonzentrationen ($c_0 \approx 2 \mu\text{g/L}$) bestätigt werden. Im Vergleich zu der erzielten Entfernungsleistung in den Fe⁰-Filtern ist das Potential der katalytisch unterstützten Reduktion zur Entfernung von PM-Stoffen deutlich höher (Abbildung 6-9). Bisher ist dieses Verfahren jedoch nicht großtechnisch einsetzbar, anhand der Ergebnisse konnte aber erstmalig ein grundlegendes Potential des katalytischen Prozesses zur Transformation von PM-Stoffen aufgezeigt werden. Für eine Weiterentwicklung bis zur technischen Anwendung bedarf es weiterer umfangreicher Forschung, insbesondere auch zu den gebildeten Transformationsprodukten.

Abbildung 6-9: Vergleich der Entfernungsleistung von Fe⁰-Kleinfiler und katalytischer Reduktion (Batchversuch mit Pt + H₂); Fe⁰-Filter: Rückhalt aller Substanzen (n=20, „UBA-Mix“) über gesamte Versuchslaufzeit bis 1600 BV Durchsatz ($c_0 = 5 \mu\text{g/L}$); katalytische Reduktion: Rückhalt aller Substanzen nach 48 h Kontaktzeit ($c_0 = 200 \mu\text{g/L}$).

Ergänzende Untersuchungen wurden im Rahmen eines Verfahrensscreenings mit einem erweiterten Stoffspektrum (116 Substanzen) durchgeführt (Kapitel 1.6.4). Dabei wurde das Platin(IV)oxid bereits vor Zugabe der Spurenstofflösung durch Begasung mit H₂ reduziert. Überschüssiger molekularer Wasserstoff wurde anschließend durch N₂ ausgegast und nur in der Hälfte der Ansätze nach Zugabe der Stammlösung erneut nachgeliefert. Ein Vergleich der Restkonzentrationen nach 20 h zeigte eine bessere Elimination in den Ansätzen ohne zusätzlichen Wasserstoffeintrag.

Nach erfolgter Reduktion des Platinkatalysators scheint ein zusätzlicher H₂-Eintrag bei den vorliegenden Mengenverhältnissen demnach nicht zu einer Steigerung der reduktiven Transformation beizutragen. Weshalb eine erneute Begasung mit H₂ für einen Großteil der untersuchten Substanzen sogar zu einer verminderten Entfernung führte, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Hierfür bedarf es weiterer Untersuchungen.

1.6.3 Umkehrosmose

Um die Umkehrosmose (UO)-Membranen hinsichtlich ihrer Eignung als Barriere für PM-Stoffe bewerten zu können, wurden umfangreiche und zum Teil komplementäre Versuche an verschiedenen Testständen (Tabelle 6-4) durchgeführt. Es wurden unterschiedliche Umkehrosmosemembranen (sog.

„Brackwassermembranen“ (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 6-4) in Form der reinen Flachmembran getestet sowie in Gestalt des 8-Zoll Spiralwickelmoduls, welches für die industrielle Nutzung von überragender Bedeutung ist.

Als Bewertungsmaßstab wurde vor allem mit dem Rückhalt gearbeitet, der für die untersuchten PM-Stoffe bestimmt wurde. Der Rückhalt ist allgemein folgendermaßen definiert:

$$\text{Rückhalt} = 1 - \frac{c_p}{c_f}$$

Ebenfalls wurden in den Testreihen typische Betriebsparameter (Zulaufdruck: 5 – 15 bar, Zulauftemperatur: 15 – 35°C, Zulaufkonzentration: 500 – 2000 mg/L TDS) systematisch variiert, um deren Einfluss auf die Trennleistung zu untersuchen.

Tabelle 6-4: Übersicht UO-Teststände des Umweltbundesamtes und bei SUEZ

	UBA	SUEZ
Flachmembranen	Lsta80-SPS (SIMA-tec GmbH), Membranfläche=85 cm ² , V _{Feed} =6,5 -15 L, tangentielle Anströmung der Membran	Couponenter (Prototyp), 12 Testzellen, Coupons: Ø=5,85cm, Membranfläche je Coupon: 26,6 cm ² , V _{Feed} =65 L, Anströmung quer zur Membranoberfläche, Zulaufvolumenstrom ≈ 4 L/min
8“ Spiralwickelmodule	-	Modulteststand für 8 Zoll-Spiralwickelmodule, Membranfläche=37,2m ²

Es ist zu erwähnen, dass im Laufe des Vorhabens das UO-Membrangeschäft der Firma Lanxess durch den Suez Konzern übernommen wurde. Entsprechend sind in Tabelle 6-5 sowohl die Lanxess- als auch die Suez-Bezeichnungen der untersuchten Membrantypen angegeben, inklusive der typischen Leistungscharakteristik (Salzrückhalt, Permeatfluss) bei Standardtestbedingungen.

Tabelle 6-5: Übersicht Brackwasser UO-Membranen, Standard-Testbedingungen und Leistungsdaten.

Membrantyp (Lanxess)	HP	LE	ULP
Membrantyp (SUEZ)	AG	AG-LE	AK
NaCl Konzentration [mg/l]	2000	2000	500
pH-Wert [-]	7	7	7
Zulaufdruck [bar]	15,5	10,3	7,6
Ausbeute [%]	15	15	15
Zulauftemperatur [°C]	25	25	25
Salzrückhalt [%]	99,7	99,5	99,5
Permeatfluss [m ³ /d]	39,9	34,8	42,6

In den Untersuchungen zeigte sich, dass UO-Membranen sehr gut dazu geeignet sind, PM-Stoffe aus Wasser zu entfernen. Die Ergebnisse von Aufkonzentrierungsversuchen mit Flachmembranen (UBA-Teststand) illustrieren, dass sich das Rückhaltevermögen für die Mehrheit der PM-Stoffe des „UBA-Mix“ in Abhängigkeit von der Membranart nur geringfügig unterscheidet und sich insgesamt auf einem sehr hohen Niveau bewegt (Rückhalt > 95%), Abbildung 6-10. Im Rahmen dieser Tests wurde aufbereitetes Berliner-Trinkwasser mit ausgewählten PM-Kandidaten („UBA-Mix“) und drei Indikatorsubstanzen (CBZ, DCF, SMX) dotiert. Weiterhin wurde das Permeat bei dieser Versuchsführung fortlaufend verworfen, was bedeutet, dass der Zulauf über die Versuchsdauer aufkonzentriert wurde. Durch Beprobung von Permeat und Feed zu unterschiedlichen Zeitpunkten bietet sich somit eine Möglichkeit zu untersuchen, ob und wie der Rückhalt von der Zulaufkonzentration abhängt, was unten noch einmal betrachtet wird.

Abbildung 6-10: Vergleich des prozentualen Rückhalts einer High Pressure- (HP/AG), einer Low Energy- (LE/AG-LE) und einer Ultra Low Pressure-Membran (ULP/AK) für 19 PM-Kandidaten + 3 Indikatorsubstanzen nach 65 % Ausbeute, $c_0 = 2$ (HP/AG & ULP/AK) bzw. 5 (LE/AG-LE) $\mu\text{g/L}$, Flux= 25 $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$

An dieser Stelle muss jedoch auch vermerkt werden, dass CG und BTA die Membran in höheren Konzentrationen passieren konnten. Gleichzeitig traten bei diesen Stoffen größere Unterschiede bezüglich der Trennleistungen zwischen den unterschiedlichen Membrantypen zu Tage. Für beide Substanzen wurde unter Einsatz der Hochdruck-(HP-) Membran der höchste Rückhalt erzielt. Ein höherer Vernetzungsgrad des Polymers dieser Membran könnte eine geringere Permeabilität für diese PM-Stoffe im Vergleich zur LE- und ULP-Membran erklären. Zeta-Potential-Messungen zeigten hingegen keine klaren Unterschiede zwischen den Testmembranen, weshalb Unterschiede in der Membranladung nicht als primäre Ursache für den abweichenden Rückhalt angesehen werden.

Aufgrund der insgesamt dennoch sehr ähnlichen Trennleistung der Membranen haben sich die folgenden Versuche auf die Untersuchung der HP- und ULP-Membran beschränkt. Während die HP-Membran wie gesehen Vorteile im Rückhalt hat, benötigt die ULP einen geringeren Zulaufdruck aufgrund einer höheren Wasserpermeabilität und damit weniger Energie im Betrieb. Beide Aspekte spielen in der Anwendung eine entscheidende Rolle, wobei in Abhängigkeit von der konkreten Anwendung einer der beiden Aspekte in seiner Bedeutung überwiegen kann.

An den Suez-Testständen wurden zusätzlich Versuche mit Flachmembranen und vor allem auch Tests mit 8“-Spiralwickelmodulen durchgeführt. Bei diesen Tests wurde mit einer synthetischen

Wassermatrix gearbeitet, deren Komposition sich am Berliner Leitungswasser orientierte. In Abbildung 6-11 wird der Rückhalt einer HP/AG-Flachmembran mit dem eines HP/AG-Spiralwickelmoduls (AG 400H) miteinander verglichen. Es wird zunächst deutlich, dass unabhängig vom Teststand ein konsistentes Bild gefunden wurde, was den Rückhalt der PM-Stoffe betrifft. Die Ergebnisse die zuvor am UBA gefunden wurden, lassen nicht nur mit den Flachmembranen, sondern auch mit den Spiralwickelmodulen reproduzieren; sie sind also jeweils gut übertragbar. Es verfestigt sich somit die Erkenntnis, dass UO-Membranen dazu geeignet sind, eine Vielzahl an PM-Stoffe zurückzuhalten, was auch schon in anderen Untersuchungen gezeigt wurde (Albergamo et al. 2019, Teychene et al. 2020). Ebenfalls bestätigt sich die Beobachtung, dass es einige kritischer Verbindungen gibt (CG und BTA) für die der Rückhalt im Modultest leicht geringer ausfiel. Der Rückhalt ist somit auch von den Stoffeigenschaften abhängig.

Abbildung 6-11: Vergleich Rückhalt, HP/AG Flachmembran und AG 400 H 8''Spiralwickelmodul, 16 Substanzen, $c_0 = 10 \mu\text{g/L}$, $T = 25^\circ\text{C}$, $\text{TDS} \approx 900 \mu\text{S/cm}$, $\text{Flux} \approx 35 \text{ L}/(\text{m}^2/\text{h})$.

Einfluss Stoffeigenschaften

Eine stoffspezifische Betrachtung der Ergebnisse hinsichtlich potenzieller Korrelationen zwischen den physikochemischen Stoffeigenschaften und dem erzielten Rückhalt zeigt einen Zusammenhang zwischen Rückhalt und Ladung sowie der Molekülgröße der Substanzen (Abbildung 6-12). Demnach ist der Rückhalt für anionische (HP: $\geq 98\%$) höher als für kationische (HP: $\geq 94\%$) und ungeladene (HP: $\geq 83\%$) Substanzen. Dies ist auf die negative Oberflächenladung der Membran zurückzuführen, wodurch negativ geladene Stoffe von der Membranoberfläche elektrostatisch abgestoßen und positiv geladenen Substanzen angezogen werden.

Abbildung 6-12: Rückhalt der HP/AG-Membran für 19 PM-Kandidaten + 3 Indikatorsubstanzen nach 65 % Ausbeute in Abhängigkeit der Molekülgröße und Ladung, $c_0 = 2 \mu\text{g/L}$, Flux = $25 \text{ L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, $T = 20^\circ\text{C}$

Mit Ausnahme von HHTMP wurden alle untersuchten Substanzen (unabhängig von der Ladung) mit einem Molekulgewicht $> 135 \text{ g/mol}$ zu über 98,5 % zurückgehalten. Für kleinere PM-Kandidaten nimmt der Rückhalt ab, wobei eine eindeutige Korrelation zwischen Molekulgewicht und Rückhalt beobachtet werden kann. Für kleine und ungeladene Moleküle $< 120 \text{ g/mol}$ MW (wie CG und BTA) ist der Rückhalt dabei am geringsten. Im Rahmen eines Verfahrensscreenings (Kapitel 1.6.4.2) mit einem erweiterten Stoffspektrum von 116 PM-Kandidaten konnte ein verminderter Rückhalt von kleinen und ungeladenen Stoffen auch für die Substanzen TRIA (66 % Rückhalt) und CAP (57 % Rückhalt) bestätigt werden.

Diese Ergebnisse decken sich zudem gut mit Beobachtungen von Albergamo et al. (2020) zum Rückhalt polarer Chemikalien durch RO-Membranen, bei denen ebenfalls eine Abnahme des Rückhaltes für neutrale Substanzen mit einem Molekulgewicht $\leq 145 \text{ g/mol}$ festgestellt wurde. Eine Korrelation zwischen Rückhalt und Polarität (ausgedrückt durch den $\log D$ -Wert) der untersuchten PM-Kandidaten konnte nicht festgestellt werden.

Einfluss Betriebsparameter

Prinzipiell kann festgehalten werden, dass der Einfluss der Betriebsparameter insbesondere auf den Rückhalt der sehr gut zurückgehaltenen PM-Kandidaten von geringerer Bedeutung ist. Für Rückhalt sind, wie diskutiert, in erster Linie die Wechselwirkungen zwischen den intrinsischen Stoff- und Membraneigenschaften entscheidend. Für die kritischen Verbindungen (GC, BTA) war jedoch ein Einfluss der Betriebsparameter zu beobachten.

Temperatur

Tests mit Flachmembranen (SUEZ) bei konstantem Zulaufdruck und Zulaufkonzentration der PM-Stoffe zeigten, dass der Rückhalt für die betrachteten Stoffe mit zunehmender Temperatur abnimmt und umgekehrt mit abnehmender Temperatur steigt (Abbildung 6-13). Dieses Verhalten wird üblicherweise auch für gelöste anorganische Salze beobachtet.

Abbildung 6-13: Rückhalt der HP/AG- und ULP/AK-Flachmembranen für GC und BTA in Abhängigkeit von der Zulauftemperatur, $c_0=10\mu\text{g/L}$, $T=25^\circ\text{C}$, $\text{TDS}\approx 900\mu\text{S/cm}$, Zulaufdruck=10bar

Eine Erklärung für dieses Verhalten könnte in der Temperaturabhängigkeit von Diffusionsvorgängen gefunden werden im Zusammenspiel mit den Polymereigenschaften. Bei Oberflächenwassern beispielsweise, die speziell in hiesigen Breitengraden jahreszeitlichen Temperaturschwankungen unterliegen, sind Informationen über die Temperaturabhängigkeit hilfreich für zuverlässige Abschätzung der Leistung.

Zulaufdruck

Wie erwartet, bei Zugrundelegen des Lösungs-Diffusions-Modells, konnte die für die kritischen PM-Stoffe eine Zunahme des Rückhaltes mit steigendem Zulaufdruck festgestellt werden bei ansonsten konstanten Zulaufparametern (Abbildung 6-14). Ein höherer Zulaufdruck vergrößert die treibende Druckdifferenz für den Wassertransport durch die Membran und ist damit gleichbedeutend mit einer Erhöhung des Flux'. Bei einer gleichbleibenden treibenden Konzentrationsdifferenz für den Stofftransport der PM-Stoffe durch die Membran führt der erhöhte Wassertransport zu einer Abnahme der Konzentration der Stoffe im Permeat und somit zu einem größeren Rückhalt. Bei der Auslegung von UO-Anlagen hat ein hoher Flux außerdem den Vorteil, dass die benötigte Membranfläche für einen bestimmten Durchsatz verkleinert werden kann, was mit geringeren Investitionskosten einhergeht. Jedoch erhöht ein höherer Flux die Fouling-Neigung eines UO-Systems und den Energiebedarf. Ein genaues Abwägen was den Flux anbelangt, ist daher stets notwendig. Die vorliegenden Ergebnisse können Argumente für einen aggressiven Ansatz hinsichtlich des mittleren Flux bei einem kritischem Anwendungsfall liefern, wenn der Rückhalt maximiert werden soll.

Abbildung 6-14: Coupontest, Rückhalt der HP/AG- und ULP/AK-Flachmembranen für GC und BTA in Abhängigkeit vom Zulaufdruck; TDS≈900 μS/cm, c₀≈10μg/L, T=25°C.

Zulaufkonzentration

Abschließend wurde geprüft, ob sich eine Abhängigkeit des Rückhalts von der Zulaufkonzentration finden lässt. Zu diesem Zwecke wurde in den Versuchen die Konzentration der PM-Kandidaten im Bereich von 2-10 μg/l variiert, was gerade in Anbetracht der großtechnischen UO-Anlagen von Relevanz ist. Diese bestehen in der Regel aus mehreren Stufen, so dass Permeatausbeuten von beispielsweise 80 % erreicht werden können. Das bedeutet, dass die letzten Module eine fast fünffache höhere Konzentration sehen. In den Test wurden daher auch Konzentrationen berücksichtigt, die deutlich über den in realen Gewässern gemessenen Werten liegen.

Die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Zulaufkonzentration sind jedenfalls nicht eindeutig. Während sich der Rückhalt von Salzen in Abhängigkeit von der Konzentration im Zulauf typischerweise ändert, hat die Variation der Feedkonzentration der untersuchten PM-Kandidaten bei Tests auf dem Coupontester (Flachmembranen) keinen eindeutigen Einfluss auf den Rückhalt (Abbildung 6-15). Ein leicht anderes Bild ergibt sich für das 8-Zoll-Wickelmodule (Abbildung 6-16). Hier scheint der Rückhalt mit steigender Ausbeute abzunehmen. Eine höhere Modulusausbeute ist gleichbedeutend mit einer stärkeren Aufkonzentrierung des Zulaufs und somit mit einer höheren durchschnittlichen Zulaufkonzentration. Außerdem ist bei großen Modulusausbeuten die Konzentrationspolarisation im Modul stärker ausgeprägt, welche den Rückhalt im Allgemeinen negativ beeinflusst, was sich auch hier auszuwirken scheint. Vielleicht liegt darin auch die Ursache, dass Konzentrationseffekte auf dem Coupontester nicht eindeutig ausgeprägt sind, weil dort stets mit einer höheren Überströmungsgeschwindigkeit und folglich unter einer stärker unterdrückten (also geringeren) Konzentrationspolarisation gearbeitet wird.

Abbildung 6-15: Coupontest, Rückhalt der ULP/AK und HP/AG Flachmembran für CG und BTA in Abhängigkeit der Zulaufkonzentration der PM-Kandidaten, TDS≈900 µS/cm, Zulaufdruck=10bar, T=25°C

Abbildung 6-16: Modultest, Rückhalt eines ULP/AK- Moduls (AK 400H) und eines ULP/ HP-Moduls (AG400 H) für BTA in Abhängigkeit der Modulausbeute für verschiedene Zulaufkonzentration der PM-Kandidaten, T=25°C, Flux≈35L/(m²h).

Zusammenfassend bleibt die Einsicht, dass die Eigenschaften der Stoffe maßgeblich dafür sind, wie gut PM-Stoffe zurückgehalten werden, wobei auch bei schwierigen Verbindungen mit Hilfe von Standard-BW-Membranen (z.B. HP/AG) ein Rückhalt im Bereich von 70-85 % erreicht werden kann.

Der Nachweis, dass UO-Membranen PM-Stoffe zurückhalten, muss natürlich in der Diskussion möglicher Anwendungsfelder Berücksichtigung finden. So sollte die UO-Technologie als mögliche Option für eine vierte Reinigungsstufe weiterhin betrachtet werden. In diesem Zusammenhang besitzen sicherlich weitergedachte Konzepte für die Wasserwiederverwendung die größte Bedeutung, in welchen die UO-Technologie in der Regel einen elementaren Bestandteil darstellt. Die hier gefundenen Ergebnisse bestätigen die Zuverlässigkeit, mit der verschiedene Spurenstoffe durch UO-Membranen zurückgehalten werden und stärken das Vertrauen in diese Technologie. Potenziale für

die Wasserwiedergewinnung sind in Deutschland noch größtenteils ungenützt, jedoch in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, werden Fragen der Versorgungssicherheit in Bezug auf Wasser diskutiert (Drewes 2020). Besonderes Interesse könnte zunächst der Wasserwiedergewinnung zur Kreislaufführung von industriell genutztem Wasser zu kommen (Zero liquid discharge), womit gleichzeitig Industrieabwasser als Quelle von PM-Stoffe eliminiert werden könnten. Jedoch auch die Wasserwiedergewinnung durch Nutzung von kommunalem Abwasser wird mittelfristig an Bedeutung gewinnen (Nahrstedt et al. 2021). Auch bestärken die Ergebnisse, zusammen mit den Erkenntnissen aus anderen Arbeitsteilen (1.4.1.3, 1.5.1.1), Überlegungen, die UO tatsächlich auch vermehrt in der Trinkwasseraufbereitung einzusetzen, sobald für den Menschen potenziell toxische PM-Stoffe im Rohwasser vorliegen und konventionelle Methoden der Aufbereitung zu keiner Elimination führen. An dieser Stelle ist es zusätzlich vorteilhaft, dass die UO nicht nur selektiv PM-Stoffe entfernt, sondern Mikroschadstoffe im Allgemeinen wie zum Beispiel auch PFAS gut zurückhalten können (Liu et al. 2022).

Bei der Trinkwasseraufbereitung ist es natürlich denkbar, Teilströme mit der UO zu behandeln und das Permeat dann mit konventionell aufbereitetem Wasser zu mischen, um etwaige Grenzwerte einzuhalten und gleichzeitig Anlagengrößen und Energiebedarf zu minimieren. Intelligente Lösungen, die ein flexibles Lastverhalten ermöglichen, könnten die Attraktivität solcher Ansätze weiter verbessern. Fortschritte auf dem Bereich der Konzentratbehandlung sind für alle Anwendungen der UO weiterhin erstrebenswert, wobei hier auch Überlegungen mitgemeint sind, die darauf abzielen die Nutzung klassischer Anti-Scalants zu vermeiden, entweder durch innovative Prozessgestaltung (z.B. feed flow reversal) oder durch Substitution mit grünen Anti-Scalants.

Mit diesen Anwendungsmöglichkeiten sollten sich zukünftig neue Absatzmärkte erschließen lassen.

1.6.3.1 Vergleich anhand 23 ausgewählter Substanzen („UBA-Mix“)

Basierend auf den Ergebnissen aus Kapitel 1.4.3 und Kapitel 1.6.1 – 1.6.3 und wurde ein Vergleich aller im Labormaßstab untersuchten Verfahren ausgearbeitet (Tabelle 6-6). Dabei wurden, zur besseren Vergleichbarkeit der Verfahren untereinander, Versuche mit gleicher Matrix und gleicher bzw. ähnlicher Ausgangskonzentration betrachtet. Zudem erfolgte eine Gruppierung der erzielten stoffspezifischen Entfernungen ausgewählter Substanzen („UBA-Mix“: 20 PM-Kandidaten und 3 Indikatorsubstanzen) in drei Entfernungskategorien (gut/sehr gut, moderat und schlecht/nicht entfernbar) anhand derer die Effektivität der Verfahren bewertet wurde (Tabelle 6-6). Für einige Substanzen konnten die Daten aus einzelnen zugrundeliegenden Versuchen nicht eindeutig ausgewertet werden, hier konnten keine Angaben zur Entfernbarkeit gemacht werden.

Tabelle 6-6: Verfahrensvergleich für ausgewählte Zielsubstanzen („UBA-Mix“, vgl. Tabelle 1-2).

Substanz	Biol. Transf.	Aktivkohle	Ozonung	RO	Fe ⁰	Pt+H ₂
Versuchs- lösung:	Trinkwasser 2 µg/L	Trinkwasser 2 µg/L	Trinkwasser 2 µg/L	Trinkwasser 5 µg/L	Trinkwasser 5 µg/L	Trinkwasser 2 µg/L
Laborversuch:	Säulen (mittlere Entfernung nach Einlaufphase)	Batch (10 mg/L Aktivkohle- 48 h)	Batch (0,5 mg O ₃ / mg DOC)	HP- Membran (72 % Ausbeute)	Säulen (25 ml/h, Durchsatz 1600 BV)	Batch (20 h)
DPG						
BDMA						
BETMAC						
BTA						
DMBSA						
PTSS						
SAC						
MAPMA						
VSA						
HHTMP						
MPSA						
ACE						
DIOTOG						
PRI						
AAMPS						
MEL						
ATA						
DZA						
CG						
TFMSA						
SMX						
DCF						
CBZ						

	Entfernung	Kategorie
	80–100 %	gut/sehr gut entfernbar
	20–80 %	moderat entfernbar
	0–20 %	schlecht/nicht entfernbar
	keine Daten	

Mit Blick auf die Ergebnisse der Säulenversuche zur biologischen Transformation wird deutlich, dass drei Substanzen (DMBSA, PTSS und SAC) entgegen ihrer Einstufung als potenziell persistente und mobile Spurenstoffe eine sehr gute Entfernbarkeit durch biologischen Abbau zeigten. Diese auf Basis

der Laborversuche gewonnene Einschätzung wurde auch durch die Felduntersuchungen einer Uferfiltrationspassage (Kapitel 1.4.1.1, Abbildung 4-1) bestätigt. Bei Trinkwasseraufbereitungsverfahren mit einer ausreichend langen Bodenpassage ist ein Durchbruch dieser Substanzen bis ins Rohwasser daher unwahrscheinlich. 50 % der untersuchten PM-Kandidaten erwiesen sich in den oxischen Säulenversuchen jedoch als persistent (mittlere Entfernung <20 % nach einer Einlaufphase von 100 Tagen) und können folglich vermutlich nicht bzw. nur unter anderen Umweltbedingungen (z.B. längere Verweilzeit, längere Adaptationsphase, veränderte Redoxbedingungen, erhöhter biologisch verfügbarer DOC, andere Organismengemeinschaft und/oder andere Sorptionseigenschaften des Bodens) durch naturnahe Verfahren wie der Uferfiltration oder künstlicher Grundwasseranreicherung transformiert werden.

Immerhin für drei (MPSA, DIOTOG, AAMPS) von zehn in den oxischen Säulen biologisch schlecht transformierbaren Substanzen deuten die Ergebnisse auf eine sehr gute Entfernbarkeit in einer weitergehenden Reinigungsstufe wie der Ozonung oder der Adsorption an Aktivkohle hin. Auch für fünf weitere PM-Kandidaten (DPG, BDMA, BTA, MAPMA und HHTMP) konnte im Rahmen der experimentellen Untersuchungen ein hohes Entfernungspotential der etablierten Verfahren der weitergehenden Trinkwasseraufbereitung (Adsorption an Aktivkohle und Ozonung) aufgezeigt werden. Innerhalb des untersuchten Stoffspektrums haben sich dabei insbesondere die PM-Stoffe DPG, BDMA, BTA, MAPMA und DIOTOG als in beiden Verfahren sehr gut entfernbare Substanzen herausgestellt. Bei DPG und BTA konnte dies auch für großtechnische Anlagen anhand der Beprobung einer vielstufigen Trinkwasseraufbereitung (Kapitel 1.5.1.2) beobachtet werden. Für die Substanzen BDMA, MAPMA und DIOTOG ist ein Vergleich zur großtechnischen Trinkwasseraufbereitung nicht möglich, da diese nicht im Zulauf der Anlage detektiert wurden.

Anhand der Laborversuche zur Ozonung und Adsorption an Aktivkohle haben sich insbesondere die Substanzen DZA, TFMSA und CG als problematisch erwiesen, da sie beide Verfahren, unabhängig von der eingesetzten Dosis, ungehindert passieren. Dies zeigte sich auch in den Ergebnissen des GAK-Pilotfilters (Kapitel 1.5.2) sowie der Beprobung der großtechnischen Trinkwasseraufbereitung (Kapitel 1.5.1.2). Zudem wurden die drei PM-Kandidaten nicht in den oxischen Bodensäulen transformiert. Für TFMSA wurde die Persistenz ebenso bei der Beprobung der Uferfiltrationsstrecke bestätigt (Kapitel 1.4.1.1, Abbildung 4-1). Da somit kein Verfahren der naturnahen oder weitergehenden Trinkwasseraufbereitung eine ausreichende Barriere darstellt, muss von einem unzureichenden Schutz des Trinkwassers vor TFMSA ausgegangen werden.

CG wurde während der untersuchten Uferfiltrationspassage hingegen sehr gut (ca. 100 %) und DZA zu ca. 60 % (Medianwerte) entfernt. Die deutlich verbesserte Entfernbarkeit in der Uferfiltrationspassage im Vergleich zu den Bodensäulen ist vermutlich durch veränderte Redoxbedingungen (anoxische Zonen) und/ oder eine längere Adaptationszeit und Verweilzeit bedingt. Für DZA wird in der Literatur beispielsweise eine anaerobe biologische Transformation durch reduktive Deiodierung beschrieben (Redeker et al., 2014). Inwiefern CG und DZA bis in das Trinkwasser durchbrechen können, ist folglich von der Länge und Beschaffenheit (anoxische und oxische Zonen) einer Uferfiltration abhängig.

Abbildung 6-17: Vergleich der Entfernungen der PM-Kandidaten im „UBA-Mix“ in ausgewählten Proben (Tabelle 6-6) je Verfahren im Geigen-Plot (farbe Fläche) mit integriertem Boxplot (schwarz). Die farbige Fläche gibt die Verteilungsdichte der Daten an.

Ein Vergleich der beiden etablierten Aufbereitungsverfahren (Ozonung, Aktivkohle) der weitergehenden Trinkwasseraufbereitung (Abbildung 6-17) auf Basis der Laborversuche zeigte eine leicht höhere Effektivität der Ozonung innerhalb des untersuchten Stoffspektrums. Während die Ausgangssubstanz bei der adsorptiven Entfernung physikalisch aus dem Wasser entfernt wird, erfolgt die Elimination bei der Ozonung durch Transformation. Die Bildung weiterer persistenter, mobiler und/oder potenziell toxischer Transformationsprodukte kann dabei nicht ausgeschlossen werden.

Die stoffübergreifend höchste Wirksamkeit konnte für den Einsatz einer UO-Membran (HP) festgestellt werden, wobei für alle Substanzen ein Rückhalt von > 80 % erzielt wurde. Insbesondere für Substanzen, die nicht durch die naturnahen oder weitergehenden Verfahren der Trinkwasseraufbereitung entfernt werden können, stellt die UO damit unter den untersuchten Verfahren die einzig wirksame Barriere dar. Verfahrensspezifische Aspekte wie die Konzentratentsorgung, der hohe Energiebedarf und der unselektive Entfernungsmechanismus durch den dem Trinkwasser auch wichtige Mineralsalze entzogen werden, sollten bei der Bewertung von Membranverfahren jedoch mitbedacht werden.

Mittels reduktiver Transformation in Fe⁰-Filtersäule konnten nur wenige Stoffe effektiv (Gesamtentfernung über gesamte Laufzeit von 1600 BV Durchsatz > 80 %) entfernt werden, wobei für einige Substanzen zusätzlich ein Potential zum biologisch reduktiven Abbau beobachtet wurde. Aufgrund erheblicher verfahrenstechnischer Nachteile (Verblockung durch Korrosionsprodukte) und einer deutlich geringeren Kapazität im Vergleich zu Aktivkohle-Filtern wird das Verfahren insgesamt nicht als besonders vielversprechend bewertet. In den Versuchen zur katalytischen Hydrierung an Pt(IV)oxid konnte eine hohe Effektivität zur Transformation von einem Großteil der untersuchten Substanzen gezeigt werden. Da es sich hierbei jedoch nicht um ein marktreifes, großtechnisch einsetzbares Verfahren handelt, ist ein Vergleich mit den anderen Verfahren nur bedingt aussagekräftig. Es wird angenommen, dass mittels katalytischer Reduktion allenfalls die Aufbereitung geringer Volumina (z.B. zur Behandlung von Punktquellen) realisierbar wäre.

1.6.3.2 Vergleich anhand erweiterter Stoffliste (116 Substanzen)

Ergänzend zur Verfahrensbewertung anhand 20 ausgewählter PM-Kandidaten („UBA-Mix“; vgl. Tabelle 6-6) wurde im Rahmen des Projekts ein Verfahrensscreening mit erweitertem Stoffspektrum

im Labormaßstab durchgeführt, um eine umfassendere und aussagekräftigere Perspektive auf die Wirksamkeit der betrachteten Verfahren der Trinkwasseraufbereitung für eine Entfernung von PM-Stoffen zu gewinnen. Dazu wurden für die Verfahren biologische Transformation, Adsorption an Aktivkohle, Ozonung, Umkehrosmose sowie katalytische Hydrierung jeweils ausgewählte aussagekräftige Versuche durchgeführt (Tabelle 6-7).

Tabelle 6-7: Übersicht über die durchgeführten Versuche pro Aufbereitungsverfahren im Rahmen des Verfahrensscreenings mit erweiterter Stoffliste.

Verfahren	Versuch / Ansätze
Biologische Transformation	Säulenversuch (biol. Aktives Filtermedium) über 40 Tage, HRT≈25 h, oxische Bedingungen; Probenahme zu drei Zeitpunkten
Adsorption an Aktivkohle	Batchversuche mit 0,5 / 48 h Kontaktzeit und 10 / 50 mg/L AK-Dosis
Ozonung	Batchversuche mit spezifischer Ozondosis 0,5 / 1,0 mg O ₃ /mg DOC (jeweils 2 Replikate)
Umkehrosmose	Versuche an einer Labormembrantestanlage mit 2 UO-Membranen (HP/ULP), konstanter Flux = 25 L/(m ² ·h), kontinuierliche Rückführung des Konzentrats bis 75% Permeatausbeute
Katalytische Hydrierung	Batchversuche mit 100 mg/L reduziertem Pt(IV)oxid-Katalysator bzw. Pt(IV)oxid-Katalysator + H ₂ (jeweils 2 Replikate), Probenahme nach 20 h Kontaktzeit

Das Spektrum der betrachteten Substanzen wurde auf insgesamt 116 PM-Kandidaten erweitert, die von den Projektpartnern am UFZ und der HSF mit SFC-MS/MS bzw. HILIC-MS/MS analysiert wurden. Dies war möglich, da im Rahmen des Projekts zusätzliche potenzielle PM-Kandidaten analytisch nachgewiesen und analytische Methoden entwickelt werden konnten (Kapitel 1.1.2.2). Da zu einem Großteil der neuartigen Substanzen bisher keine bzw. kaum Daten zu ihrem Verhalten im Wasserkreislauf vorliegen, konnten im Rahmen des Verfahrensscreenings erstmalig Erkenntnisse zu ihrer Entfernbarkeit in der Trinkwasseraufbereitung gewonnen werden. Anhand der Ergebnisse können dabei auch potentiell problematische Substanzen identifiziert werden, die weder durch naturnahe Aufbereitungsmethoden wie Uferfiltration und künstliche Grundwasseranreicherung noch durch die etablierten weitergehenden Behandlungsverfahren Adsorption an Aktivkohle und Ozonung ausreichend zurückgehalten werden können. Außerdem können Hinweise über die prinzipielle Eignung der Verfahren zur Entfernung von PM-Stoffen abgeleitet werden.

In Abbildung 6-18 sind die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt: Die Umkehrosmose schneidet wie erwartet und zuvor bereits für die PM-Kandidaten des „UBA-Mix“ beschrieben (vgl. Tabelle 6-6) am besten ab. Aber auch die etablierten weiterführenden Trinkwasseraufbereitungsverfahren Adsorption an Aktivkohle und Ozonung bergen ein großes Potential für eine Vielzahl der untersuchten Substanzen. Entgegen den Erkenntnissen aus dem Verfahrenvergleich der ausgewählten Substanzen wurde im Verfahrensscreening mit erweitertem Stoffspektrum eine höhere Wirksamkeit einer praxisüblichen Aktivkohledosis (10 mg/L – 48 h) im Vergleich zur anwendungstypischen spezifischen Ozondosis

(0,5 mg O₃/mg DOC) festgestellt (Entfernung bei Behandlung mit Aktivkohle im Median ca. 5 % höher und Anteil an schlecht/ nicht entfernbaren Substanzen geringer, Abbildung 6-18). Dies zeigt, dass die Bewertung eines Verfahrens abhängig von den untersuchten Zielstoffen ist. Die Auswahl eines geeigneten Behandlungsverfahrens sollte daher stoffspezifisch bzw. angepasst an das Stoffspektrum der jeweilig zu entfernenden Belastung erfolgen.

Abbildung 6-18: Entfernungen aller untersuchten PM-Kandidaten (n = 116) nach Verfahren und Ansatz im Verfahrensscreening, dargestellt im Geigen-Plot (ausgefüllte Fläche) mit integriertem Boxplot (schwarz). Die ausgefüllte Fläche gibt die Verteilungsdichte der Daten an.

1.6.4 Verfahrenskombinationen

1.6.4.1 Additive Wirkung klassischer Verfahrenskombinationen

In der Trinkwasseraufbereitung kommen nach dem Multi-Barrieren-Prinzip üblicherweise mehrere, hintereinandergeschaltete Behandlungsverfahren zum Einsatz. Typische Verfahrenskombinationen sind hier a) die naturnahe Aufbereitung in einer Bodenpassage (Uferfiltration oder künstliche Grundwasseranreicherung) mit anschließender Aktivkohle-Festbettfiltration b) die naturnahe Aufbereitung in einer Bodenpassage (Uferfiltration oder künstliche Grundwasseranreicherung) mit anschließender Ozonung und nachgeschalteter Aktivkohle-Festbettfiltration oder c) die Verfahrenskombination aus Ozonung und nachgeschalteter Aktivkohle-Festbettfiltration. Um das Entfernungspotential von PM-Kandidaten im Rahmen dieser Verfahrenskombinationen abschätzen zu können, wurden die auf Basis der Laborversuche ermittelten Entfernungspotentiale der Einzelverfahren (Kapitel 1.6.4) additiv kombiniert. Tabelle 6-8 gibt eine Übersicht über die additiv erzielten Entfernungen der PM-Kandidaten des „UBA-Mix“ (Tabelle 1-2). Potentielle Synergieeffekte zum Beispiel durch Veränderung der Hintergrundorganik wurden an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Erwartungsgemäß schneidet hier die Verfahrenskombination von biologischer Transformation (z.B. während der Uferfiltration), Ozonung und Aktivkohle-Festbettfiltration am besten ab, da hier drei Verfahren mit unterschiedlichen Entfernungsmechanismen wirken. Allerdings schneidet die Kombination von Ozonung mit Aktivkohle-Festbettfiltration für die betrachteten PM-Kandidaten nur

geringfügig schlechter ab (nur moderate Entfernung von DMBSA, PTSS und SAC). Die Integration eines gezielt als biologisch aktiven Festbettfilter betriebenen GAK-Filters, also einem Filter mit hohen Laufzeiten und folglich etablierter mikrobieller Gemeinschaft, könnte hier eine Verbesserung auch für biologisch transformierbare Substanzen bringen.

Zusätzlich könnten höhere Ozon- bzw. Aktivkohledosen eine Verbesserung des Entfernungspotentials dieser Verfahrenskombination herbeiführen. Im Vergleich zu den einstufigen Verfahren können die untersuchten PM-Kandidaten insbesondere durch die beiden oben genannten Kombinationen deutlich effektiver entfernt werden. So kann bspw. Die Anzahl der beim Einsatz einer reinen Aktivkohle-Festbettfiltration bzw. einer Ozonungsstufe gut entfernbaren Substanzen von 5 bzw. 8 (vgl. Tabelle 6-6) durch die Kombination der beiden Verfahren mit einer naturnahen Aufbereitung in einer Bodenpassage auf 11 Substanzen gesteigert werden.

Als besonders schwer kontrollierbare Substanzen durch herkömmliche Trinkwasseraufbereitungsverfahren, sowie durch deren Kombination in einem mehrstufigen Aufbereitungsverfahren, stellten sich DZA, TFMSA und CG heraus. Zur effektiven Entfernung dieser Substanzen im Rahmen der Trinkwasseraufbereitung sind folglich Behandlungsalternativen wie bspw. Der Einsatz einer Umkehrosmose notwendig. Fünf der untersuchten PM-Kandidaten wurden als gut entfernbar (> 80 %) durch alle drei Verfahrenskombinationen bewertet. Für die Substanzen DPG, BDMA, BTA, MAPMA und DIOTOG wird daher von einem ausreichenden Schutz durch Wasserwerke mit einer erweiterten Trinkwasseraufbereitung ausgegangen.

Tabelle 6-8: Entfernung ausgewählter Zielsubstanzen („UBA-Mix“, vgl. Tabelle 1-2) durch klassische Verfahrenskombinationen (Abschätzung durch additive Wirkung der einzelnen Verfahren).

Substanz	Biol. Transf. + Aktivkohle	Ozonung + Aktivkohle	Biol. Transf + Ozonung + Aktivkohle
Versuchslösung:	Trinkwasser 2 µg/L	Trinkwasser 2 µg/L	Trinkwasser 2 µg/L
DPG			
BDMA			
BETMAC			
BTA			
DMBSA			
PTSS			
SAC			
MAPMA			
VSA			
HHTMP			
MPSA			
ACE			
DIOTOG			
PRI			
AAMPS			
MEL			
ATA			
DZA			
CG			
TFMSA			
SMX			
DCF			
CBZ			

	Entfernung	Kategorie
	80–100 %	gut/sehr gut entfernbar
	20–80 %	moderat entfernbar
	0–20 %	schlecht/nicht entfernbar

1.6.4.2 Synergieeffekte ausgewählter Verfahrenskombinationen mit Ozonung

Ozonung wird in der Trinkwasseraufbereitung aufgrund der Veränderung der organischen Hintergrundmatrix hin zu oxidierten und damit potentiell biologisch verfügbaren Verbindungen sowie der entstehenden Transformationsprodukte ausschließlich mit einer Nachbehandlungsstufe eingesetzt. Ziel ist dabei zum einen die biologische Stabilisierung des Wassers und zum anderen die Entfernung der größtenteils unbekanntes Ozonungsprodukte. Als Nachbehandlung kommen sowohl eine adsorptive Stufe als auch eine biologische Stufe in Frage. Die Wirksamkeit der beiden etablierten Verfahrenskombinationen Ozonung und Adsorption bzw. biologischer Transformation wurde im Rahmen des AP 5 – Aufgabe 4 experimentell untersucht.

Zu diesem Zweck wurden auf Basis von Ergebnissen einer großtechnischen Ozonung als Teil der vierten Reinigungsstufe der Abwasserreinigung (Kapitel 1.3.2) und Laborversuchen (Kapitel 1.6.1) 12 relevante

PM-Kandidaten (MAPMA, MPSA, AAMPS, BDMA, DPG, DIOTOG, ATA, HHTMP, IPDAM, AAP, VISA, OHPSA; Tabelle 1-2) identifiziert, die sich durch eine moderate bis hohe Reaktivität mit Ozon bzw. OH-Radikalen auszeichnen und für die bisher keine Transformationsprodukte in der Literatur bekannt sind. Durch Ozonung im Einstoff-System und anschließender Analyse mittels HILIC-HR-MS/MS durch die Projektpartner der HSF konnten neun Haupttransformationsprodukte von acht Ausgangssubstanzen (AAP, ATA, BDMA, DIOTOG, DPG, IPDAM, MAPMA, MPSA) identifiziert und Strukturvorschläge erarbeitet werden.

Beispielhaft ist in Abbildung 6-19 die Ausgangssubstanz BDMA und der Strukturvorschlag des identifizierten Transformationsprodukts BDMA TP 152 und in Abbildung 6-20 dessen Verhalten in den nachgeschalteten Verfahren dargestellt. Die Bildung von N-Oxiden als Haupttransformationsprodukte mit hoher Bildungsrate aus tertiären Aminen wie BDMA bei organischen Spurenstoffen ist bereits aus der Literatur bekannt (Hübner et al., 2015; von Sonntag und von Gunten, 2012) und wird durch unabhängige Untersuchungen an dieser Kläranlage bestätigt (Seiwert et al., 2021).

Abbildung 6-1917: Struktur der Ausgangssubstanz BDMA und Strukturvorschlag für das gebildete N-Oxid TP 152 ($m/z=152.1064$)

In den Laborversuchen standen die Untersuchung von a) der Entfernung der identifizierten Haupttransformationsprodukte durch die nachgeschaltete adsorptive bzw. biologische Stufe und b) Synergieeffekten von Ozonung und nachgeschalteter Adsorption bzw. biologischer Transformation im Fokus. Eine Verbesserung der adsorptiven Entfernung von Spurenstoffen, die nicht oder kaum mit Ozon bzw. OH-Radikalen reagieren, wurde in der Literatur für Substanzen außerhalb des PM-Spektrums beschrieben (Zietzschmann et al. 2015): Die Oxidation der organischen Hintergrundmatrix und die damit erhöhte Mobilität der Matrixbestandteile hat eine geringere Affinität zu Aktivkohle zur Folge. Die geringere Konkurrenz kann schließlich einen positiven Effekt auf die Adsorption von insbesondere moderat adsorbierbaren Zielstoffen haben.

Zur Entfernung bzw. Transformation der identifizierten Ozonungsprodukte durch biologische Aktivität in Sandsäulen unter aeroben Bedingungen wurden neunwöchige Säulenversuche durchgeführt. Hier konnte auf die bereits eingelaufenen Säulen aus vorherigen Versuchen (vgl. Kapitel 1.4.3), gefüllt mit biologisch aktivem Sand aus einer Grundwasseranreicherungsanlage und ca. 26 h Aufenthaltszeit, zurückgegriffen werden. Als Zulauf diente aufgestocktes Berliner Trinkwasser ($c_{0,PM} \approx 10 \mu\text{g/L}$), das im Batch mit 0,7 mg O₃/mg DOC ozoniert und zweimal wöchentlich erneuert wurde. Hier erwiesen sich insgesamt sieben von neun Transformationsprodukten als persistent unter den untersuchten Bedingungen. Ausschließlich die Transformationsprodukte der Ausgangssubstanzen BDMA und MPSA konnten biotransformiert werden und zeigten eine Verbesserung der Entfernung über die Versuchslaufzeit (vgl. Abbildung 6-20 A).

Dieser Befund entspricht nicht früheren Befunden zur Entfernung von N-Oxiden in nachgeschalteten biologischen Stufen: zum Beispiel wurde das von Knopp et al. (2016) untersuchte Ozonungsprodukt Tramadol-N-Oxid des Schmerzmittels Tramadol nicht in nachgeschalteten biologischen Filtern entfernt. Allerdings war in dieser früheren Untersuchung die Leerbettkontaktzeit signifikant kürzer (Faktor ~100 kleiner) im Vergleich zu der hier untersuchten biologischen Stufe, und damit das Potential der biologischen Entfernung möglicherweise nicht voll ausgeschöpft.

Erste Erkenntnisse über das Potential einer nachgeschalteten Adsorptionsstufe zur Entfernung der untersuchten Ozonungsprodukte konnten mit Hilfe von Aktivkohle-Batchversuchen (mit 0,7 mg O₃/mg DOC ozoniertes Berliner Leitungswasser; c_{0,PM} ≈ 10 µg/L; Aktivkohle AquaSorb 5000; Aktivkohledosis: 10 mg/L / 50 mg/L; Kontaktzeit 0,5 h / 48 h) gewonnen werden: Bis auf das Transformationsprodukt von MPSA konnten alle nachgewiesenen Transformationsprodukte grundsätzlich durch Aktivkohle entfernt werden. Die substanzspezifische Entfernung war auch hier sowohl von der Kontaktzeit als auch von der Aktivkohledosis abhängig.

Abbildung 6-20: (A) Bildung des TP BDMA TP 152 durch die Ozonung und deren Entfernung in einer nachgeschalteten biologisch aktiven Sandsäule und (B) die prozentuale Entfernung von BDMA TP 152 durch einen der Ozonung nachgeschalteten Aktivkohle-Batchversuch in Abhängigkeit der eingesetzten Ozondosis und AK-Kontaktzeit

Eine effiziente Entfernungsleistung der untersuchten PM-Kandidaten durch beide hintereinandergeschalteten Verfahren wurde für fünf Substanzen (SAC, BETMAC, DMBSA, ACE, VSA) durch die Verfahrenskombination Ozonung und biologische Transformation und für neun Substanzen (DZA, SAC, BETMAC, DMBSA, VSA, PRI, ACE, PTSS, ATA) durch Ozonung und Adsorption an Aktivkohle nachgewiesen. Für diese Substanzen ergab sich also ein Synergieeffekt durch die untersuchten Verfahrenskombinationen.

Alle anderen Substanzen wurden entweder durch ausschließlich ein Verfahren entfernt oder konnten weder durch Ozonung noch durch das nachgeschaltete Verfahren entfernt werden. Letzteres galt für TFMSA für beide Verfahrenskombinationen. Für DZA konnte eine verbesserte Entfernbarkeit durch

Aktivkohle in ozonierter Trinkwassermatrix mit knapp 40 % im Gegensatz zu 11 % in unbehandeltem Trinkwasser (vgl. Abbildung 6-1, Kapitel 1.6.1) durch die ozonverursachte Matrixveränderung beobachtet werden. Die Ursache liegt hier vermutlich in der geringeren Adsorptionskonkurrenz von DZA mit der organischen Hintergrundorganik, die durch die vorgeschaltete Ozonung insgesamt polarer und damit schlechter adsorbierbar wird (Zietzschmann et al. 2015).

Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Ozonungsprodukte in die Wirksamkeitsbewertung des Verfahrens einzubeziehen, denn viele der untersuchten Transformationsprodukte zeigten in nachgeschalteten Verfahren keine vollständige Entfernung und verbleiben so im Wasserkreislauf. Hinzu kommt, dass im Rahmen des Projekts nur ein Bruchteil der mutmaßlich entstandenen Transformationsprodukte betrachtet werden konnten.

1.6.5 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

#	Meilensteine	Status
5.1	Information zur Eignung verschiedener Membranen zur Entfernung von PM-Stoffen	Vollständig erreicht
5.2	Datensatz zur Projektierung von UO-Anlagen	Vollständig erreicht
5.3	Detaillierte Dosis-Zeit-Wirkungsbeziehungen (z.B. für Pulveraktivkohle- oder Ozondosen) für ausgewählte Indikator-PM-Stoffe für die sehr unterschiedlichen Verfahren; die Datengrundlage kann zur Anpassung (z.B. durch entsprechende Dosissteigerungen) vierter Stufen (AP 2) genutzt werden	Vollständig erreicht
5.4	Identifikation von Synergieeffekten und Auslegungsparametern bei gekoppelten Verfahren	Teilweise erreicht (nicht für alle geplanten Verfahrenskombinationen)

Zur Erstellung eines umfassenden Verfahrensvergleiches (AP 5 – Aufgabe 5, Kapitel 1.6.4) wurde ein Verfahrensscreening mit erweitertem Substanzspektrum (116 Substanzen) durchgeführt, wodurch die Eignung spezifischer Verfahren sogar für weit mehr PM-Kandidaten als ursprünglich vorgegeben, ermittelt werden konnte. Der Einsatz konsistenter Versuchsparameter (z.B. Matrixbeschaffenheit und Ausgangskonzentration sowie Auswahl der Zielstoffe) ermöglichte dabei zudem eine hohe verfahrensübergreifende Vergleichbarkeit der Versuche, sodass eine valide komparative Bewertung der untersuchten Verfahren realisiert werden konnte. Gemäß Meilenstein 5.4 wurden auch vielversprechende Verfahrenskombinationen wie die Ozonung mit nachgeschalteter Adsorption bzw. biol. Transformation getestet und bewertet (Kapitel 1.6.4). Nicht planmäßig verlief jedoch die Untersuchung einer Kopplung von Fe⁰-Festbettfiltern als reduktiver Behandlungsschritt mit nachgeschalteter adsorptiver Stufe (GAK-Festbett). Zu diesem Zweck wurden zwei parallel geschalteten Fe⁰-Säulen mit einer nachgeschalteten GAK-Säule im Labormaßstab aufgebaut und betrieben. Um reduktive Bedingungen im Zulauf zu erreichen, wurde unbelüftetes Grundwasser aus dem Wasserwerk am Standort UBA-MF verwendet. Durch Diffusion der umgebenden Luft in das Schlauchsystem bzw. in den Zulauftank konnte jedoch kein anoxischer Zulauf gewährleistet werden und die Verfahrenskombination folglich nicht wie gewünscht untersucht werden.

1.6.6 Literatur

- Albergamo, V.; Blankert, B.; van der Meer, W.G.J.; de Voogt, P.; Cornelissen, E.R. (2020): Removal of polar organic micropollutants by mixed-matrix reverse osmosis membranes. *Desalination* 479. DOI: 10.1016/j.desal.2020.114337.
- Albergamo, V., Blankert, B., Cornelissen, E. R., Hofs, B., Knibbe, W. J., van der Meer, W., & de Voogt, P. (2019): Removal of polar organic micropollutants by pilot-scale reverse osmosis drinking water treatment. *Water Res.* 148, 535-545. DOI: 10.1016/j.watres.2018.09.029
- Bader, H.; Hoigné, J. (1981): Determination of ozone in water by the indigo method. *Water Res.* 15 (4), 449 – 456. DOI: 10.1016/0043-1354(81)90054-3.
- Cho, Hye-Ran; Regalbuto, John R. (2015): The rational synthesis of Pt-Pd bimetallic catalysts by electrostatic adsorption. *Catalysis Today* 246, 143 – 153. DOI: 10.1016/j.cattod.2014.09.029.
- Crittenden, J.; Berrigan, J.; Hand, D. (1986): Design of Rapid Small-Scale Adsorption Tests for a Constant Diffusivity. Hg. V. U.S. Environmental Protection Agency. Washington, D.C. (EPA/600/J-86/133).
- Crittenden, John C.; Berrigan, John K.; Hand, David W.; Lykins, Ben (1987): Design of Rapid Fixed-Bed Adsorption Tests for Nonconstant Diffusivities. *J. Environ. Engin.* 113 (2), S. 243–259. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9372(1987)113:2(243).
- Crittenden, John C.; Reddy, Parimi Sanjay; Arora, Harish; Trynoski, John; Hand, David W.; Perram, David L.; Summers, R. Scott (1991): Predicting GAC Performance With Rapid Small-Scale Column Tests. *Journal – American Water Works Association* 83 (1), 77 – 87. DOI: 10.1002/j.1551-8833.1991.tb07088.x.
- Dong, Huiyu; Qiang, Zhimin; Lian, Junfeng; Li, Jin; Yu, Jianwei; Qu, Jiuhui (2018): Deiodination of iopamidol by zero valent iron (ZVI) enhances formation of iodinated disinfection by-products during chloramination. *Water Res.* 129, 319 – 326. DOI: 10.1016/j.watres.2017.11.032.
- Drewes, J. E. (2020): Future-oriented technologies and concepts to increase water availability by water reuse and desalination. *Journal of Water Reuse and Desalination*, 10(4), 268-268. DOI: 10.2166/wrd.2020.000
- Gottschalk, Christiane (2010): *Ozonation of water and waste water. A practical guide to understanding ozone and its applications.* 2nd completely rev. and updated ed. Chichester, Weinheim: John Wiley distributor; Wiley-VCH. Online verfügbar unter <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527628926>.
- Hübner, Uwe; Gunten, Urs von; Jekel, Martin (2015): Evaluation of the persistence of transformation products from ozonation of trace organic compounds – a critical review. *Water Res.* 68, 150 – 170. DOI: 10.1016/j.watres.2014.09.051.
- Jekel, Martin; Dott, Wolfgang; Bergmann, Axel; Dünnebier, Uwe; Gnirß, Regina; Haist-Gulde, Brigitte et al. (2015): Selection of organic process and source indicator substances for the anthropogenically influenced water cycle. *Chemosphere* 125, 155–167. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.12.025.

- Knopp, Gregor; Prasse, Carsten; Ternes, Thomas A.; Cornel, Peter (2016): Elimination of micropollutants and transformation products from a wastewater treatment plant effluent through pilot scale ozonation followed by various activated carbon and biological filters. *Water Res.* 100, 580 – 592. DOI: 10.1016/j.watres.2016.04.069.
- Köber, Oliver Schlicker Ma Ralf (2002): Degradation of chlorinated ethylenes by Fe 0 : inhibition processes and mineral precipitation. *Environ. Geol.* 41 (6), 644 – 652. DOI: 10.1007/s00254-001-0443-5.
- Lee, Tony R.; Wilkin, Richard T. (2010): Iron hydroxy carbonate formation in zerovalent iron permeable reactive barriers: characterization and evaluation of phase stability. *J. Contam. Hydrol.* 116 (1-4), 47 – 57. DOI: 10.1016/j.jconhyd.2010.05.009.
- Liu, C., Zhao, X., Faria, A. F., Quiñones, K. Y. D., Zhang, C., He, Q., ... & Zhi, Y. (2022): Evaluating the Efficiency of Nanofiltration and Reverse Osmosis Membrane Processes for the Removal of Per- and Polyfluoroalkyl Substances from Water: a Critical Review. *Separation and Purification Technology*, 122161. DOI: 10.1016/j.seppur.2022.122161
- Nahrstedt, A., Gaba, A., Zimmermann, B., Jentzsch, T., Kroemer, K., Tiemann, Y., ... & Rohn, A. (2020): Reuse of municipal wastewater for different purposes based on a modular treatment concept. *Journal of Water Reuse and Desalination*, 10(4), 301-316. DOI: 10.2166/wrd.2020.040
- Parbs, Anika; Ebert, Markus; Dahmke, Andreas (2007): Long-term effects of dissolved carbonate species on the degradation of trichloroethylene by zerovalent iron. *Environmental science & technology* 41 (1), S. 291–296. DOI: 10.1021/es061397v.
- Piai, Laura; Blokland, Marco; van der Wal, Albert; Langenhoff, Alette (2020): Biodegradation and adsorption of micropollutants by biological activated carbon from a drinking water production plant. *Journal of hazardous materials* 388, S. 122028. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122028.
- Real, Francisco J.; Benitez, F. Javier; Acero, Juan L.; Sagasti, Juan J. P.; Casas, Francisco (2009): Kinetics of the Chemical Oxidation of the Pharmaceuticals Primidone, Ketoprofen, and Diatrizoate in Ultrapure and Natural Waters. *Ind. Eng. Chem. Res.* 48 (7), S. 3380–3388. DOI: 10.1021/ie801762p.
- Redeker, Maria; Wick, Arne; Meermann, Björn; Ternes, Thomas A. (2014): Removal of the iodinated X-ray contrast medium diatrizoate by anaerobic transformation. *Environ. Sci. Technol.* 48 (17), 10145 – 10154. DOI: 10.1021/es5014714.
- Reemtsma, Thorsten; Berger, Urs; Arp, Hans Peter H.; Gallard, Hervé; Knepper, Thomas P.; Neumann, Michael et al. (2016): Mind the Gap: Persistent and Mobile Organic Compounds-Water Contaminants That Slip Through. *Environ. Sci. Technol.* 50 (19), 10308 – 10315. DOI: 10.1021/acs.est.6b03338.
- Ruhl, Aki S.; Kotré, Christa; Gernert, Ulrich; Jekel, Martin (2011): Identification, quantification and localization of secondary minerals in mixed Fe0 fixed bed reactors. *Chemical Engineering Journal* 172 (2-3), S. 811–816. DOI: 10.1016/j.cej.2011.06.067.

- Ruhl, Aki S.; Ünal, Nilüfer; Jekel, Martin (2012): Evaluation of two-component Fe(0) fixed bed filters with porous materials for reductive dechlorination. *Chemical Engineering Journal* 209, 401–406. DOI: 10.1016/j.cej.2012.08.006.
- Seiwert B., Nihemaiti M., Bauer C., Muschket M., Sauter D., Gnirss R., Reemtsma T. (2021) Ozonation products from trace organic chemicals in municipal wastewater and from metformin: peering through the keyhole with supercritical fluid chromatography-mass spectrometry. *Water Res.* 196, 117024.
- Sonntag, C. von; Gunten, Urs von (2012): Chemistry of ozone in water and wastewater treatment. From basic principles to applications. London, New York: IWA Pub. Online verfügbar unter [.oapen.org/handle/20.500.12657/43794](https://oapen.org/handle/20.500.12657/43794)
- Sperlich, Alexander; Harder, Mareike; Zietzschmann, Frederik; Gnirss, Regina (2017): Fate of Trace Organic Compounds in Granular Activated Carbon (GAC) Adsorbers for Drinking Water Treatment. *Water* 9 (7), S. 479. DOI: 10.3390/w9070479.
- Stieber, M.; Putschew, A.; Jekel, M. (2008): Reductive dehalogenation of iopromide by zero-valent iron. *Water Science and Technology* 57 (12), S. 1969–1975. DOI: 10.2166/wst.2008.602.
- Teychene, B., Chi, F., Chokki, J., Darracq, G., Baron, J., Joyeux, M., & Gallard, H. (2020). Investigation of polar mobile organic compounds (PMOC) removal by reverse osmosis and nanofiltration: rejection mechanism modelling using decision tree. *Water Supply*, 20(3), 975-983. DOI:10.2166/ws.2020.020
- Zietzschmann, F.; Mitchell, R-L; Jekel, M. (2015): Impacts of ozonation on the competition between organic micro-pollutants and effluent organic matter in powdered activated carbon adsorption. *Water Res.* 84, 153–160. DOI: 10.1016/j.watres.2015.07.031.
- Zietzschmann, Frederik; Stützer, Christian; Jekel, Martin (2016): Granular activated carbon adsorption of organic micro-pollutants in drinking water and treated wastewater—Aligning breakthrough curves and capacities. *Water Res.* 92, 180 – 187. DOI: 10.1016/j.watres.2016.01.056.

1.7 AP 6: Toxikologische Aspekte von PM-Stoffen in Trinkwasser

(Koordination: UBA_ToX; Mitwirkung: UFZ, HSF)

Die Ziele des Arbeitspakets 6 umfassten die toxikologische Bewertung ausgewählter PM-Substanzen anhand von Literaturdaten und neu gewonnener experimenteller Daten. Die experimentellen Daten wurden auf Basis zell-basierter Biotests erhoben, deren Zusammenstellung sich an dem Leitfaden „Gefährdungsbasiertes Risikomanagement für anthropogene Spurenstoffe zur Sicherung der Trinkwasserversorgung (Tox-Box)“ (UBA 2018) orientierte. Diese Testbatterie umfasst verschiedene Endpunkte (Gentoxizität, Endokrine Wirkungen, Neurotoxische Effekte und Zytotoxizität) mit jeweils unterschiedlichen Wirkmechanismen (Grummt et al. 2013, Kuckelkorn et al. 2018, Prantl, 2018). Die Testung von Einzelsubstanzen wurde bis zum Konzentrationsbereich der jeweiligen Wasserlöslichkeit vorgenommen, da die Bewertung der Ergebnisse basierend auf dem Konzept des Gesundheitlichen Orientierungswertes (GOW, UBA 2020) erfolgte. Dies lässt eine semiquantitative Auswertung auf das Vorhandensein oder Fehlen eines Effektes in Bezug auf einen spezifischen Endpunkt zu („Ja/Nein-Antwort“).

Zudem sollte untersucht werden, ob diese Biotestbatterie in der Lage ist, Effekte von hoch polaren und ionischen Substanzen zu erfassen oder ob eine Anpassung nötig ist.

Weiterhin sollten die wichtigsten und häufigsten PM-Stoffe aus AP 1, die im Monitoring der Oberflächenwasser identifiziert wurden, in Bezug auf ihre toxikologische Relevanz geprüft und bewertet werden. Bei dieser Prüfung stand außerdem im Fokus die Verfügbarkeit der toxikologischen Daten für diese PM-Substanzen zu betrachten und abzuschätzen, ob Datenlücken in Kombination mit gehäuftem und erhöhtem Auftreten Grund zur Besorgnis geben könnten.

1.7.1 Recherche und Prüfung vorhandener Daten

Alle ausgewählten PM-Substanzen, die mit den zell-basierten Biotests untersucht wurden, wurden zuerst anhand vorhandener toxikologischer Eckdaten charakterisiert. Eine Übersicht hierzu gibt Tabelle 7-1. Diese Bewertung erfolgte unter Zugriff auf verschiedene toxikologische Datenbanken, von denen die Wichtigsten hier aufgezählt werden:

- US EPA: CompTox Chemicals Dashboard
 - <https://comptox.epa.gov/dashboard/>
- EU ECHA: REACH
 - <https://echa.europa.eu/de/search-for-chemicals>
- OECD: eChemPortal
 - <https://www.echemportal.org/echemportal/>
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: GESTIS-Stoffdatenbank:
 - <https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp>

Es wurden physiko-chemische Daten (Molekulargewicht, Log K bzw. log D, Wasserlöslichkeit) humantoxikologische Daten (Einstufung nach GHS bzw. CLP, DNEL, LD50, Ausschluss bestimmter Endpunkte) und ökotoxikologische Daten (EC50) erfasst, sofern sie angegeben wurden.

Die in Tabelle 7-1 aufgeführten Daten zeigen, dass die Verfügbarkeit an toxikologischen Kenngrößen sehr unterschiedlich ausfällt. Basierend auf dem global harmonisierten System (GHS) zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien finden sich für die meisten PM-Stoffe zumindest Gefahrenhinweise („H-Sätze“). Weiterführende toxikologische Daten sind jedoch meist sehr

lückenhaft oder gar nicht verfügbar. Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich auch bei der Bewertung der häufigsten und relevantesten PM-Stoffe in Oberflächenwasser (s. Kapitel 1.2.1.7). Lediglich für zwei der häufigsten zehn PM-Stoffe liegt ein umfassender Datensatz vor, der zur Ableitung eines gesundheitlichen Trinkwasserleitwertes genutzt werden kann. Beide Literaturrecherchen zeigen also toxikologische Datenlücken auf, die für regulatorische Bewertung geschlossen werden müssen.

Im Rahmen des Projektes wurde für die Veröffentlichung Neuwald et al. (2021) eine umfassende Recherche zu insgesamt 63 erfassten PM-Substanzen in Oberflächengewässern durchgeführt und hinsichtlich der Verfügbarkeit von toxikologischen Daten bewertet. Die Datenlage kann in den meisten Fällen zumindest eine erste Einschätzung gewährleisten, ist aber insgesamt als nicht ausreichend zu bewerten.

Tabelle 7-1: Ausgewählte PM-Substanzen mit phyko-chemischen, humantoxikologischen und ökotoxikologischen Eckdaten, sofern in den Datenbanken angegeben.

	N-Cyanoguanidine	Benzyl dimethyl-amine	Sodium xylene sulphonate	TFMSA	Melamine
CAS-Nummer	461-58-5	103-83-3	1300-72-7	1493-13-6	108-78-1
log K_{ow} / log D (pH 7)	-1 / -1,03	1,98 / 0,02	-3,12 / -0,2	0,3	-1,22
Wasserlöslichkeit	32 g/L	12 g/L	664 g/L	1,604 g/L	3,48 g/L
PBT und vPvB (nach REACH)	nicht <u>BT</u> / <u>vB</u>	nicht <u>PB</u> / <u>vPvB</u>	nicht <u>PBT</u> / <u>vB</u>		
Ökotoxikologie	Keine Klassifizierung (EC50 > 100 mg/L)	Chronische Toxizität: Alge EC50 1,34 mg/L	Keine Klassifizierung (EC50 > 100 mg/L)		
Toxikologie	Geringes Gefahrpotential	Toxisch bei Inhalierung, Verschlucken oder Kontakt mit Haut und Auge. Organschäden	Reizung an Haut, Augen und Atemwegen	Nicht mutagen Nicht klastogen	Nicht mutagen Nicht teratogen Nicht kanzerogen (IARC)
GHS	Keine H-Sätze	H226, H301, H312, H332, H314, H411	H319	H290, H302, H314, H335	Keine H-Sätze
DNEL	6,5 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	1,25 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	3,8 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	-	0,42 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)

Tabelle 7-1: Fortsetzung

	TCPP	1,4-Dioxan	Tetrafluorborat	Hexafluorophosphate	Naphthalene-1-sulfonic acid
CAS-Nummer	13674-84-5	123-91-1	886059-84-3	1257647-66-7	85-47-2
log K_{ow} / log D (pH 7)	2,68	-0,42	-1,13	0,96	-0,94 (log K _{ow})
Wasserlöslichkeit	1,08 g/L	1.000 g/L	k.A.	k.A.	96,8 g/L
PBT und vPvB (nach REACH)			k.A.	k.A.	k.A.
Ökotoxikologie			k.A.	k.A.	k.A.
Toxikologie	Nicht mutagen Nicht Reprotox.	Nicht genotoxisch Kanzerogenität Kat. 2	k.A.	k.A.	k.A.
GHS	H302	H225, H319, H335, H351	H302, H312, H315, H319, H335	H315, H319, H335	H290, H314
DNEL	0,52 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	0,24 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	k.A.	k.A.	k.A.

Tabelle 7-1 Fortsetzung

	1,4-Diazabicyclo- (2.2.2)octane	Sodium 3-nitrobenzene- sulphonate	Tris(pentafluoro- ethyl)trifluoro-phosphate	Ethyltrimethyl- ammonium iodide
CAS-Nummer	280-57-9	127-68-4	377739-43-0	51-93-4
log K_{ow} / log D (pH 7)	-2,47	-1,3	5,4	-3,6
Wasserlöslichkeit	450,9 g/L	200 g/L	0,1 g/l	0,1 g/l
PBT und vPvB (nach REACH)	nicht PBT / vPvB	nicht PBT / vPvB	k.A.	k.A.
Ökotoxikologie	Keine Klassifizierung	Keine Klassifizierung	k.A.	k.A.
Toxikologie	NOAEL: 100 mg/kg bw d, oral, reproductive repeat dose, rat (ECHA) Nicht mutagen/klastogen	NOAEL: 3600 mg/kg bw, oral, dog, repeat dose NOEL: 1000 mg/kg bw, oral, rat, repeat dose	k.A.	k.A.
GHS	H228, H302, H315, H318	H317, H319	H314	H315, H319, H335
DNEL	0,5 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	5 mg/kg KG/Tag (oral, systemisch, chronisch)	k.A.	k.A.

1.7.2 Gewinnung neuer toxikologischer Daten

Mit den in Tabelle 7-1 aufgeführten 14 Substanzen wurden die zell-basierten Biotests gemäß des GOW-Ansatzes durchgeführt. Im Fokus stand die Bewertung der Endpunkte Gentoxizität, Neurotoxizität, Endokrine Effekte und Zytotoxizität mit jeweils verschiedenen Wirkmechanismen. Ziel der in-vitro Testverfahren sind nicht primär Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen, sondern der semi-quantitative Nachweis von Endpunkt-bezogenen Effekten zur Aufklärung der Wirkmechanismen. Diese Daten stellen die Ausgangslage zur Bewertung von toxikologisch nicht vollständig beschriebenen Einzelsubstanzen im Rahmen des GOW-Konzeptes (Gesundheitlicher Orientierungswert) dar.

1.7.2.1 Eingesetzte Testverfahren

Experimentell wurden die Endpunkte Zytotoxizität, Estrogene Wirkungen, Neurotoxische Effekte und Gentoxizität untersucht.

Die Zytotoxizität wurde über die Parameter Nekrose (Zelltod; SOP gemäß Protokoll 101, Uba 2018), ATP-Konzentration (Metabolisch aktive Zellen; Promega, Deutschland, RealTime-Glo™ Extracellular ATP Assay), Zellproliferation mittels RealTimeCellAnalyser (RTCA, Zellwachstum/-teilung; Stefanowicz-Hajduk, J., Ochocka, J.R., 2020), Apoptose mittels Cell Death Detection Kit (CDD+, zytoplasmatische Histon-assoziierte DNA-Fragmente; Roche, Deutschland, Cell Death Detection ELISA), Glutathion-Konzentration (GSH, Antioxidans; SOP gemäß Protokoll 107, UBA 2018) und Bildung Reaktiver Sauerstoff-Species (ROS) mit Hilfe des Farbstoffs 2',7'-Dichlorofluorescein Diacetate (DCF) untersucht (Eruslanov, E., Kusmartsev, S., 2010). Die eingesetzten humanen Zelllinien waren Leberzellen (HepG2), Neuroblastomzellen (SH-SY5Y) und Jurkatzellen (T-Lymphozyten).

Die Ergebnisse der Zytotoxizitätstests wurden zum einen als „Range Finding“ der Testkonzentrationen eingesetzt um bei den Endpunkten Gentoxizität und Estrogene Effekte eine Beeinflussung durch vorgeschädigte Zellen auszuschließen. Zum anderen diente der Vergleich der Neuroblastom-Zelllinie mit anderen Zelltypen in demselben Testverfahren als Hinweis auf einen möglichen neurotoxischen Effekt, wenn die SH-SY5Y-Zellen sensitiver reagieren, als die Vergleichszellen. Effekte bei oxidativem Stress (GSH und ROS) können zudem als Vorläuferereignisse zu gentoxischen Effekten interpretiert werden, wenn diese Reaktionen chronisch ablaufen.

Gentoxische Effekte wurden durch die Parameter Mutationshäufigkeit nach ISO 16240 (International Organization for Standardization, 2005) und Bildung von Mikrokernen bei der Zellteilung nach modifizierter ISO 21427-2 (International Organization of Standardization, 2006) untersucht. Im Ames Platteninkorporationsassay wurden Bakterienstämme von Salmonella typhimurium (TA 98 und TA 100) jeweils mit zusätzlicher metabolischer Aktivierung durch einen S9-Mix aus Rattenleberhomogenat eingesetzt. Untersucht wurde die mögliche Rückmutation der Stämme durch die eingesetzten Testsubstanzen. Die Bildung von Mikrokernen wurde mit Hilfe der metabolisch kompetenten Leberzellen (HepG2) im Durchflusszytometer (FACS) getestet.

Estrogene Effekte wurden mit der humanen Zelllinie U2OS (Knochenkrebszellen) untersucht, in die der humane Estrogenrezeptor α stabil transfiziert wurde nach ISO 19040-3 (International Organization of Standardization, 2018). Bei estrogen-ähnlicher Wirkung der Testsubstanz erfolgte eine Bindung an den Rezeptor, der über einen Transkriptionsfaktor letztendlich die Synthese eines Enzyms bewirkte. Die Zellen wurden nach Testende lysiert und das gebildete Enzym setzte ein Substrat um, das dann

lumineszierte und gemessen werden konnte. Eine metabolische Aktivierung erfolgte nicht. Für diesen Test erfolgte die zytotoxische Bewertung mit einer zweiten Messung: Die Freisetzung von Laktat-Dehydrogenase (LDH) wurde als Parameter für die Membranintegrität der Zelle bewertet.

1.7.2.2 Vorgehen

Die Einzelsubstanzen wurden, gemäß des vorsorgebasierten Ansatzes des GOW-Konzeptes, mit relativ hohen Konzentrationen im Bereich der jeweiligen Wasserlöslichkeit getestet, die im Trinkwasser aufgrund der im Projekt erzeugten Datenlage bei weitem nicht zu erwarten sind. Die Substanzen wurden in allen Biotests mindestens zweimal in unabhängigen biologischen Replikaten (unterschiedliche Zellpassagen) in den Verdünnungen 1:5, 1:10, 1:15, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 und 1:200 zum „Range Finding“ getestet. Diese Konzentrationen beziehen sich auf die Ziel-Konzentrationen im Well bzw. auf der Ames-Platte.

Eine Positivkontrolle wurde für jeden Versuch gemäß der jeweiligen ISO-Richtlinien bzw. Prüfprotokollen getestet. Destilliertes Wasser wurde als Negativkontrolle für alle Biotests verwendet. Zur Qualitätssicherung wurden alle Versuche im Regelfall mit drei, mindestens jedoch zwei biologisch unabhängigen Replikaten durchgeführt, dazu kommen technische Replikate in unterschiedlicher Anzahl in jedem gemachten Ansatz.

1.7.2.3 Ergebnisse

Versuche mit einem Anteil von mindestens 80 % vitalen Zellen gingen in die Bewertung ein. Zur besseren Übersicht werden in Tabelle 7-2 die Ergebnisse für alle 14 Substanzen, sowie die untersuchten Endpunkte mit den spezifischen Wirkmechanismen verkürzt dargestellt. Die Bewertung zum Vorliegen eines Effektes erfolgte, wenn eine einzelne Testkonzentration eine signifikante Veränderung gegenüber der entsprechenden Negativkontrolle gemäß der anzuwendenden Guideline/SOP aufwies, unabhängig von der Höhe der Testkonzentration.

Die Ergebnisse zeigen bei den untersuchten Endpunkten eine klare Abstufung der Häufigkeit des Auftretens: Zytotoxizität > Neurotoxizität > Estrogene Wirkung > Gentoxizität.

Es fällt auf, dass vier PM-Stoffe (BDMA, TFMSA, Mel und ETMAI) bei keinem der untersuchten Endpunkte eine Wirkung in den Zellen hervorriefen. Dies ist insofern etwas überraschend, da aufgrund der H-Sätze zumindest eine reizende/ätzende Wirkung dokumentiert ist, die sich in einem der Zytotoxizitätstest hätte widerspiegeln können.

Die Ergebnisse für diese vier PM-Stoffe zeigen aber auch, dass ohne Effekt beim Endpunkt Zytotoxizität auch die anderen Endpunkte jeweils keine Effekte zeigten. Ob dies ein kausaler Zusammenhang ist, kann jedoch nicht abschließend beurteilt werden. Die Endpunkte Neurotoxizität, Estrogene Wirkung und Gentoxizität wurden jeweils in nicht-zytotoxischen Konzentrationen untersucht, um sekundäre Effekte auszuschließen.

Bei den anderen PM-Stoffen zeigten sich zytotoxische Effekte mit verschiedenen Wirkmechanismen, wobei Effekte auf die Zellproliferation (RTCA, 9 von 14 Substanzen) und den Metabolismus (ATP, 10 von 14 Substanzen) am häufigsten verzeichnet wurden. Ein Muster ist jedoch nicht erkennbar. Der PM-Stoff SXS zeigte Effekte in allen vier Endpunkten. In der Literatur dokumentiert ist jedoch „nur“ eine reizende und sensibilisierende Wirkung. Dies zeigt auf, dass nicht nur fehlende Daten ergänzt, sondern auch vorhandene toxikologische Daten gegebenenfalls überprüft werden sollten.

Die oben beschriebene Biotestbatterie kann jedoch nicht alle Möglichkeiten von denkbaren Wirkmechanismen untersuchen. Dies zeigte sich am Beispiel 1,4-Dioxan, das als kanzerogen eingestuft ist. Die hier verwendeten Biotests zum Endpunkt Genotoxizität konnten diese Wirkung jedoch nicht feststellen. Nach Nutzung eines weiteren Testkits zum Nachweis klastogener Wirkung konnte die (nicht-gentoxische) kanzerogene Wirkung des PM-Stoffes nachgewiesen werden. Ähnlich wie bei der chemischen Analytik können nur die Stoffe/Wirkungen detektiert werden, für die eine Methode zur Verfügung steht.

Zur Beantwortung der Fragestellung, ob die PM-Stoffe aufgrund ihrer physiko-chemischen Eigenschaften überhaupt in eine Zelle aufgenommen werden, wurde eine weitere Zelllinie (OATP181) getestet, die einen spezifischen Organo-Anion-Transporter (Abk. OATP von englisch Organic Anion Transporting Polypeptide) besitzen. Die Ergebnisse bezüglich des Endpunktes Zytotoxizität waren jedoch für alle untersuchten PM-Stoffe negativ (ohne Effekt). Dies zeigt, dass ausbleibende zytotoxische Wirkung für die untersuchten Stoffe nicht auf mangelnder Aufnahme (interner Exposition) beruhte.

Tabelle 7-2: Übersicht der semiquantitativen Bewertungen der ausgewählten PM-Substanzen auf Basis des GOW-Konzeptes. Ein signifikanter Effekt gegenüber der jeweiligen Negativkontrolle wird mit einem + markiert. Im Vergleich der neuronalen Zellen SH-SY5Y (SH) mit den nicht-neuronalen Zellen wird die niedrigere Effektkonzentration fett hervorgehoben (+). Sofern eine zusätzliche Konzentrations-Wirkungs-Beziehung vorlag, erfolgt die Darstellung als ++. n.d.: nicht durchgeführte Biotests. Uneindeutige Effekte (z.B. durch unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Messmethoden) werden als ± aufgeführt.

	DCD	BDMA	SXS	TFMSA	Mel	TCPP	Dio	TFB	HFP	NSA	DABCO	SNBS	TTFP	ETMAI
Zytotoxizität	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Nekrose	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-
CDD+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
CDD+ (SH)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
ATP	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-
ATP (SH)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	+	+	+	+	-	+	-
ROS DCF	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-
ROS DHE	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-
GSH	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
GSH (SH)	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-
RTCA	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
RTCA (SH)	+	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
Neurotoxische Effekte	±	-	±	-	-	-	±	+	-	±	±	-	-	-
Endokrine Wirkung	-	-	+	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	+	-
ER-CALUX	-	-	+	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-	++	-
Gentoxizität	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	-
Ames	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrokerne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	-

1.7.2.4 Einschätzung der Testbatterie hinsichtlich ihrer Eignung für PM-Stoffe

Die Testbatterie kann, zusammenfassend betrachtet, als geeignetes Mittel zur ersten Testung und Bewertung im Rahmen des vorsorgebasierten GOW-Konzeptes betrachtet werden, das im Regelfall auch für die Stoffklasse der PM-Stoffe geeignet ist. Der (unspezifische) Endpunkt Zytotoxizität scheint auf dem vorliegenden Datensatz basierend, der häufigste und wichtigste Endpunkt zu sein: wenn keine zytotoxische Wirkung vorliegt, fehlen auch Effekte bei den anderen Endpunkten.

Bedingt durch die teilweise sehr hohen Wasserlöslichkeiten und entsprechende Verdünnungen konnten weite Konzentrationsbereiche getestet werden, da im GOW-Konzept der semi-quantitative Ansatz („ja/nein-Antwort“) ausreichend für eine Bewertung im Sinne des Vorsorgegedankens ist. Die gewählten Endpunkte und Wirkmechanismen sowie die verwendeten Zellen der Testbatterie können die eventuell bereits vorliegenden toxikologischen Daten bestätigen oder sinnvoll ergänzen.

1.7.3 Testung komplexer Umweltproben

Die Testung von komplexen Umweltproben, in diesem Fall Wasserproben einer Kläranlage vor und nach der Behandlung in einer 4. Reinigungsstufe (Ozonung bzw. Aktivkohle) im Rahmen des Projektes PROTECT bestätigt diese Einschätzung. Hierbei konnten signifikante Effekte lediglich im Endpunkt Zytotoxizität (oxidativer Stress, ROS-DCF) gezeigt werden (Gollong et al. 2022). Eine Erweiterung dieses Endpunktes mit weiteren Biotests unterschiedlicher Wirkmechanismen könnte hilfreich sein, um eine noch umfassendere und damit sicherere Abschätzung zu erhalten.

1.7.4 Gesundheitliche Bewertung auftretender PM-Stoffe

Eine größere Zahl von Stoffen, die nach Uferfiltration im Rohwasser, nach Aktivkohlefiltration mit Median-Konzentrationen $\geq 0,1 \mu\text{g/L}$ detektiert wurden (Tabelle 5-8), sind aktuell nicht nach dem GOW-Konzept für das Trinkwasser in Deutschland regulatorisch bewertet. Eine entsprechende Bewertung aufgrund der in diesem Projekt erfassten Daten ist anzustreben. Eine solche Bewertung erfolgt nach einem abgestimmten Prozess unter Federführung des Umweltbundesamtes unter Beteiligung der Verbände (z. B. DVGW, bdew) zur Abfrage von zusätzlichen Befunden bei Wasserversorgungsunternehmen, der Bundesländer zur Kenntnisnahme und Information der zuständigen Behörden (Gesundheitsämter) sowie der Trinkwasserkommission zur wissenschaftlichen Diskussion und Beratung des UBA und des Bundesministeriums für Gesundheit.

Aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie konnten die geplanten Messungen der Nominalkonzentrationen in den Zellen bzw. im Medium aus zeitlichen Gründen leider nicht durchgeführt werden.

Bei den meisten untersuchten PM-Stoffen zeigten sich keine Effekte bei den Endpunkten Gentoxizität, Neurotoxizität und Endokrine Effekte.

1.7.5 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

#	Meilensteine	Status
6.1	Toxikologische Bewertung ausgewählter PM-Stoffe auf Grundlage vorhandener oder durch neue Tests verbesserter Wirkungsdaten (GOW-Werte), basierend auf den Endpunkten Genotoxizität, Neurotoxizität und Endokrine Effekte.	Vollständig erreicht
6.2	Kenntnis der Eignung der bestehenden Testbatterie von anthropogenen Spurenstoffen im Trinkwasser (TOX-BOX) und der etablierten Anreicherungsverfahren in Hinsicht auf die Erfassung von Wirkungen von PM-Stoffen.	Überwiegend erreicht
6.3	PM-Stoffe mit ökotoxikologischen Bedenken bzw. gravierenden Datenlücken identifizieren	Vollständig erreicht

1.7.6 Literatur

Eruslanov, E., Kusmartsev, S. (2010) Identification of ROS using oxidized DCFDA and flow-cytometry. in: *Advanced Protocols in Oxidative Stress III*. 57–72. https://doi.org/10.1007/978-1-60761-411-1_4.

International Organization for Standardization (2005) ISO 16240:20–5 - Water quality — Determination of the genotoxicity of water and waste water — Salmonella/ microsome test (Ames test) [WWW Document]. URL. www.iso.org/standard/32160.html

International Organization of Standardization (2006) ISO 21427-2:20–6 - Water quality — Evaluation of genotoxicity by measurement of the induction of micronuclei — Part 2: Mixed population method using the cell line V79.

International Organization of Standardization (2018) ISO 19040-3:20–8 - Water quality — Determination of the estrogenic potential of water and waste water — Part 3: In vitro human cell-based reporter gene assay.

Gollong, G., Neuwald, I. J., Kuckelkorn, J., Junek, R., Zahn, D. (2022) Assessing the protection gap for mobile and persistent chemicals during advanced water treatment—A study in a drinking water production and wastewater treatment plant. *Water Research*, 221, 118847.

Grummt, T., Kuckelkorn, J., Bahlmann, A., Baumstark-Khan, C., Brack, W., Braunbeck, T., Feles, S., Gartiser, S., Glatt, H., Heinze, R., Hellweg, C.E., Hollert, H., Junek, R., Knauer, M., Kneib-Kissinger, B., Kramer, M., Krauss, M., Küster, E., Maletz, S., Meinl, W., Noman, A., Prantl, E.M., Rabbow, E., Redelstein, R., Rettberg, P., Schadenboeck, W., Schmidt, C., Schulze, T., Seiler, T.B., Spitta, L., Stengel, D., Waldmann, P., Eckhardt, A., 2013. Tox-Box: Securing drops of life - An enhanced health-related approach for risk assessment of drinking water in Germany. *Environ. Sci. Eur.* 25, [1doi.org/10.1186/2190-4715-25-27](https://doi.org/10.1186/2190-4715-25-27).

Kuckelkorn, J., Redelstein, R., Heide, T., Kunze, J., Maletz, S., Waldmann, P., Grummt, T., Seiler, T.B., Hollert, H., 2018 A hierarchical testing strategy for micropollutants in drinking water regarding

- their potential endocrine-disrupting effects - towards health-related indicator values. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 25, 4051–4065. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-0155-3>
- Neuwald, I., Muschket, M., Zahn, D., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Kuckelkorn, J., Strobel, C., Knepper, T.P. and Reemtsma, T. (2021) Filling the knowledge gap: A suspect screening study for 1310 potentially persistent and mobile chemicals with SFC- and HILIC-HRMS in two German river systems. *Water Res.* 204, 117645.
- Prantl, E.M., Kramer, M., Schmidt, C.K., Knauer, M., Gartiser, S., Shuliakevich, A., Milas, J., Glatt, H., Meinl, W., Hollert, H. (2018) Comparison of in vitro test systems using bacterial and mammalian cells for genotoxicity assessment within the “health-related indication value (HRIV) concept. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 25, 3996–4010. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-8166-z>.
- Stefanowicz-Hajduk, J., Ochocka, J.R., 2020. Real-time cell analysis system in cytotoxicity applications: Usefulness and comparison with tetrazolium salt assays. *Toxicol. Rep.* 7, 335–344. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.02.002>.
- UBA (2018) Tamara Grummt, Thomas Braunbeck, Henner Hollert, Meike Kramer. BMBF-Fördermaßnahme RiSKWa. Leitfaden Gefährdungsbasiertes Risikomanagement für anthropogene Spurenstoffe zur Sicherung der Trinkwasserversorgung (Tox Box).
- UBA (2020) Gesundheitlicher Orientierungswert - GOW. Verfügbar im Internet unter: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasserqualitaet/toxikologie-des-trinkwassers/gesundheitlicher-orientierungswert-gow>. Aufgerufen am 02.12.2022

1.8 AP 7: Gemeinsame Auswertung, Handlungsoptionen, Empfehlungen

(Koordination: UFZ; Mitwirkung: HSF, KWL, SUEZ, TUB, UBA_MF, UBA_Tox)

Dieses Arbeitspaket hatte zum Ziel, die in den früheren Arbeitspaketen gewonnenen Erkenntnisse zum Auftreten und zu den Quellen von PM-Stoffen, zur Barriere-Wirkung etablierter Verfahren in der Abwasserreinigung und Trinkwasseraufbereitung sowie zu möglichen innovativen Verfahren gemeinsam auszuwerten und daraus Empfehlungen hinsichtlich des Umgangs mit PM-Stoffen in stofflicher und auch in verfahrenstechnischer Hinsicht abzuleiten.

In den Arbeitspaketen 1 – 6 (Kapitel 1.2 bis 1.7) wurden 127 PM-Kandidatenstoffe untersucht. Dabei wurde zunächst ihr Auftreten im Wasserkreislauf untersucht, gefolgt von Untersuchungen ihres Verhaltens, vom Laborexperiment über Pilotanlagen bis zu bestehenden Full-Scale Anlagen. Dabei wurde mit Modellwässern wie auch mit realen Abwässern und Rohwässern gearbeitet. Die Untersuchungen bedienten sich dotierter Lösungen mit definierten Ausgangskonzentrationen ebenso wie realer Wässer mit schwankenden und weit unterschiedlichen Konzentrationen. Es wurden sowohl etablierte Prozesse der Trinkwasseraufbereitung und der vierten Reinigungsstufe von Kläranlagen, als auch innovative Behandlungsverfahren betrachtet.

Die Ergebnisse dieser sehr vielfältigen Untersuchungen werden hier gemeinsam gesichtet und zusammenfassend ausgewertet. Im Einzelnen sollten zunächst PM-Indikatorsubstanzen ausgewählt werden, die für das Monitoring an repräsentativen Messstellen in Deutschland geeignet wären. Auf Basis der Befunde zum Auftreten von PM-Stoffen sollten in stofflicher Hinsicht Optionen für die Entfernung, Vermeidung oder Substitution ausgewählter PM-Stoffe gegeben werden. In verfahrenstechnischer Hinsicht sollte das Entfernungspotential etablierter und innovativer Entfernungstechnologien für PM-Stoffe eingeschätzt werden. Abschließend sollte eine Einschätzung gegeben werden zur Bedeutung des Problems der PM-Stoffe insgesamt, der Eignung technischer Lösungsmöglichkeiten und zur Notwendigkeit präventiver Maßnahmen.

Das Vorhaben PROTECT erweitert damit die Erkenntnisse früherer RiskWa-Vorhaben auf stärker polare organische Spurenstoffe, insbesondere aus dem Bereich der Industriechemikalien.

1.8.1 Indikatoren für das Monitoring

Indikatoren für die Anwesenheit abwasserbürtiger PM-Stoffe in einem Wasserkörper, die im Rahmen eines größeren Monitorings eingesetzt werden könnten, sollten mehrere Kriterien erfüllen:

- (a) Analytisch sollten die Indikatoren in den zu erwartenden Konzentrationen gut detektierbar sein (hohes Signal-/Rausch-Verhältnis) mit einer der beiden in PROTECT eingesetzten Analysentechniken, der HILIC oder der SFC in Kopplung mit der Massenspektrometrie.
- (b) Sie sollten in den untersuchten Kompartimenten des Wasserkreislaufs häufig detektiert worden sein, allerdings nicht notwendigerweise in hohen Konzentrationen.
- (c) Idealerweise stammen die Indikatoren aus verschiedenen Quellen, wie Haushalt, Industrie oder Gewerbe, sodass deren Einfluss auch erfasst wird.
- (d) Die Indikatoren können unterschiedlich ausgeprägte PM-Eigenschaften besitzen, sodass bei ihrem kombinierten Auftreten und gemeinsamen Monitoring auch Informationen über die Güte der Barrierenwirkung des untersuchten Systems erhalten werden kann.

Tabelle 8-1: Mögliche Indikatoren für abwasserbürtige Einträge von PM-Stoffen, basierend auf den genannten Auswahlkriterien und den in PROTECT erhobenen Daten.

Neue Indikatoren		
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid	AAMPS	Industriechemikalie
Adamantan-1-amin	ATA	Pharmaka
Melamin	MEL	Industriechemikalie, Transformationsprodukt
2-Pyrrolidon	2PYR	Industriechemikalie
Bekannte Indikatoren		
Acesulfam	ACE	Süßstoff
Benzotriazol	BTA	Industriechemikalie
Carbamazepin	CBZ	Pharmaka
Diatrizoic acid	DZA	Pharmaka
Gabapentin-lactam	GABL	Transformationsprodukt von Pharmaka
Olmesartan	OLM	Pharmaka
Primidon	PRI	Pharmaka
Anionen ionischer Flüssigkeiten		
Tetrafluoroborate	BF4	Ionische Flüssigkeit
Hexafluorophosphate	PF6	Ionische Flüssigkeit

Tabelle 8-1 zeigt drei Gruppen von Indikatoren:

- Neue, bisher nicht beobachtete Indikatoren, deren breites Auftreten in hiesigen Wasserkreisläufen durch das in PROTECT durchgeführte Monitoring nachgewiesen wurde.
- Bekannte Stoffe, die bereits zuvor als weit verbreitete Kontaminanten im Wasserkreislauf in Erscheinung traten. Diesbezüglich bestätigen die Befunde von PROTECT die Literatur. Das Auftreten dieser Stoffe ist auch darin begründet, dass die PM-Definition nicht anwendungsbezogen ist und somit Industriechemikalien ebenso wie Pharmaka und Chemikalien anderer Regelungsbereiche umfasst.
- Anorganische Anionen ionischer Flüssigkeiten, deren großflächiges Auftreten im Rahmen von PROTECT erstmals festgestellt wurde.

1.8.2 Stoffliche Auswertung

Alle folgenden stoffbezogenen Auswertungen und Schlussfolgerungen basieren auf den gewonnenen Daten für die in diesem Vorhaben quantifizierten 127 PM-Kandidatenstoffe, deren Auftreten und Entfernbarkeit in verschiedensten Prozessen der Wasseraufbereitung und der weitergehenden Abwasserbehandlung. PROTECT hat insofern den bisher umfassendsten Datensatz zu (potentiellen) PM-Stoffen erarbeitet.

Dennoch ist die Anzahl von 127 Stoffen, gemessen an den > 600 jüngst abgeschätzten möglichen PM-Stoffen allein aus REACH (basierend auf den Daten aus 2019; Arp and Hale, 2022) eine begrenzte Auswahl. Wir halten die so erzielten Ergebnisse jedoch aus drei Gründen für bedeutsamer, als ein Anteil von 20-Prozent gemessen an den möglichen PM-Stoffen in REACH vermuten läßt:

- (a) Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen mehrjähriger früherer Studien zu PM-Stoffen im Wasserkreislauf, war also keineswegs zufälliger Natur (Kapitel 1.2). Sie beachtete auch die Befunde eines ersten Screenings für PM-Stoffe mit HILIC- und SFC-MS (Schulze et al., 2019).
- (b) Diese Auswahl bezog dabei insbesondere auch Informationen zu den Verwendungsmengen und der Verwendungsart von REACH-Stoffen mit ein (Schulze et al., 2018). Diese Verwendungs-Charakteristika sind grundlegend für die zu erwartenden Umweltkonzentrationen und darum ein wichtiges Priorisierungskriterium.
- (c) Schließlich wurde innerhalb von PROTECT ein Suspect Screening mit HILIC- bzw. SFC-HRMS durchgeführt (Kap. 1.2.1), und die Erkenntnisse bei der Stoffauswahl für das Monitoring berücksichtigt. Dieses Suspect Screening diente als ein Priorisierungsschritt in dem eine deutlich größere Stoffanzahl (>1300) betrachtet wurde.

Zugleich ist zu beachten, dass die Auswertung von Arp und Hale (2022) aus Mangel an validen experimentellen Daten mit vielen Datenlücken und modellierten Daten arbeiten musste. Ausserdem können PM-Stoffe auch aus anderen Regulationsbereichen als REACH stammen, z.B. bei Verwendung als Pharmaka, Biozide, Pestizide etc.

1.8.2.1 Emissionscharakteristik von PM-Stoffen

In den verschiedenen Untersuchungskampagnen von PROTECT haben sich deutliche Besonderheiten im Emissionsverhalten von Industriechemikalien im Vergleich zu PM-Kandidaten anderen Anwendungsklassen (Pharmaka, Süsstoffe etc) gezeigt: Die Emissionen können sowohl räumlich heterogener als auch zeitlich stärker variabel sein.

Räumliche Heterogenität

Deutliche einzugsgebietspezifische Belastungen zeigten sich beim Vergleich von Mulde und Rhein. In der Mulde relativ zum Rhein erhöht waren beispielsweise CYA, GUA, TRIA und NPDISA. Die Zahl der am Rhein in ihrer Konzentration relativ erhöhten PM-Kandidaten war etwa dopplet so hoch. Sie umfasst unter anderem: BF4, MEL und DABCO (Kap. 1.2.2.2). Auch im Oberlauf der Vereinigten Mulde, zwischen der Freiburger und der Zwickauer Mulde zeigten sich deutliche Unterschiede für einige Industriechemikalien, namentlich für AAMPS, NBSA, BETMAC und MEL.

Dieses Bild für die Konzentrationen von PM-Kandidaten in Fließgewässern wird ergänzt durch die Auswertung der Häufigkeiten und Median-Konzentrationen aller untersuchten Stoffe (Abbildung 2-6). Die Gruppe der Stoffe, die weniger häufig, aber dann doch in hohen Konzentrationen in den Oberflächenwasser-Proben gefunden wurde, wird ebenfalls klar von Industriechemikalien dominiert.

In der Gruppe der in weniger als 60% der Proben, aber dennoch mit Median-Konzentrationen für die positiven Befunde > 0,1 µg/L auftretenden Stoffe finden sich 3 Industriechemikalien (HHTMP, PFPrA und DTBSA), aber nur ein Pharmaka-Wirkstoff (DCF).

Zeitliche Variabilität

In der Vereinigten Mulde zeigten sich stärkere Frachtspitzen für einige Industriechemikalien im Vergleich zu Pharmaka. Hier wurden vor allem DPG, NAPDISA, DTBSA, CG, CYA, MEL, NAPSA, SULA und BF4 auffällig (Kap. 1.2.2.4).

Auch die Konzentrationsunterschiede im Zulauf einer untersuchten Kläranlage zwischen zwei Beprobungswochen (Kap. 1.2.3) waren für Industriechemikalien besonders ausgeprägt: 2PYR, BA12, ETMAM, HPEA, MOET, NAPDISA und APEE, BETMAC, HHTMP, MESUL, MTD, SPAC, TCEP, THEIC (Abbildung 2-10).

Die im Rahmen von PROTECT in verschiedenen Zusammenhängen beobachtete variable Emissions-Charakteristik von Industriechemikalien stellt eine Herausforderung für die zuverlässige Erfassung der Wasserbelastung an einem Ort dar: im Vergleich zu homogener emittierten Stoffen besteht ein stark erhöhtes Risiko, dass mit einem Monitoring, das sich auf häufig auftretende Stoffe beschränkt, ortsspezifische Belastungen an Industriechemikalien übersehen werden.

1.8.2.2 Auftreten von PM-Stoffen im Oberflächenwasser

Die nachfolgende Betrachtung des Verhaltens von PM-Stoffen beschränkt sich auf diejenigen der 127 untersuchten Stoffe, die in Rhein und Mulde häufiger und in höheren Konzentrationen auftraten. Zur Auswahl wurde ein Produkt aus Häufigkeit der Detektion (in Prozent) und dem Median der Konzentration von mindestens 5 festgelegt, (entsprechend 50% Detektionshäufigkeit und Mediankonzentration von 0,1 µg/L), mit der Zusatzbedingung, dass die Detektionshäufigkeit nicht unter 33% betrug.

Nach diesen Kriterien sind die folgenden organischen Spurenstoffe von breiterer Bedeutung: 2PYR, ACE, BTA, CG, CYA, DTBSA, DZA, GAB, GUA, MEL, MET, MOET, NAPDISA, SAC, VIN, VSA, TRIA, XSA/DMBSA, ergänzt um die beiden anorganischen Anionen BF4 und PF6.

Details zu weiteren Stoffen, ihrem Auftreten und ihrer Entfernbarkeit, finden sich in den entsprechenden früheren Kapiteln.

1.8.2.3 Entfernbarkeit in der Aufbereitung

Ausgehend vom Auftreten ausgewählter PM-Stoffe in Oberflächenwasser hat PROTECT deren Verhalten entlang zweier (potentielle) Pfade vom Oberflächenwasser zum Trinkwasser und den dazwischen liegenden, natürlichen und technischen Barrieren betrachtet:

- Vom Oberflächenwasser über Uferfiltration zum Wasserwerk (sog. „naturnahe Aufbereitung“)
- Direkte Entnahme von Oberflächenwasser mit vielstufiger Aufbereitung.

Nutzung über Uferfiltration

In der untersuchten ***Uferfiltration*** gut entfernt (> 80%) wurden von diesen 20 Stoffen insgesamt 9 Stoffe: BTA, CG, CYA, GAB, GUA, MET, SAC, TRIA und XSA/DMBSA (Abbildung 8-1). Für BTA erscheint die am Untersuchungsstandort ermittelte Elimination (87 %) im Vergleich zur Literatur aber

ungewöhnlich hoch (Filter et al., 2021; Greskowiak et al., 2017). Deshalb bleibt BTA in die weiteren Betrachtungen einbezogen. Als eingeschränkt wirksam erwies sich die Uferfiltration für ACE, DZA und VSA. Keine Elimination wurde für die Stoffe NAPDISA und PF6 festgestellt. Die Median-Konzentration von 2PYR, BF4, DTBSA, MEL und MOET nahmen rechnerisch sogar zu. Dies ist vermutlich aber auf qualitative Schwankungen in der Mulde und die begrenzte Beprobungshäufigkeit (7 Beprobungen) zurückzuführen.

Die eingeschränkte bis fehlende Wirksamkeit der Uferfiltration für 10 der betrachteten 20 PM-Kandidaten ist bedeutsam, weil die Uferfiltration einer der Zielprozesse einer naturnahen Aufbereitung ist. Die Qualität des dafür genutzten Wassers (zumeist Flusswasser) sollte so beschaffen sein, dass nach Uferfiltration weitergehende Aufbereitungsverfahren als die Enteisung und Entmanganung nicht erforderlich sind (BMU, 2021).

Auch wenn hier nur ein Uferfiltrationsstandort untersucht wurde, zeigen die Ergebnisse von PROTECT klar, dass für mit PM-Stoffen belastete Fließgewässer diese naturnahe Aufbereitung nicht ausreichend sein kann.

Eine weitere Aufbereitung kann somit erforderlich werden. Diesbezüglich haben die Untersuchungen in PROTECT folgende Ergebnisse erbracht:

Eine **nachfolgende Aktivkohlefiltration** (des Uferfiltrats) in einer Pilotanlage entfernte von den verbliebenen 10 Stoffen drei weitere sehr effektiv, nämlich BTA, MEL und NAPDISA (Abbildung 8-1). Moderate Entfernung wurde für BF4, DTBSA und VSA ermittelt. Für vier Stoffe erwies sich die Aktivkohle-Pilotanlage als unwirksam (2PYR, ACE, DZA, PF6), während die Konzentrationen von MOET sogar stieg.

Als Alternative zur Aktivkohlefiltration lieferten Laborversuche zur **Ozonung** weitere Informationen zur möglichen Elimination der 10 Stoffe (Abbildung 8-1). Sie zeigten eine gute Wirksamkeit für BTA, DTBSA, MOET und VIN sowie eingeschränkte Wirksamkeit für ACE und VSA. Die Ozonung erwies sich jedoch als nicht wirksam für 2PYR, DZA, MEL und PF6 und sollte auch für BF4 keine Wirkung haben.

Eine **Kombination beider Prozesse, Aktivkohlefiltration und Ozonung** würde auf Basis dieser Daten für immerhin sechs der 10 nach Uferfiltration verbleibenden Stoffe weitere Verbesserung erbringen. Diese eine Kombinationswirkung kommt zustande, weil bestimmte Stoffe von jeweils einem der Verfahren sehr gut entfernt werden: Dies gilt für MEL (durch Aktivkohle), DTBSA, MOET, VIN (durch Ozon). Eine moderate Entfernung durch beide Prozesse, die insgesamt auch zu einer Kombinationswirkung führen würde, wurde nur für VSA beobachtet. Keine weitere Entfernung würde für drei der nach Uferfiltration verbliebenen Stoffe erzielt werden: 2PYR, DZA und PF6.

Direkte Aufbereitung von Flusswasser

Ein zweiter betrachteter Pfad von Oberflächenwasser zu Trinkwasser ist der einer direkten mehrstufigen Aufbereitung (unter anderem Ozonung gefolgt durch Aktivkohlefiltration) von Flusswasser, wie sie z.B. entlang des Rheins vielfach praktiziert wird.

Von den im Oberflächenwasser analysierten Stoffen erwies sich diese Verfahrenskombination als gut wirksam für 7 der 24 oben genannten Stoffe (Abbildung 8-1):

Eine Entfernung > 80% im Median wurde für BTA, DTBSA, GAB, MOET, SAC, TRIA, VSA und XSA/DMBSA erreicht, mäßige Entfernung (20 - 80%) für ACE, BF4, DZA, MEL, MET und VIN. Vier Stoffe zeigten keine nennenswerte Entfernung (PF6) bzw. stiegen in ihrer Konzentration (2PYR, CG, GUA).

Die Betrachtung des Verhaltens von PM-Kandidatenstoffen auf diesen beiden Pfaden von Oberflächenwasser zu Trinkwasser zeigt auf:

Trinkwasser ist, bei Nutzung der etablierten Aufbereitungsverfahren einschließlich Aktivkohlefiltration und Ozonung, nicht grundsätzlich ungeschützt gegenüber dem Eindringen von PM-Stoffen. Der Schutz ist jedoch nicht vollständig.

Das Ausmaß des Auftretens von PM-Stoffen wird standortabhängig sein, beeinflusst von den jeweils im Oberflächenwasser auftretenden Stoffen und den Bedingungen der Aufbereitung (Greskowiak et al., 2017).

Abbildung 8-1: Wirkung der verschiedenen Barrieren für 20 PM-Kandidatenstoffe, deren Produkt aus Häufigkeit der Detektion (in Prozent) und dem Median der Konzentration (in µg/L) mindestens 5 betrug, und deren Detektionshäufigkeit ≥ 33% in den untersuchten Oberflächenwasser-Proben von Rhein und Mulde (n = 36) war.

Innovative Verfahren

Des Weiteren wurde das Entfernungspotential reduktiver Behandlungsprozesse beleuchtet, durch Eisenkorrosion (Fe⁰) sowie durch Pt/H₂. Letzteres stellt kein wirtschaftlich anwendbares Verfahren in der Aufbereitung dar, sondern zeigt das grundsätzliche Potential bestimmter PM-Kandidatenstoffe, reduktiv eliminiert zu werden.

Relevant wäre eine mögliche reduktive Umsetzung vor allem für die Stoffe, für die keines der etablierten Verfahren der weitergehenden Aufbereitung, Adsorption (A-Kohle) oder Oxidation (Ozonung), zu einer weitgehenden Entfernung führt. Dies sind: 2PYR, ACE, DZA und VSA, sowie BF4, PF6.

Fe⁰ zeigt eine gewisse Wirksamkeit für DZA (Tabelle 6-6). Auch ACE ist grundsätzlich chemisch reduzierbar, wie die erfolgreiche Umsetzung mit Pt/H₂ zeigt. Keine Ergebnisse konnten für 2PYR, TRIA, BF₄ und PF₆ erzielt werden.

Im Ergebnis würde eine reduktive Aufbereitung für die hier betrachteten 20 PM-Kandidatenstoffe, die nach Uferfiltration und adsorptiv/oxidativer Aufbereitung verbliebene Lücke nicht wesentlich schließen.

Membranverfahren

Membranverfahren werden großtechnisch zur Meerwasser-Entsalzung eingesetzt. Hinsichtlich der Praxis der Spurenstoff-Elimination sind sie jedoch zwischen den für diesen Zweck etablierten Verfahren (Aktivkohle und Ozonung) und den innovativen Verfahren einzuordnen.

Die Umkehrosmose erwies sich auch in diesen Untersuchungen mit HP- bis ULP-Membranen als sehr wirksam und zeigte das breiteste Entfernungsprofil aller Prozesse (Tabelle 6-6). Die Laborexperimente zeigten auf, dass Einschränkungen nur für kleine ungeladene PM-Stoffe, wie BTA und CG, bestehen. Die Liste der in diesem Projekt untersuchten Stoffe umfasste 6 weitere kleine (MW < 150 g/mol), ungeladene PM-Kandidatenstoffe (2PYR, AMM, CAP, DEAN, MOET und TRIA), die bis auf MOET ebenfalls unterdurchschnittliche Entfernungen in der Umkehrosmose zeigten. Von diesen wurden allerdings nur 2PYR und BTA in der Uferfiltration nicht wirksam entfernt.

Die Umkehrosmose erwies sich somit erneut als ein sehr potentes Verfahren, um bereits erfolgte Belastungen von Rohwässern mit PM-Stoffen zu kontrollieren. Eine vertiefte Betrachtung der Behandlungsprozesse erfolgt in Kapitel 1.8.3.

1.8.2.4 Vermeidung von Immissionen in Oberflächengewässer

Die Verbesserung der Abwasserbehandlung zur Vermeidung von Einträgen von PM-Stoffen mit Kläranlagenabläufen in die Oberflächengewässer ist grundsätzlich einer anderenfalls notwendigen Intensivierung der Trinkwasseraufbereitung vorzuziehen. Das gilt insbesondere dort, wo eine verbesserte Abwasserbehandlung die Beschränkung auf eine naturnahe Trinkwasseraufbereitung erlauben würde.

PROTECT hat deshalb auch an realen vierten Reinigungsstufen untersucht, für welche PM-Stoffe diese Stufen eine Verringerung der Belastung in Kläranlagenabläufen, und damit eine spürbare Entlastung auf der Trinkwasserseite erbringen würde (Tabelle 3-2, Tabelle 3-7).

Bei Einsatz von Pulveraktivkohle wurden gute Eliminationen (> 80%) erzielt für 2PYR, BTA, CAP, GUA, und TCPP. Moderat Eliminationen wurden für ACE und CG und keine Elimination für BF₄, CYA, DZA, MEL, MET, PF₆ und VSA beobachtet. Für GAB war Mangels Auftretens in ausreichender Konzentration keine Aussage möglich.

Durch Ozonung gefolgt von Aktivkohle (Tabelle 3-5, Tabelle 3-7) wurden moderate Entfernungen für VSA, ACE und CG gefunden. BF₄, CAP, CYA, DZA, MEL, MET und PF₆ zeigten keine Elimination. Gut entfernt durch zumindest eine der beiden Techniken oder deren Kombination wurden hingegen BTA, GUA, TCPP und 2-Pyr.

Insgesamt ergeben sich keine gravierenden Entlastungen der Oberflächengewässer durch die untersuchten vierten Reinigungsstufen hinsichtlich der hier betrachteten 20 Stoffe (Abbildung 8-1). Für das Gesamtsystem besonders nützlich wäre eine Entfernung derjenigen abwasserbürtigen PM-Stoffe, die in der Trinkwassergewinnung durch naturnahe Aufbereitung (einschl. Uferfiltration) nicht oder nicht weitgehend entfernt wurden. Dies waren: 2PYR, ACE, BTA, DZA, MEL, MOET, NAPDISA und VSA, sowie BF4 und PF6.

Hier ergab sich an den realen 4. Reinigungsstufen eine nachweisliche Verbesserung, d.h. geringere Ableitungen in den Vorfluter, lediglich für 2PYR und BTA, jeweils durch die PAK-Stufe.

Auf dieser Basis läßt sich folgern, dass die vierten Reinigungsstufen zwar zur Verringerung der Emissionen von Pharmaka-Rückständen zum Schutz der Gewässer wirksam sind, jedoch in Hinblick auf PM-Stoffe und die Nutzung von Oberflächenwasser zur Trinkwassergewinnung nur wenig Verbesserung erbringen.

Für den Fall, dass die Belastung von aufbereitetem Trinkwasser mit 2PYR, ACE, DZA, MEL, sowie BF4 und PF6 als zu hoch erscheint, und darum eine Verminderung der Emission dieser Stoffe notwendig ist, bleiben damit nur Maßnahmen an der Quelle, z.B. Einschränkungen der Nutzung, als Handlungsoption.

1.8.2.5 Übertragbarkeit und Begrenzungen der Betrachtung zu Einzelstoffen

Die Betrachtung des Verhaltens von PM-Stoffen in diesem Kapitel hat sich bewußt auf die höher konzentrierten Stoffe mit einer Median-Konzentration in Oberflächengewässern (Rhein, Mulde) > 0,1 µg/L beschränkt.

Das stoffliche Spektrum der Belastung mit PM-Stoffen nimmt bei Einbeziehung auch der Stoffe mit niedrigeren Konzentrationen an Breite zu (Tabelle 2-6); und auch Stoffe im Konzentrationsbereich < 0,1 µg/L können Anlass zu gesundheitlicher Besorgnis geben. Dies lehrt das aktuelle Beispiel der PFAS. Für mehr als 40 weitere, mit niedrigeren Konzentrationen im Wasserkreislauf auftretende Stoffe hat PROTECT ebenfalls Informationen zur Entfernbarkeit geliefert (Kap. 1.3 bis Kap. 1.6).

Während obige Auswertung von den Median-Konzentrationen in den untersuchten Oberflächenwasser-Proben ausging, können regional und lokal oder auch zeitlich begrenzt deutlich höhere als die hier herangezogenen Median-Konzentrationen auftreten (Kapitel 1.8.2.1) und somit weitere als die hier betrachteten PM-Stoffe die Rohwasserqualität beeinträchtigen.

1.8.2.6 Auftreten und Bildung von Transformationsprodukten

Technische Behandlungsprozesse ebenso wie viele biotische Prozesse transformieren organische Spurenstoffe anstatt sie zu mineralisieren; sie bilden also Transformationsprodukte. Oft treten sogar mehr als ein Transformationsprodukt pro Ausgangsstoff auf. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch Transformationsprodukte in Betracht zu ziehen. Aus Mangel an Referenzsubstanzen für viele bekannte Transformationsprodukte und aus mangelnder Kenntnis der Identität vieler Transformationsprodukte ist dies in der Praxis jedoch schwierig. Transformationsprodukte sind zumeist polarer und stabiler als die jeweiligen Edukte und sind somit latente PM-Stoffe.

Das Ausmaß der Einbeziehung von Transformationsprodukten in die quantitative Analyse (Monitoring) von PM-Stoffen war darum auch in PROTECT begrenzt; explizit als Transformationsprodukte einbezogen waren CYA als Transformationsprodukt verschiedenster Triazin-Abkömmlinge, GABL von GAB, GUA von MET, VSA von der vielfältigen Pharmaka-Gruppe der Sartane und 2PYR von Vinylpyrrolidon (Zahn et al., 2018).

In verschiedenen der stoffumwandelnden Behandlungsverfahren wurden wiederholt Konzentrationszunahmen beobachtet. Dies gilt für die 4. Reinigungsstufen auf Kläranlagen für CYA in PAC als auch in der Ozonung.

In Kläranlagenabläufen verwundert es weniger, dass es auch zur Bildung von Stoffen kommt, denn die Zahl und Konzentration von Vorläufersubstanzen ist hier vergleichsweise hoch. Aber auch in den Prozessen zur Trinkwasseraufbereitung wurde im Monitoring die Bildung von Transformationsprodukten beobachtet

- 2PYR in der Uferfiltration und der vielstufigen Aufbereitung,
- CG in der Aktivkohlefiltration und der vielstufigen Aufbereitung,
- TRIA in der Aktivkohlefiltration.

Für einige der beobachteten Konzentrationszunahmen sind die jeweils ursächlichen Edukte (Vorläufersubstanzen) bisher unklar. Dies zeigt die Herausforderung, die das Auftreten von Transformationsprodukten immer noch bedeutet.

Schließlich wurden Transformationsprodukte auch im Non-target Screening des Ozonungsprozesses (Kap. 1.5.3) mit erfasst. Hier traten beispielsweise einige N-Oxide in Erscheinung. Weitere wurden jedoch weder in ihrer Struktur noch in der Zuordnung zu einem Ausgangsstoff aufgeklärt.

Wenn die in PROTECT gewonnenen Erkenntnisse zu Transformationsprodukten organischer Spurenstoffe im Wasserkreislauf nur einzelne Ausgangsstoffe und Transformationsprodukte abdecken, unterstreichen sie doch die Bedeutung von Transformationsprodukten und zeigen die diesbezüglich noch bestehenden erheblichen Unklarheiten auf.

1.8.3 Entfernungspotential verschiedener Behandlungsverfahren

Das Entfernungspotential verschiedener Prozesse der Trinkwasseraufbereitung (Kapitel 1.5) und der Abwasserbehandlung (Kapitel 1.3) wurde an realen Anlagen für die jeweils auftretenden Stoffe untersucht. Ergänzend konnte Laborversuche für ein breiteres Spektrum an Stoffen und eine größere Vielfalt an Prozessen durchgeführt (Kapitel 1.6) und so deren Entfernungspotential gegenüber PM-Stoffen vertieft erkundet werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden hier zusammengeführt.

Für einige der PM-Kandidaten konnten gute Entfernungen mit unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren erzielt werden. Einige PM-Kandidaten wie DMBSA oder PTSS konnten gut durch biologische Prozesse eliminiert werden. Erwartungsgemäß wurden andere als persistent eingestufte Substanzen nicht biologisch transformiert, so dass davon auszugehen ist, dass naturnahe Aufbereitungsverfahren wie die Uferfiltration keine generell wirksamen Barrieren für diese Substanzen darstellen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass in Abhängigkeit lokaler Randbedingungen auch eine biologische

Transformation erfolgen kann. Der Beispielstoff Acesulfam hat in den letzten Jahren verdeutlicht, dass es sehr große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Standorten geben kann (Filter et al., 2021).

Ein beträchtlicher Anteil der in den PROTECT-Untersuchungen als persistent eingestuften Substanzen konnte durch Adsorption an Aktivkohle oder durch oxidative Transformation mit Ozon eliminiert werden. Hier bestätigt sich, dass ein Multi-Barrierenkonzept insbesondere auch im Hinblick auf PM-Substanzen eine wichtige Rolle spielen kann. Unter den PM-Kandidaten befinden sich allerdings auch Substanzen wie 2-PYR, CG, DZA oder TFMSA, die weder adsorptiv mit Aktivkohle noch durch Ozonierung eliminiert werden können.

Die innovativen reduktiven Verfahrensansätze, insbesondere die katalytische Hydrierung, zeigten für einige der PM-Kandidaten vielversprechende Ergebnisse.

Die untersuchten Membranverfahren zeigen für fast alle PM-Kandidaten Rückhalte von über 80 Prozent. Erwartungsgemäß wurden keine Einzelsubstanzen gefunden, welche diese Barriere vollständig überwinden können. Die Entsorgung der Konzentrate, in denen sich dann alle Substanzen wiederfinden, bleibt beim Einsatz von Membranverfahren eine Herausforderung.

In PROTECT konnten wertvolle Erkenntnisse zur Entfernbarkeit von Einzelsubstanzen gewonnen werden. Wenn einer der zahlreichen Substanzen zukünftig als problematisch eingestuft werden sollte oder Konzentrationen oberhalb toxikologisch abgeleiteter oder gesetzlich vorgegebener Zielwerte gefunden werden sollten, können anhand der in PROTECT erarbeiteten Daten zügig Handlungsoptionen abgeleitet werden. Auch liefert das PROTECT-Projekt die Sicherheit, dass im Zweifelsfall hohe Rückhalte durch den Einsatz membranbasierter Verfahren erzielt werden können, gegebenenfalls im Rahmen einer Teilstrombehandlung.

1.8.4 Abschließende Einschätzung

1.8.4.1 Priorisierung von PM-Stoffen hinsichtlich der Dringlichkeit von Maßnahmen

Die Zahl an detektierten PM-Stoffen nimmt zu niedrigeren Konzentrationen erwartungsgemäß deutlich zu (z. B. Uferfiltrat: 3 Stoffe > 1 µg/L, 7 Stoffe 0,1 – 1 µg/L, 8 Stoffe 0,1 – 0,01 µg/L, 23 Stoffe < 0,01 µg/L).

Trinkwasser ist gegen das Eindringen von PM-Stoffen, die mit Abwässern in die aquatische Umwelt eingetragen werden, nicht ungeschützt.

Im naturnah aufbereiteten Rohwasser wurden 12 PM-Stoffe mit Konzentrationen > 0,1 µg/L detektiert. PROTECT hat jedoch keine neuen PM-Stoffe ermittelt, deren Median-Konzentrationen in aufbereitetem Trinkwasser wegen ihrer bekannten Toxizität Anlass zu Besorgnis gäben. Es zeigen sich jedoch bei mindestens drei PM-Stoffen Datenlücken zur Toxizität, die eine zufriedenstellende Risikobewertung nicht gewährleisten.

Das nun in die Chemikalieregulation (REACH and CLP) Eingang findende PM- bzw. vPM-Bewertungssystem ist gefährdungsbasiert. Dies bedeutet, dass allein Stoffeigenschaften Grundlage

der Bewertung sind. Die Bewertung berücksichtigt nicht die mögliche Höhe einer Exposition in der Umwelt oder für den Menschen.

Im Gegensatz dazu muss eine Priorisierung von PM-Stoffen hinsichtlich der Dringlichkeit von Maßnahmen einem risikobasierten Ansatz folgen und in Bezug auf die Trinkwasserversorgung insbesondere Risiken für die menschliche Gesundheit betrachten. Hier spielt die erwartete bzw. nachgewiesene Exposition eine wesentliche Rolle.

Das GOW-Konzept kennt dabei Abstufungen in den Orientierungswerten von 0,1 bis 3 µg/L (Tabelle 8-2). Der höchste Wert, 10 µg/L, stellt eine Empfehlung des UBA zur Einhaltung dar und soll dann zur Anwendung kommen, wenn ein Stoff aufgrund der vorliegenden toxikologischen Daten einen deutlich höheren berechneten Höchstwert hat, dieser aber aus trinkwasserhygienischen Gründen nicht ausgeschöpft werden soll. In der Chemikalienbewertung nach dem PMT-Konzept würden nicht-toxische Stoffe dann reguliert werden, wenn sie sehr persistent und sehr mobil sind (vPvM-Stoffe).

Im Konzentrationsbereich > 10 µg/L wurden in PROTECT in Trinkwasser keine Befunde erzielt. Nur für einen Stoff, das anorganische Anion BF₄, wurde eine Mediankonzentration in Oberflächenwasser der Mulde von 15 µg/L ermittelt.

Niedrigere Werte als 10 µg/L weist das GOW-Konzept Stoffen zu, die eine nachgewiesene toxische Wirkungen aufweisen, bzw. wenn toxikologische Informationen für eine gesundheitliche Bewertung unvollständig sind. Der niedrigste Wert von 0,1 µg/L gilt für gentoxische Stoffe oder solche, für die aufgrund von Datenlücken eine gentoxische Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann („Vorsorgeprinzip“).

In Tabelle 8-2 werden die Befunde von PM-Stoffen nach naturnaher ebenso wie nach vielstufiger Aufbereitung an Mulde oder Rhein mit ihrer jeweiligen gesundheitlichen Bewertung nach dem GOW-Konzept verglichen (Tabelle 8-2).

Tabelle 8-2: Vergleich der ermittelten Mediankonzentrationen für PM-Stoffe nach Uferfiltration oder vielstufiger Aufbereitung von Flusswasser mit zugehörigen GOW-Stufen. Bei den fett gedruckten Stoffnamen liegen regulatorische Höchstwerte (Leitwerte oder GOW) für das Trinkwasser vor.

Wasser			Chemikalien-Regulation
Konzentration	Überschreitung nach Uferfiltration oder vielstufiger Aufbereitung	(Hypothetische) Höchstwerte für Trinkwasser	
10 µg/L	keine	2PYR*, MEL , CG*, CYA*	vPvM
3 µg/L	BF4	BTA	PMT
1 µg/L	MEL , CG	DZA , MET	
0,3 µg/L	2PYR, CYA, PF6	NAPDISA*, VSA	
0,1 µg/L	BTA , DZA , GUA, MET , NAPDISA***, VSA	BF4**, GUA**, PF6**	

*) keine offiziellen Werte, sondern aufgrund der verfügbaren Tox-Daten von UBA_TOX abgeleitete, hypothetische Höchstwerte.

**) Vorsorge-GOW aufgrund fehlender toxikologischer Daten.

***) Median-Konzentration in uferfiltrierten Wasserproben: 0.096 µg/L

Aus Tabelle 8-2 ergeben sich folgende Erkenntnisse: Befunde oberhalb 10 µg/L wurden in Trinkwasser nicht gemacht, auch nicht für nicht-toxische Stoffe, für die evtl. eine Regulation als vPvM infrage käme. Insgesamt 12 PM-Stoffe wurden in aufbereitetem Trinkwasser in Median-Konzentrationen detektiert, die in den Konzentrationsbereich der GOW-Regelung von 0,1 bis 3 µg/L fallen.

Dabei wurden in PROTECT für drei dieser 12 PM-Stoffe Überschreitungen des Vorsorge-GOW festgestellt: BF4, GUA und PF 6. Diese Stoffe sind deshalb hoch zu priorisieren.

Ferner gibt es zwei weitere Stoffe, für die zumindest im Oberflächenwasser ihr jeweiliger GOW (1 µg/L) überschritten wurde: GAB und MET. Diese Stoffe wurden aber auch durch naturnahe Aufbereitung in dem untersuchten Fall in ausreichendem Maße eliminiert, um den GOW-Wert dann einzuhalten.

Für die mit dem trinkwasserhygienischen GOW von 10 µg/L belegten Stoffe liegen die aus den toxikologischen Daten ableitbaren Trinkwasser-Leitwerte um Größenordnungen höher, im Bereich von 7 - 45 mg/L. Diese Stoffe sind also aus gesundheitlichen Gründen wenig bedenklich.

1.8.4.2 Handlungsempfehlungen

Für die drei Stoffe mit GOW-Überschreitungen fehlen grundlegende toxikologische Informationen, zum Beispiel zur Gentoxizität, weshalb der sehr niedrige Vorsorge-GOW von 0,1 µg/L anzuwenden ist.

- Hier sollten toxikologische Datenlücken geschlossen werden, um die Basis für die Risikobewertung zu verbessern. Erste *in vitro* Daten wurden dazu bereits im Rahmen dieses Projektes erhoben.

Auch für PM-Stoffe im Konzentrationsbereich $< 0,1 \mu\text{g/L}$ können vertiefte Informationen zu ihrer Toxikologie wichtig werden, um mögliche gesundheitliche Belastungen, auch von Mischungen, nicht zu übersehen.

Als besonders schlecht entfernbar (in Uferfiltration und AK-Sorption und Ozonung jeweils $< 70\%$) haben sich folgende Stoffe erwiesen 2PYR, ACE, DZA, MEL, sowie BF4 und PF6.

- Unabhängig von einer gesundheitlichen Bewertung der tatsächlich auftretenden Kontamination sind Einträge von PM-Stoffen, die mit den etablierten Verfahren der Wasseraufbereitung praktisch nicht verringert werden können, aus trinkwasserhygienischer Sicht in größeren Mengen zu vermeiden.

Aus den in PROTECT erzielten Ergebnissen läßt sich eine Forderung nach einem generellen Verzicht auf die Verwendung von PMT-Stoffen, auch wenn diese mit Abwässern in die Umwelt abgegeben werden sollten, nicht ableiten.

- Da die Höhe der Belastungen im Wasserkreislauf nicht nur von der Persistenz und Mobilität eines Stoffes, sondern auch stark von der erfolgten Emission abhängt, sollte Produktionsmengen bei der Stoffbewertung nicht außer Acht gelassen werden.

Alle etablierten Behandlungsprozesse, Untergrundpassage, Aktivkohle-Filtration und Ozonung zeigten eine Wirksamkeit gegenüber vielen der hier untersuchten Stoffen, auf der „Trinkwasserseite“ ebenso wie auf der „Abwasserseite“: für 14 der betrachteten 20 Stoffe wurde eine wesentliche Konzentrationsverringering erzielt. Überschreitungen toxikologisch abgeleiteter GOW wurden nach Aufbereitung nicht festgestellt.

Allerdings bezieht sich diese Auswertung nur auf die 127 in PROTECT quantitativ erfassten PM-Kandidatenstoffe. Mehr PM-Stoffe mögen in Umlauf sein, die hier nicht analysiert werden konnten. Zudem hat PROTECT den Pfad von Oberflächenwasser zu Trinkwasser ins Auge gefasst. Die Belastung stark agrarisch beeinflusster Grundwässer mit PM-Stoffen und deren Folgen für die Qualität daraus gewonnenen Trinkwassers war nicht Gegenstand der Untersuchung in diesem Vorhaben.

Die Anzahl möglicher PM-Stoffe, die noch nicht untersucht sind, ist somit weiterhin groß.

- Es wird empfohlen, weitere Anstrengungen zur Verkleinerung der sogenannten „Analytischen Lücke“ für hoch polare organische Spurenstoffe zu unternehmen und Monitoring-Daten zum Auftreten weiterer PM-Kandidatenstoffe zu erheben.

Eine besondere, in diesem Vorhaben sichtbar gewordene Herausforderung im Bereich der PM-Stoffe aus industriellen und gewerblichen Anwendungen ist deren unter Umständen nur lokal erfolgende oder zeitlich sehr variable Emission. Das erhöht das Risiko, dass solche Belastungen bei einem regulären Monitoring unentdeckt bleiben – mit unbekanntem gesundheitlichen Auswirkungen. Dieses Risiko wird sich nie ganz vermeiden lassen.

- Mit besserem Kenntnis über die in bestimmten Branchen oder an bestimmten Orten eingesetzten PM-Stoffe ließe sich das Risiko unentdeckter Belastungen deutlich verringern.

Weitere Verbesserungen sind erforderlich, um ausgehend von der Molekülstruktur organischer Chemikalien Vorhersagen ihrer wahrscheinlichen P- und M-Eigenschaften treffen zu können.

Monitoringbefunde wie sie in PROTECT erarbeitet wurden, können dann helfen derartige Vorhersagen an der Realität zu messen.

Insgesamt noch wenig bearbeitet ist das Feld der durch natürliche Prozesse in der Umwelt oder auch bei der Abwasserbehandlung und der Trinkwasseraufbereitung sich bildenden Transformationsprodukte. In welchem Maße „Entfernung“ auf Transformation zurückgeht, ist zumeist unklar. Ebenso wie die Art und Höhe der Belastung mit Transformationsprodukten, die oft PM-Stoffe sind.

- Verstärkte Anstrengungen zur Erfassung und zur Vorhersage des Auftretens von Transformationsprodukten werden empfohlen, um mehr Klarheit über die Belastung des Wasserkreislaufs mit PM-Stoffen zu gewinnen.

Regulatorische Optionen bestehen nicht nur auf Seite der Chemikalien (siehe oben), sondern auch auf der Wasserseite. Die in PROTECT gewonnenen Daten zum Auftreten von PM-Stoffen können bei der Festlegung „relevanter Spurenstoffe“ durch das Spurenstoffzentrum des Bundes Berücksichtigung finden. Die oben vorgeschlagenden PM-Indikatoren können zum Monitoring in Trinkwassereinzugsgebieten eingesetzt werden. Eine neue Verordnung für diese Aufgabe ist derzeit durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) in Erarbeitung.

1.8.5 Gegenüberstellung vorgegebener und erreichter Ziele

#	Meilensteine	Status
7.1	Liste von PM-Indikatoren	Vollständig erreicht
7.2	Bewertung etablierter und innovativer Entfernungstechnologien hinsichtlich ihres Entfernungspotentials für PM-Stoffe	Vollständig erreicht
7.3	Priorisierung häufig in erhöhten Konzentrationen auftretender PM-Stoffe bezüglich der Dringlichkeit von Minderungsmaßnahmen basierend auf gesundheitlicher und, soweit möglich, ökotoxikologischer Bewertung	Erreicht hinsichtlich gesundheitliche Bewertung

1.8.6 Literatur

Alhelou, R., Seiwert, B. and Reemtsma, T. 2019. Hexamethoxymethylmelamine – A precursor of persistent and mobile contaminants in municipal wastewater and the water cycle. *Water Res.* 165, 114973.

Ap H.P.H. and Hale S.E. (2022) Assessing the persistence and mobility of organic substances to protect freshwater resources. *ACS Environ. Au* 2022, 2, 482–509.

- BMU (2021) Nationale Wasserstrategie - Entwurf des Bundesumweltministeriums. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewasser/langfassung_wasserstrategie_bf.pdf
- Filter J., Zhiteneva V., Vick C., Ruhl A.S., Jekel M., Hübner U., Drewes J.E. (2021) Varying attenuation of trace organic chemicals in natural treatment systems – A review of key influential factors. *Chemosphere* 274, 129774.
- Greskowiak J., Hamann E., Burke V., Massmann G. (2017) The uncertainty of biodegradation rate constants of emerging organic compounds in soil and groundwater – A compilation of literature values for 82 substances. *Water Res.* 126, 122-133.
- Schulze S., Sättler D., Neumann M., Arp, H.P.H., Reemtsma T. and Berger U. (2018) Using REACH registration data to rank the environmental emission potential of persistent and mobile organic chemicals. *Sci. Total Environ.* 625, 1122 – 1128.
- Schulze S., Zahn D., Montes R., Rodil R., Quintana J.B., Knepper T.P., Reemtsma T., Berger U. (2019) Occurrence of emerging persistent and mobile organic contaminants in European water samples. *Water Res.* 153, 80 – 90.
- Zahn D., Mucha P., Zilles V., Touffet A., Gallard H., Knepper T.P., Frömel T. (2018) Identification of potentially mobile and persistent transformation products of REACH-registered chemicals and their occurrence in surface waters. *Water Res.* 150, 86-96.

2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Diesbezüglich wird auf die zahlenmäßigen Verwendungsnachweise der beteiligten Institutionen verwiesen.

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die im Rahmen der Projektlaufzeit (02/2019 – 07/2022) durchgeführten Forschungsarbeiten im Verbundprojekt sowie die dafür aufgewendeten Ressourcen waren notwendig und angemessen, da hiermit die im Projektantrag dargelegten Untersuchungen und Aufgaben hinsichtlich der formulierten Arbeitspakete erfolgreich bearbeitet und belastbare Ergebnisse aus diesen Tätigkeiten gewonnen werden konnten.

Ergänzend wird auf die Berichte der einzelnen Partner in früheren Abschnitten verwiesen.

4 Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des Verwertungsplans

Durch die gemeinsamen Arbeiten in PROTECT haben alle Projektpartner ihre wissenschaftliche Expertise zu PM-Stoffen weiter entwickeln können. In bisher 10 akzeptierten bzw. eingereichten wissenschaftlichen Publikationen und 27 Vorträgen (Kapitel 6) haben die Partner diese Expertise publik gemacht und die Ergebnisse dieses Projekts der internationalen Fachöffentlichkeit vorgestellt. Bei allen Partnern sind die in PROTECT gewonnene Expertise und erzielten Resultate in weitere Arbeiten eingeflossen und haben neue Aktivitäten ermöglicht.

Den akademischen Partnern erlaubt dies die Weiterentwicklung ihrer Forschung zur Analytik und dem Auftreten organischen Spurenstoffen im Wasserkreislauf, ebenso wie zur Verbesserung der Prozesse zur Entfernung. So werden bei HSF, UBA und UFZ die entwickelten analytischen Methoden sehr gewinnbringend auch in weiteren Forschungsaktivitäten eingesetzt. In der Stoffbewertung erlauben die gewonnenen Erkenntnisse eine schnellere und effizientere Einschätzung des Verhaltens weiterer organischer Substanzen.

Diverse Antragstellungen zu Forschungsvorhaben zum Thema der PM-Stoffe auf nationaler und internationaler Ebene sind bereits während der Laufzeit von PROTECT erfolgt und haben zum Teil auch zu weiteren Förderungen geführt.

- UBA und BWB sind Partner in einem großen Horizon-Europe Vorhaben zu PM-Stoffen „Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial Chemicals for Circular Economy in the Soil-Sediment-Water System (PROMISCES)“.
- UBA ist Koordinator und UFZ ist Partner im BMBF-geförderten Vorhaben „Point-of-Use Re-Use: Dezentrale landwirtschaftliche Wiederverwendung von häuslichem Abwasser zur

Verringerung von Nutzungskonkurrenzen - PU2R“, in dem unter anderem PM-Stoffe auf ihr Verhalten in einem lokalen Water-Reuse-System untersucht werden.

- UFZ führt seit 2021 ein DFG-gefördertes Vorhaben zu PM-Stoffen in Grundwasser durch („Persistente, mobile organische Chemikalien im Grundwasser“, FKz Be7198/1-1).
- UFZ ist zusammen mit UBA beteiligt an dem Horizon Europe Vorhaben „Climate-resilient Management for safe disinfected and non-disinfected water supply systems – SafeCrew“, in dem klimabedingte, neue Herausforderungen für die Trinkwasseraufbereitung im Fokus stehen. Hinsichtlich organischer Spurenstoffe sind auch hier PM-Stoffe von besonderer Bedeutung.
- UFZ ist deutscher Partner in dem BMBF-MOST Vorhaben „Removal and Degradation Platforms Tailored for Persistent Mobile Organic Compounds in Drinking Water Sources - re:PM“, das sich mit der Entwicklung innovativer reaktiver Sorbentien zur Entfernung von PM-Stoffen aus Grundwässern im Zuge der Trinkwasseraufbereitung befasst.

In diese Vorhaben fließen die in PROTECT gewonnenen Kenntnisse und Erkenntnisse in vielfältiger Weise ein.

- Des Weiteren hat UFZ, basierend auf den Erkenntnissen aus PROTECT zu ionischen Flüssigkeiten, mit HSF als einem der Partner, im Herbst 2022 einen Antrag für ein Doctoral Network in der Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) der EU gestellt. Daran sind insgesamt 14 Partner aus 9 europäischen Ländern beteiligt. Eine Förderentscheidung wird für Mai 2023 erwartet.

Die gewonnenen Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit der UO-Membranen von IAB/Suez (jetzt Veolia) zum Rückhalt von PM-Stoffen in der Trinkwasseraufbereitung zeigen ein weiteres Anwendungsfeld für diese Membranen jenseits der industriellen Anwendungen auf, für die sie zunächst konzipiert waren. Damit wurden wichtige Erkenntnisse für diesen neuen Einsatzbereichs und relevante Einsatzbedingungen erarbeitet, die Grundlage für die Erschließung neuer Märkte und zur Erweiterung des Kundenstamms darstellen. Die prognostizierten Wachstumsraten in diesem Markt bewegen sich in ähnlichen Größen wie bei der Meerwasserentsalzung.

In PROTECT identifizierte trinkwasserrelevante Verbindungen (PM-Stoffe) wurden teilweise von assoziierten Partnern oder kooperierenden Wasserversorgern (Hessenwasser, BWB) in deren Analysenprogramme und -Methoden aufgenommen. Weiterhin werden Ergebnisse zum Auftreten von PM-Stoffen in Rohwässern und zu deren Entfernbarkeit bei der Neukonzeption zukünftiger Trinkwasseraufbereitungsanlagen (Hessenwasser, KWL) berücksichtigt.

Die in PROTECT entwickelten analytischen Methoden und Priorisierungsansätze können von anderen Laboren auf dem Gebiet der Umweltanalytik aber auch auf anderen Anwendungsgebieten eingesetzt werden und sind nicht auf die im Projekt bearbeitete Fragestellung begrenzt. So sind beispielsweise die entwickelten analytischen Methoden nicht zwangsläufig auf die Wasseranalytik beschränkt, sondern können unter anderem auch für die Analytik polarer Substanzen in der Pharmabranche adaptiert werden.

Dem UBA erlaubt die in PROTECT ausgebaute Expertise sowohl intern als auch extern eine fundiertere fachliche Diskussion im regulatorischen Kontext und auch für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Beantwortung von Anfragen an die Bundesregierung oder von Bürger*innen und Medien). Wichtige Ergebnisse aus dem Projekt PROTECT wurden unterschiedlichen politiknahen Gremien und Stakeholdern bereits präsentiert, wie beispielsweise dem europäischen Netzwerk von Trinkwasserregulatoren (ENDWARE), der Trinkwasserkommission, Arbeitsgremien von Verbänden und unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen innerhalb des Umweltbundesamtes.

Ferner ermöglichen die in PROTECT zusammen getragenen Daten zum Verhalten von PM-Stoffen dem UBA die weitergeführte Verfolgung wichtiger Kandidatensubstanzen für regulatorische Aktivitäten.

Durch die vielfältigen Kontakte der Projektpartner, auch in neuen Forschungsprojekten zu PM-Stoffen, unterstützen die Erkenntnisse von PROTECT auch die aktuellen regulatorischen Aktivitäten zu PM-Stoffen. Das UBA hat hier mit dem PMT/vPvM Konzept zur effektiven Regulierung persistenter und mobiler Chemikalien eine führende Rolle in Europa.

Der vom PROTECT Konsortium herausgegebene Sonderband der Zeitschrift Analytical and Bioanalytical Chemistry zum Thema Analytik von PM-Stoffen und weitere Aktivitäten zur Bekanntmachung der PM-Problematik und der Projektergebnisse (Kapitel 6) hat die Wahrnehmung dieser Stoffklasse national und international weiter gefördert. Die umfassende Beteiligung der Industrie (z.B. Wasserversorger) und Behörden an diesem Projekt hat einen schnellen Transfer der erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse auf europäischer Ebene zu entsprechenden Anwendern gefördert.

In PROTECT wurden 13 studentische Abschlussarbeiten (Bachelor und Master) oder Praktikumsarbeiten erstellt (Kapitel 6.8). Weitere Arbeiten befinden sich in der Fertigstellung, ebenso wie drei Promotionen (UBA/TU Berlin; HSF/Uni Leipzig). Ferner konnte ein Postdoktorand das Vorhaben zu seiner Weiterqualifikation nutzen (UFZ).

Somit hat PROTECT zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses beigetragen, insbesondere auf Feldern, die der Verbesserung der Nachhaltigkeit und zur Verwirklichung des European Green Deal beitragen.

5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Die Mitglieder des Vorhabens PROTECT haben über die Projektlaufzeit nicht nur die Veröffentlichungen und den wissenschaftlichen Fortschritt ihrer Disziplinen verfolgt, sondern auch den wissenschaftlichen Austausch mit dem Fachpublikum durch die Teilnahme an zahlreichen Konferenzen gesucht. Zudem wurde der Austausch auf einem internationalen Workshop „Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A challenge for analytical chemistry and water quality control“ forciert, der durch das Projektkonsortium organisiert und zusammen mit dem NORMAN-Network ausgerichtet wurde.

Wissenschaftlichen Fortschritte auf dem Gebiet der PM-Stoffe wurden während der Projektlaufzeit vor allem von den Mitgliedern dieses Konsortiums gemacht. Soweit sie Ergebnis von PROTECT sind, sind sie in Kapitel 6.1 aufgeführt. HSF hat darüber hinaus in einem vom Umweltbundesamt finanzierten Vorhaben das Auftreten von PM-Stoffen untersucht (Vorhaben: „A prioritization framework for PM/vPvM Substances under REACH for registrants, regulators, researchers and the water sector; FKZ 3719 65 408“). Dieses Vorhaben war komplementär zu den in PROTECT durchgeführten Arbeiten, da hierin eine weniger intensive (weniger Analyte, weniger verbundene Probennamestellen) aber geographisch weiter gestreute Beprobung stattfand.

Darüber hinaus gab es relevanten Fortschritt spezifisch auf dem Gebiet der sogenannten kurz- und ultrakurzkettigen PFAS, die offensichtlich PM-Stoffe sind. In Studien in Schweden (Björnsdotter et al., 2019) und Deutschland (Neuwald et al., 2022) hat sich gezeigt, dass die ultrakurzkettigen PFAS Trifluoressigsäure (TFA), Trifluorpropionsäure (PFPrA), Trifluormethansulfonsäure (TFMSA) zu den höchst konzentrierten PFAS in Gewässern gehören. Für TFA konnte die atmosphärische Deposition durch Niederschläge als wichtige Eintragsquelle ermittelt werden. Dies geschieht nach Photooxidation bestimmter gesättigter und ungesättigter teilfluorierter Kohlenwasserstoffe (Freeling et al., 2020).

Starke projektrelevante Fortschritte gab es vor allem im regulatorisch-politischen Raum.

Die intensive, insbesondere vom Umweltbundesamt (FB IV) voran getriebene Diskussionen in den 2010er Jahren zur Regulation von PM(T)-Stoffen in REACH in Europa, hat zur Entscheidung der EU-Kommission in 2020 geführt, im Rahmen des European Green Deal die Mobilität von Chemikalien als ein Gefährdungskriterium in REACH und CLP zu verankern (EC, 2020). Wichtige Meilensteine in diesem Diskussionsprozess waren die vom Vorläuferprojekt PROMOTE (Water JPI) und von PROTECT zum Thema organisierten Workshops in den Jahren 2017 und 2020, mit starker europäischer Beteiligung vieler Stakeholder-Gruppen.

Die von PROTECT erarbeiteten, bis heute einzigartigen Daten zum tatsächlichen Auftreten von PM-Stoffen im Wasserkreislauf bieten eine wichtige wissenschaftliche Grundlage für die weitere Diskussion.

Literatur

Björnsdotter M.K., Yeung L.W.Y., Kärrman A., Jogsten I.E: (2019) Ultra-Short-Chain Perfluoroalkyl Acids Including Trifluoromethane Sulfonic Acid in Water Connected to Known and Suspected Point Sources in Sweden. *Environ. Sci. Technol.* 53, 11093-11101.

EC (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - chemicals strategy for sustainability towards a toxic-free environment. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN> (13.02.2021).

Freeling F., Behringer D., Heydel F., Scheurer M., Ternes T.A., Nödler K. (2020) Trifluoroacetate in Precipitation: Deriving a Benchmark Data Set. *Environ. Sci. Technol.* 54, 18, 11210 – 11219.

Neuwald I.J., Hübner D., Wiegand H.L., Valkov V., Borchers U., Nödler K., Scheurer M., Hale S.E., Arp H.P.H., Zahn D. (2022) Ultra-Short-Chain PFASs in the Sources of German Drinking Water: Prevalent, Overlooked, Difficult to Remove, and Unregulated. *Environ. Sci. Technol.* 56, 6380 - 6390.

6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

6.1 Wissenschaftliche Veröffentlichungen (peer reviewed)

6.1.1 Erfolgte wissenschaftliche Publikationen (peer-reviewed)

Gollong, G., Neuwald, I. J., Kuckelkorn, J., Junek, R., Zahn, D. (2022) Assessing the protection gap for mobile and persistent chemicals during advanced water treatment—A study in a drinking water production and wastewater treatment plant. *Water Res.* 221, 118847. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118847>

Müller, K., Zahn, D., Frömel, T., Knepper, T. P. (2020) Matrix effects in the analysis of polar organic water contaminants with HILIC-ESI-MS. *Anal. Bioanal. Chem.* 412, 4867-4879. <https://doi.org/10.1007/s00216-020-02548-1>

Neuwald, I., Muschket, M., Zahn, D., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Kuckelkorn, J., Strobel, C., Knepper, T.P. and Reemtsma, T. (2021) Filling the knowledge gap: A suspect screening study for 1310 potentially persistent and mobile chemicals with SFC- and HILIC-HRMS in two German river systems. *Water Res.* 204, 117645. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117645>

Neuwald, I., Muschket, M., Zahn, D., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Kuckelkorn, J., Strobel, C., Knepper, T.P. and Reemtsma, T. (2021) A suspect screening list of 1310 persistent and mobile (PM) candidates. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5503380>

Neuwald, I., Zahn, D., Knepper, T.P. (2020) Are (fluorinated) ionic liquids relevant environmental contaminants? High-resolution mass spectrometric screening for per- and polyfluoroalkyl substances in environmental water samples led to the detection of a fluorinated ionic liquid, *Anal. Bioanal. Chem.* 412, 4881–4892. <https://doi.org/10.1007/s00216-020-02606-8>

Taha H.M., Aalizadeh R., ... , Muschket M., ..., Reemtsma T., ..., Schymanski E. (2022) The NORMAN Suspect List Exchange (NORMAN-SLE): Facilitating European and worldwide collaboration on suspect screening in high resolution mass spectrometry. *Environ. Sci. Eur.* 34, 104. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00680-6>

Seiwert B., Nihemaiti M., Bauer C., Muschket M., Sauter D., Gnirss R., Reemtsma T. (2021) Ozonation products from trace organic chemicals in municipal wastewater and from metformin: peering through the keyhole with supercritical fluid chromatography-mass spectrometry. *Water Res.* 196, 117024. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117024>

Zahn, D., Neuwald, I., Knepper, T.P. (2020) Analysis of mobile chemicals in the aquatic environment—current capabilities, limitations and future perspectives, *Anal. Bioanal. Chem.* 412, 4763–4784. <https://doi.org/10.1007/s00216-020-02520-z>

6.1.2 Eingereichte wissenschaftliche Publikationen (im Review-Prozess)

Schumann P., Muschket, M., Dittmann D., Rabe L., Reemtsma, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. (2022) Removal of persistent and mobile substances from drinking water by adsorption onto activated carbon. *Water Res.*, subm.

Neuwald, I., Muschket, M., Seelig A., Sauter D., Gnirss, R. Zahn, D., Knepper, T.P., Reemtsma, T., Zahn, D. (2023) Efficacy of activated carbon filtration and ozonation to remove persistent and mobile substances – a case study in two full-scale wastewater treatment plants. subm.

Schumann P., Müller D., Eckardt P., Muschket M., Dittmann D., Rabe L., Lerch A., Seiwert B., Reemtsma T., Jekel M., Ruhl A.S. (2023) Pilot-scale removal of persistent and mobile organic substances in granular activated carbon filters and experimental predictability at lab-scale. subm.

6.2 Workshops, Tagungssessions etc.

- U. Berger, T. Reemtsma: Workshop „Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A Challenge for Analytical Chemistry and Water Quality Control“, 21. – 22.01.2020, Leipzig.

Das Projektkonsortium hat im Januar 2020 gemeinsam mit dem NORMAN Network einen internationalen Workshop „Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A challenge for analytical chemistry and water quality control“ organisiert, mit etwa 100 Teilnehmern aus 9 europäischen Ländern, USA und Japan, mit allen entscheidenden Akteuren, d.h. der Industrie, dem Wassersektor (Trinkwasser, Abwasser), Behörden (Wasserqualität, Chemikalien), und Forschungseinrichtungen.

(weitere Informationen: <https://conference.ufz.de/frontend/index.php?sub=155>)

- T. Knepper und T. Reemtsma: Herausgabe eines Sonderbandes der Zeitschrift *Analytical and Bioanalytical Chemistry* zum Thema Analytik von PM-Stoffen, zusammen mit T. Schmidt in 2020

Heft mit 17 Beiträgen zum Thema Analytik von PM-Stoffen.

- T. Knepper, T. Reemtsma: Session „New approaches in the analysis of persistent and mobile organic compounds“ der Wasserchemischen Gesellschaft

Session mit sechs eingeladenen internationalen Rednern, geplant und vorbereitet für die Analytica Conference 2020 in München; abgesagt wegen Corona.

- D. Zahn: Herausgabe eines Sonderbandes der Zeitschrift Science of the Total Environment

Thema: "Persistent and Mobile Chemicals: advances and outlook in analytical determination, remediation, environmental fate, human exposure and management towards a safe chemical space" zusammen mit José Benito Quintana und Vitor J. Vilar in 2023.

- T. Reemtsma, R. Gnirss, Session „Unerwünschte Kreisläufe verhindern“ auf dem Wissenschaftsforum 2023 der Gesellschaft Deutscher Chemiker

Diese Session zur Problematik von PM-Stoffen und PFAS in der Wasserversorgung ist ein Beitrag der Wasserchemischen Gesellschaft zum Wissenschaftsforum 2023 der GDCh in Leipzig.

6.3 Beiträge in Büchern, Tagungsbänden etc

Muschket, M., Seiwert B., Seelig, A., Reemtsma, T. 2021. Hochpolar ist ein Problem. Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachgruppe Analytische Chemie, Mitteilungsblatt 3/2021.

Rabe, L., Pabst, S., Jekel, M., Ruhl, A. S. Effizienz der Ozonung zur Transformation persistenter und mobiler Spurenstoffe in der Trinkwasseraufbereitung, Fachzeitschrift Vom Wasser

6.4 Geplante Veröffentlichungen

Muschket, M., Neuwald, I., Zahn, D., Seelig, A., Knepper, T.P. and Reemtsma, T. Behaviour of persistent and mobile compounds during bank filtration. In Vorb.

Rabe, L., Neuwald, I., Zahn, D., Kuckelkorn, J., Jekel, M., Ruhl, A.S. Ozonation of four persistent and mobile substances: identification and toxicity of (main) ozonation products. Einreichung geplant für 2023.

Rabe, L., Pabst, S., Jekel, M., Ruhl, A.S. Oxidation of persistent and mobile substance candidates during ozonation and ozone/hydrogen peroxide (O₃/H₂O₂) advanced oxidation process. Einreichung geplant für 2023.

Rabe, L. and Schumann, P., Muschket, M., Zahn, D., Neuwald, I., Knepper, T., Jekel, M., Reemtsma, T., Ruhl, A. S. Comparison of the effectiveness of drinking water treatment processes for the removal of persistent and mobile substances. Einreichung geplant für 2023.

Rabe, L. and Schumann, P., Muschket, M., Zahn, D., Neuwald, I., Knepper, T., Jekel, M., Reemtsma, T., Ruhl, A. S. Removability of 116 persistent and mobile substances in drinking water treatment: influence of structural and chemical properties. Einreichung geplant für 2023.

Rabe, L. and Schumann, P., Köberich, K., Zahn, D., Neuwald, I., Knepper, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. Ozonation post-treatment: Synergy effects by matrix alteration and removal of transformation products by adsorption onto activated carbon and biologically active sand columns in drinking water treatment. Einreichung geplant für 2023.

Schumann, P., Hasselder, P., Pabst, S., Reemtsma, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. Fate of persistent and mobile substances in biologically active oxic sand columns. Einreichung geplant für 2023.

Schumann, P., Eckardt, P., Pabst, S., Jekel, M., Ruhl, A. S. Removal of persistent and mobile substances by activated carbon – impact of matrix effects. Einreichung geplant für 2023.

6.5 Radio

- D. Zahn. T. Reemtsma Interviews zu PM-Stoffen

eingearbeitet in Radiobeitrag im WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks, WDR 5, gesendet 11.05.2021;

6.6 Vorträge

Berger U., Stefanie Schulze, Bettina Seiwert, Matthias Muschket, Thorsten Reemtsma: Persistente, mobile und toxische (PMT) Stoffe - Eine Herausforderung für die Wasseranalytik und Wasserversorgung. Wasserhygienetag des WaBoLu-Vereins, Bad Elster, 06.02.2020

Knepper, T. P., Erfahrungen mit der Analytik persistenter und mobiler organischer Chemikalien (PMOC), Langenauer Wasserforum, Langenau, 11.-12.11.2019

Muschket, M., Berger, U., Seiwert, B., Schulze, S., Reemtsma, T., Neue Methoden für neue Spurenstoffe - SFC-MS Screening für PMT-Stoffe im Wasserkreislauf, SETAC GLB, Landau, 04.-06.09.2019

Muschket, M., Meier, T., Seiwert, B., Berger, U., Neuwald, I. J., Zahn, D., Knepper, T. P., Reemtsma, T., Persistente und mobile Kontaminanten im Wasserkreislauf – Suspect Screening nach über 1300 PM(T)-Stoffen, SUK 2021: Spurenstoffe und Krankheitserreger im Wasserkreislauf, Dechema, Frankfurt, online, 19.-20.04.2021

Muschket, M., Seelig, A., Seiwert, B., Neuwald, I., Knepper, T. P., Zahn, D., Reemtsma, T. PM-Stoffe im Wasserkreislauf: Wie weit hilft die Uferfiltration? Jahrestagung Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wasser 2022

Muschket, M., Seiwert, B., Seelig, A., Berger, U., Schulze, S., Reemtsma, T., Persistent and mobile organic chemicals in the aquatic environment: Occurrence and analytical challenges, Waters, online, 22.07.21

Neuwald, I. J., Zahn, D., Knepper, T. P., Are (fluorinated) ionic liquids relevant environmental contaminants? - A view from the PMT-side of life, PROTECT-NORMAN Workshop: Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A challenge for analytical chemistry and water quality control, Leipzig, Januar 2020

Neuwald, I. J., Zahn, D., Knepper, T. P., Muschket, M., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Reemtsma, T., Filling the knowledge gap: Suspect screening for over 1400 polar chemicals with SFC and HILIC in two German watersheds– concentration estimation, toxicological assessment, and analytical considerations, held on the annual meeting of the Water Chemical Society 2021 - Division of the German Chemical Society, online, 10.-12.05.2021

- Rabe, L., Schumann, P., Pabst, S., Muschket, M., Zahn, D., Neuwald, I., Knepper, T., Reemtsma, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. Effizienz der Ozonung zur Transformation persistenter und mobiler Spurenstoffe in der Trinkwasseraufbereitung, Jahrestagung Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wasser 2022
- Rabe, L. and Schumann, Muschket, M., Pabst, S., Dölchow, U., Müller, M., Schulze, H., Schnitzer, G., Jekel, M., Reemtsma, T., Ruhl, A. S. Elimination potentials of drinking water treatment options for persistent and mobile substances. UBA Abteilungsfachgespräch April 2021
- Rabe, L. and Schumann, Muschket, M., Pabst, S., Dölchow, U., Eckardt, P., Ingold, V., Hasselder, P., Zahn, D., Neuwald, I., Knepper, T., Jekel, M., Reemtsma, T., Ruhl, A. S. Effizienz relevanter Barrieren des urbanen Wasserkreislaufes gegen „neue“ Substanzen, UBA Marienfelde-Kolloquium November 2021
- Rabe, L. and Schumann et al., Elimination potentials of drinking water treatment options for persistent and mobile substances, Third PMT Workshop (UBA) März 2021
- Reemtsma T. (2019) Persistent and Mobile Compounds in the Water Cycle: Challenges and Findings. NORMAN Workshop on “Prioritization of Emerging Contaminants in Urban Wastewater“, Paris, 06.03.2019
- Reemtsma T. (2019) Persistent and Mobile Organic Compounds (PMOC) in the Water Cycle. California EPA, Department of Toxic Substances Control, Safer Consumer Products Workshop, Public Meeting on 1,4-Dioxane in personal care and cleaning products. 28. Juni 2019.
- Reemtsma T. (2020) Persistente und mobile Spurenstoffe - nicht nur eine analytische Herausforderung. EAWAG PEAK-Kurs V50/20 Organische Spurenanalytik: aktuelle Herausforderungen & Methoden“. Zürich, 09.11.2020.
- Reemtsma T. (2020) Persistente, mobile und toxische Stoffe - ein (potentielles) Risiko für die Trinkwasserqualität. 2. VDI-Fachkonferenz Trinkwasserhygiene, Essen, 10.11.2020
- Reemtsma T. (2021) Occurrence of persistent and mobile substances in resources and drinking water. 47th Meeting of European Network of Drinking Water Regulators (ENDWARE), 17.06.2021.
- Reemtsma T. (2021) Persistent und Mobil: Pharmaka im Wasserkreislauf. Wissenschaftsforum 2021 der Gesellschaft Deutscher Chemiker. 01.09.2021.
- Reemtsma T., Matthias Muschket, Isabel Neuwald, Daniel Zahn, Thomas Knepper, Luisa Rabe, Pia Schumann, Aki Ruhl, Jochen Kuckelkorn, Uli Dölchow, Grit Schnitzer (2021) Persistent Mobile and Toxic chemicals in the aquatic environment. 3rd Water JPI Conference „From Research to Practice“, Mülheim. 17.11.2021.
- Reemtsma T., Muschket M: (2022): Persistente und mobile Stoffe (PM-Stoffe) im Wasserkreislauf - Was ist der Stand? Wasserhygienetag des WaBoLu Vereins, Bad Elster, 31.01.2022.
- Schumann, P., Hasselder, P., Rabe, L., Pabst, S., Jekel, M., Ruhl, A. S. Kurzvortrag zum Poster Verhalten sehr mobiler und potentiell persistenter Spurenstoffe in oxischen Sandsäulen, Jahrestagung Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wasser 2022

- Schumann, P., Muschket, M., Reemtsma, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. Kurzvortrag zum Poster "Removal of PM substances from drinking water by adsorption onto activated carbon", PROTECT-NORMAN Workshop: Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A challenge for analytical chemistry and water quality control, Leipzig, Januar 2020
- Schulze S., Bettina Seiwert, Matthias Muschket, Urs Berger, Thorsten Reemtsma: Analytik hoch polarer Spurenstoffe. Langenauer Wasserforum, 11.11.2019.
- Schulze S., Bettina Seiwert, Urs Berger, Matthias Muschket, Thorsten Reemtsma: CO₂ statt H₂O: SFC-MS zum Nachweis hoch polarer organischer Spurenstoffe im Wasserkreislauf. Mülheimer Wasseranalytisches Seminar, Mülheim, 16.09.2020
- Zahn, D., Müller, K., Frömel, T., Knepper, T. P., Matrix effects in the analysis of polar organic water contaminants with HILIC-ESI-MS, PROTECT-NORMAN Workshop: Persistent, Mobile and Toxic (PMT) Substances: A challenge for analytical chemistry and water quality control, Leipzig, Januar 2020
- Zahn, D., Neuwald, I. J., Kerth, K., Lindemann, A., Müller, K., Frömel, T., Knepper, T. P., Analytik persistenter und mobiler Wasserkontaminanten – Limitationen, Perspektiven und Anwendungsbeispiele, 4th Mülheim Wateranalytical Seminar, Mülheim a.d. Ruhr, 16.-17.09.2020

6.7 Poster

- Gollong, G., Neuwald, I. J., Kuckelkorn, J., Junek, R., Zahn, D., Assessing the protection gap for mobile and persistent chemicals during advanced water treatment – A study in a drinking water production and wastewater treatment plant, annual meeting of the Water Chemical Society 2022 - Division of the German Chemical Society, online, 23.-25.05.2022
- Muschket, M., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Neuwald, I. J., Zahn, D., Knepper, T. P., Reemtsma, T., Filling the knowledge gap: Suspect Screening for over 1400 PM(T)-substances in German surface waters, PMT-Workshop Leipzig, 21.-22.01.2020
- Muschket, M., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Neuwald, I. J., Zahn, D., Knepper, T. P., Reemtsma, T., Filling the knowledge gap: Suspect Screening for over 1400 PM(T)-substances in German surface waters, PROTECT-NORMAN Workshop on PMT substances, Leipzig, 21.02.2020
- Muschket, M., Seelig, A., Seiwert, B., Schumann, P., Ruhl, A. S., Müller, D., Jekel, M., Reemtsma, T., Unvollständige Entfernung von PM(T)-Stoffen während der Ufer- und Aktivkohlefiltration, Jahrestagung Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wasser, online, 10.-12.05.2021
- Müller, K., Hübner, D., Huppertsberg, S., Knepper, T. P., Zahn, D., Identification of tire-borne water contaminants: Suspect and nontarget screening of tire leachables, Langenauer Wasserforum, Langenau, 15.-16.11.2021
- Müller, K., Zahn, D., Frömel, T., Knepper, T. P., Matrix effects in the analysis of polar organic water contaminants with HILIC-ESI-MS, Langenauer Wasserforum, Langenau, 11.-12.11.2019

- Neuwald, I. J., Muschket, M., Seelig, A., Seiwert, B., Reemtsma, T., Knepper, T. P., Zahn, D., Ozonation and activated carbon as potential removal options for PM(T) substances – monitoring in German wastewater treatment plants, annual meeting of the Water Chemical Society 2022 - Division of the German Chemical Society, online, 23.-25.05.2022
- Neuwald, I. J., Zahn, D., Knepper, T. P., Muschket, M., Berger, U., Seiwert, B., Meier, T., Reemtsma, T., Filling the knowledge gap: Comparative suspect screening for over 1400 persistent and mobile chemicals with SFC and HILIC-HRMS in environmental water samples, 4th Mülheim Wateranalytical Seminar, Mülheim a.d. Ruhr, 16.-17.09.2020
- Schumann, P., Hasselder, P., Rabe, S., Pabst, M., Jekel, M., Ruhl, A. S. Verhalten sehr mobiler und potentiell persistenter Spurenstoffe in oxischen Sandsäulen, Jahrestagung Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wasser, online, 2022
- Schumann, P., Muschket, M., Reemtsma, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. Removal of PM substances from drinking water by adsorption onto activated carbon, PROTECT-NORMAN Workshop on PMT substances, Leipzig, 21.02.2020
- Schumann, P., Muschket, M., Reemtsma, T., Jekel, M., Ruhl, A. S. Entfernungspotentiale von Aktivkohle für (hoch) persistente und (hoch) mobile Spurenstoffe, Jahrestagung Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wasser, online, 2022

6.8 Studienarbeiten

Universität Leipzig (Partner UFZ)

- Vorwerk, A. M. (2020) Suspect-Screening nach persistenten und polaren organischen Spurenstoffen im Oberflächenwasser unter Verwendung der superkritischen Fluidchromatographie-hochauflösenden Massenspektrometrie-Kopplung. Betreuer: Muschket, M., Seiwert, B. Gutachter: Reemtsma, T. Vertiefungsarbeit eingereicht am 28.8.2020 (Universität Leipzig).
- Seelig, A. (2021) Monitoring von persistenten und mobilen Kontaminanten im Wasserkreislauf mittels überkritischer Fluidchromatographie. Betreuer: Muschket, M. Gutachter: Matysik, J., Reemtsma, T. Masterarbeit eingereicht am 27.2.2021 (Universität Leipzig).
- Scheller, A. (2022) Log KOW- und pKa-Wert-Bestimmung von organischen Chemikalien mittels in-silico und experimenteller Methoden zur Bewertung ihrer Mobilität in der aquatischen Umwelt. Betreuer: Muschket, M. Gutachter: Reemtsma, T. Bachelorarbeit eingereicht am 14.4.2022 (Universität Leipzig).
- Pietsch, P. (2022) Adsorption von Schadstoffen aus der flüssigen Phase an Bornitrid. Betreuer Prof. D. Enke, T. Jähnichen. Bachelorarbeit eingereicht 19.06.2022 (Universität Leipzig).

Technische Universität Berlin (Partner UBA_MF)

- Müller, D. Adsorptive Entfernung von persistenten und mobilen organischen Substanzen durch Aktivkohle in der Trinkwasseraufbereitung. Betreuer: Schumann, P., Masterarbeit.

Hasselder, P. Persistent and Mobile Organic Compounds (PMOCs) in oxic sand columns - effects of biodegradable dissolved organic background. Betreuer: Schumann, P., Masterarbeit.

Eckardt P. Einflüsse von Matrices und Skalierung bei der Entfernung persistenter und mobiler Stoffe durch Aktivkohle in Kleinfiltertests. Betreuer: Schumann, P., Masterarbeit.

Ingold V. The potential of FeO filters and catalytic hydrogenation for the reductive transformation of persistent and mobile organic substances. Betreuer: Rabe, L., Masterarbeit.

Pleitner, R. Reverse osmosis for emerging persistent and mobile trace pollutant removal in drinking water. Betreuer: Rabe, L., Masterarbeit.

Köberich, K. Effects of matrix and micropollutant transformation on ozonation post-treatment with activated carbon and biofilters. Betreuer: Rabe, L. und Schumann, P., Masterarbeit.

Hochschule Fresenius (Partner HSF)

Lindemann, A. (2020) Biotic and abiotic transformation and monitoring studies with selected ionic liquids, Betreuer: Daniel Zahn, Bachelorarbeit vom 01.02. – 15.09.2020

Hartmann, A. (2020) Optimization of multi-layer solid phase extraction protocols for the analysis of persistent, mobile, and toxic chemicals in aqueous matrices, Betreuer: Isabelle Neuwald und Daniel Zahn, Bachelorarbeit vom 01.02. – 15.06.2020

Müller, K. (2019) Investigation of matrix effects in the analysis of polar organic water contaminants, Betreuer: Daniel Zahn, Masterarbeit vom 01.02. – 18.06. 2019

Kerth, K. (2020) Removal and formation of PM substances during wastewater treatment with ozone or activated carbon, Betreuer: Daniel Zahn, Masterarbeit vom 01.02. – 18.09.2020

Gollong, G. (2021) Identification of persistent and mobile ozonation products during waste and drinking water treatment, Betreuer; Daniel Zahn, Masterarbeit vom 01.02. – 21.06.2021.

6.9 Dissertation

Die folgenden Dissertationen sind in Erarbeitung. Ihre Einreichungen sind für 2023 geplant.:

Isabelle Neuwald: Persistente und mobile organische Chemikalien in der aquatischen Umwelt: Quellen, Vorkommen und deren Entfernungsmöglichkeiten. Zur Einreichung vorgesehen an der Universität Leipzig.

Luisa Rabe: Zur Einreichung vorgesehen an der TU Berlin.

Pia Schumann: Zur Einreichung vorgesehen an der TU Berlin.

7 Anhang

Tabelle A1: Übersicht über die 127 PM-Kandidatenstoffe.

#	Substanzname	Abkürzung	CAS	Chromatographie	LOQ (ng/L)
1	1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium	HMIM	61755-34-8	HILIC	2.0
2	1-(3,3-Dimethyl-2-oxo-butyl)-pyridinium	DOBP	5397-45-5	HILIC	10.0
3	1-Acetylpyridinium	ACP	42508-60-1	HILIC	10.0
4	1-Allyl-2-aminopyridinium	AAP	-	HILIC	0.5
5	1-Allyl-3-methylimidazolium	AMIM	65039-10-3	HILIC	43.2
6	1-Butyl-1-methylpiperidinium	BMPI	1257647-66-7	HILIC	0.3
7	1-Butyl-1-methylpyrrolidinium	BMPY	479500-35-1	HILIC	0.5
8	1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium	BDMIM	98892-75-2	HILIC	2.5
9	1-Butyl-4-methylpyridinium	BMP	65350-59-6	HILIC	0.5
10	1-Butylpyridinium	BP	874-80-6	HILIC	0.5
11	1-Cetylpyridinium	CP	6004-24-6	HILIC	5.0
12	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium	EMPY	69227-51-6	HILIC	10.0
13	1-Ethyl-3-methylimidazolium	EMIM	342573-75-5	HILIC	9.0
14	1-Ethyl-4-methylpyridinium	EMP	32353-49-4	SFC	223.0
15	1-Ethyl-4-methylpyridinium	EMP	32353-49-4	HILIC	2.3
16	1-Ethylpyridinium	ETP	1906-79-2	HILIC	20.0
17	1-Methyl-1-propylpiperidinium	MPPI	88840-42-0	HILIC	0.5
18	1-Methyl-3-octylimidazolium	MOIM	64697-40-1	HILIC	0.8
19	1-Methyl-3-pentylimidazolium	MPIM	343851-31-0	HILIC	5.0
20	1-Propylpyridinium	PROP	23271-47-8	HILIC	4.3
21	1,2,4-Triazole	TRIA	288-88-0	HILIC	250.0
22	1,3-Di-o-tolylguanidine	DIOTOG	97-39-2	HILIC	0.5
23	1,3-Diphenylguanidine	DPG	102-06-7	HILIC	0.5
24	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane	DABCO	280-57-9	HILIC	1000.0
25	1,5-Naphthalenedisulfonic acid	NAPDISA	81-04-9	SFC	3709.1
26	2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethanol	DMEE	1704-62-7	SFC	199.6
27	2-[2-(3-Aminopropoxy)ethoxy]ethanol	APEE	112-33-4	HILIC	10.0
28	2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid	AAMPS	5165-97-9	SFC	10.2
29	2-Amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid	ACIBSA	6331-96-0	HILIC	2.5
30	2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid	MPSA	1561-92-8	SFC	57.3
31	2-Morpholinoethanol	MOET	622-40-2	HILIC	50.0
32	2-Pyrrolidone	2PYR	616-45-5	HILIC	100.0
33	2,2'-Dimorpholinyl-diethyl ether	DMDE	6425-39-4	SFC	211.8

34	3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate	OHPSA	52556-42-0	HILIC	36.5
35	3-Methylsulfanilate	MESUL	63450-43-1	SFC	35.1
36	3-Nitrobenzenesulfonate	NBSA	127-68-4	HILIC	0.5
37	3-Sulfonatopropyl acrylate	SPAC	31098-20-1	SFC	146.3
38	3,5-Di-tert-butylsalicylic acid	DTBSA	19715-19-6	SFC	33.6
39	4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid	HPEA	7365-45-9	SFC	233.1
40	4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	HHTMP	52722-86-8	SFC	170.2
41	4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid	MPBCA	152628-03-0	HILIC	2.4
42	4,4'-bis(2-sulfostyryl)biphenyl	CBS-X	27344-41-8	HILIC	500.0
43	4,4-Diaminodiphenylmethane	DAMP	101-77-9	SFC	62.4
44	4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine	AMM	645-92-1	HILIC	200.0
45	6-Methyl-1,3,5-triazine-diamine	MTD	542-02-9	SFC	17.3
46	Acesulfame	ACE	55589-62-3	SFC	200.0
47	Adamantan-1-amine	ATA	768-94-5	HILIC	0.5
48	Ametryn	AME	834-12-8	HILIC	0.3
49	Benzalkonium	BA12	63449-41-2	HILIC	10.0
50	Benzoguanamine	BGAM	91-76-9	HILIC	20.0
51	Benzotriazole	BTA	95-14-7	SFC	55.8
52	Benzyltrimethylammonium	BETMAC	56-93-9	SFC	18.7
53	beta-Methylcholine	MCH	2382-43-6	HILIC	20.0
54	Bis(2-dimethylaminoethyl)methylamine	BDMAM	3030-47-5	HILIC	5.0
55	Bis(fluorosulfonyl)imide	FSI	1079129-48-8	HILIC	0.6
56	Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide	NTF2	161401-25-8	HILIC	1.5
57	Bromochloromethanesulfonic acid	BrCIMSAs	-	HILIC	16.0
58	Bromomethanesulfonic acid	BrMSA	34239-78-6	HILIC	50.0
59	Caprolactam	CAP	105-60-2	SFC	588.1
60	Carbamazepin	CBZ	298-46-4	SFC	23.4
61	Chloromethanesulfonic acid	CIMSAs	40104-07-2	HILIC	250.0
62	Climbazol	CLIM	38083-17-9	HILIC	2.6
63	Cyanoguanidine	CG	461-58-5	SFC	36.6
64	Cyanuric acid	CYA	108-80-5	SFC	756.4
65	Diatrizoic acid	DZA	117-96-4	SFC	25.1
67	Dibutylphosphate	DBP	107-66-4	SFC	7.5
68	Dichloromethanesulfonic acid	Cl2MSAs	-	HILIC	50.0
69	Diclofenac	DCF	15307-86-5	SFC	109.7
70	Dicyclohexyl sulfosuccinate	DCHSS	23386-52-9	SFC	18.0
71	Diethyl(2-methoxyethyl)methylammonium	DMMAM	1079129-48-8	HILIC	0.5

72	Dimethyl-5-sulfoisophthalate	DMSIP	3965-55-7	SFC	50.9
73	Dimethylbenzenesulfonic acid	DMBSA	1300-72-7	SFC	54.9
74	Dodecylpyridinium	DDP	104-74-5	HILIC	10.0
75	Ethyl sulfate	ESA	342573-75-5	HILIC	100.0
76	Ethylphosphonic acid	EPA	05.09.6779	HILIC	10000.0
77	Gabapentin	GAB	60142-96-3	HILIC	250.0
78	Gabapentin-lactam	GABL	64744-50-9	SFC	56.2
79	Guanylurea	GUA	207300-86-5	HILIC	100.0
80	Hexadecyltrimethylammonium	HTMAM	57-09-0	HILIC	25.0
81	Hexafluorophosphate	PF6	1257647-66-7	SFC	66.8
82	Isophoronediamine	IPDAM	2855-13-2	HILIC	250.0
83	Losartan	LOS	114798-26-4	SFC	20.2
84	Melamine	MEL	108-78-1	SFC	209.0
85	Metformin	MET	657-24-9	SFC	7.7
86	Methacrylamido propyl trimethyl ammonium	MACPTA	51410-72-1	SFC	56.7
87	Methyl sulfate	MESU	512-42-5	SFC	332.0
88	Methyloctylpyrrolidinium	MOPY	927021-43-0	SFC	164.6
89	N-(3-(dimethylamino)-propyl)methacrylamide	MAPMA	5205-93-6	SFC	19.9
90	N,N-diethylaniline	DEAN	91-66-7	SFC	4376.1
91	N,N-Dimethyl-n-octadecylamine	DIMO	124-28-7	HILIC	50.0
92	N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine)	TMOE	3033-62-3	HILIC	5.0
93	N,N,N-Trimethylethanammonium	ETMAM	51-93-4	HILIC	20.0
94	Naphthalenesulfonic acid	NAPSA	85-47-2	HILIC	2.5
95	Olmesartan	OLM	144689-24-7	SFC	20.3
96	Oxypurinol	OXP	2465-59-0	SFC	1954.9
97	p-Toluenesulfonic acid	PTSS	104-15-4	SFC	36.0
98	Pentafluoroethanesulfonic acid	PFEtS	354-88-1	HILIC	1.0
99	Perfluoropropanesulfonic acid	PFPrS	423-41-6	HILIC	0.5
100	Perfluoropropionic acid	PFPrA	422-64-0	HILIC	10.0
101	Primidon	PRI	125-33-7	SFC	17.5
102	Quinoline ethiodide	QUE	634-35-5	HILIC	5.0
103	Saccharin	SAC	81-07-2	HILIC	12.5
104	Sulfamethoxazol	SMX	723-46-6	HILIC	2.5
105	Sulfanilic acid	SULA	121-47-1	SFC	50.9

106	Tetrabutylammonium	TBAM	1643-19-2	HILIC	0.1
107	Tetracyanoborate	TCB	261356-49-4	HILIC	2.5
108	Tetraethylammonium	TEAM	71-91-0	HILIC	4.3
109	Tetrafluoroborate	BF4	886059-84-3	SFC	2069.1
110	Tetramethylammonium	TMAM	161401-25-8	HILIC	7.9
111	Tetraphenylborate	TPB	143-66-8	HILIC	2.5
112	Theophylline	THEO	58-55-9	SFC	304.7
113	Tri-(2-chloroisopropyl)phosphate	TCPP	13674-84-5	SFC	628.9
114	Tributylmethylammonium	TBMAM	3085-79-8	HILIC	1.3
115	Tributylmethylphosphonium	TBMP	1702-42-7	HILIC	0.5
116	Tricyanomethanide	TCM	36603-80-2	HILIC	1.3
117	Trifluoromethanesulfonic acid	TFMSA	1493-13-6	HILIC	0.5
118	Trihexyl(tetradecyl)phosphonium	THTP	258864-54-9	HILIC	10.0
119	Trimethylsulfonium	TMS	2181-42-2	HILIC	10.0
120	Triphenylphosphine oxide	TPPO	791-28-6	SFC	2984.9
121	Tripropylamine	TPA	102-69-2	SFC	15.3
122	Tris(2-chloroethyl)phosphate	TCEP	115-96-8	SFC	58.1
123	Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate	THEIC	839-90-7	HILIC	137.4
124	Tris(pentafluorethyl)trifluorophosphate	FAP	377739-43-0	HILIC	0.1
125	Tris(trifluoromethanesulfonyl)methanide	TFMSM	114395-69-6	HILIC	0.1
126	Valsartan acid	VSA	164265-78-5	SFC	33.4
127	Venlafaxine	VEN	93413-69-5	SFC	17.3
128	Vincubine	VIN	826-36-8	SFC	601.7
129	Vinylsulfonic acid	VISA	3039-83-6	HILIC	50.0